

REVUE ASTR-GHANA | VOL. 1 N° 2 JANUARY 2025

**Une revue de la Communauté
des Chercheurs d'Afrique | Ghana**

INDEXÉE CHEZ

OPEN ACCESS INFRASTRUCTURE
FOR RESEARCH IN EUROPE

REVUE ASTR-GHANA | VOL. 1 N° 2 JANUARY 2025

ISSN (PRINT), 3007-9209
ISSN (ONLINE), 3007-9217

VOL. 1 N° 2 JANUARY 2025

**UNE REVUE GHANÉENNE DE
RÉFÉRENCE FRANCOPHONE**

**EN PARTENARIAT AVEC LE CAMPUS
FRANCOPHONE ET LE LINGUA INSTITUTE**

**Coordonné par Kodjo TETEKPOR,
University of Health and Allied Sciences, Hô, Ghana**

**TOME 1 : LETTRES, LANGUES,
ARTS & EDUCATION**

LINGUA
INSTITUTE

ÉDITÉ CHEZ
RUE DON DE DIEU, QT DJIDJOLÉ, 22 BP: 81, LOMÉ - TOGO

Revue ASTR-GHANA

Vol 1 n°2 January 2025

ISSN Print : 3007-9209

ISSN Online : 3007-9217

Coordonnée par Kodjo TETEKPOR,

University of Health and Allied Sciences, Ho, Ghana

En partenariat avec le **Campus Francophone** et le **Lingua Institute**

EFUA EDITIONS

(Editions Francophones

Universitaires

D'Afrique)

Revue ASTR-GHANA

Une Revue Ghanéenne de Référence Francophone

TOME 1 : Lettres, Langues, Education et Arts

MAISON D'EDITION

La revue **ASTR-GHANA** édite ses Volumes chez les
Editions Francophones Universitaires d'Afrique
(EFUA-Editions) basée à Lomé, Togo (rue Don de Dieu,
Qt. Djidjolé, 22BP81 Lomé Togo).

ECHEANCIERS DE PUBLICATION DU VOLUME

Lancement de l'appel : October 2024

Acceptation et retour d'expertise : December, 20 2024

Parution : Ending January 2025

ADRESSE DE SOUMISSION

Email: revueastr.ghanapublisher@gmail.com

TYPE DE PUBLICATION

Publication en ligne et en version numérique

Equipe technique

Mise en page : Honorine KELEBOU

Marquette et illustration : Eliya ATTIGNON

Comité Scientifique International

Kodjo TETEKPOR, University of Health and Allied Sciences, Hô,
Ghana

Fiadzawo, University for Development Studies, UDS, Tamalé, Ghana

Allan Kwashivi HETTEY, University of Education, Winneba, Ghana

Samuel Koffi, University of Ghana, Legon, Ghana

Sefakor Comfort GAMEDA, Ghana Institute of Languages, Accra,
Ghana

Ebenezer AZAMEDE, Ghana Institute of Languages, Accra, Ghana

LAMBON MABLKA, Webster University, USA

GORON Amina, Université de Maroua, Cameroun

TIÉBOU Bénédith Léonie, Université de Bamenda, Cameroun

Vincent Were, Kenyatta University - Kenya

Christian Tremblay, OEP- Paris, France

Akimou Tchagnaou, Université André Salifou de Zinder, Niger

ELENGA Hygin Bellarmin, université Marien Nguabi de Brazzaville,
Congo

ALONGO Yvon Rock Ghislain, université Marien Nguabi de
Brazzaville, Congo

PANDI née MABIALA Ida Rose, université Marien Nguabi de
Brazzaville, Congo

Normes rédactionnelles de la *Revue ASTR-GHANA*

Pour publier avec la Revue ASTR-GHANA (Africa's Science, Technology and Research), il faut se conformer aux exigences rédactionnelles suivantes :

Titre- L'auteur formule un titre clair et concis (entre 12 et 15 mots). Le titre, centré, est écrit en gras, taille 14.

Mention de l'auteur – Elle sera faite après le titre de l'article et 2 interlignes, alignée à gauche. Elle comporte : Prénom, NOM (en gras, sur la première ligne), Nom de l'institution (en italique, sur la deuxième ligne), e-mail de l'auteur ou du premier auteur (sur la troisième ligne). L'ensemble en taille 10.

Résumé – L'auteur propose un résumé en français exclusivement. Ce résumé n'excède pas 250 mots. Il limite son propos à une brève description du problème étudié et des principaux objectifs atteints ou à atteindre. Il présente à grands traits sa méthodologie. Il fait un sommaire des résultats et énonce ses conclusions principales.

Mots-clés - Ils accompagnent le résumé. Se limiter à 3 mots au minimum et 5 mots au maximum. Les mots-clés sont indiqués en français et en anglais. NB : Le résumé est rédigé en italique, taille 10. Les mots-clés, en italiques aussi, sont écrits en minuscules et séparés par une virgule. L'ensemble (titre + auteur+ résumé (français et anglais) + mots-clés) doit tenir sur une page.

Bibliographie - Il reprend tous les livres et articles qui ont été cités dans le corps de son texte.

Conseils techniques

Mise en page – Style et volume – Times New Roman, taille 14 pour le titre de l'article et pour le reste du texte Times New Roman taille 12), interligne 1,5. Le texte ne doit pas dépasser 20 pages (minimum de 12 pages & maximum de 20 pages). Le titre de l'article, l'introduction, les sous-titres principaux, la conclusion et la bibliographie sont précédés par une seule interligne.

Titres et articulations du texte - Le titre de l'article, tout en minuscule, est en gras, aligné au centre. Les autres titres également en gras, sont justifiés ; leur numérotation doit être claire et ne pas dépasser 3 niveaux (exemple : 1. – 1.1. – 1.1.1.). Il ne faut pas utiliser des majuscules pour les titres, sous-titres, introduction, conclusion, bibliographie.

Notes et citations - Les citations sont reprises entre guillemets, en caractères normaux. Les mots étrangers sont mis en italique. Le nom de l'auteur et les pages de l'ouvrage d'où cette citation a été extraite, doivent être précisés à la suite de la citation. Exemple : (Yennah, 20015 :10)

Tableaux, schémas, figures - Ils sont numérotés et comportent un titre en italique, au-dessus du tableau/schéma. Ils sont alignés au centre. La source est placée en dessous du tableau/schéma/figure, alignée au centre, taille 10.

Présentation des références bibliographiques

Dans le texte : les références des citations apparaissent entre parenthèses avec le nom de l'auteur et l'année de parution ainsi que les pages. Exemple : (Were, 2018 : 12). Dans le cas d'un nombre d'auteurs supérieur à deux, la mention et al. en italique est notée après le nom du premier auteur. En cas de deux références avec le même auteur et la même année de parution, leur différenciation se fera par une lettre qui figure aussi dans la bibliographie (a, b, c, ...).

A la fin du texte : Pour les périodiques, le nom de l'auteur et son prénom sont suivis de l'année de la publication entre parenthèses, du titre de l'article entre guillemets, du nom du périodique en italique, du numéro du volume, du numéro du périodique dans le volume et des pages. Lorsque le périodique est en anglais, les mêmes normes sont à utiliser avec toutefois les mots qui commencent par une majuscule.

Pour les ouvrages, on note le nom et le prénom de l'auteur suivis de l'année de publication entre parenthèses, du titre de l'ouvrage en italique, du lieu de publication et du nom de la société d'édition.

Pour les extraits d'ouvrages, le nom de l'auteur et le prénom sont à indiquer avant l'année de publication entre parenthèses, le titre du chapitre entre guillemets, le titre du livre en italique, le lieu de publication, le numéro du volume, le prénom et le nom des responsables de l'édition, le nom de la Maison d'édition, et les numéros des pages concernées.

Pour les articles non publiés, les thèses etc., on retrouve le nom de l'auteur et le prénom, suivis de l'année de soutenance ou de présentation, le titre et les mots « rapport », « thèse », qui ne doivent pas être mis en italique. On ajoute le nom de l'Université ou de l'École, et le lieu de soutenance ou de présentation.

Pour les actes de colloques, les références sont traitées comme les extraits d'ouvrages avec notamment l'intitulé du colloque mis en italique.

Si les actes de colloques sont sur CD ROM, indiquer : les actes sur CD ROM à la place du numéro des pages. Pour les articles disponibles sur l'Internet, le nom de l'auteur, le prénom, l'année de la publication entre parenthèses, le titre du papier entre guillemets, l'adresse Internet (url) à laquelle il est disponible et la date du dernier appel.

SOMMAIRE

Dismantling African Blemishes for Sustainable Development through a Reader-Response Perspective in Chika Unigwe's <i>On Black Sisters' Street</i> -----	11
David BAZIE & Alfred KIEMA	
The rhetorical strategies of deception: an analysis of aristotle's modes of persuasion in scam emails -----	33
Dongui Zana Yacouba OUATTARA & Bi Boho LIZIE	
Résume-synthèses de l'étude sur les bonnes pratiques civiques et citoyennes au post-primaire et au secondaire -----	57
Félicité Marie Lucile Sorgho/Zinsonné	
An analysis of the fourth-year middle school learners' performance in English composition in Niamey -----	85
Idrissa Ali Moussa	
Culture and Space as Features of Social Movement and Identity Diversity in David Rubadiri's Poems -----	106
Kemealo ADOKI	
« <i>La femme, entre devoir et sacrifice chez Boubou Hama et Abdoulaye Mamani</i> » -----	125
Mariama OUMAROU NA-AWA	
Analyse des déterminants du chômage des diplômés sortants de l'Ecole de Santé de Koutiala. -----	143
Moussa COULIBALY Mohamed TOGO & Mamadou FOMBA	
Le Personnage féminin et la déconstruction de l'invisibilité de la femme : Une lecture de <i>L'intérieur de la nuit</i> de Léonora Miano -----	163
Nicole NANA NGUEGONG	
Von den mystischen Symbolen zum Ausdruck der mystischen Erfahrung in der Lyrik Georg Trakls -----	182
Patrice ADICO	
Les marqueurs discursifs dans les interviews et débats télévisés en Côte d'Ivoire : quel rôle jouent-ils ?-----	203
Sibla COULIBALY & Ayé Clarisse HAGER-M'BOUA	

Description morphosyntaxique du syntagme adjectival en français. Étude menée à partir de trois œuvres françaises -----220

Sosthène Marie Xavier ATENKÉ ÉTOA

La chanson dans *Sia, le rêve du python*, une stratégie narrative du récit filmique : narrativisation, typologisation et fonctions -----239

Soungalo COULIBALY &

Maténé OUATTARA

Les dix compétences du conseiller d'orientation dans un établissement scolaire -----262

Mezo'o Gaston-Lebeau

Dismantling African Blemishes for Sustainable Development through a Reader-Response Perspective in Chika Unigwe's *On Black Sisters' Street*

David BAZIE

Université Joseph KI ZERBO, Burkina Faso
baziedavid755@gmail.com

Alfred KIEMA

Université Joseph KI ZERBO, Burkina Faso
kiemaal@yahoo.fr

Abstract

*African writers, notably, female writers through their creative works dismantle the wrongs that maintain African societies in chaos and underdevelopment. This study strictly enlightens how contemporary African female novelist Chika Unigwe contributes to developing African societies through her written work. It mainly examines oppressive African social, economic, and political contexts that forced Nigerian women into out-migration and prostitution in Unigwe's *On Black Sisters' Street*. To highlight Unigwe's contribution to sustainable development, the analysis resorts to the German theorist Hans Robert Jauss's reception theory to show how Unigwe uses flashbacks to depict female protagonists' oppressive realities, and by doing so make readers empathic. The flashbacks lead readers to vicariously experience the females' mundane situations which may motivate them to take action for societal change. The study first seeks to show the functionality of flashbacks in entangling readers in the story to make them empathize with the characters. Secondly, the analysis demonstrates how Unigwe's emotive flashbacks can impact readers, leading them to understand better recent studies attesting to the transformative power of literature. Finally, the study investigates how Unigwe creates a peaceful and developed world while making her readers empathic. Interestingly, this investigation incorporates literary analysis and a study of on-the-ground issues such as the socio-economic ones in Nigeria to foster the readers' understanding of migration and prostitution through the representation of socioeconomic and political realities.*

Keywords: out-migration, prostitution, flashbacks, empathy, development

Résumé

*Les écrivains africains, notamment les écrivaines, démantèlent par leurs œuvres créatives les maux qui maintiennent les sociétés africaines dans le chaos et le sous-développement. Cette étude met en lumière la manière dont la romancière africaine contemporaine Chika Unigwe contribue au développement des sociétés africaines par le biais de son œuvre écrite. Elle examine principalement les contextes sociaux, économiques et politiques africains oppressifs qui ont contraint les femmes nigérianes à l'émigration et à la prostitution dans *On Black Sisters' Street* d'Unigwe. Pour souligner la contribution d'Unigwe au développement durable, l'analyse a recours à la théorie de la réception du théoricien allemand Hans Robert Jauss pour montrer comment Unigwe utilise les flashbacks pour dépeindre les réalités oppressives des protagonistes féminins et, ce faisant, rendre les lecteurs empathiques. Les flashbacks amènent les lecteurs à vivre par procuration les situations banales des femmes, ce qui peut les motiver à agir en faveur d'un changement sociétal. L'étude cherche tout d'abord à montrer la fonctionnalité des flashbacks, qui permettent aux lecteurs de s'immerger dans l'histoire et d'éprouver de l'empathie pour les personnages. Deuxièmement, l'analyse démontre comment les flashbacks émotifs d'Unigwe peuvent avoir un impact sur les lecteurs, les amenant à mieux comprendre les études récentes attestant du pouvoir de transformation de la littérature. Enfin, l'étude examine comment Unigwe crée un monde paisible et développé tout en rendant ses lecteurs empathiques. Il est intéressant de noter que cette enquête incorpore une analyse littéraire et une étude des questions de terrain telles que les questions socio-économiques au Nigeria pour favoriser la compréhension des lecteurs de la migration et de la prostitution à travers la représentation des réalités socio-économiques et politiques.*

Mots-clés : émigration, prostitution, flashbacks, empathie, développement

Introduction

Several decades ago, literature played a core role in the socio-political independence of the black continent, Africa, which later turned into blemishes. Because of socio-political maladies that handcuff Africa and sadly prevent it from development after sixties years of fallacious independence,

African writers, particularly the third-generation ones, decide to call for global awareness through their creative works. They resort to novels, poetry, short stories, and plays to carry out their liberation struggle. Among this third generation, female novelists such as Chieka Unigwe has contributed to raising African awareness through her novel *On Black Sisters' Street*. Unigwe's *On Black Sisters' Street* gives an insight into women's hardships and predicaments in Nigerian society and around the world. So far, in *On Black Sisters' Street*, she proudly dismantles African blemishes for sustainable development by portraying the grim picture of African countries, more precisely Nigeria's. In this respect, this article aims to highlight the emotional power and importance of the flashback techniques in Unigwe's depiction of African blemishes.

This study addresses the problem related to the shortage of works on readers' empathy through the lenses of reader-response theory in African literature, especially in Unigwe's *On Black Sisters' Street*. Little has been done on readers' empathy with reader response. Studies or articles on *On Black Sisters' Street* do not explore Unigwe's flashbacks' power of emotional transformation. They do not show how the writer uses the flashback techniques to elicit empathy in the readers to the point of making them react to the story. About this gap, the African literature scholar Suzanne Ondrus' 2013 article "Writing Social Justice in Women's Epistolary Fictions: Sade Adeniran, Hope Keshubi, & Myriam Warner-Vieyra" expressly calls for further application of reader-response to investigate readers' empathy in African literature. This study, in line with the aforementioned gap, raises the following questions: how does Unigwe use the flashback techniques in the social depiction to elicit empathy and emotions in the readers? And why does she empathically engross the readers in her novel?

The answers to these questions will be developed in the below sections.

With regard to the literature review, several critical articles are investigated to conduct this research. The Nigerian scholar Chielozona Eze's 2014 essay "Feminism with a Big 'F': Ethics and the Rebirth of African Feminism in Chika Unigwe's *On Black Sisters' Street*" ascribes the plight of Nigerian females, mainly Sisi and her friends to the patriarchal system in Nigerian society. His work underscores human trafficking and exploitation in modern Africa. Eze's analysis limits itself to thematic concerns such as sex trafficking. Moreover, Amara E. Chukwudi-Ofoedu, among others, addresses vices and measures used by males to subdue and confine the females in his 2017 article titled "The domination and Sexual Trafficking of Women in Chika Unigwe's *On Black Sisters' Street*." He discusses how the female protagonists have been forced into sex trafficking by a rampant misery. His work is done to understand the fate of women in Nigeria rather than some technical aspects of African literature, hence a study of readers' empathy.

In addition, this critical analysis resorts to the German theorist Hans Robert Jauss's reception theory as an approach to show the transformative power of flashbacks in *On Black Sisters' Street* on readers. Jauss's theory comprehends "horizon of expectation" (social knowledge that determines a reader's interpretation of a piece of writing) and "aesthetic distance" (psychological distance that separates the reader from a creative work). Furthermore, the methodology implies the use of articles, reliable reports, and reading websites to survey readers emotional reactions. This study will be structured as follows: flashbacks through unemployment issues, and flashbacks through nepotism in Nigeria.

1. Heart-wrenching Unemployment in Post-independent Nigeria

In *On Black Sisters' Street*, Unigwe reveals the central character Sisi's lack of economic and social opportunities through disappointing flashbacks. The novel opens with the protagonist doing shopping on a Belgian street while thinking about her sad past in Lagos. The retrospective narration takes place in chapter three where the writer reveals everything about her main female character Sisi in Nigeria. Sisi, also called Chisom, dreamt of financially helping her parents. The protagonist's dream was to get a degree and get a good job that would allow her to buy a house and a car for her parents. After four good years of study in finance and business administration at the University of Lagos, "no envelopes came addressed to [her], offering a job in a bank (...) in which less intelligent classmates with better connections worked" (Unigwe, 2009:21). Unigwe further points out to readers that "[Sisi] had spent the better part of two years scripting letters, meticulous application letters and...she was never invited to an interview" (Unigwe, 2009:21). As a result, the disappointment of not finding a job in Nigeria forced her to choose prostitution as a means of survival in Belgium to satisfy her family's demands. This dream of earning "enough money to buy her father a car, buy her mother a house" (Unigwe, 2009:146) turns into disillusionment after an unsuccessful search of a job, which makes her vulnerable. It is frustrating that Sisi could not get a suitable job with her four-year degree. Dina Ligaga, an associate professor of Media Studies at the University of the Witwatersrand, stresses that the female characters' bad choices are consequences of their vulnerability in their homeland. While discussing the vulnerability of trafficked women, she argues that being exposed to danger, pains, suffering, and

violence but also social discomfort and trouble weakens women (Ligaga, 2019:75). A case in point is Sisi's multi-exasperated suffering which exposed her to sex trafficking. Moreover, she opines that Unigwe uses her literary work "to provoke moral and political action" but also "offers an opportunity for deep reflection on the complexity of human lives in conditions of precarious existence" (Ligaga, 2019:87). These conditions imply poverty, joblessness, and lack of good opportunities. Along similar lines, I further defend that *On Black Sisters' Street* is a metaphorical representation of the hardship African migrants like Sisi face in the West. For instance, Sisi coped with uncomfortable living conditions in Belgium like in Nigeria. We are sadly informed that after landing in Belgium, her passport was taken away by Madam, her pimp. She was then asked to tell lies, to introduce herself at the Ministry of Foreign Affairs as a Liberian war-victimized woman. Moreover, much like her parents' room in Nigeria, she shared a substandard sleeping room with another three trafficked girls Efe, Ama, and Alek. The room was small and dusty. The sleeping room had "an antiquated brass knocker and cat flap taped over with brown heavy-duty sticky tape" (Unigwe, 2009:23). These fictional realities point out migrants' exploitation and deplorable living conditions in Europe but also call for global awareness about socio-economic issues motivating women like Efe and Sisi to leave their countries.

Unigwe's choice of the word "scripting" makes her readers experience how Sisi considerably wrote her application letters. By way of explanation, this word implies careful consideration, formulation, and even penmanship. Readers also become sad while experiencing how Sisi crafted her letters as if they were an artistic object for sale. She uses this expression to bring readers to imagine her character's suffering. She further employs "meticulous" (Unigwe, 2009:21) to make readers visualize Sisi's extreme carefulness and attention over small

points while writing her application letters, which entangles readers in the story. This expression implies how much time, energy, and focus she spent while writing her job application letters. Thanks to her choice of words, the readers imagine her protagonist's attentiveness but also her cautiousness in avoiding mistakes in her letters. In addition, "the better part of two years" (Unigwe, 2009:21) leads readers to feel that Sisi spent two years in Lagos without a job. This comparison may bring the readers to experience the difficult moments the protagonist underwent in Nigeria and sense Sisi's heartfelt cry while crafting her applications.

It is disappointing that Sisi, an educated protagonist, did not get even one job interview after spending two good years writing applications, which forced her into sex work in Europe to survive. For Sisi, there was no hope to stay in Lagos because she could not get a job to carry out her dreams, which potentially paints this high rate of unemployment in Nigeria, especially the rate of unemployment of college-educated people. For instance, Quartz, an international media shows that the unemployment rate in Nigeria increased up to 27.1% and the unemployment of college-educated to 28.6% in 2020. Unigwe's depiction makes readers thoughtful and sad about Sisi. Readers imaginatively observe real Nigerian educated women's suffering in quest of an opportunity to survive. Her situation is so disappointing that some readers react to it as if it were a real-life situation. Bernadette, an American reader whose interests imply British literature, renaissance art, and classics, says in Goodreads' customers' reviews that "the book left [her] sad and angry," it "is not only a novel, it is about a real event happening today," and it "describes the modern-day Lagos" (Accessed Dec. 20th, 2020). *Library Journal* further states that Unigwe's *On Black Sisters' Street* is a "novel of desperation, sexual exploitation," (Accessed Dec. 16th, 2020) hence the degree of influence of *On Black Sisters' Street* on a

presupposed audience. The horizon of Unigwe's literary work, unemployment, through her flashbacks, captivates her readers. The depiction of the character's social reality, notably, poverty, allows the readers to visualize the shortage of opportunities in Nigeria. The literary critic Evelyn Nwachukwu Urama *et al* argue that a novel is the representation of verisimilitude (Urama, 2017:124). A fictional work is likely a true projection of social facts, wrongs, and rights. A given work of fiction is the soul of our daily life, it exposes our experiences. Hence, the depiction of the hidden social maladies, notably hardship and lack of opportunities in Unigwe's fiction is a testament to what happens to people in Nigeria.

Unigwe's lamentable retrospective narration is also a reflection of women's lack of access to jobs and opportunities in Nigeria, which is an important challenge. Her flashbacks show readers that finding a suitable job is not an easy task. They reveal to readers that Sisi did not get any job. She spent her time looking for a good job but she had never been called for a job interview. The novelist while showing readers the female character Sisi as a jobless woman displays the crucial lack of jobs for women in Nigeria. Her novel depicts women's difficult access to employment and job opportunities in this 21st century Nigeria. To substantiate this, in 2014, the International Organization for Migration states that there were more unemployed females (24.6%) than males (7.7%). Sadly, women are victims of unemployment in Nigeria, which leads some of them into a despairing situation such sex work. Many women in Nigeria are forced to choose prostitution as a means of survival owing to a lack of opportunities in their home country.

Unigwe's backstories give her readers the shock of discovery by revealing Sisi's sad memories in her present life, which is more engaging. The readers learn that Sisi is a graduate of the University of Lagos. She holds a four-year

degree in bank and finance. Despite her high-levelled degree and intellectual skills, she became a sex worker in Europe. Having a four-year diploma demands a lot of effort, hard work, and courage. She had a clear job in mind when choosing business and finance because the demand for her degree was high on the jobs market in Nigeria. She was determined to be a banker in her country without going abroad. Unfortunately, Sisi, the smartest girl in her promotion, did not get a good job with her degree in Nigeria. Unigwe while introducing to readers Sisi as a prostitute with a good educational background, engages them as if they were watching a real face-to-face movie tracing back a superhero's actions, which creates in them the shock of discovery. This shock of discovery intensifies their curiosity to know what has happened really in the character's life before. It pushes the readers into a deep imagination, but also leads them to perceive Sisi in their minds. This deep imagination in turn makes the readers understand the women's plight in Nigeria.

Readers' curiosity to know all about Sisi transports them into Sisi's sad memories thanks to Unigwe's flashbacks, which leads readers to experience Sisi's situation. This curiosity to discover who Sisi is leads readers mentally move throughout the story from her past up to now. Readers in their minds go to the discovery of Sisi's story, past life, which is a tear-provoking one. The retrospective details "no (...) offering a job in a bank" (Unigwe, 2009 :21) send back readers imaginatively into Sisi's past life which is full of suffering and sad feelings. Readers while contemplating Sisi's story psychologically experience her hard past in Nigeria thanks to Unigwe's flashbacks; they identify with Sisi. In fact, it is Unigwe's ability to make readers vicariously experience Sisi's sad situation with flashbacks like a reality that leads readers to identify with Sisi, a hopeless Nigerian woman. This retrospective expression "no (...) job" (Unigwe, 2009 :21)

makes readers experience mentally Sisi's past situation, the lack of opportunities in Nigeria. They imagine how difficult it is to find a decent job in Nigeria, which is a depiction of real life in Nigeria. Readers in their imagination think about Sisi's pain and suffering as though in reality.

Another flashback through Sisi's unfulfilled personal dream in chapter three brings about an emotional engagement in her readers. Sisi dreamt of great things for herself. She was expecting her luxurious dream to come true because her father told her that "the only way to a better life is education" (Unigwe, 2009:17). She dreamt of getting "a house for herself. Living with three people in two rooms, she wanted a massive house where she would have the space to romp and throw Saturday-night parties" (Unigwe, 2009:17), which was entirely impossible in Nigeria due to the lack of a good job. Being disappointed by this sorrowful situation, Sisi is forced to take up prostitution as a means of survival. Unigwe's retrospective narration shows that she was so disappointed and frustrated that she needed to leave Nigeria because "this place has no future" (Unigwe, 2009:17), there was no opportunity nor hope. In other words, her luxurious dream collapsed in Nigeria, where she thought that she could achieve great things such as getting her own house, which saddens readers because obtaining a house is a pretty universal life goal.

The depiction of the non-fulfillment of Sisi's dreams through flashbacks empathically immerses readers in the fictional work. Unigwe by recounting through disappointment flashbacks Sisi's situation of despair unifies her readers with the female character. Her flashbacks with details such as "the only way to a better life is education" (Unigwe, 2009 :17) make readers imagine the reliability of education for Sisi's parents, which is utopic in Nigeria's context. Readers through these flashbacks experience how Sisi's parents' expectations became impossible, which is psychologically painful. Her

father and mother expected her to have a very wonderful life, a comfortable mansion with everything. They believed that education was the key to success. Her father believed that going to university was the path to a better life in Nigeria. It is disappointing to discover that all the suffering Sisi underwent had its roots in the lack of connections. With connections, she would have legitimately worked in her own country to fulfill her dreams. Unigwe resorts to flashbacks alike a photo to bring her readers to visualize the protagonist's pathetic past, which elicits empathy in them for her. To illustrate readers' empathy, an important number of readers on Amazon and Goodreads argues that Sisi's story is "too sad to read," "the character is heartbreaking and real," and *New York Times* states that

the dead Sisi, however, is the woman whose story is in some ways the most wrenching. Hers is a tale not of incest, rape, or genocide but of the accumulated disappointments that can grind even the most determined soul into defeat. (Accessed Feb. 10th, 2021)

Readers' reactions show that the flashbacks through Sisi have a strong emotional impact. Unigwe expressly chooses the flashback technique to influence the readers by driving them to experience her character's disheartening story. She wants her readers to be aware of migrant women's bad situations in their home country. The flashbacks through the character's despondent narrative abolish the isolation of the aesthetic pleasure of identification or intimacy which projects the readers into the protagonist's life. This technical skill of telling the story with flashbacks facilitates the closeness of the readers toward Sisi. According to Jauss, this type of "identification releases possibilities of experiencing what is other" (Jauss, 1982 :33). For him, bringing the reader close to the character

allows him to put himself psychologically in the place of the protagonist. Thus, while breaking the psychological distance between her readers and the story with the flashbacks, she enables them to understand Sisi like a real person.

Sisi's story of a lack of a job specifically illustrates educated people's situation of unemployment in Nigeria. Many young people still suffer like Sisi in the Nigerian job market due to the lack of opportunities; therefore, the struggle for a good job is tough. In Nigeria, getting a good job that would allow one to better his or her living conditions is very competitive. One needs to have good connections. Like Unigwe's Sisi, some educated Nigerians with degrees are victims of unemployment due to this lower demand for workers. To substantiate this situation of unemployment, the International Organization for Migration's 2014 book points out that 24.6% of young Nigerians with a bachelor's degree or a higher national degree are out of work (*International*, 2014:19). In the same vein, the recent 2020 article "A Historical Perspective of Nigerian Immigrants in Europe" by the Nigerian lecturer in History and International Studies Ngozika Anthonia Obi-Ani states that the lack of jobs for graduates rises to 2.48 million, 120,000 and 18,000 for bachelor's, masters and Ph.D. degree holders in the recent 2020 unemployment ranking in Nigeria" (Obi-Ani, 2020 :4), which is a real challenge.

Through her disappointment flashbacks, Unigwe positively affects her readers. Her literary techniques through Sisi's failure in realizing her dreams make her readers vicariously experience her sad situation but also imagine how this happens to real people, particularly students. The novelist makes her readers first envision her character Sisi doing sex work in Antwerp, then projects them back into her sorrowful memory of a lack of a job in Lagos, which mentally strikes the readers. This psychological trip from Belgium to Lagos thanks

to the flashbacks allows the readers to discover the reality behind Sisi's prostitution. Her insight into her sad past with flashbacks moves the readers. In Sisi, readers emotively observe themselves in an imagination of identification, where they see themselves failing to realize their dreams like the protagonist, which ultimately breaks their hearts. In reality, experiencing Sisi's sorrowful memories through Unigwe's flashbacks makes readers empathic. To shed light on the effects of flashbacks, Marco Caracciolo's 2014 study "Beyond Other Minds: Fictional Characters, Mental Simulation, and 'Unnatural' Experiences," argues that literary techniques "can take readers' empathic involvement with a fictional character to a higher level than would be likely in real life" (Caracciolo, 2014 :32). For the scholar, they absorb empathically the readers in a story. They allow the readers to be connected to the characters, which makes them empathize with them. They also lead the readers to get deeper into the characters' lives than in reality. As a result, this experience brings the readers to understand and accept people like Sisi. By the same token, the flashbacks in Unigwe's novel drive the readers to enjoy an imagination during the storytime and show empathic feelings to the protagonist Sisi as if she were existing. With the flashbacks, she bridges the hole that distances her readers from the contemplation of the fictional realities. The bridge illustrates the unseen mental relationship between the readers and the unreal. This lack of separation closely brings the readers to the character Sisi's story as though they were undergoing the same issues in Nigeria. A case in point is that some readers emotively react to Sisi's failure to materialize her dream. Many readers around the world on The Guardian and Goodreads, after reading *On Black Sisters Street* argue that Sisi's story is "heartbreaking", "though fictional is real" (Accessed March. 14th, 2021) and painful. Furthermore, Ellen

Connally, an *Amazon* reader, says that Unigwe’s “writing skills make [her] feel the pain” of Sisi. Amazon further reacts thus:

sex trafficking is still very much a reality and all because our African governments refuse to look after the citizens that need them the most. The government frustrates you into desperation.

There were parts of the book where it felt like I was trying to get through information so I could capture the emotion but other areas where I was gripped and couldn’t turn away. (Accessed Feb. 14th, 2021)

So, Unigwe while pointing to readers Sisi’s sad past with her flashbacks brings them to imaginarily experience her pains. Furthermore, the novelist uses her flashbacks to show how Nigeria has been transformed into a non-meritocratic society after independence, which is effective in engrossing her readers in the story.

2. Nigeria as a connection-based society

The sad retrospective of Sisi’s lack of job points out the necessity of connections for gaining employment in Nigeria. For example, while Sisi was concentrated on job applications, her less intelligent classmates were already working just because they had good connections. This shows today’s Nigeria as a connection-based society. It is a society where having good connections is better than having a university degree; there is no merit for a job. As quoted on the top, the novelist’s comparative expression “less intelligent classmates with better connections worked” (Unigwe, 2009 :21) points out to readers that one’s intellectual skills and professional skills

are behind connections. We come to understand that what matters in the Nigerian job markets are good connections. Through “better connections” Unigwe’s readers experience Sisi’s disappointing situation, which is abnormal. Normally, Sisi would have got a good job before her less intelligent friends based on her degree and skills. Sadly, connections are beyond degrees. It shows how vital connections are in getting a job in current Nigeria. Unigwe uses her fiction likely a social mirror to reflect that bad practice in her homeland and at large in African societies. Chielozona Eze, a Nigerian poet, and professor of African and Afro-American Literature at Northeastern Illinois University, Chicago, further points out that in Nigeria “jobs are not offered on merit, but on ethnic or tribal connections” (Chielozona, 2014 :95), which informs us about tribalism in Nigeria, a bad system in which an individual is given a job opportunity based on his or her ethnic, not his or her skills. Unigwe’s flashbacks show us that she might not get a job, or at least an interview because she did not know a family member in a bank but also because she was not a native of Lagos, a Yoruba land, which vividly displays nepotism in today’s Nigeria. Sisi’s formal name Chisom, an Igbo name meaning “God follows me,” on her applications may have reduced her chance to get a job in a bank in Lagos because she was not a Yoruba, a native of Lagos state. Thanks to this sorrowful depiction in the creative work, readers come to learn about nepotism in Nigeria.

Historically speaking, this nepotism or tribalism is a byproduct of the Nigerian Civil War, the Biafran War, from 1967 to 1970. According to the Nigerian writer and scholar Chinua Achebe’s autobiography of the Biafran War, this war was the crossroad where Nigeria proceeded down its present treacherous path of nepotism and did away with meritocracy. Achebe explains the Nigerian government’s tactic before and during the Biafran war as such: “Get the achievers out and

replace them with less qualified individuals from the desired ethnic background so as to gain access to the resources of the state. This racist government strategy transformed the federal civil service, corporations, and universities into centers for ethnic bigotry and petty squabbles” (Achebe, 2012 :76-77). Achebe points out that many Nigerians do not see the true downfall of their country:

the fact that mediocrity destroys the very fabric of a country as surely as a war— ushering in all sorts of banality, ineptitude, corruption, and debauchery. Nations enshrine mediocrity as their *modus operandi*, and create the fertile ground for the rise of tyrants and other base elements of the society, by silently assenting to the dismantling of systems of excellence because they do not immediately benefit one specific ethnic, racial, political, or special-interest group. That, in my humble opinion, is precisely where Nigeria finds itself today! (Achebe, 2012 :236).

Achebe asserts that in other countries seeing successful people urges the rest of the population to do better; however, in Nigeria “it bred deep resentment and both subtle and overt attempts to dismantle the structures in place for meritocracy in favor of mediocrity, under the cloak of a need for “federal character” (Achebe, 2012 :78). Achebe shows how people from other nations get rewarded for their merits, whereas in Nigeria people transform that meritocracy into mediocrity. For him, mediocrity has overthrown meritocracy; getting a job in Nigeria is now based on ethnicity rather than on an individual’s merits. In fact, ethnicity in this society has a higher value than

one's certification, skills, or credentials, which is a potential danger for a nation like Nigeria. Indeed, the problem of ethnicity in Nigeria is a reality. The majority ethnic groups are the Yoruba in the Southwest, the Igbo in the Southeast, and the Hausa-Fulani of the North. The fight for the national cake among these ethnic groups most often leads to social conflicts, tribalism, and nepotism in opportunities such as job applications. It is shocking to know that meritocracy is transformed into mediocrity, nepotism. The dismantling of meritocracy, "systems of excellence" has turned today's Nigeria into a corrupt nation. To substantiate this, Transparency International, an international nongovernmental organization, shows that Nigeria is one of the most highly corrupt nations in the world; it is ranked 146 out of 180, which is very bad. Though a work of imagination, *On Black Sisters' Street*, points to readers that Nigerian mediocrity through Sisi's unemployment is due to her lack of connections, which is a portrayal of present-day Nigeria.

Thanks to her flashbacks, Unigwe makes her story as lively as possible in readers' minds, which possibly brings them to share Sisi's pains in mind. Some readers on Amazon emotionally react to Sisi's story as if they were reading their own past stories. They state that they were "in tears many times while reading", and the "character seems to come alive". It is important to note that "by implementing strategies that exploit readers' empathic skills, stories can invite them to engage with characters' minds..., simulating their experiences rather than simply understanding them from the outside" ("Caracciolo, 2014:36). The flashbacks supply us with more knowledge through some antagonists' and protagonists' experiences, which provokes engrossment, thus creates empathy in us. In the same vein, P. Matthijs Bal, professor of responsible management at the Lyncoln International Business School, the United Kingdom, and Martijn Veltkamp, author, Psychologist,

and Assistant Professor at Leiden University, argue that “when readers become transported into a narrative, personal change is more likely to occur” (Bal and Veltkamp, 2013:3). For them, readers’ engagement in a story consequently affects them. Thus, Unigwe entangles her readers in Sisi’s story while sending them back into Sisi’s sad past with her flashbacks, which leads to a close aesthetic distance, readers’ identification with Sisi. This flashback-based sympathetic identification stops the readers’ negative judgments, prejudice, and hatred towards prostitutes. They come not only to learn but also to set their minds free about these women prostituting themselves at night or daytime in streets. This sympathetic identification, mental affinity, with the unreal prostitutes in the novel has changed the readers’ minds about sex workers, it makes them understand the bad conditions and circumstances in which some real prostitutes live. Hans Robert Jauss argues thus:

sympathetic identification [refers] to the aesthetic affect of projecting oneself into the alien self, a process which eliminates the admiring distance and can inspire feelings in the spectator or reader that will lead him to solidarization with the suffering hero. (Jauss , 1982 :172)

For Jauss, experiencing a situation brings us closer to the protagonist and leads us to empathize with him, which impacts the reader. For instance, *The Enchanted Hour* (2019) shows that someone who reads “enjoy a cognitive advantage over peers who have not [read]” (*The Enchanted Hour* , 2019 :72). So, Unigwe through her strong flashbacks impacts her readers while creating a symmetric relation between her readers and Sisi to help them wash their brains, and understand some women like Sisi around the world.

Conclusion

The above critical analysis through Hans Robert Jauss's theory of reception matches up with the research questions in the introduction. In response to the first question, the analysis has pointed out that the flashbacks in the grim depiction of social problems in *On Black Sisters' Street* effectively gain readers' engagement and empathy. They empathically engross the readers while showing them how the oppressing socio-economic situation such as the lack of jobs, misery, and nepotism have forced the female protagonist into prostitution abroad for the survival of her family in Africa. The flashback techniques in the sad story break the aesthetic gap between the readers and Sisi. As a result, the lack of psychological distance creates an imaginary closeness between the readers and the unreal beings which brings about the readers' emotional reactions to the fiction.

About the second research question, Unigwe potentially leads her readers to empathize with the character in order to foster their comprehension of the plight of women in today's Nigerian society. As the analysis demonstrates, the readers' empathic reactions to Sisi's sorrowful and oppressive past in Africa have shown the social value of literature in understanding other people's lives and problems. As already mentioned, reading good fiction improves one's degree of empathy with others. It fosters one's ability to see the world as others see it and to experience their situations. Empathizing with others in society prevents social problems such as violence, poverty, and sex trafficking, which is a global phenomenon. So, Unigwe by making her readers empathize with the victimized female Sisi positively engages them for a better change.

After having examined the value of empathy, this research suggests that empathy in politics is necessary for African societies. A little empathy in leaders' visions can help in fighting poverty, and women's oppressive living conditions. The leaders must face their social problems and improve their citizens' living conditions by making good decisions and developing good social programs and policies, which should allow young Africans to avoid traffickers' traps. The Nigerian leaders, by extension African ones should let everyone have equal access to opportunities without discrimination and nepotism. This study also calls for a reliable management of African countries' wealth but also a fight against corruption and embezzlement which negatively impact economic development. Unigwe's fundamental contribution to African societies, especially to Nigeria, is of motivating a new and good social vision of emotional transformation through her masterpiece. Her descriptions and flashbacks through her characters help us to empathically think about real sex workers' situations and motivate us to take good actions for them. *On Black Sisters' Street* denotes the renaissance of African women's emotional literature consisting in fighting for women's rights and dignity. The portrayal of Nigeria's social realities with her flashbacks makes her readers think above what she provides.

Bibliography

CARACCILO Marco, <<Beyond other minds: fictional characters, mental simulation, and "unnatural" experiences>>, *Journal of narrative theory*, 2014/44, N°1, pp.29 à 53.

EZE Chielozona, <<Feminism with a big "F": ethics and the rebirth of African feminism in Chika Unigwe's *On Black Sisters' Street*>> *Research in African literatures*, 2014/45, N°4, pp.89 à 103.

GOODREADS,

<https://www.goodreads.com/book/show/9125646-on-black-sisters-street>.

Accessed 6 Nov. 2019.

HUMAN RIGHTS WATCH, 1996. *Shattered Lives: sexual violence during the Rwandan genocide and its aftermath*, Human Rights Watch, New York

INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR MIGRATION, 2016. *Migration in Nigeria: A country profile 2014*, IOM, Geneva

JAUSS Robert Hans, 1982. *Aesthetic experience and literary hermeneutics*, Editions University of Minnesota Press, Minneapolis

JAUSS Robert Hans, 1982. *Toward an aesthetic of reception*, Editions University of Minnesota Press, Minneapolis

LIGAGA Dina, <<Ambiguous Agency in the Vulnerable Trafficked Body: Reading Sanusi's Eyo and Unigwe's On Black Sisters' Street>>, Tydskrif Vir Letterkunde, 2019/56, N°1, pp. 74 à 88.

REINARES Laura-Barberan, <<On writing transnational migration in On Black Sisters' Street (2009) and Better Never Than Late (2019)>>, Journal of postcolonial writing, 2020/56, N°3, pp.411 à 423.

SEPPÄLÄ, Emma. (2019) <<Empathy is on the decline in this country. A new book describes what we can do to bring it back>>, Washingtonpost.com, [https://www.washingtonpost.com/lifestyle/2019/06/11/empathy-is-decline-this-country-new-book-describes-](https://www.washingtonpost.com/lifestyle/2019/06/11/empathy-is-decline-this-country-new-book-describes-what-we-can-do-bring-it-back/)

[what-we-can-do-bring-it-back/](https://www.washingtonpost.com/lifestyle/2019/06/11/empathy-is-decline-this-country-new-book-describes-what-we-can-do-bring-it-back/). Accessed 21 Jul. 2020.

TUNCA Daria *et al*, <<An interview with Chika Unigwe>>, Wasafiri, 2013/28, N°3, pp.54 à 59.

UMEZURIKE Peter Uchekukwu, <<Resistance in Amma Darko's *Beyond the Horizon* and Chika Unigwe's *On Black*

Sisters' Street>>, An international journal of language and gender studies, 2015/4, N°2, pp 152 à 163.

UCHEMA D. Uwakwe, <<Self-enslavement in Unigwe's *On Black Sisters' Street* and Adichie's *Americana*>>, International journal of gender and development issues, 2018/1, N°8, pp.397 à 409.

UNIGWE Chika, 2009. *On Black Sisters' Street*, Editions Random House, New York

URAMA Nwachukwu- Evelyn and Nwachukwu Ogbu-Chukwuka, <<Human trafficking commercial sexual exploitation and forced domestic labour in African literature>>, Journal of Language and Cultural Education, 2017/5, N°2, pp.123 à 137.

Writermag. (2020) <<Flashback: The do's and don'ts>>

Writermag, <https://www.writermag.com/improve-your-writing/fiction/dos-donts-flashback/>. Accessed 23 Feb.2020.

The rhetorical strategies of deception: an analysis of aristotle's modes of persuasion in scam emails

Dongui Zana Yacouba OUATTARA

Université Alassane OUATTARA

Bi Boho LIZIE

Université

Alassane OUATTARA

biboholizie@gmail.com

Abstract:

This study aims at examining the use of Aristotle's three modes of persuasion (ethos, pathos, and logos) in scam emails. Scammers rely on persuading potential victims to take desired actions, such as advancing money or providing personal information to their profit, through veiled linguistic psychological manipulation. Through a qualitative approach based on the textual analysis of sample scam emails, this paper reveals the use of Aristotle's three modes of persuasion that ethos (credibility), pathos (emotion), and logos (logic/reason) in scam discourse. The findings show how scammers skilfully use Aristotle's persuasive techniques to create a semblance of legitimacy or credibility, generate feelings of urgency, and provide seemingly rational justifications in the perspective of exploiting their targets. The study has implications for improving public awareness against deceptive persuasion tactics. Besides, this paper contributes to the expanding research on the linguistic aspects of fraud.

Keywords: persuasion, rhétorique, ethos, pathos, logos

Résumé :

Cette étude vise à examiner l'utilisation des trois modes de persuasion d'Aristote (ethos, pathos et logos) dans les messages d'arnaque. Les arnaqueurs recourent à la persuasion pour inciter les potentiels victimes à réaliser des actions souhaitées, comme envoyer de l'argent ou fournir des informations personnelles à leur profit, par le biais d'une manipulation psychologique et linguistique voilée. Dans une approche qualitative, l'étude consiste à analyser quelques textes d'emails d'arnaque afin d'identifier des

stratégies de rhétorique qui révèlent l'ethos (crédibilité), le pathos (émotion) et le logos (logique/raison). L'analyse textuelle menée montre comment les arnaqueurs utilisent habilement les trois modes de persuasion d'Aristote pour créer une apparence de légitimité ou de crédibilité, générer des sentiments d'urgence et fournir des justifications apparemment rationnelles, dans le but d'exploiter leurs cibles. Cette étude contribue à la sensibilisation face aux tactiques de persuasion trompeuses et à la recherche croissante sur les aspects linguistiques de la fraude.

Mots Clés : persuasion, rhétorique, ethos, pathos, logos

Introduction

In today's digital era, the prevalence of scam messages has reached an alarming level impacting millions of individuals worldwide. Scammers use manipulative and deceptive communications in the perspective of exploiting vulnerable individuals, leading to possible financial repercussions for them. According to T. J. Holt et *al.*, (2022), cybercrime increased with digital platforms as scammers exploit the anonymity of the internet to reach vulnerable individuals. As P. K. Puram et *al.*, (2011) write, the fun of using the Internet has become sour due to the various scams that are operated daily all around the world. Internet users are being trapped around every corner and their credit card and personal information is being siphoned, due to online fraud. To reach their goals, scammers use particular rhetorical strategies to persuade or manipulate victims into doing things including sending money or personal information.

In scam discourse, cybercriminals or fraudsters commonly resort to linguistic construction of false identity through a supposedly credibility, logical reasoning to mislead and prompt potential victims into taking urgent actions. This amounts to the use of Aristotle's three modes of persuasion known as ethos (constructing credibility); pathos (creating emotion), and logos (logical reasoning) in scam discourse. This work resorts to textual analysis; that is, conducting close

readings of scam email texts gathered from different online sources. This will permit to interpret and evaluate the specific persuasive strategies employed by scammers. The study seeks to answer the following research question: how do scammers employ Aristotle's modes of persuasion to deceive and manipulate potential victims? In other words, to what extent do scammers use Ethos, Pathos and Logos to trick and control possible targets? The objective of this qualitative study is to explore how scammers exploit Aristotle's modes of persuasion to manipulate and deceive their victims. It resorts to the textual analysis of sample scam emails gathered from online sources and previous works to reveal the use of ethos, pathos, and logos by cybercriminals to achieve the compliance of potential victims. The outcome of this analysis will contribute in increasing public awareness of the deceptive persuasion strategies employed by scammers. Additionally, it will add to the growing body of research on the linguistic techniques of fraud.

1. Literature review

Rhetoric refers to the art of persuasive and effective persuasive oral or written communication. As such, it implies the strategic use of linguistic techniques in the perspective of influencing an audience, conveying ideas and triggering emotions. Rhetoric can be traced in speeches, literature, advertisements, politics, marketing, and law. In today's digital era, it can be found in the discourse of cybercriminals such as scammers as they use rhetorical strategies to psychologically manipulate their targets into doing things. Rhetorical strategies can be defined as the discourse techniques or methods used to inform, persuade, influence, and motivate an audience through written texts or speeches. This involves carefully choosing linguistic devices, structures, tone to sharpen the impact of a

message. Effective rhetorical strategies can substantially enhance the effectiveness of communication. In the field of cybercriminality, fraudsters use specific rhetorical strategies to lure their targets into complying with their deceitful recommendations. According to M. Kich (2005), scam emails or email scams have meaningful contents and how these contents are presented to targets remains crucial. Indeed, scam discourses or narratives are built up on discursive tactics or strategies of persuasion whose aim is to influence potential victims into taking the desired actions.

Recent studies reveal that many scholars have shed light on the rhetorical strategies used by fraudsters to enhance the likelihood of their deceitful offers being accepted. M. Dove (2020) highlights different types of frauds. The factors that make people more vulnerable and emphasize how cybercriminals use rhetorical strategies, deception and theories of rationality, and particular techniques of persuasion to encourage compliance. By the same token, C. Naksawat *et al.*, (2016) focus on the persuasion techniques in scam emails used by scammers as compelling force to lure their targets into advancing money for colossal financial gains that do not come true. The study pinpoints two rhetorical strategies or deceptive techniques, namely framing rhetoric and human weakness-exploiting triggers for stirring up recipients' emotions. Besides, how scammers position themselves significantly contribute to make the offers more legitimate or appealing to targets. M. Chilwa (2017) investigating the positioning strategies adopted by scammers suggests that fraudsters resort to authorial identities to appear legitimate to the targets. The construction of false identities through titles or personalities such as bankers, lawyers, philanthropists, and business tycoons promotes the likelihood of their offers being accepted. Legitimization is one of the features of scam messages. I. Kamalu and I. M. Obi (2019) analyze legitimization strategies

encoded in the narratives of some Advance Fee Fraud emails. They reveal that fraudsters adopt similar legitimization tactics found in political discourse, rationalization, and appeals to morality to deceive their potential victims. As can be seen, the precited works deal with rhetoric strategies of persuasion other than Aristotle's three modes of persuasion. This paper focuses on Aristotle's three modes of persuasion that are *ethos*, *pathos*, and *logos* used by fraudsters to win the compliance of potential victims.

2. Theoretical framework

According to E. M. Cope (2022), the methodical core of Aristotle's *Rhetoric* is the theorem that there are three 'persuaders'; that is three strategies or 'means of persuasion'. Persuasion comes about either through the character (*ethos*) of the speaker, the emotional state (*pathos*) of the hearer, or the argument (*logos*) itself. In other words, Aristotle, the ancient Greek philosopher, suggested that any spoken or written communication intended to persuade contains three key rhetorical elements: *logos*, the logic and reasoning in the message; *ethos*, the character, credibility and trustworthiness of the communicator; and *pathos*, the emotional dimension. These rhetorical appeals were introduced by Aristotle (382-322 B.C.) in his text *Rhetoric*:

Of the modes of persuasion furnished by the spoken word there are three kinds. [...] Persuasion is achieved by the speaker's personal character when the speech is so spoken as to make us think him credible. [...] Secondly, persuasion may come through the hearers, when the speech stirs their emotions. [...] Thirdly, persuasion is effected through

the speech itself when we have proved a truth or an apparent truth by means of the persuasive arguments suitable to the case in question.

Ethos (ethical appeal) is the fact of persuading through the communicator's credibility. It is the degree to which speakers are perceived to be ethical, trustworthy, competent, and sincere. It is the credibility or trustworthiness established in communication. How a speaker is viewed is crucial to influence successfully or persuade the receiver of a message. If in the eyes of the receivers or audience, the communicator is not credible, they are very unlikely to be convinced or swayed by his arguments or reasoning. According to K. C. McCormack (2014), Aristotle recognized the inherent truth that people believe good men more fully and more readily than others with less credit. This is true generally whatever the question is, and absolutely true where there is no exact certainty and where opinions are divided. In such contexts, the audience's perception of the credibility of the persuader is very determining. The communicator's ethos or credibility is important for most communications and especially significant for relational messages designed to establish goodwill, build relationships and possibly cause receivers to take desired actions.

Pathos (emotional appeal) in Aristotle's rhetoric is persuading by appealing to audience emotions. It is an appeal to an audience's beliefs, feelings and emotions through communication. For Aristotle, people are persuaded through being led to feel emotion (*pathos*) by the speech. An appeal to *pathos* drives an audience not just to respond emotionally, but to identify with the speaker's standpoint and eventually do as expected. There is an emotional dimension in most communication situations: some communications may be

emotionally charged; others are more neutral. Where logical arguments fail to convince the audience, emotions often take over to motivate them into responding or taking actions. As S. D. Jamar (2001-2002) mentions, understanding which emotions to tap, and which to avoid in a given situation, is very important in communication strategy. The easiest way to find out the most effective emotional appeal is to look into the audience's needs or concerns.

Logos or logical appeal consists in persuading through reasoning based on facts and evidence. For Aristotle, most communications require logicity and rationality. *Logos* refers to the logicity and coherence a message. Messages meant for persuading require clear claims substantiated with facts, examples, anecdotes, etc. Indeed, useful as *ethos* and *pathos* are, *logos* or persuasion through the use of logical arguments refers to the logic and reasoning in the message. To Aristotle, reasoning is persuasive as the audience readily value and accept reasoned arguments. The ability to persuade with *logos* is something that comes naturally to people, just like the use of *logos* itself. *Logos* is not external; it is not separate from humankind. Reason is inherent to human beings and valued by them. People find reason persuasive, but the reasoning itself must be grounded in the common knowledge and understandings of the audience (S. D. Jamar, 2001-2002).

The persuasive power of each of these artistic means of persuasion famously divided into three categories (*ethos*, *logos*, and *pathos*) derives from the effect it has on the audience; that is, on what will persuade the audience. The extent to which we draw on each appeal will depend upon the situation. Possessing the art of rhetoric is useful then even for those whose unique intent is to defend what they take to be true and just. However, the same art of rhetoric can be misused, especially, when practised by people with malicious intentions such as internet fraudsters through their scam discourse to trick their potential

victims. The analysis of the data will be grounded on the aforementioned three modes of persuasion of Aristotle *Rhetoric*.

3. Methodology

The researchers gathered sample scam narratives extracted from various sources including online websites and previous works on scam emails. The data are excerpts from Advance Fee Fraud and Romance scam emails. This research will employ a qualitative approach to analyze the data. The researchers will conduct close readings of the selected emails to retrieve linguistic strategies used by authors to express ethos, pathos, and logos in their narratives. Textual analysis is used as data analysis method. Textual analysis is a qualitative research method which consists in interpreting the language, structure, and meaning within a text. It aims at understanding how meaning is constructed through language and how texts convey messages. Unlike content analysis, which often involves quantifying the presence of specific words or themes, textual analysis takes a more interpretive approach, considering the intention of authors, and the readers' interpretation to decode deeper meanings and rhetorical strategies within the texts. Thus, through textual analysis, the researchers will analyze and interpret the content of the collected excerpts to reveal the authors' use of Aristotle's three modes of persuasion to manipulate and trick their potential victims.

4. Rhetoric strategies in scam emails

Online scammers use various rhetorical techniques to manipulate and persuade their potential victims. These strategies often hinge on emotional appeal, urgency, and credibility enhancement and reasoning. Indeed, internet

fraudsters employ a range of rhetorical strategies including Aristotle's three modes of persuasion to have their victims take the desired actions. These strategies take advantage of psychological weaknesses to bypass critical thinking in order to promote compliance.

4.1. Ethos in Scam emails

In Aristotle's rhetoric, ethos refers to the credibility or ethical appeal of the speaker. It is crucial because it establishes the speaker's authority or trustworthiness, influencing the audience's perception and willingness to comply with what is being promoted. Aristotle emphasized that a speaker's reputation is critical to how their message will be received (E. M. Cope, 2022). The factors that build credibility or trustworthiness include the competence of the speaker; the moral character of the speaker; and his goodwill. In scam discourse, this trustworthiness is supposed to encourage the compliance of potential victims with the offer being presented. One can consider the following sample Advance Fee Fraud email:

(Excerpt 1)

"It is by the grace of God that I received Christ, having known the truth; I had no choice than to do what is lawful and just in the sight of God for eternal life and in the sight of man for witness of God & His Mercies and glory upon my life... I want a person that is God-fearing who will use this money to fund churches, orphanages and widows propagating the word of God and to ensure that the house of God is maintained. The Bible made us to understand that blessed is the hand that giveth. I took this decision because I don't have any child that will inherit this money and my husband's relatives are not Christians and I don't want my husband's hard earned money to be misused by unbelievers. I don't want a situation where

this money will be used in an ungodly manner. Hence the reason for taking this bold decision. I am not afraid of death since I know where I am going to. I know that I am going to be in the blossom of the Lord. Exodus 14, vs 14 says that the Lord will fight my case and I shall hold my peace".

In this excerpt, Aristotle's Ethos rhetorical strategy is evident in the way the scammer establishes credibility, trustworthiness, and his moral character to eventually persuade the recipients. The overall strategy is to build religious credibility. He kicks off with a personal testimony by declaring his faith through these terms '*it is by the grace of God that I received Christ.*' This declaration of faith promotes authenticity and personal experience with God and allows him to establish connection with the recipient showcasing his sense of engagement with God and moral integrity. He continues to present his offer as a moral duty. In the phrase '*I had no choice than to do what is lawful and just in the sight of God*', the fraudster shows his action as not conflicting with divine law. This is an appeal to the recipient's ethics, enhancing his credibility as an individual who puts righteousness before personal gain. The moral principles and values one can find in advance fee fraud emails are presented so as to produce an ethical climate of mutual understanding between the scammer and his potential victim (M. Dion, 2010). The author reflects a sense of community welfare as he desires the money to be used for charitable purposes such as '*funding churches, orphanages and widows*'. His emphasis on the community welfare and altruism is a way of aligning his personal values with those of the recipients, especially those who share his moral standards. This is a way to reinforce his role as an ethical individual. The author bolsters his trustworthiness or credibility by declaring his fearless faith when he says '*I am not afraid of death since I know where I am going to*'. This fearless expression of

confidence in his spiritual destiny can resonate positively with his recipient and inspire trust and admiration. Through the strategic use of personal testimony, moral responsibility, community values, expression of faith, the scammer constructs a compelling ethos. This rhetorical strategy establishes the sender's credibility and eventually persuades recipients of the righteousness of his decisions. However, in building trustworthiness, putting his religious belonging and principles in the forefront is not the sole strategy used by scammers. There are other rhetorical strategies available to fraudsters. They often resort to strategies including deceitful social identities such as high job titles to show trustworthiness and increase their chances of winning the compliance of possible victims. The following excerpt is illustrative.

(Excerpt 2)

Attn : Sir/Madam

I seize this opportunity to extend my unalloyed compliments of the new season to you and your family hoping that this year will bring more joy, happiness and prosperity into your household.

I am certain that by the time you read this letter I might have already gone back to my country United Kingdom. I visited South Africa during the New Year period and my stay. I used the opportunity to send you this letter believing that it will reach you in good state.

My name is Mr. Jerry Smith, I am the auditor and head of computing department of a bank here in United Kingdom. I wish to inform you of a bank account that was opened in our bank since my inception into the office in 2001, and according to our record, it was evident that nobody has ever operated on this account since then...

In excerpt (2), the scammer employs a professional identity, style, and personalization to enhance trustworthiness.

He starts by introducing himself as ‘*Mr. Jerry Smith*’, ‘*the auditor and head of computing department of a bank*’ in the United Kingdom. This job title he assigned to himself suggests authority and expertise in the banking system. Bank auditors are highly qualified people in financial matters. On top of that, he is the head of the computing system of the bank. This is to show he is also an expert in computer science. One can say that the use of this combined job title as ‘*auditor and head of computing department*’ aims to instil confidence in the recipient about his deceitful offer. In line with this, M. T. Whitty (2013) contends that in scams, to gain victims trust and make their offer to appear as genuine, fraudsters will pose as powerful figures such as authorities to connect with potential victims. By the same token, T. H. Koon and D. Yoong (2013) posit that the scammers’ representation as authorities is closely related with credibility.

Ethos is also expressed by the author of the excerpt through the language style in the narrative. The use of polite and formal language is typical in professional emails. Phrases like ‘*unalloyed compliments*’ and ‘*hoping that this year will bring more joy, happiness and prosperity*’ illustrate his attempt to establish a relationship and a seemingly respectful tone that can possibly promote trust. In addition, by directly addressing the recipient and wishing him and his family well, the fraudster is trying to build a connection which can cause him to be more receptive and inclined to believe the fake business offer is a genuine one.

One can state that internet fraudsters use a variety of strategies to enhance their ethos and psychologically lure their potential victims into hooking up or complying with their deceitful offers. To increase their chance of persuading, they also make use of pathos (emotional appeal) in their narratives to captivate their recipients.

4.2. Pathos in scam emails

Aristotle defined *pathos* in *Ars Rhetorica* as ‘putting the audience in a certain frame of mind’. It is a rhetorical strategy which consists to evoke feelings in an audience, in the perspective of creating an emotional connection that can cause a response. In the context of scam, this corresponds to preparing the potential victims psychologically to welcome the deceitful offer. In other words, it consists for the fraudsters to stir up feelings and emotions in recipients that will prepare them to comply. This can be inferred in the excerpt below:

(Excerpt 3)

Good Day Dear,

Am sorry for the inconveniency it may cause you for using this opportunity to communicating with you for the first time. Well, I shall be extremely happy if you will kindly understand the content of my proposal thereby contributing your own quarter...

Well, I am Miss. Maureen Udaenu, an indigene of G/Bissau. Though I left my country as a matter of death scallating because of wars but that was not my primary aim of leaving my country to Dakar Senegal where I am currently staying now. My major reason is because I was humiliated by my late father’s relatives as a result of their much focus on material things. I left my country because I was the only child left in my late father’s lineage and it will not come to an end rather I will ensure I keep the family name on constant remembrance and existing.

But the principal aim for my being here is to concentrate well on what I will do in future with the money my late father left in one of the banks in Europe. The money is five million eight US dollars (5.8 M USD) ... My contacting you is based on your complete capability to move to the Europe bank as soon as you

could so that you will have a table discussion with the bank thereby reclaiming and retransferring this money to your own bank account. There are other things that we should discuss as soon as you write back... Don't forget there are some hidden percentages that I have wholeheartedly mapped for you which will be revealed when we come to agreement that you will help me to secure this money in your own easy accessible bank account...

The author, a Miss. Maureen Udaenu starts by expressing regret for any inconvenience she may cause through the expression '*Am sorry for the inconveniency it may cause you*'. Her apologizing for any inconvenience she may cause, is meant to create a sense of politeness and respect. This polite tone establishes a connection with the reader and makes them more likely to be receptive to her message. It can also be considered as a show of humility and vulnerability that can cause empathy from the recipient making him more receptive to the offer. Mentioning her departure from her home country because of '*war*' and fear of being '*humiliated*' by her relatives evokes feelings of concern or sympathy. The reader or potential victim may feel obligated to help him out such a plight. Besides, the fraudster insists on her status as the only child left in her late father's lineage, which not only shows her isolation but also justifies her obligation to '*keep the family name on constant remembrance and existing*'. This supposed sense of duty or obligation can resonate with anyone who values family connections and cause feelings of compassion and desire to help. In other words, potential victims who cherish family bonds will understand and relate to this feeling of responsibility of the fraudster.

Furthermore, the scammer uses pathos to create a sense of urgency and importance around her request. She emphasizes the large sum of money involved and the need for the recipient

to respond quickly by discussing with the bank. She also mentions the '*hidden percentages*' that she has '*wholeheartedly mapped for*' him, which creates a sense of exclusivity from the reader if he agrees to assist. On top of that, with the two phrases '*the principal aim for my being here*' and '*as soon as you could*' the writer creates a sense of urgency. This can result in anxiety in the potential victim and possibly prompt him into acting quickly as he would not want to miss the opportunity to earn the huge amount of money or help someone in distress. As T. H. Koon & D. Yoong (2013) state that scammers create a sense of urgency and prompt immediate actions by victims to prevent them to think deeper or assess them and their deceitful proposal. They often use expressions such as '*quickly help me*'; '*please*'; '*as soon as possible*'; to show urgency and pressure their potential victims to help immediately. This is a subtle way to lead the victims to take the desired actions not rationally but based on emotions (M. Dion, 2010). Throughout this narrative, the scammer uses pathos to stir up the emotions of the recipient and create sympathy; sense of duty; willing to help from the recipient. By appealing to the reader's emotions, the fraudster aims to persuade him to comply with the false proposal and quickly act as expected. This also reflects in Excerpt 4 which is the continuation and conclusion of Excerpt 2.

(Excerpt 4)

The owner of this money is late Mr. Mutassim Billah Gaddafi, the son of late Muhammar Gadafi of Lybia ; he was captured by the anti-Gadafi forces and later killed alongside with his father. No other person knows about the money or anything concerning his account and the account has no next of kin and my investigation further proved to me that his family and his country does not know anything about his account.

I am therefore seeking for a reliable person that will play the human role as the next of kin to this fund which is in the amount of 32,000,000,00 Pounds Sterling. I have also discovered that if I do not remit this money urgently, it will be forfeited to the government treasury account as an unclaimed fund.

Please, respond immediately via my private email address: j_jerrysmith@aol.com.

I will use my position and influence to affect the legal approval and onward transfer of this fund into any nominated bank account of your choice with appropriate clearance form foreign payment department. You will henceforth stand to get 35% while 5% shall be set aside for the expense that will be incurred during the process, and 60% will be for me.

I will fill you in with further details upon your swift reply. Please, be informed that confidentiality of this transaction is of utmost importance.

Yours Truly

Mr Jerry Smith

In excerpt (4), the sender declares he is looking for ‘a reliable person’ to play the role of the next of kin. It is an attempt to make the potential victim feel valuable and exclusive as if he has been chosen out of a multitude for the opportunity. This appeal to his self-importance can prepare him to be more receptive to the proposal. The supposed Jerry Smith continues to create a sense of urgency and fear of losing the money when he says ‘*the money will be forfeited to the government treasury account as an unclaimed fund if not remitted immediately*’. This is an apparent appeal to the recipients' fear of missing an opportunity and an implicit invitation to act quickly which is encoded in the adverb ‘*immediately*’. As Naksawat Chitchanok et al., (2016:10) explain, « to successfully commit their fraudulent tasks,

scammers need prompt responses from their recipients »; otherwise, their deceitful plans may be caught and their attempts to get the desired response from potential victims may fail. They make their e-mails look urgent to reduce the addressee's thinking time to realize or understand their tricky plans.''

To corroborate this, the supposed Jerry Smith even uses the expression '*respond immediately*' to make it sound more urgent. It is as if he is asking the reader not to take time to think but to act '*immediately*', otherwise he will regret not responding swiftly as he will miss this juicy offer or golden opportunity to gain a huge amount of money (35% of 32,000,000,00 Pounds Sterling) as a reward. One can see that the author is appealing to the reader's greed and desire for wealth. In fact, in scam emails or messages, avarice is another strategy used by fraudsters who have learnt to predict humans natural feeling of wanting a lot of money and keeping it for themselves. B. Atkins & W. Huang (2013) sustain that by this trick, they set enticing conditions to activate human greed, or cause a sense of excitement to the recipient. As an example, offering a huge amount of money, presenting shared percentages of the money between the sender and the potential victim by doing very little or almost nothing to attain it.

The use of the mitigator '*Please*' expresses the sender's politeness and vulnerability to the request. It implies that he is not demanding but requesting urgent assistance. This can elicit sympathy from the recipient and prepare him to take the desired action. As Z. A. A. Abdul Rahman and A. R. Zeher (2015) write, a request defines as an attempt of a speaker to get a hearer do what he/she wants him to do. Thus, making a request with a mitigator such as '*please*' is a politeness strategy by which the scammer attempts to show the potential victim respect and a dire need for assistance; thereby achieving the latter's compliance. By specifying '*my private email address*',

the sender is trying to establish a more personal relationship, a sense of intimacy or exclusivity which can cause the reader to feel valued or trusted. By extension, this will potentially increase their emotional investment in responding. This may also lead the potential victim to feel a sense of obligation or connection to respond quickly to the deceitful proposal.

As can be seen in Excerpt (4), the sender masterfully uses pathos to prevent rational thinking of potential victims to encourage immediate action. By creating emotion, urgency, and promising a significant financial gain, the scammer bypasses critical thinking and increases the chances of winning the recipients' compliance. The emotional appeal veils the inherent implausibility of the scammers narratives which are framed with a certain fake logicity. The logical explanation of facts in narratives amounts to Aristotle's third mode of persuasion known as Logos.

4.3. Logos in scam narratives

Logos, or logical appeal, plays a key role in scam narratives as it provides a semblance of rationality in the explanation of facts. Indeed, online fraudsters often employ logical reasoning to construct convincing arguments that drive potential victims into believing their explanations are true. This can involve presenting statistics, testimonials, or expert opinions that appear factual and reliable. By using logos effectively, scammers manipulate their targets' reasoning processes, making it harder for them to see the inconsistencies or flaws in their narratives. Excerpts 5 and 6 elicit the use of logos in scam emails:

(Excerpt 5)

I am Mrs Suha Arafat, the wife of Yasser Arafat, the Palestinian leader who died recently in Paris. Since his death and even prior to the announcement, I have been thrown into a

state of antagonism, confusion, humiliation, frustration and hopelessness by the present leadership of the Palestinian Liberation Organization and the new Prime Minister. I have even been subjected to physical and psychological torture”; “I’m in a hospital in Russia where I have been undergoing treatment for esophageal cancer. I have since lost my ability to talk and my doctors have told me that I have only a few weeks to live. It is my last wish to see this money distributed to charity organizations and NGO anywhere in the World in helping human race...”

In excerpt (5), the author poses as the widow of a well-known Palestinian political figure, namely Yasser Arafat. This identification with a prominent personality positions the sender as a legitimate authority. She uses logos as a mode of persuasion by presenting a series of logical claims to support her narrative. The use of specific details ‘*Yasser Arafat, the Palestinian leader who died recently in Paris*’, ‘*I have been undergoing treatment for esophageal cancer*’ adds credibility to the narrative. Her mentioning of emotional and physical sufferings ‘*antagonism, confusion, humiliation, frustration, and hopelessness*’ aims to generate sympathy. This emotional appeal is interconnected with logical reasoning, as it suggests that her predicament or condition is not only real but also calls urgent attention and response. By detailing her distress, she wants to cause a moral obligation in the potential victims to take action or comply. By stating she has just ‘*a few weeks to live*’, she introduces a sense of urgency, expecting that this time constraint will compel the potential victim to respond quickly. In other words, she means to reinforce the idea that her situation is critical and must be addressed as soon as possible. The logos in this context lies in the fact that if the potential victim believes her story and its urgency, chances are he will respond to her request.

The writer also appeals to the recipient's sense of logic by stating that her last wish is to make sure the money is 'distributed to charity organizations and NGOs anywhere in the world helping human race'. Explaining her motivation is an appeal to reason as she intends to convince the recipient of her request's legitimacy. Her show of altruism is also an appeal to logos as it conveys the idea that fulfilling her last wish will be beneficial to society. In this excerpt, the expression of personal suffering, urgency, and altruism aims at making her story trustworthy, and creating an argument to manipulate the recipient's reasoning in order to make them comply. F. Hiss (2015, p. 20) corroborates this when he states that "to convince their victims to engage personally..., scammers have to present reasonable and credible explanations for why they are addressing a particular addressee, and they have to provide evidence that their offer is authentic and trustworthy". The next excerpt is also a narrative which encodes logos.

(Excerpt 6)

Thanks for your response... i'd tell you this quite frankly, i honestly do not care about the distance between us, yes i live in georgia, but you know for two people who are sure of what they want, a couple miles wouldn't be anything, well to tell you more about me, i am originally from Brazil, which is the country of my parents, i moved to the united states a couple years ago, i was married but unfortunately we got divorced, but i have absolutely no regrets as a beautiful daughter was made from that marriage and i practically raised that amazing kid alone, we have such an amazing father/daughter relationship, she lives in Boston now, she is 21 and wants to be a medical doctor. I have a life that most people will consider a great life but to me that is just a shadow of living because there is no special one to share of this love and the little things in life with, i'm sure you understand what i mean,

that is me in a nutshell, i would stop here for now, please feel free to send the next response to my personal email which is email@email.com as it is easy for me to just read on my phone and respond. enjoy the rest of your evening, looking forward to your next message.Regards.

In Excerpt (6), the writer makes use of logical reasoning (logos) as a persuasive mode in several ways. To kick off, the sender minimizes the distance between them by writing that *'for two people who are sure of what they want, a couple miles wouldn't be anything'*. He considers the distance is not an obstacle if the two parties are emotionally engaged. This is an appeal to reason that love can transcend physical distance. The writer also shares life details including his Brazilian origin, his divorce, good relationship with his daughter. This is also a logical framing which shows he has overcome several challenges, making him a more appealing potential partner. In addition, the sender expresses his wish for engagement saying *'there is no special one to share...love and the little things in life with'*. Through this statement, he logically appeals to a common human desire for connection or love relationship. By expressing his need for getting a new partner or soulmate, the sender wants the reader to consider their own feelings, which creates a persuasive argument for why they should continue the exchanges. In this excerpt, the use of logos can be traced through the minimization of distance, the sharing of personal information, and the desire for connection. Those elements combine to create a persuasive narrative that invites the recipient to engage more deeply, appealing to their logical reasoning. The overall purpose is to come up with logical reasons for the victims to comply. As M. T. Whitty (2013) states, falling for a scam implies errors in decision-making; and scammers create

logical reasons to make the potential victims trust them and respond to their scams as expected.

Conclusion

The analysis of rhetorical strategies of deception in scam emails through the lens of Aristotle's modes of persuasion unveils the tactics used by fraudsters to manipulate their potential victims into doing things without critical thinking. For expressing ethos, scammers fabricate false credibility and authority to create a sense of trust. Pathos is applied through emotional appeals, evoking fear, urgency, or greed for financial gain, which can entice potential victims into responding unwisely. Lastly, logos appears through the use of seemingly logical arguments or information by scammers to veil their evil goals. The significance of these findings is twofold. Firstly, they add to the growing body of knowledge about the language and linguistic devices used in online fraud, especially in scam narratives. Secondly, they have social significance in enhancing public understanding of deceptive persuasion techniques and promoting greater awareness of them. The awareness of potential victims will be raised against deceptive persuasion tactics, which in turn will help secure their funds. Besides, this paper contributes to the expanding research on the linguistic aspects of fraud.

References

ABDOUL AMIR Zuhair Abdoul Rahman and ABID Raith Zehar, 2015 .« Utilization of Request Mitigators by Omani Learners of English and Native Speakers : Comparative Study »,in *International Journal of Humanities, Arts and Social Sciences*, Vol. 1,N°1,pp. 1 – 4.

- ATKINS Brandon & HUANG Wilson, 2013. « A Study of Social Engineering in Online Frauds », in *Open Journal of Social Sciences*, Vol.1, N°3, pp. 23 – 32.
- CHILUWA Isioma Maureen, 2017. « Stance and Positioning in Email Scams », in *Covenant Journal of Language Studies (CJLS)*, Vol. 5, N° 2, pp. 18 – 31.
- COPE Edvardus Meredith, 2022. *An Introduction to Aristotle's Rhetoric*. Salzwasser Verlag Gmbh, Germany.
- DION Michel, 2010. « Advance Fee Fraud Letters as Machiavellian/Narcissistic Narratives », in *International Journal of Cyber Criminology*, Vol. 4, Issue 1 & 2, pp.630 – 642.
- DOVE Martina, 2020. *The Psychology of Fraud, Persuasion and Scam Techniques*. Routledge, London.
- HISS Florian, 2015. « Fraud and Fairy Tales : Storytelling and Linguistic Indexicals in Scam E-mails », in *Literary Linguistics International Journal*, Vol. 4, Issue 1, pp. 1 – 23.
- HOLT Thomas J. et al., 2002. *Cybercrime and Digital Forensics, An Introduction*. Routledge, London.
- NAKSAWAT Chitchanok et al., 2016. « Persuasion strategies : Use of negative forces in scam E-mails », in *GEMA Online Journal of Language Studies*, Vol.16, Issue 1, pp. 1 – 17.
- JAMAR Steven D., 2001-2002. « Aristotle Teaches Persuasion : The Psychic Connection », in *The scribes journal of legal writing*, Vol. 8, pp. 62 – 102.
- KAMALU Ikenna & OBI Isioma Maureen, 2019. « Strategies of Discursive (De)legitimization in Advance Fee Fraud Emails », in *Ebonyi Journal of Language and Literary Studies*, Vol. 2 Nos. 1 & 2, pp. 131- – 146.
- KICH Martin, 2005. « A rhetorical analysis of fraud transfer scam solicitations », in *Cercles*, Vol. 14, pp. 129 – 141.
- KOON Tan Hooi & YOONG David, 2013. « Preying on lonely hearts : A systematic deconstruction of an Internet Romance

- Scammer's Online Lover Persona », in *Journal of Modern Languages*, Vol. 23, N°1, pp. 28 – 40.
- McCORMACK Krista C., 2014. « Ethos, Pathos, and Logos : The Benefits of Aristotelian Rhetoric in Courtroom », in *Washington University Jurisprudence Review*, Vol. 7, Issue 1, pp. 131 – 155.
- RAPP Christof, 2002. « Aristotle's Rhetoric ». in *The Stanford Encyclopedia of Philosophy* (Winter 2023 Edition), Edward N. Zalta & Uri Nodelman (eds.), URL
- KALAIVANI Annadorai et al., 2018. « Mapping Computer Mediated Communication Theories and Persuasive Strategies in Analysing Online Dating Romance Scam », in *Journal of Xi'an Shiyou University*, Vol. 14, Issue 2, pp. 37 – 47.
- TANFA Denis Yomi (2006). *Advance Fee Fraud (Criminology)*. University of South Africa, PhD Thesis, retrieved on August 22nd, 2024.
- WHITTY Monica T. (2013). « The Scammers Persuasive Techniques Model : Development of a Stage Model to Explain the Online Dating Romance Scam », in *British Journal of Criminology*, Vol. 53, Issue 4, pp. 665 – 684.

Résumé-synthèses de l'étude sur les bonnes pratiques civiques et citoyennes au post-primaire et au secondaire

Félicité Marie Lucile Sorgho/Zinsonné

Institut des sciences des sociétés/CNRST, Burkina Faso

zf_sorgho@yahoo.fr

Résumé

Ce chapitre présente la synthèse du rapport de recherche de « l'étude sur les bonnes pratiques civiques et citoyennes dans les enseignements post-primaire et secondaire du Burkina Faso : contenus et stratégies de formation des acteurs ». Il s'agit d'une recherche exploratoire qui vise à identifier des pratiques civiques et citoyennes prometteuses solutions au problème d'incivisme afin d'améliorer le climat social en milieu scolaire. Les objectifs spécifiques principaux que nous allons détailler plus tard, sont de deux ordres : intermédiaire et terminaux. Les données collectées dans 22 établissements post-primaires et secondaires et traitées sur SPSS et sur QDAminer sont issues de 99 entretiens de plusieurs groupes-cibles et de 306 questionnaires remplis par des enseignants. Ainsi, l'étude de la thématique est parvenue à un ensemble de résultats d'ordres intermédiaire et terminal sur lesquels nous allons insister plus tard puisque cet article constitue un résumé-synthèse de l'étude. Parmi les résultats, on compte l'élaboration d'une innovation développée dans un manuel et son guide destinés aux établissements pour lutter contre l'incivisme par le biais des pratiques civiques et citoyennes prometteuses. La conception du manuel résulte de 6 pratiques prometteuses retenues comme base pour la formulation de l'hypothèse/résultat de l'étude. En conclusion il ressort qu'il est possible de contrer l'incivisme par le biais de la mise en œuvre de pratiques prometteuses dans un projet d'établissement. Cette mise en œuvre qui se déroule en classe et hors de la classe (dans la cour de l'établissement et sous forme de ressources disponibles) exige l'implication des acteurs clefs.

MOTS CLEFS : Burkina Faso, incivisme, pratiques civiques et citoyennes, post-primaire et secondaire

Abstract

This chapter presents the summary of the research report of the “study on good civic and citizenship practices in post-primary and secondary education in Burkina Faso: content and training strategies for stakeholders”. This is an exploratory research which aims to identify civic and citizen practices promising solutions to the problem of incivism in order to improve the social climate in schools. The main specific objectives, which we will detail later, are of two types: intermediate and terminal. The data collected in 22 post-primary and secondary establishments and processed on SPSS and on QDAminer come from 99 interviews with several target groups and 306 questionnaires completed by teachers. Thus, the study of the theme arrived at a set of intermediate and terminal results which we will emphasize later since this article constitutes a summary-synthesis of the study. Among the results, we include the development of an innovation developed in a manual and its guide intended for establishments to fight against incivism through promising civic and citizen practices. The design of the manual results from 6 promising practices retained as a basis for formulating the hypothesis/result of the study. In conclusion, it appears that it is possible to counter incivility through the implementation of promising practices in an establishment project. This implementation, which takes place in class and outside of class (in the courtyard of the establishment and in the form of available resources), requires the involvement of key players.

MOTS CLEFS : Burkina Faso, incivility, civic and citizen practices, post-primary and secondary.

1. Introduction

Le contexte national burkinabé revêt un terrain favorable au développement de l’incivisme face à l’essor d’un milieu d’apprentissages en pleine mutation technologique (Ouédraogo, 2016 ; MAEP, 2008). En 2020, le FONRID a accordé un financement à une équipe de l’Institut des sciences des sociétés (INSS) pour la réalisation d’une étude intitulée : « *étude sur les bonnes pratiques civiques et citoyennes dans les enseignements post-primaire et secondaire du Burkina Faso : contenus et stratégies pour la formation des acteurs* ». Trois structures

partenaires au Burkina Faso et un Professeur retraité de l'Université de Montréal, ont pris part à cette étude qui a couvert trois régions du Burkina Faso à savoir le centre, le centre-ouest et les hauts-bassins. L'objectif général poursuivi par l'étude, n'est ni plus ni moins que d'améliorer le climat social du vivre ensemble en milieu scolaire à travers le développement des habiletés personnelles et sociales chez les adolescents grâce à la promotion de pratiques civiques et citoyennes.

Dans ce résumé-synthèse dont l'élaboration se justifie par le fait que le rapport final ayant été élaboré par articles, a besoin qu'on fasse l'économie de l'étude pour élargir le champ de partages des connaissances produites, il s'agit de présenter l'étude à travers ses grands points : la problématique, les objectifs spécifiques terminaux de l'étude, le cadre conceptuel, la méthodologie, les résultats atteints. Les objectifs spécifiques terminaux, au nombre de trois, donnent les orientations principales des travaux de la recherche tout en précisant les tenants et les aboutissants. La méthodologie indique quant à elle, le mode opératoire global des investigations auprès des groupes-cibles de l'étude, les outils de collecte, le mode de traitement et d'analyse des données. Les résultats atteints sont présentés dans les grandes lignes afin de situer les lecteurs sur les acquis de l'étude. L'article se termine par une analyse/interprétation et une conclusion.

2. Problématique

Cette section comporte deux grandes parties à savoir : le contexte de l'étude et la pertinence sociale et utilitaire de l'étude elle-même et de cet exercice de résumé synthèse.

2.1. Le contexte de l'étude

Le Burkina Faso couvre une superficie de 274 200 Kilomètres

carrés. La situation démographique du pays par rapport aux projections pour l'année 2020, se caractérise par un taux de 20,5% pour le groupe d'âge de 15-24 ans contre respectivement 16% et 19% dans le monde et en Afrique. La frange d'âge de jeunes est plus nombreuse par rapport à celle dans le monde et en Afrique (INSD, 2023). Cette population jeune aurait subi une hausse de 2006 à 2020 (20,5%) par rapport aux années précédentes (19%) tandis que l'âge le plus important en nombre dans la population (15,5 ans) est resté stable. Or, qui parle de population jeune, donne allusion à un contexte de turbulence, de violence, de revendications et de super activités. Ainsi, la crise sociopolitique de 2011 qui a conduit à des actes de violences et d'incivisme dans le pays a exigé du gouvernement la tenue en mai 2013, un forum national sur le civisme avec des recommandations fortes à l'égard de l'ensemble des acteurs. Ces recommandations dont la substance se résume entre autres, à la création d'un observatoire national sur la gestion des conflits avec des démembrements dans les régions, la tenue des états généraux de la justice, l'auto-saisine des juridictions et l'organisation de fora, l'institutionnalisation du forum sur le civisme, la vulgarisation des résultats du forum en langues locales pour une meilleure appropriation, semblent n'avoir pas servi. En 2014, le pays est tombé dans une instabilité politico-sociale à travers l'insurrection des 30 et 31 octobre de cette année. La chute du pouvoir en place a conduit à une transition politique à laquelle ont succédé des élections en novembre 2015. Mais en dépit des actions menées dont la commémoration des journées nationales et internationales relatives à la tolérance et à la paix, le Burkina Faso est toujours en proie à de nombreux actes de violence, d'intolérance. Par ailleurs, la montée de l'insécurité et du grand banditisme, de l'extrémisme religieux et des menaces terroristes et l'effritement de certaines valeurs sociales traditionnelles handicapent les efforts de promotion des

valeurs de tolérance et de paix (Van Honsté, 2013 ; Ouédraogo, 2016a, 2016b) et en appellent ainsi à des actions correctrices. Concernant les milieux scolaires, il ressort que malgré les actions de dynamisation et de sensibilisation sur le civisme qui se déroulent au Burkina Faso, le niveau de violence, voire d'incivisme, en ces lieux, demeure préoccupant du fait de la crise du système éducatif. Or, l'incivisme et la violence, portent un coup dur sur les efforts de réalisation des droits humains et de préservation de la paix sans aucun doute. A ce sujet, le Ministère des enseignements secondaire et supérieur (2012) cité dans le rapport de l'Institut des sciences des sociétés (2016) indique que le développement de l'incivisme au Burkina Faso, fait de l'école un lieu d'insécurité, que l'on ne fréquente que par nécessité. Selon certains auteurs, cette crise vient de plusieurs causes dont la méconnaissance des règles de vie en communauté due à l'environnement social, les injustices, les frustrations, le désespoir, la colère, le faible engagement des parents dans l'éducation des enfants, l'insuffisance de l'enseignement du civisme, etc. (INSS/CNRST, 2016 ; Ouédraogo, 2016a, 2016b).

Lorrain (1999) et bien d'autres auteurs, appellent à une meilleure prise en charge de la fonction éducative en faveur de la société (Lorrain, 1999 : dans INSS/CNRST, 2016). D'autres encore qui ont planché sur le sujet, demandent une prise en charge urgente de la situation qui ne fait que durer et prendre de l'ampleur (Antonio, 2016 ; ANESM, 2018). Cette prise en charge sollicitée renvoie à des solutions qu'ils souhaitent être davantage plus pratiques et englobant tous les acteurs de l'éducation.

Or, de cette sollicitation, on voit que toute initiative visant à perpétuer les bonnes pratiques civiques et citoyennes vues en termes de modes de comportements non violents et favorables au « bien vivre ensemble », s'inscrit dans le contexte des valeurs cardinales de la société pour qui cette construction est réalisée. Les valeurs comme reflétant l'être sociétal, les droits et les

devoirs humains incarnés dans ces pratiques, se veulent identifiées, documentées, évaluées (Perrin, 2012), mises en cohérence avec les règles de vie, coordonnées, puis consignées dans des supports de vulgarisation sous forme de document de base; d'où la mission investie de la recherche au profit de cette analyse. Malheureusement le Burkina Faso ne semble pas avoir bénéficié de cette démarche déontologique visant à lui doter ce genre de document qui repose sur ses valeurs. Il s'agira d'un document de pratiques civiques et citoyennes prometteuses, dont la construction viendrait des efforts de tous les acteurs. Il se devrait qualitativement plus rassurant en matière de cohésion sociale, du vivre ensemble pour une réussite garantie des élèves en milieu scolaire.

Plusieurs auteurs (ADEA, 2003 ; Perrin, 2012) à l'instar du forum de 2013 recommandent la formation des acteurs au civisme comme solution. Mais, comme Borgia (2018) le pense, le savoir-être étant essentiel au savoir-faire, il faut donc des moyens concrets et des milieux spécifiques pour en favoriser son développement (du savoir-être) auprès de modèles compétents tout en repensant les règles, stratégies et modes d'enseignement pour le favoriser davantage. Ces analyses de l'auteur qui ne s'opposent pas à l'idée de formation, attire l'attention sur le bien-fondé de la dissémination des bonnes pratiques en faveur de la prosocialité et du développement du savoir-être. L'auteur en ses termes s'oppose à toute formation qui ne privilégie pas des stratégies pratiques et qui n'aide pas au développement des habiletés sociales et personnelles. En même temps, elles soulèvent des préoccupations liées au morcellement et à la ponctualité des actions entreprises à cet effet, l'insuffisance d'analyses par rapport à l'environnement, l'acquisition de savoirs ponctuels et peu de savoir-faire, de savoir-être et de savoir-agir. Il prône la nécessité de réaliser des interventions multimodales avec des stratégies plus intégrées, le choix d'approches pédagogiques ciblant peu le développement des

habiletés sociales, le choix d'approches non inscrites dans la durée et ne débouchant pas sur des acquis et des pratiques capables de permettre un engagement dans des apprentissages communs et enfin, le manque de contextualisation des bonnes pratiques.

Partant des critiques et des raisons favorables à la promotion des bonnes pratiques, l'étude dont le résumé-synthèse est ici question, se fixe comme objectif de s'attarder sur l'étude dont la visée principale a consisté à améliorer le climat social par le biais de la mise en œuvre de bonnes pratiques civiques et citoyennes.

2.2. La portée sociale et utilitaire de l'étude elle-même et de cet exercice de résumé synthèse

L'étude « *sur les bonnes pratiques civiques et citoyennes dans les enseignements post-primaire et secondaire du Burkina Faso : contenus et stratégies pour la formation des acteurs* » vient après celle réalisée par une équipe de l'INSS/CNRST qui a travaillé sur la violence en milieu scolaire dans le primaire et le secondaire en 2016 pour ressortir les stratégies de lutte contre la violence en milieu scolaire. Les résultats de cette étude qui ont permis de dresser les causes et les conséquences de la violence en milieu scolaire, ont fait des recommandations dont la mise en place de clubs de non-violence. D'autres propositions ont été suggérées et cela consistant à trouver des solutions pratiques pour venir à bout du fléau. L'étude dont nous choisissons de dresser la synthèse, serait en continuité avec cette première étude de 2016. En outre, elle serait une nécessité pour les établissements de faire l'objet d'une telle étude consistant à identifier des solutions pratiques au regard des multiples tentatives avortées dans la lutte contre l'incivisme et la violence. Aussi, serait-elle importante parce qu'elle met à la disposition des établissements, un manuel et un recueil de 18 pratiques prometteuses. Le manuel qui comporte un guide d'utilisation repose sur l'innovation conçue à partir de l'hypothèse générée

par l'analyse des résultats obtenus. Ce manuel se compose de pratiques prometteuses à expérimenter dans une phase pilote dans les établissements sous forme de projet d'établissement. A la fin de l'étude, lors de la validation du manuel, les participants ont eu une motion de recommandation concernant la mise en œuvre de l'innovation.

Par ailleurs, tel que nous l'avons mentionné dans l'introduction, cette synthèse vise à faire l'économie du rapport de l'étude qui compte près de deux cents pages et qui est rédigé par article. A travers cela, nous aidons à rendre accessible ces résultats énoncés dans 9 chapitres dans le rapport final de l'étude et à en multiplier les canaux de partage en vue de leur meilleure promotion.

3. Le cadre d'analyse théorique et conceptuel

Dans l'étude, les auteurs ont été avertis que l'analyse exploratoire qualitative requiert la démarche inductive qui « suppose de ne pas imposer d'emblée un cadre théorique aux données » (Bergeron, Prud'homme, & Rousseau, 2019, p.30), Ceci, partant du fait que ce développement reste la solution durable pour cultiver des comportements et des attitudes de pro socialité et de résilience face aux comportements à risque.

Le cadre d'analyse conceptuel et théorique de l'étude commande de rappeler l'objectif poursuivi. En effet, tel que nous l'avons annoncé dans différentes parties de ce document, l'objectif principal de l'étude consiste à améliorer le climat social du milieu scolaire dans les établissements post-primaire et secondaire, à travers l'identification et la proposition de contenu et de ses stratégies de vulgarisation. Ce contenu qui n'est qu'un ensemble de pratiques civiques et citoyennes prometteuses identifiées, documentées et proposées pour adoption à travers des stratégies adaptées, se voudrait plus regardant quant aux préoccupations énoncées dans la problématique. En effet, dans

cette problématique, rappelons-le, les analyses des auteurs ont critiqué le caractère livresque et théorique des formations, voire inadapté pour d'autres solutions proposées pour lutter contre l'incivisme. Les auteurs proposent davantage des solutions capables d'aider à développer des compétences personnelles et sociales (Perrin, 2012; Antonio, 2016 ; ANESM, 2018).

Cependant, cette même littérature scientifique rapporte que certains modèles s'avèrent plus pertinents à examiner dans une perspective de développement de ces habiletés sociales et de prévention de l'incivisme (INPES, 2018). Or, qui parle de développement d'habiletés personnelles et sociales sou tend certaines conditions favorables à ce développement. Ces conditions sont entre autres, un contexte social, l'existence de rapports sociaux qui lient les acteurs de ce contexte qui entretiennent ces rapports.

Or, la démarche analytique de la présente étude se propose de considérer les pratiques civiques et citoyennes comme étant assimilées à des canaux de valeurs qui se transmettent entre les membres d'un réseau social à travers leurs propres règles de fonctionnement définies, ainsi que leurs objectifs (Perrin, 2012). Elles sont identifiables à la lumière des compétences personnelles et sociales à acquérir dans le cadre de jeux d'acteurs ayant un rôle important dans la construction de ces compétences (Bergeron *et al.*, 2019) chez l'élève. Le schéma qui suit est celui qui a permis d'analyser les données et les résultats de la présente étude dans une dynamique d'imbrication des interventions.

Pour cela, l’approche socioconstructiviste, l’approche holistique et la théorie du développement personnel des habiletés ont servi de base théorique, puisqu’elles admettent que l’élève par exemple, construit ses connaissances et ses compétences avec son entourage (les enseignants, les pairs, la famille/parents, la communauté) et à travers le déploiement d’actions complémentaires à plusieurs niveaux à savoir : l’élève/jeune, l’école (en classe, hors de la classe en termes d’organisations pour gérer l’incivisme et de ressources disponibles dans la cour), en famille, au sein de la communauté et au plan national.

4. Les objectifs poursuivis par l’étude

Pour répondre à l’objectif général de l’étude de la thématique consacrée aux bonnes pratiques civiques et citoyennes dans les enseignements post-primaire et secondaire du Burkina Faso : contenus et stratégies pour la formation des acteurs », trois objectifs spécifiques terminaux ont été élaborés. Le premier objectif spécifique terminal a permis d’identifier avec les acteurs

et selon les problèmes d'incivisme rencontrés dans leur contexte, les pratiques civiques et citoyennes prometteuses. Ces pratiques qui sont à promouvoir pour aider les jeunes des enseignements post-primaire et secondaire permettent de développer des comportements et des attitudes civiques et citoyennes favorables à la non-violence et au « mieux vivre ensemble ».

La réalisation de cet objectif spécifique terminal succède à l'analyse préalable des formes et des causes d'incivisme relevées communément par l'ensemble des groupes-cibles de l'étude. Cet objectif, nous l'avons nommé comme objectif intermédiaire parce que c'est en lien avec ces formes et ces causes que les pratiques civiques et citoyennes prometteuses ont été identifiées.

Le deuxième objectif spécifique terminal a permis d'élaborer des stratégies de vulgarisation et d'appropriation de ces pratiques tout en rendant compte de la nature et de l'efficacité des pratiques mises en œuvre. Cet objectif spécifique est intégré dans la description de la mise en œuvre de chaque pratique prometteuse identifiée, laquelle description a permis de préciser les stratégies de transfert des compétences par acteur et entre les acteurs.

Le troisième objectif spécifique terminal propose pour adoption, des pistes d'intervention sous forme de contenus harmonisés. Cet objectif est celui qui a permis de construire le manuel appelé « manuel du paquet technologique du Bonjour, du Merci et du Pardon (BMP) ». La construction du manuel qui est étayé par un guide d'utilisation, est la mise en œuvre concrète de l'innovation formulée à partir de l'hypothèse issue de l'analyse des résultats de l'étude.

5. La méthodologie

La recherche sur les bonnes pratiques civiques et

citoyennes s'est déroulée dans trois régions du Burkina Faso à savoir : le centre, le centre-ouest et les Hauts bassins. Deux types d'outils ont été utilisés : le questionnaire et les canevas d'entretien individuel et de groupe. Le questionnaire a été destiné aux enseignants uniquement. Ce questionnaire et les canevas d'entretien par groupe-cible, ont eu le même contenu sauf que les entretiens ont permis d'approfondir les réponses du questionnaire.

Au total, 22 établissements post-primaires et secondaires ont été visités dont sept (7) établissements publics et quinze (15) établissements privés. Les établissements privés se composent de quatre (4) établissements laïcs, cinq (5) établissements catholiques, trois (3) établissements protestants et trois (3) établissements musulmans.

Les groupes-cibles ayant participé à l'étude ont été d'abord, les enseignants. Ils constituent le groupe-cible principal de l'étude. En effet, ce sont eux les professionnels en contact direct avec les adolescents qui passent plus de temps à l'école qu'à la maison (Ouellet, 2016 ; Duru-Bellat, 1995). Ce sont eux encore qui sont les personnes chargées de la mise en œuvre des programmes de formation et de vulgarisation des pratiques civiques et citoyennes. En plus d'être professionnels connaissant la mentalité des jeunes, ce sont des adultes à même de connaître les pratiques civiques et citoyennes capables de développer les habiletés des jeunes. Ils sont également les personnes qui développent les initiatives pédagogiques pour amener les adolescents à bien se comporter et à bien apprendre (Deslandes & Bertrand, 2004). Il s'agit d'amener ces acteurs à trouver des solutions socialement et pédagogiquement porteuses en matière de lutte contre la violence et à aider à identifier les problématiques vécues dans leur établissement. Les enseignants constituent de ce point de vue, le groupe-cible principal voire les répondants principaux auprès desquels la passation d'un questionnaire et des focus groupe de 5 à 6 enseignants par

établissement ont aidé à collecter les pratiques civiques et citoyennes et leurs stratégies déjà en promotion ou alors en émergence. Ils ont été donc les mieux placés pour aider à identifier celles les plus susceptibles d'aider les adolescents dans le développement de leurs habiletés sociales et personnelles. Il y a ensuite les adolescents élèves (Van Honsté, 2013). Une investigation auprès de ce groupe permet de comprendre son état d'esprit relatif à sa volonté de s'impliquer. Des focus groupes s'adressant aux représentants des élèves ont permis d'étudier les perceptions et les pratiques civiques et citoyennes dont ils ont pris part à la mise en œuvre au sein de leur établissement ou dont ils ont été témoin dans un autre contexte. Puis, ce sont les chefs d'établissement qui a aidé aussi à donner les meilleures manières de prendre en compte la vision stratégique de leur projet d'établissement. Des entretiens individuels (Baribeau & Royer, 2012) avec chaque chef d'établissement ont été réalisés pour ce groupe-cible. Il y a les parents d'élèves qui constituent également un groupe-cible important car ils connaissent leurs enfants et peuvent de ce point de vue orienter les stratégies de mise en œuvre des pratiques à promouvoir. Leurs propositions ont aidé à mieux cibler les pratiques importantes. Des focus groupe (Touré, 2010) avec les responsables des parents d'élèves ont permis d'atteindre cet objectif. L'administration publique, la communauté (la commune) constituent aussi un autre groupe-cible consulté parce que leur rôle dans l'accompagnement du programme de vulgarisation des bonnes pratiques au sein des établissements n'est plus à démontrer. Un entretien individuel a permis de recueillir les perceptions et d'évaluer la manière dont leur implication pourrait permettre de soutenir la mise en œuvre des bonnes pratiques indispensables. Enfin nous avons la société civile dont certains membres luttent contre l'incivisme, les religieux et les coutumiers ont été aussi un autre groupe-cible incontournable. En effet, ces personnes sont des détentrices de certaines valeurs cardinales qui ont leur place dans le domaine

de la cohésion sociale. Elles aident à combler des failles que peuvent créer l'ignorance ou l'indifférence vis-à-vis de certaines bonnes conduites ancestrales, religieuses qui restent toujours des valeurs de base du pays. A leur niveau un entretien individuel auprès de chaque représentant a aidé à identifier de bonnes pratiques avec leurs stratégies. Des partenaires financiers ont été associés pour leur simple information de la tenue de l'étude, notamment le Grand-duché luxembourgeois, alors Chef de file des partenaires techniques et financiers dans le secteur de l'éducation.

Trois cent six (306) questionnaires ont été remplis par des enseignants/es des trois régions de l'étude et 99 entretiens ont été réalisés en tout, dont 52 focus groupes et 47 entretiens individuels. Avec les enseignants, nous avons eu, 20 Focus groupes réalisés en plus des 306 questionnaires remplis. Pour les élèves, nous avons 19 Focus groupes réalisés, pour les parents d'élèves 13 focus groupes réalisés, pour les chefs d'établissement 20 entretiens individuels réalisés, pour les autorités administratives, 11 entretiens individuels, pour les leaders d'organisations de la société civile (OSC), coutumiers, religieux, 16 entretiens individuels conduits. Trois étapes ont concerné la collecte des données : La 1^{ère} sortie terrain a permis la collecte des données ; la 2^{ème} sortie terrain a aidé à la documentation des pratiques et la 3^{ème} sortie terrain a servi d'étape pour expérimenter les pratiques, voire leur recontextualisation. Cette étape a permis d'avoir des amendements sur la faisabilité et l'opérationnalité des constructions analytiques, de la part des enseignants, des parents d'élèves et des élèves de trois établissements. Les leaders religieux ont concerné dans cette étude, les leaders musulmans, catholiques et protestants.

Le logiciel SPSS a permis de traiter le questionnaire et QDAminer a été le logiciel de traitement du corpus textuel. Concernant la présentation des résultats dans la première partie

de ce document, on peut avoir ces résultats suivant les régions, par âge, par sexe, selon le statut d'établissement (public, privé laïc et privé confessionnel) avec le traitement et l'analyse sur SPSS et sur QDAminer. Mais pour arrimer le contenu de ce rapport avec celui du manuel, nous nous sommes limités aux analyses essentielles dont certaines ont permis d'aboutir au choix des pratiques prometteuses et à la formulation de l'innovation à partir de l'hypothèse obtenue à la suite de l'analyse du corpus textuel des entretiens obtenus de tous les groupes-cibles confondus. Hormis quelques analyses ayant concerné les enseignants et où des résultats selon le sexe et le statut d'établissement ont été explorés, l'étude a privilégié les résultats globaux de chaque groupe-cible pour montrer les tendances.

Les démarches ayant permis d'aboutir aux résultats terminaux et à leur validation sont les suivantes :

- L'équipe de recherche a d'abord effectué une première sortie terrain dans les trois régions concernées par l'étude afin de collecter les informations dont les données issues du questionnaire et le corpus textuel issu des entretiens avec les canevas d'entretien. Le traitement de ces informations ont permis d'identifier une liste de pratiques civiques et citoyennes.
- Puis, elle est retournée sur le terrain une deuxième fois dans les trois régions, pour documenter cette liste identifiée ; elle a ensuite élaboré le profil de chaque pratique puis harmonisé les profils. Cette opération a permis d'éliminer des pratiques dont leur profil était incomplet.
- Ensuite une troisième sortie sur le terrain à Ouagadougou et à Koudougou a concerné la recontextualisation du paquet technologique après son élaboration et sa conception. Cette recontextualisation a eu lieu dans trois

types d'établissement (privé catholique, privé musulman et public). Elle a été préparée par les chefs d'établissement qui ont réuni les acteurs pour la rencontre au sein de leur établissement. L'équipe une fois arrivée, présente le paquet technologique aux acteurs et leur laisse un temps de réaction quant à la faisabilité de l'innovation. Après les échanges avec eux, l'équipe demande la mise en œuvre du paquet technologique aux acteurs. Puis elle termine la rencontre par une synthèse des ressentis de ces derniers.

- Une quatrième sortie à Koudougou a permis d'assurer le suivi des acteurs sur le terrain afin de discuter avec eux sur les résultats des échanges avec leurs pairs. Les acteurs rencontrés ont exprimé leur adhésion aux conclusions de l'étude et leur satisfaction quant à la pertinence et à l'utilité de l'étude.
- L'autre démarche qui a permis d'atteindre les résultats globaux est la démarche de sélection qui a concerné le traitement et l'identification des pratiques civiques et citoyennes à promouvoir. En effet, une première sélection a eu lieu grâce à la synthèse des résultats obtenus de trois démarches à savoir: i) le sondage de l'équipe des chercheurs par choix et par classification selon des critères (pratiques efficaces en lien avec les formes d'incivisme majeures ressorties par l'étude, peu coûteuses, nouvelles ou déjà en cours, pratiques qui respectent le genre), ii) le traitement avec le logiciel QDAminer et iii) la comparaison et la synthèse des deux résultats issus du sondage et du traitement informatique. Le sondage a été aussi une manière de valider la liste finalement retenue qui se trouve être celle qui a été identifiée avec le logiciel. Une deuxième sélection a eu lieu grâce au Logiciel QDAminer, ce qui permet de formuler le paquet technologique.

6. Les résultats atteints

Les démarches adoptées dans l'étude de la thématique sur les bonnes pratiques civiques et citoyennes a permis d'atteindre des résultats intermédiaires et des résultats terminaux en cohérence avec les objectifs spécifiques énoncés.

6.1. Les résultats intermédiaires

Les résultats intermédiaires issus de l'analyse concernant l'objectif spécifique intermédiaire (en lien avec l'objectif spécifique N°1), ont montré l'ampleur du problème d'incivisme dans les établissements enquêtés, à travers le fait que tous les groupes-cibles aient reconnu l'existence de toutes les 9 formes d'incivisme et les 11 causes, mais elles se manifestent à des degrés différents. Six (6) formes restent majeures (le non-respect du règlement intérieur, le non-respect des valeurs sociales, la consommation des stupéfiants, les agressions verbale, physique et sexuelle, l'impolitesse et la défiance de l'autorité, et le non-respect de la circulation routière) et cinq (5) causes sont aussi majeures (la rupture de la transmission des valeurs, le manque de suivi des élèves par les parents, l'instrumentalisation des élèves à des fins politiques, le manque d'éducation civique et les mauvais exemples des parents et des enseignants). Le non-respect du règlement intérieur reste la forme d'incivisme majeure tandis que le manque de suivi de la part des parents d'élève est la cause majeure.

Aussi, les analyses ont-elles mis en exergue des résultats issus du traitement des données du questionnaire concernant les interventions qui ont lieu dans les établissements pour contrer l'incivisme par le biais des pratiques civiques et citoyennes. Ces résultats indiquent que, au plan quantitatif, plus d'items sont abordés dans les établissements privés religieux en classe, hors de la classe et en termes de ressources disponibles que dans les

établissements, public et privé laïc (respectivement 9/9 contre 7/9 et 6/9 en classe ; 5/11 contre 5/11 et 4/11 hors de la classe ; 5/8 contre 4/8 pour les deux) et que, au plan qualitatif, quatre items qui restent abordés uniquement dans les établissements religieux en classe, hors de la classe et en termes de ressources disponibles sont absents dans les items abordés dans les deux autres statuts. En classe ce sont : la résolution des conflits interpersonnels et l'estime de soi (définie comme étant une valeur qui donne une tonalité affective à l'identité personnelle en tant qu'un des fondements de l'image de soi), hors de la classe c'est la pratique, « jeux associatifs et sport » et en termes de ressources disponibles, c'est « la présence de panneaux du code routier ». Avec ces items combinés à leur juste valeur aux items communément abordés dans les trois statuts, le privé religieux parvient un tant soit peu à lutter plus efficacement contre l'incivisme puisque les résultats montrent également, que le privé religieux relève moins de problèmes d'incivisme que dans les deux autres statuts.

6.2. Les résultats terminaux

Concernant les trois objectifs spécifiques terminaux énoncés et par rapport au premier qui consiste à « *identifier des pratiques civiques et citoyennes à promouvoir* », six (6) pratiques prometteuses phares ont été identifiées : le b-a-ba du bonjour, les parents exemplaires, les enseignants exemplaires, les élèves exemplaires, la plateforme Kafika et la clôture aménagée. Ces 6 pratiques se trouvent en lien avec les 6 formes majeures et les 5 causes majeures précédemment énoncées. Croisées avec les items en classe, hors de la classe, en termes de ressources disponibles et au plan national, les résultats de ce croisement ont conduit non seulement à une innovation baptisée « *Paquet technologie du bonjour, du merci et du pardon* » à promouvoir mais aussi, à la formulation de l'hypothèse solution de l'étude.

L'innovation combine la mise en œuvre des 6 pratiques prometteuses avec celle des items en classe, hors de la classe au plan national, en termes de ressources disponibles et en famille. Elle prend en compte les actions au plan national, communal, et intègre également, celles devant être posées par les services déconcentrés et décentralisés et par la commune. Quant à l'hypothèse, elle présume comment la mise en œuvre des 6 pratiques prometteuses, en lien avec les formes et les causes majeures, permettra d'atteindre des résultats en termes d'acquisition de compétences prosociales et de résilience chez l'élève si les conditions de cette mise en œuvre intègrent les actions des groupes d'acteurs recommandés et les niveaux d'intervention en classe, hors de la classe et en termes de ressources disponibles et en famille.

Concernant **le deuxième objectif terminal** « *identifier les stratégies de mise en œuvre* », il faut dire que, ces dernières s'incarnent déjà dans les pratiques proposées et il s'agira d'étudier leur efficacité pendant l'évaluation de leur mise en œuvre afin de les ajuster en fonction des résultats des investigations de terrain et avec les possibilités d'interventions auprès des jeunes. Les bonnes pratiques consignées dans leurs supports de vulgarisation, vont relier le développement des habiletés sociales (savoir-être) aux conditions de réussite des actions que doivent poser la famille, la structure d'enseignement et la communauté qui accompagnent le projet. Ceci dit, les stratégies de vulgarisation s'incrument non seulement dans la mise en œuvre de chaque pratique prometteuse mais aussi dans celle de l'ensemble du paquet technologique. Cette mise en œuvre qui respecte le cadre d'analyse prévue, correspond à une intervention holistique avec l'élève au centre des actions et la participation des enseignants, des parents d'élèves, des services déconcentrés et décentralisés de l'Etat, l'Etat lui-même et la commune; aussi, s'applique-t-elle en classe, hors de la classe au sein de l'établissement et en termes de ressources

disponibles tout en se poursuivant en famille et au-delà de la famille.

Quant **au troisième objectif terminal**, *« proposer pour adoption, des pistes d'intervention sous forme de contenus harmonisés au profit des groupes-cibles »*, il a permis d'élaborer un manuel et son guide d'utilisation disponible à l'Institut des sciences des sociétés (INSS) et au Fonds National de la Recherche et de l'Innovation pour le Développement (FONRID). Un autre résultat atteint est celui concernant la recontextualisation du paquet technologique qui a reçu un bon retour de la part des acteurs qui l'ont expérimenté au sein des établissements. Selon eux, le paquet technologique se prête à une mise en œuvre effective si les acteurs y mettent de la volonté et de l'engagement. Aussi, pensent-ils que la plateforme Kafika pourrait être financée par l'association des parents d'élèves.

7. Analyse/interprétation

Le non-respect du règlement intérieur comme forme d'incivisme majeure et le manque de suivi de la part des parents d'élèves comme cause majeure sont deux résultats révélateurs de la fragilité du système éducatif du pays. Ils indiquent à quel point l'incivisme dans les établissements post-primaire et secondaire doit être pris au sérieux parce que tous les éléments de base de gestion de l'institution école sont affectés. En effet, dans le règlement intérieur promu par MENAPLN/SG (2018), plusieurs règles sont censées traiter le problème d'incivisme pour que l'élève du post-primaire et du secondaire reste loin des comportements inciviques s'il en est respectueux. Ces règles qui relèvent plus de la morale malheureusement, concernent les comportements à adopter, l'organisation des élèves, le respect des horaires et les autorisations d'absences, les récompenses et les sanctions et enfin, les activités péri et para scolaires.

Par exemple, au sujet des comportements, les textes en prévoient un certain nombre dont le respect des couleurs, le respect des biens publics, le travail soutenu, le repos, le port de la tenue, la propreté corporelle et l'entretien et l'embellissement du cadre de vie, le nettoyage des classes, la non-violence, les sanctions relatives à l'usage des téléphones portables aux fraudes et aux tentatives de fraudes etc. Malheureusement, dans la présente étude tout comme dans d'autres (INSS/CNRST, 2016 ; Ouellet, 2016), le non-respect du règlement intérieur qui fait allusion à un incivisme généralisé sous toutes ses formes ressort comme étant la forme majeure constatée. Et pour cause majeure mise en parallèle dans cette étude avec cette forme, c'est le manque de suivi des élèves par les parents qui est tout aussi préjudiciable que la forme elle-même. En tout état de cause, on sait que, seuls les parents jusque-là restent les collaborateurs garants des enseignants, capables d'aider les élèves au respect du règlement intérieur à travers la sensibilisation sur le contenu. Malheureusement dans ce règlement intérieur, aucune section ne traite des responsabilités des parents sur la question. L'enquête a révélé près d'une vingtaine de pratiques prometteuses dans lesquelles plusieurs acteurs participent à la mise en œuvre. Bien que ces pratiques soient réalisables, on ne peut les promouvoir toutes. Certaines sont coûteuses (ex : la fête du bœuf), d'autres sont plus exigeantes en temps et en ressources humaines parce que leur mise en œuvre demande que plusieurs acteurs se retrouvent tous en même temps pour la seule action commune (ex : le journal scolaire). Or, dans cette étude, les 6 pratiques prometteuses faisant partie des 10 pratiques sélectionnées par QDAminer, validées ensuite par l'équipe des chercheurs et identifiées enfin par le logiciel QDAminer comme étant les composantes du paquet technologique, sont distinctes et chaque acteur doit veiller en sorte que la mise en œuvre de son côté respecte ses propres engagements. Seulement, tout en remplissant sa mission, l'acteur devrait veiller à encourager et à

féliciter les autres acteurs impliqués tout en leur expliquant le bien fondé de chaque acte.

Cette recherche soulève aussi plusieurs questions à propos de la lutte contre l'incivisme en milieu scolaire dont celle relative à la nature même de la lutte. Pour nombreux participants, étant donné que l'incivisme renvoie à des comportements et des attitudes d'individu, quelle solution saurait répondre véritablement au problème d'incivisme dans sa complexité ? La présente recherche est celle qui répond à cette question à travers l'étude méthodique des questions de recherche proposées dans cette analyse. D'abord, le paquet technologique composé des 6 pratiques prometteuses qui en constituent le socle, est la solution favorable pour lutter contre les causes majeures que sont la rupture de la transmission des valeurs, le manque de suivi des élèves par les parents, l'instrumentalisation des élèves à des fins politiques, le manque d'éducation civique et les mauvais exemples des parents et des enseignants. En effet, le b-a-ba du bonjour, du merci et du pardon (BMP) inculque des valeurs importantes qui, à elles seules règlent la plupart des problèmes évoqués : un élève qui sait dire un bon bonjour, un bon merci et un bon pardon tel que recommandés dans le paquet technologique, respecte déjà des valeurs clefs de la société burkinabé et ne saurait ni développer la haine, l'impolitesse vis-à-vis des autres ni s'autodétruire à travers des actes inappropriés. Ensuite, les parents et les enseignants pratiquent en même temps que les élèves et si l'Etat et la commune acceptent d'accompagner l'intervention, une véritable transformation des comportements aura lieu non seulement chez les élèves mais aussi chez les autres acteurs. Puis, l'intervention a lieu au quotidien, en classe, hors de la classe et en famille autour de l'exemplarité des comportements (parents, élèves et enseignants). Voici ce qui pourra mettre fin à l'incivisme car l'exemplarité n'exclue pas les écarts de comportements mais elle est celle qui sait aussi demander pardon à son enfant, à son

enseignant ou à ses parents, dès lors qu'on est conscient d'un comportement inapproprié de sa part. Le b-a-ba du BMP est donc l'acte transversal à tous les niveaux.

Dans le manuel, la mise en œuvre du paquet technologique est accompagnée de démarches d'animation des groupes d'acteurs, de processus de mise en œuvre, de conditions de réussite et de compétences à évaluer. Le manuel et son guide d'utilisation est accessible au numéro de téléphone, 0022670612899. Tel que proposé, il doit faire l'objet de test pilote avant la mise à l'échelle. Ce test pilote est celui qui permettra de définir précisément les compétences induites chez les élèves par acte et par groupe-cible de l'intervention.

8. Conclusion

En conclusion, rappelons que, l'étude sur « *les bonnes pratiques civiques et citoyennes dans les enseignements post primaire et secondaire du Burkina Faso : contenus et stratégies de formation des acteurs* » a eu pour objectif principal d'améliorer le climat social du milieu scolaire à travers l'identification de bonnes pratiques civiques et citoyennes au profit des établissements post-primaire et secondaire. Trois objectifs terminaux ont été poursuivis à savoir : l'identification de pratiques civiques et citoyennes prometteuses, l'élaboration de stratégies de vulgarisation des pratiques identifiées et proposition de contenus de formation des acteurs. Pour atteindre les objectifs terminaux, des objectifs intermédiaires ont été visés à savoir, l'identifier les formes d'incivisme et leurs causes. Ainsi, l'analyse des données a montré que, bien que toutes les formes et toutes les causes se sont avérées présentes dans les établissements et à des degrés variés, le non-respect du règlement intérieur reste la forme d'incivisme la plus vécue. La cause la plus plausible constitue le manque de suivi des parents d'élèves. Cependant l'étude révèle que les enseignants

interviennent en faveur de certaines pratiques civiques et citoyennes mais que ces interventions ont plus d'efficacité dans les établissements religieux que dans les deux autres statuts public et laïc. L'étude a révélé également 5 causes et 6 formes majeures.

Ainsi, grâce au croisement entre les formes et les causes d'incivisme majeures et les pratiques identifiées, l'étude a pu ressortir les pratiques phares capables de lutter efficacement contre le mal : Ces pratiques au nombre de six sont : 1) le b-a-ba du bonjour, du merci et du pardon, 2) la plateforme Kafika, 3) les parents exemplaires, 4) les professeurs exemplaires, 5) les élèves exemplaires et 6) l'établissement clôturé et aménagé. Ces dernières, analysées par rapport aux niveaux et aux acteurs d'intervention en classe (élèves et enseignants, personnes ressources), hors de la classe (élèves, enseignants et administration), en termes de ressources (élèves, enseignants et administration), en famille (élèves, et parents d'élèves et communauté...) et aux plans communal et étatique, ont pu aider à la construction d'une innovation appelée « paquet technologique du bonjour, du merci et du pardon.

L'innovation se compose des 6 pratiques prometteuses avec des items à mettre en œuvre en classe, hors de la classe, au plan national et communal, en termes de ressources disponibles dans la cours des établissements et en famille. Elle prend en compte les actions au plan national, communal, et intègre également, celles devant être posées par les services déconcentrés et décentralisés et par la commune. Quant à l'hypothèse, elle présume les compétences prosociales et personnelles acquises par la mise en œuvre des 6 pratiques prometteuses, chez l'élève si les conditions de cette mise en œuvre intègrent les actions des groupes d'acteurs recommandés et les niveaux d'intervention en classe, hors de la classe et en termes de ressources disponibles et en famille. L'innovation, consignée dans un manuel et son guide d'utilisation est mise à la disposition des établissements.

Au regard de ce qui précède, on peut dire que les objectifs de l'étude ont été atteints à travers ces résultats malgré les limites enregistrées dans le fait de n'avoir pas couvert toutes les régions pour cause de manque de financement. Cependant, il faut retenir que, une chose est l'atteinte des résultats mais l'autre, la plus importante reste l'utilisation de ces derniers en vue d'«améliorer le climat social par le biais de la mise en œuvre de l'innovation suivant les étapes décrites dans le manuel et son guide d'utilisation.

Bibliographie

AGENCE NATIONALE DE L'EVALUATION ET DE LA QUALITE DES ETABLISSEMENTS ET DES SERVICES SOCIAUX ET MEDICO SOCIAUX (ANESM), 2018. *La prévention de la violence entre les mineurs adolescents au sein des établissements d'accueil*. Recommandations de Bonnes pratiques professionnelles.

ANTONIO Marion, 2016. *Quand l'agitation fait violence : Prise en charge psychomotrice d'un préadolescent TDAH*. Mémoire. Université Claude Bernard Lyon I. http://bibnum.univ-lyon1.fr/nuxeo/nxfile/default/d28d9d33-b9e5-403a-b5ef-8da49a2cf2e1/blobholder:0/Mp_2016_ANTONIO_Marion.pdf.

ASSOCIATION POUR LE DEVELOPPEMENT DE L'EDUCATION EN AFRIQUE¹, « Améliorer la qualité de l'éducation de base au Burkina Faso Etude de cas nationale Burkina Faso », Biennale de l'ADEA 2003 (Grand Baie, Maurice, 3-6 décembre 2003. http://www.adeanet.org/adea/biennial2003/papers/8Bc_Burkina_FRE_final.pdf.

¹ ADEA

BARIBEAU Collette & Royer Chantale, 2012. *L'entretien individuel en recherche qualitative : usages et modes de présentation dans la Revue des sciences de l'éducation*. Revue des sciences de l'éducation, 38(1), 23–45. <https://doi.org/10.7202/1016748ar>.

BERGERON Geneviève, PRUD'HOMME Luc et ROUSSEAU Nadia, 2019. *Illustrations, apports et limites d'une posture inductive en recherche-action-formation : L'induction dans les méthodes de collecte et d'analyse des données*, Volume 6, numéro 1, hiver 2019, URI : <https://id.erudit.org/iderudit/1060043ar> DOI : <https://doi.org/10.7202/1060043ar>.

BORGIA Diane. 2018, *Caractéristique essentielle au savoir-faire de l'intervenant Le savoir-être. Education spécialisée*. Résumé de conférences <https://educationspecialisee.ca/wp-content/uploads/2018/04/Le-savoir-%C3%AAtre.-Caract%C3%A9ristique-essentielle-au-savoir-faire-de-l-intervenant-1.pdf>

DESLANDES Rollande. & BERTRAND Richard, 2004. *Motivation des parents à participer au suivi scolaire de leur enfant au primaire*. Revue des sciences de l'éducation, 30(2), 411–433. <https://doi.org/10.7202/012675ar>.

DURU-BELLAT Marie, 1995. « *Socialisation scolaire et projets d'avenir chez les lycéens et les lycéennes. La "causalité du probable" et son interprétation sociologique* », L'Orientation scolaire et professionnelle, vol. 24, n° 1, pp. 69-86.

INSTITUT DES SCIENCES DES SOCIÉTÉS (INSS)/CENTRE NATIONAL DE RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET TECHNOLOGIQUE (CNRST), 2016. *Diagnostic et validation de stratégies de lutte contre la violence en milieu scolaire*. Rapport d'étude financée par le FONRID. Version finale, Ouagadougou, Burkina Faso.

INSTITUT NATIONAL DE LA STATISTIQUE ET DE LA DEMOGRAPHIE (INSD), 2023. *Projections démographiques 2020 – 2035 : cinquième recensement général de la population et de l’habitation de 2019 (5e RGPH), 2^{ème} Edition*

INSTITUT NATIONAL DE PREVENTION ET D’EDUCATION POUR LA SANTE, 2018. *Référentiel de bonnes pratiques: Comportements à risque et santé : agir en milieu scolaire*. Sous la direction de Martine Bantuelle René Demeulemeester. <https://www.educasante.org/wp-content/uploads/2018/07/ComportRisque.pdf>

MÉCANISME AFRICAIN D’ÉVALUATION PAR LES PAIRS (MAEP), 2008. *Rapport d’évaluation du Burkina Faso*. Pays No9. <http://www.maep.bf/gestdoc/uploads/85.pdf>

MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE, DE L’ALPHABETISATION ET DE LA PROMOTION DES LANGUES NATIONALES/SECRETARIAT GENERAL, 2018. *Arrêté N° 2015-317 /MENA/SG* portant adoption du règlement intérieur des établissements post-primaire et secondaire du Burkina Faso.

OUÉDRAOGO Etienne, 2016a. *La qualité de l’éducation au Burkina-Faso : Efficacité des enseignements-apprentissages dans les classes des écoles primaires*. Thèse de doctorat. Ecole supérieure du professorat et de l’éducation. file:///C:/Users/USER/AppData/Local/Temp/2016lare0031_EOuedraogo.pdf.

OUÉDRAOGO Etienne, 2016b. *Les défis et enjeux sécuritaires dans l’espace sahélo-saharien : la perspective du Burkina Faso. Dialogues sécuritaires dans l’espace sahélo-saharien*. Friedrich-Ebert-Stiftung, Bureau Bamako, 2016. <https://library.fes.de/pdf-files/bueros/fes-pscc/14013.pdf>

OUELLET Edith, 2016. *L’école à la maison : les motifs des parents-enseignants et les pratiques adoptées*. Mémoire de maîtrise en éducation. Université du Québec à Montréal. Canada. 114 pages.

PERRIN Alexandre, 2012. *La gestion de bonnes pratiques au sein d'une multinationale : le cas de la Farge : gérer et comprendre.*

TOURE El Hadj, 2010. *Réflexion épistémologique sur l'usage des focus groups : fondements scientifiques et problèmes de scientificité.* Recherches qualitatives, 29(1), 5–27. <https://doi.org/10.7202/1085130ar>.

VAN HONSTÉ Cécile, 2013. *La violence à l'école : de quoi parle-t-on ?* Analyse de la Fédération des Associations de Parents de l'Enseignement Officiel. <http://www.fapeo.be/wp-content/uploads/2013/11/10-15-2013-La-violence-scolaire-de-quoi-parle-t-on.pdf>

An analysis of the fourth-year middle school learners' performance in English composition in Niamey

Idrissa Ali Moussa

*Ecole Normale Supérieure-
Université Abdou Moumouni de Niamey
ali_idrissa@yahoo.fr*

Abstract

This study investigated the performance in the English language composition of fourth-year level middle schools' learners from selected secondary schools in Niamey District II. A sample of forty-three (43) respondents was randomly selected and questioned. The study was both qualitative and quantitative as questionnaires and document study guides were used for data collection. Findings of the study revealed that the poor performance in English language composition of fourth-year level (3^e) middle school learners in the selected secondary schools was due to several factors. These included the negative attitude of the learners toward the English language, their lack of new vocabulary words and writing techniques, the negative attitude of English teachers toward technology and innovation, the insufficient teaching and learning materials, and the improper use of teaching methods by teachers.

Key Words: Performance, strategies, composition, attitudes, pedagogy

Résumé

Cette étude a examiné les performances en rédaction anglaise des apprenants de 3^e choisis dans les collèges du district II de Niamey. Un échantillon de quarante-trois (43) répondants a été sélectionné et interrogé au hasard. L'étude était à la fois qualitative et quantitative puisque des questionnaires et des guides d'étude de documents ont été utilisés pour la collecte de données. Les résultats de l'étude ont révélé que les mauvais résultats en rédaction de la langue anglaise des élèves de quatrième année (3^e) des collèges sélectionnés étaient dus à plusieurs facteurs. Ceux-ci incluent l'attitude négative des apprenants envers la langue anglaise, leur manque de nouveaux mots de vocabulaire et de techniques de rédaction, l'attitude négative des professeurs d'anglais envers la technologie et l'innovation,

l'insuffisance du matériel pédagogique et d'apprentissage et l'utilisation inappropriée des méthodes d'enseignement par les enseignants.

Mots clés : performance, stratégies, rédaction, attitudes, pédagogie

Introduction

The importance of language to human beings cannot be denied. Language can be useful to its users only when one is able to communicate the desired information in a logical and coherent manner. Nowadays, English plays a major role in many sectors such as medicine, engineering, politics, economics, international relations and education. In Niger, it has been given the status of a foreign language, and it is taught as a compulsory subject in educational institutions from first year of middle school (6^e) to the high school leaving certificate level (Baccalauréat in French).

Writing in English has a great impact on the entire system of education because it is the primary source of world knowledge. According to Deane (2018), writing is the most significant development in human history. It is a way of exchanging knowledge, information, thoughts and opinions with other countries of the world from one generation to another. With respect to English writing, students in middle schools in general experience a lot of difficulties. The majority of the students are unable to comprehend this writing skill properly. In fact, they are facing numerous challenges in English language subjects particularly in writing skills (Ali *et al*, 2017). The need and significance of English writing skills in the modern era cannot be denied. The basic motive of teaching English writing skills in Niger schools is to make the learners capable to correspond in English

language to cope with the challenges regarding English writing at national and international level. As the demand to communicate and correspond in English writing efficiently has enhanced, therefore, the need for effective English language teaching has also got more attention (Ahmad, 2016).

Writing is an incredibly complex cognitive task that demands its learners to have mastery of the different factors, and these factors differ from the learner's academic history and personal interest to particular linguistic, psychological and cognitive phenomenon (Mitchell, 2018). According to Said (2018), writing is generally seen as an important skill in the acquisition of English language because through effective writing, English vocabulary and grammar can be strengthened since it assists the teachers and learners in the practice of teaching and learning English writing skills respectively.

Our investigation concerns three schools in Niamey secondary school district II (DDEN Niamey II) that are CSP Lako, LEG Kassai and CEG Banifandou II. Our target population is composed of the teachers, the students and the ELT advisors of the school district.

In education, much of the syllabus is written in English and most of the subjects in most universities and institutes teach in the English language.

Writing in general and writing English composition in particular is one of the most important skills in learning English. Effective writing as a skill finds its grounding in the cognitive domain. It encompasses learning, comprehension, application and synthesizing new knowledge. Writing is a skill which can help the writer to deliver information from mind into a piece of

paper and as a process of utilizing symbols to deliver thoughts and ideas into a readable form. It requires to understand about the rules of grammar and the different components of good writing.

From junior secondary school to university level, the students have been taught about many kinds of writing composition in English. The main purpose of writing in English is to create correct sentences and communicate them through the visual medium on paper (Widdowson, 1978).

It has been observed that in writing, students have many weaknesses such as the lack of vocabulary, the lack of capability in applying the English grammar rules and some serious mechanical issues. Thus, students have problems regarding composing paragraphs, complex sentences, and making grammatical slips.

In Niger, through the ministry of education, the government has implemented the teaching of the English language in its educational system since 1960 (Halilou, 1993:17) with two fundamental aims:

-Make the learners be capable of expressing their daily needs and describing the realities of their immediate social environment.

-Enable the learners to open progressively to the outside world; particularly to the English world.

This study focuses on the fourth-year middle school learners' performance in English composition. Thus, the following research questions have formulated:

1. What are the fourth-year middle school learners' attitude towards English composition?

2. To what extent is the fourth-year middle school learners' performance in English composition writing poor or good?
3. What is the cause of the poor or good performance of fourth-year middle school learners in English composition?
4. What are the factors that can reduce or reinforce the fourth-year middle school learners' performance in English?

The hypothesis in this study is that fourth-year middle school learners have negative attitudes toward English composition as they have poor performance in English composition.

The general objective of this study is to investigate on the fourth-year middle school learners' attitudes towards English language composition. The specific objectives include identifying the fourth-year middle school learners' attitude in English composition, determining the extent to which fourth-year middle school learner's performance in English writing is poor or good and finally identify the factors that cause this situation.

Research indicates that the low learners' performance in English writing composition seems to be associated with low teaching and learning motivation. Spira, et al (2008) point out that students, particularly in secondary and primary schools, mostly show a negative attitude toward the learning of the English language because they consider it foreign or not theirs. On the other hand, teachers generally agree that the lack of adequate vocabulary words and the difficulties that their students face in building their own sentence are among the main causes of the students' challenges in developing writing skills. This partly explains the fourth-year middle school learners' poor performance in writing English composition.

1. Methodology

This study was conducted in three selected secondary schools in Niamey II District (DDEN Niamey II): Lycée Kassai, CEG Banifandou 2 and CSP Lako. The target population of our study is the district of Niamey II advisers, the teachers and the students that totals eighty-three thousand two hundred forty-three (83,243) subjects. In each selected school three (3) English teachers and ten (10) fourth-year middle school learners have been randomly chosen to be part of the sample in the research in addition to the four (4) English language teacher (ELT) advisers working in the school district.

The data was gathered from a range of sources such as questionnaires and analysis of the documents. The questionnaires consisted of both open-ended questions, allowing participants to fully express their answers and closed ended questions which only provided a simple choice of answers such as a tick.

Documents included the 2022 fourth-year learners' BEPC (Brevet d' Etudes du Premier Cycle) exam results in English in general and their marks on writing composition in particular.

2. Presentation, Interpretation and Discussion of findings

2.1. Presentation of types of writing and instructional materials

Table 1. Teachers' answers on types of writing

Answers	Number	Percentages
Types of Writings		
Deductive paragraph	8	100%
Guided composition	5	62,50%
Letter writing	0	00%
Others	0	00%

Table 2: instructional materials used while teaching

Answers	Number of answers	Percentages
Types of materials		
Student's book	7	87,50%
Teachers' book	7	87,50%
Newspapers/magazine	3	37,50%
DVD/Mp3 recorder	1	12,50%
TV sets	0	00%
Language Laboratory	0	00%
Computer room	0	00%
Overhead projector	0	00%

2.2. Discussion about types of writings and instructional materials

Table 1 shows that all the respondents (100%) answered that they used to teach deductive paragraph during writing composition classes in fourth- year middle school level. The table tells us also that five (5) teachers (62, 50%) are used to teaching guided composition while none of them is used to teaching letter writing or others. In addition, seven (7) teachers (87.50%) asserted that they proceed to teaching writing composition by teaching students the different types of sentences before teaching them relevant and irrelevant sentences, punctuation then writing composition techniques. Also, all the teachers (100%) and (62.50%) are used to teaching respectively deductive paragraph and guided composition. This means that the students from the three selected schools are supposed to be tooled up enough in writing composition especially in writing deductive paragraph and guided composition. It also means that they are supposed to have a good performance in writing composition particularly in writing deductive paragraph and guided composition as research shows that learners' performance depends on the quality of the training they received. On the other hand, it is noted that none of the teachers did not use to teach letter writing or other types of writings which means that the students are not trained in writing letters or other forms of writings. Therefore, this can be considered to be the cause of their poor performance in producing these types of writings. It may also cause their failure during exams or other contests.

In table 2, seven (7) of the respondents answered that they use the student's book and teacher' book as teaching materials while teaching. It is also noted that three (3)

teachers (37.50%) stated that they use newspapers or magazines as support materials during teaching, while only one (1) teacher (12.50%) uses DVD/Mp3 recorders as instructional materials when teaching. The remaining instructional materials such as TV sets, language laboratory, computer room and overhead projectors are not used by the teachers in their classroom practices according to the table results. This means that on the one hand teachers use enough instructional materials which should have a positive effect on the learners’ performance, but on the other hand, the table indicates that some modern or technological instructional materials are less used by teachers during teaching. This situation shows the negative attitude of teachers toward innovation although the majority of teachers assert that modern instructional materials are available in their schools. Therefore, this may have a negative effect on learners’ performance in learning in general and particularly in learning writing composition knowing that modern teaching materials are very necessary in teaching activities in this 21st century.

2.3. Presentation of teachers’ answers on teaching writing composition and causes of learners’ poor performance.

Table 3: teachers’ answers on teaching composition

Questions	Yes	No	Total	Percentages
Are you used to teaching in the fourth-year level?	8	0	8	100%
Is Information Communication Technology (ICT) available in your school?	3	5	8	100%
Do you teach writing composition in fourth year?	8	0	8	100%

Do you use adequate teaching materials while teaching composition?	6	2	8	100%
Do you teach sentence types before writing composition?	8	0	8	100%
Do your students participate while teaching composition?	8	0	8	100%

Table 4. Causes of learners' poor performance in writing composition

Questions	Yes	No	Total	Percentages
Learners' negative attitude toward English	6	2	8	100%
Dominance of French and mother tongue	5	3	8	100%
Inadequate teaching materials	6	2	8	100%
Lack of motivation in English language learning	5	3	8	100%

2.4. Discussion about teachers' answers on teaching composition and causes of learners' poor performance in writing composition

The tables above (table 3 and 4) inform about the teachers' answers on teaching composition and the fourth-year middle school learners' performance in writing composition. They reveal that all the eight (8) respondents (100%) are used to teaching in the fourth-year level, and 75% among them think that the learners' poor performance in writing composition is linked to the learners' negative attitude towards the English language. The majority of respondents (62.50%) asserted that Information Communication Technology facilities are not available in their schools and the same percentage of teachers think that the dominance of French and students' mother tongues

is the cause of the fourth-year level learners' poor performance in writing composition. The tables also reveal that all the sampled teachers from the three (3) selected schools (100%) are used to teaching writing composition in the fourth-year level and they teach the different types of sentences before a writing composition session. Also, the respondents (8) answered that the students participate during writing composition classes. Furthermore, to encourage the students to be more interested in English writing composition, all the eight (8) teachers (100%) answered that they focused their writing composition activities on more real-world topics directly linked to their students' life and reality. Two (2) among them (25%) added that they always remind their students that the writing composition part accounts for almost 30% of the final national exam score, and that if they fail it, it would be very difficult for them to get a good grade in English. The two (2) others contend that they put the students in competitions and reward them during writing composition activities in order to encourage them to be more interested in writing composition. Finally, they said that they give students writing composition homework and corrected it.

All the eight (8) teachers think that the main reason why the fourth-year level learners avoid writing composition during BEPC exam is that they did not learn enough vocabulary words because they acknowledged that they focused more on teaching grammar items during the whole year. This results in students' poor acquisition of vocabulary; therefore, they would not be able to write a good composition in English, hence their poor performance in this aspect of the English language learning. Four teachers (50%) said that the reason is also due to the fourth-year level learners' low level in English in general while three (3) added that it is the consequence of the lack of motivation of learners in English writing composition. One (1) affirmed that the reason is also linked to some teachers' low level in speaking and the fact that writing composition sessions in the fourth-year

level generally occur at the end of the year. Therefore, students can simply not have enough practice before sitting for the exam.

Moreover, seventy five percent (75%) of the teachers think that the learners' poor performance in writing composition is due to inadequate teaching materials. Also, five (5) teachers (62.50%) asserted that the learners' poor performance in writing composition is related to the learners' lack of motivation in English language learning. Therefore, more sensitization is definitely needed to motivate learners in order to enhance the EFL teaching in Niger.

2.5. Students' perceptions on writing and English

Table 5: students' perceptions on writing composition

	Answers	Yes	No	Difficult	Easy	Zarma	French	Total	Percentages
Did you do any writing this year?	30	0						30	100
How did you find it?	-	-	21	9	-	-	-	30	100
Did the teacher help you to improve?	30	-	-	-	-	-	-	30	100
Does your teacher speak only English during class?	0	30	-	-	-	-	-	30	100
Which other language did he use during class?	-	-	-	-	1	1	28	30	

Table 6: students' perceptions English

	Lack of vocabulary	Grammar control	Writing techniques	Little	Much	Very much	Total	Percentage
What makes English difficult?	18	7	7	--	--	30		100
Do you like English?	--	--	--	3	9	27	39	100

2.6. Interpretation and discussion of students' answers on writing and English.

In table 5 all the learners (100%) declared that they studied writing composition this year and twenty-one (70%) answered that it is difficult, while nine (30%) said it is easy. This table also indicates that all the respondents (100%) recognized that their teachers help do them to improve in writing composition. Additionally, all of the respondents reported that their teachers used other languages such as French, Hausa and Zarma while teaching. Twenty-eight (28) of the students (93, 34%) declared that their teachers used French during teaching, while one student (3, 33%) said that the teacher uses Hausa and one other answered that his/her teacher uses Zarma. According to these answers, the majority of the students (70%) found writing composition difficult whereas (30%) found it easy. These answers show clearly that most learners have a negative perception on writing composition, and this can have a negative effect on their performance in writing composition.

In table 6, sixteen students (53.34%) asserted that the difficulties they faced in writing composition are

related to the lack of vocabulary words while seven (7) students (23.33%) said that the difficulties are due to the grammar control and seven (7) others answered that they are related to writing techniques. The table also shows us that twenty-seven students (90%) like English very much while three (3) of them (10%) like it little. An analysis from these tables shows that the difficulties encountered by learners in writing composition are mainly related to the lack of vocabulary words, the issues of grammar control and writing techniques.

2.7. Document study findings

The study of the documents about the learners' scores in writing composition during the 2022 BEPC national exam gives the following results.

Table 7: Number of students

Students who did the composition part	12	13,33%
Students who didn't do the composition part	78	86,67%
Total	90	100%

The table above shows the number of learners who did the writing composition at the BEPC national exam. Among the ninety (90) copies that were denuded only twelve (12) students, namely 13.33% did the writing composition part which was graded six points over six (6/6) and seventy-eight 78 (86.67%) students did not do it. This reveals a serious problem as the majority of the fourth-year learners are either not interested in writing composition or not able to formulate grammatical sentences in order to create a real paragraph or they did not even understand what they were asked to do. This is surprising as the

credits allocated to this part are important. These results also confirm the learners' answers in the questionnaire where the majority of them (70%) answered that writing composition is difficult. They also confirm the learners' answers about the cause of the difficulties in writing composition, where about 54% affirmed that they are related to lack of vocabulary and about 46% said they are related to grammar control and writing techniques. Despite that, all the learners (100%) asserted that teachers do help them to improve in writing composition, and all the teachers (100%) use English during teaching.

2.8. Presentation of learners' scores

The following table deals with the number and the percentage of learners from the sampling who composed the writing composition exercise during BEPC national exam. It included the number of the learners who got the average grade, those who didn't get the average grade and those who got zero out twenty.

Table 8: students' scores

Students number	12	percentages
Who got the average grade (10/20)	6	50%
Who didn't get the average grade	2	16,67%
Who got zero	4	33,33%
total	12	100%

2.9. Interpretation and discussion of learners' scores

The table above shows the numbers and the percentages of learners who did the writing

composition exercise during the BEPC exam. It indicates that among the twelve (12) students who did the exercise, six (6) got the average while two (2) scored below the average and four (4) got zero respectively 50%, 16.67% and 33.33%. Unfortunately, the majority of the learners (70%) did not do the writing composition as they consider it to be a very difficult exercise. From these findings and analysis, it can be concluded that the learners' poor performance is more related to a psychological fact and to a matter of will than issues of skills in spite of the learners' assertion on some difficulties they faced in writing composition such as lack of vocabulary (53.34%), grammar control (23.33%) and writing techniques (23.33%).

2.10. Advisers' questionnaires results presentation

Table 9: advisers' responses on writing composition

Questions	Positive	Negative	Total	Percentages
Did you use to observe writing composition?	2	2	4	100%
Did you use to organize a workshop on writing composition?	1	3	4	100%
Do teachers perform well in presenting writing composition?	0	4	4	100%
Do teachers have difficulties when presenting writing composition?	4	0	4	100%
Did you try to help teachers to remedy?	4	0	4	100%

2.11. Interpretation and discussion of advisers' answers on writing composition

In table 9, two advisers (50%) answered that they used to observe teachers while presenting a writing composition lesson and added that most of the time teachers present writing composition lessons by translating words. The other two said that they didn't use to observe teachers while presenting a writing composition lesson and added that according to the DDEN databases most of the teachers avoid presenting writing composition lessons during advisers' visitations probably because they do not feel confident in dealing with it. The table also indicates that three (3) among the four advisers namely 75% responded that they have never organized a workshop on writing composition as professional development for teachers. On the other hand, one (1) adviser (25%) answered that he used to organize a workshop on writing composition in order to help teachers in their class practices. All the advisers (4) asserted that the teachers do not perform well in presenting writing composition lessons and that they are facing serious difficulties in them. They also assured that they have been trying to help teachers to remedy the difficulties they are facing in presenting writing composition lessons. Fifty percent (50%) of the advisers added that they organized workshops in order to explain to the teachers the different techniques and procedures for teaching writing composition.

The answers clearly show the efforts made by advisers in training teachers and meant that teachers are trained enough which supposes that their students are expected to be well trained in learning English in general and in writing compositions in particular. Unfortunately,

the BEPC results analysis reveals serious difficulties. In fact, about 90% of the students avoided the writing composition and about 40% of the students who tried it got zero out of six (0/6). All the advisers (100%) said that the difficulties faced by teachers when presenting writing composition lessons are related to techniques and procedures; that's why most of them avoid presenting writing composition lessons.

2.12. Presentation of advisers' answers on causes of learners' poor performance in writing composition.

Table 10: Causes of learners' poor performance

Questions	Positive	Negative	Total	percentages
Inadequate teaching materials	2	2	4	100%
Teachers' negative attitude toward technology and innovation	4	0	4	100%
Improper use of teaching materials and teaching methods	4	0	4	100%
Lack of motivation in teaching and learning English	4	0	4	100%

2.13. Interpretation and discussion of advisers' answers on causes of learners' poor performance in writing composition

Table 10 presents the results of the advisers' different answers about the causes of the fourth-year learners' poor performance in writing composition. Two (2) advisers (50%) answered that the fourth-year learners' poor

performance in writing composition is related to the inadequate teaching materials used by teachers while teaching this session. It is also noted that all the four (4) advisers asserted that the fourth-year learners' poor performance in writing composition is not only related to the teachers' negative attitude toward technology and innovation, but also to the improper use of teaching materials and teaching methods. They thought that the fourth-year learners' poor performance in writing composition is also related to the lack of motivation of teachers and learners in teaching and learning the English language.

3. Suggestions and recommendations

Based on the questionnaires issued to students, teachers and advisers and the document study, it was found that fourth-year middle school learners in DDEN Niamey II have a poor performance in writing English composition. In order to address this issue, English teachers should be trained, motivated, and encouraged to the use of modern available teaching materials while teaching writing composition. Organizing writing contests in each school district would encourage students to read documents written in English as many critics argue that regular reading is considered as a stepping stone for better writings. This helps the students to reinforce their writing's ability at their academic level as Graham and Perin (2007) point out that strong vocabulary makes the students confident in describing their inventive ideas in writing form.

Conclusion

This study attempted to find the causes and the

consequences of the middle school fourth-year level students' performance in writing composition and suggest solutions. Findings reveal that these students face a number of writing difficulties at different levels. These challenges can usually be categorized into cognitive, psychological, linguistic and pedagogical problems. It has been found that French and mother tongue interference in students' composition papers during their writing is mostly caused by students' poor vocabulary in English due to their lack of reading. Also, many teachers seem to neglect this aspect of the language teaching and learning. In addition, they lack both innovation and creativity, and they are not fully aware of the importance of modern teaching technologies and strategies. Therefore, the current syllabus about teaching English as a foreign language in Niger needs to be redesigned by including more various writing activities in order to improve the fourth-year middle school learners' performance in the English language in general and in writing composition in particular.

References

- AKHTAR Ali, JAVED Muhammad, and GHULAM Shabbir, 2017, "Assessing ESL Students' Literal, Reorganization and Inferential Reading Comprehension Abilities. "In Journal of Educational Research N°20. February 2017, pp 076-127
- DEANE Paul, 2018, "The challenges of writing in school: Conceptualizing writing development within a socio-cognitive framework." In Educational Psychologist N°53, February 2018, pp 280-300
- ELANA GREENFIELD Spira, STORCH BRACKEN Stacey, and FISCHER Janet E, 2005 "Predicting improvement after first-grade reading difficulties: the effects of oral language, emergent literacy, and behavior skills." In Developmental psychology, N°41. January 2005, pp 225-243

- GRAHAM Steve and DOLORES Perin. 2007, *Writing next-effective strategies to improve writing of adolescents in middle and high schools*. Alliance for Excellent Education, Washington
- HALILOU Ibrahim, 1993, "A Formative Evaluation of the Implementation of a New Syllabus and Coursebook for Secondary Schools in Niger". Ph.D. Thesis. University of Warwick.
- INTESAR SALEH Said, 2018, "Difficulties faced by ninth grade EFL students when practicing writing skills: spelling and punctuation marks." (Master's theses and Dissertations). Middle East University, Jordan <https://search.emarefa.net/detail/BIM-787117>
- MITCHELL KIM Maria, 2018, "Constructing writing practices in nursing." In *Journal of Nursing Education* N° 57, July 2018, pp 399-407
- SHAIK RIYAZ Ahmad, 2016, "Importance of English communication skills." In *International Journal of Applied Research* N°2 March 2016, pp 478-480.
- WIDDOWSON, Henry G., 1978. *Teaching language as communication*. Oxford University Press, 1978.

Culture and Space as Features of Social Movement and Identity Diversity in David Rubadiri's Poems.

Kemealo ADOKI

Département d'Etudes Anglophones

Université de Kara-Togo

adokireine@gmail.com

mamouwe89@gmail.com

Abstract

This work purports to show cultural intrusion and its related aesthetics in David Rubadiri's poems. It is focussed on the poem entitled "Stanley meets Mutesa". It also explores the effect of culture and migration on the society's identity. Moreover, this work re-examines the necessity to reconsider the cultural and social realities of the environments. In the light of postcolonialism, which concerns with aesthetic, historical and social impact of European colonial rule, and Semiotics, that explores the relationships between signs and texts, it has found that the relationship and the exchange that exist between culture, language and demographics are vital for economic and human development.

Keywords : change, culture, identity, language, migration

Résumé

Ce travail montre l'intrusion culturelle et la rhétorique qui y est associée dans les poèmes, de David Rubadiri. Il est axé sur le poème intitulé « Stanley meets Mutesa ». Il analyse également l'effet de la culture et celui de la migration sur l'identité de la société. De plus, ce travail réexamine la nécessité de reconsidérer les réalités culturelles et sociales des milieux. A la lumière du postcolonialisme qui s'intéresse à l'impact esthétique, historique et social de la domination coloniale européenne, et de la sémiotique, qui explore les relations entre les signes et les textes, il a été constaté que la culture, la langue et la démographie, sont vitales pour le développement économique et humain.

Mots-clés : Changement, culture, identité, langue, migration

Introduction

Social movement is a fact that involves space and culture and aims to resist some social change related to historical, cultural or environmental harms. Thus, people's drift has become a phenomenon that individuals or groups undergo to shift in position. King's *et. al* (1995:1) arguments reflect this conception and write:

We live in what has recently been termed "The Age of Migration", Geographical movement can be seen as a crucial human experience. Such movement occurs within a striking concatenation of economic, political, social and cultural circumstances which provide both structural forces driving mobility and also the controlling mechanism that limit and channel the selection of people and place involved. These circumstances lie within the range of traditional social-scientific concerns for the aggregate forces and developments occurring within human population.

From this excerpt, it sounds that this point of people's movement in case affects individuals' environments and mentalities. So, the question of migration brings about identity shift and concerns people, places and time.

Many critics have handled the issue of culture and space and the historical movement that affect the individual's identity. Ataféi PEWISSI's (2014) "Multiculturalism, A Literary Mediation for Positive Change through African Literature" revisits the social and political functions of cultural and ideological diversity in Africa. Larry Amin's " Post-colonial Criticism and the Visibility of Black Diasporan Culture" shows that postcolonial criticism

can be redefined in the sense that regroups the isolated nations into a cultural entity that could exhibit a political strength to stand in the way of the growing imperial forces. Adoki has also handled this matter in question in “Eternalism and Crisis of Identity in Yvonne Vera’s *Without a Name*”. She embraces the concepts of eternalism and identity which brought trauma in characters’ daily life.

In fact, among David Rubadiri’s poems, I will focus my study on “Stanley meets Mutesa”. This poem copes with the encounter between Europe and Africa, the colonizer and colonized. It deals with the process of colonialism. Talking about Henry Morton Stanley’s journey, one of the European explorers in Africa, the poem and the narrative used showcases the entry of the White man to the African country and its subsequent effect on the king of Buganda/Uganda.

This work purports to show cultural intrusion and its related aesthetics in the poem “Stanley meets Mutesa.” It also explores the effect of culture and migration on the society’s identity. Moreover, this work re-examines the necessity to reconsider the cultural and social realities of the environments.

Postcolonialism and Semiotics are the two theories used to scrutinize this study. Postcolonialism is about the aesthetic, historical and social impact of European colonial rule whereas Semiotics explores the relationships between signs and texts.

I intend to evaluate this work on the basis of the aesthetics used in the poem under study and the oppression and exploitation reflected during the colonial era in Africa when European powers were contended for control and influence.

Indeed, post colonialism is an approach which opines that readings of counter discourses can all too easily serve an institutional function of securing the dominant narratives (B Ashcroft et, al 1995: 99) and given that I refer to this theory as the historical phenomenon of colonialism with effects such as cultural discrimination; postcolonial criticism will help look at

the concept of movement and socio-cultural forcible entry system, focussing on discursive and artistic language dimension. Thus, it is a methodological tool because it helps to identify and understand the social force, the resistance to that forces, cultural oppression and economic control. Yet, the analysis of Rubadiri's "Stanley meets Mutesa is conceivable as this poem is the core of culture and civilisation established by the explorer with the aim of changing Africans history through the ages.

Hinting at semiotics approach, Keith Green and Jill Lebihan (1996:77-78) consider that "semiotics analysis deals with texts considered as being canonical literary works where there is conventional relationship between signifiers and their signified". Therefore, Semiotics is a research model that pays attention to signs, symbols, and their interpretation which are based on literary texts through cultural beliefs.

A knowledge of the theory of semiotics is therefore the best tool to help me understand and analyse the ways various verbal and nonverbal discourses convey meaning in the novel under study. This literary theory relies on interpreting texts that can be related to ideological and cultural values.

With the help of this approach, the analysis and understanding of how African writers build their literature, through language and basing on western literature; this work will be appreciated. Thus, this work points out the connection between culture and space and features of social movement and identity diversity in David Rubadiri's "Stanley meets Mutesa".

1- Space Influence on Culture in David Rubadiri's "Stanley meets Mutesa"

Culture is the ideas, customs, and social behavior of a particular people or society whereas space is the domain of settings and surroundings of events, and objects in literary narrative. Along with other domains, character, time and ideology, constitute a

fictional universe. Its purpose is to describe some features of fictional spaces. I assume space is a semantic construct built with linguistic structures by the literary text. In fact, the advent of colonialism is a matter that influences and controls the colonized. As a result, postcolonial literature emerges to get through the problem that Africans undergo. Then, the influence of space on culture can shed light on the implication and social interactions and interpersonal relations. Discussing about “the Crisis of Cultural Memory in Chinua Achebe’s *Things Fall Apart*”, Irele (2001: 121) affirms that:

The reduced spatial dimension of the tribe’s sphere of existence enables a narrative focus on a world whose intimacy appears at first sight as a source of strength, the operative factor of an intensity of social experience that underlines an achieved state of equilibrium.

It should be noted that the contraction of the tribe’s apprehension of space is closely associated with its bounded experience of time.

This passage enlightens us on the fact that a literary work encompasses the setting which may determine the culture of an individual.

In the poem, “Stanley meets Mutesa”, there are issues such as culture and space that affect individuals. Thus, the poet makes use of symbolism to reveal the meeting of European colonialists and the colonised Africans. In fact, Stanley is a “white ambassador” (1,46) while Mutesa is “the tall black king” (1, 54). As we can see, the intrusion of Western culture into African - traditional- culture highlights a movement or a change of geographical setting and its inference. Western culture is represented by Stanley’s exploring party while Mutesa’s Buganda stands for African traditional culture. Regarding the

space, there are two different areas or settings, Africa and Europe. Both environments depict various realities. Stanley as an explorer is leading a group to Africa and experiences hardships such as harsh weather conditions, mosquitoes' bites. For instance, the use of words and phrases such as "heat of the day", "chill of the night" (ll,12) describe the weather and the realities of the setting depicted, Stanley -Europe- Mutesa – Africa-. Moreover, there is a suspicion and an uncertainty during their arrival. Some issues are raised in the poem to illustrate the matter:

Such a time of it they had
The heat of the day
The chill of the night
And the mosquitoes that followed
Such was the time
They bound for a kingdom (ll, 1-6)
The gate of reeds is flung open (l,51)
The gate of polished reed closed behind them / and
the west is let in (ll,61-62)

These lines contrast aspects of physical appearance of King Mutesa and the White man, Stanley. This is the condition in which the explorers plunder in African kingdom and the hardship they experience. Besides, there is the use of repetition in line 1 and line 5 "Such a time/ Such was the time". Other instances are:

But only a moment's silence (l,52)
A silence of assessment (l,53)
The gate of reeds is flung open (l,51)
The gate of polished reed closed behind them (l, 60)

These literary devices show how the western world is allowed

to set foot in the African continent. What is more, symbolism used in “the gate of polished reed” (l,60) which shows the African civilisation. In so doing, the poet discloses the existence of civilisation before the arrival of the white man in Africa. Subsequently, the gate that is “flung open” (l, 51) allows “the west” (l,61) to get in. It is clear that this aesthetic is a means to show the impact of the space on culture and how the invaders’ change of place alters Africans culture and civilization. This is a historical symbolism whereby Stanley epitomises European colonialists.

They also express the invasion of Europe into Buganda and by the extension, Africa as whole. Here again, both culture and space are in binary opposition and show European culture versus African one as well as European setting versus African one. As Tchassim (2015 :63) puts it :

La transmutation du réel dans l’imaginaire impose aux écrivains la création d’un ou des espaces dans lequel ils campent aussi bien leurs personnages que les actions de ceux-ci. D’une manière générale, l’espace, le temps voire l’idéologie choisis et exploités par un auteur sont empreints d’un symbolisme que tout lecteur est susceptible d’analyser, d’interpréter, car écrit Antje Ziethen « l’espace narratif se met en place avec la lecture par le bien d’un modèle mental ou plus précisément, d’une carte cognitive »

Indeed, the transmutation of reality into imagination requires writers to create one or more spaces in which they place their characters as well as their actions. Thus, the space, time and even ideology chosen and exploited by an author are imbued with a symbolism that any reader is likely to analyse and interpret. In this vein, the narrative settings, -Europe and Africa- are set up.

The description of the village that looks behind banana groves (l, 42) is an issue showing a given area; in this context a village, personified, compared to a human being who is able to look at something. The place described is compared to an orchard of fruit tree -banana-. With the help of personification, it shows the reception sphere whereby the West, -a newcomer- is let in. Moreover, the poet avails himself of the antitheses to contrast things and ideas. For example, “heat of the day” (l, 2) is contrasted with “chill of the night” (l,3) in order to describe the opposite effect of the day and the night on the travellers. Then, it is clear that there are challenges that the travellers face in the process of exploring the land.

Another issue is that of the courage and determination of the invaders though they face some difficulties. The poet describes this ability to endure the unpleasant situation by the bright blue colour “azure”, through a cloudless sky, seen across the locality, “the green countryside”. This place is covered with grass, plants and trees, not with houses. In fact, instead of succumbing to all the hardship mentioned, they withstand the situation in case. It is understandable that the poet makes the atmosphere and the surroundings be favourable to their accession.

Then came the afternoon of a hungry march
A hot hungry march it was
Azure across the green countryside
The march leapt on chanting (ll 18-23)

As a matter of fact, this can lead to a conflict because there is a meeting of two different ways of life. The repetition of the phrase “hungry march” in line 27 and line 28 illustrates the atmosphere experienced by the adventurers. Furthermore, some realities are described “songs, laughter and dance” (l, 41). The village looks on behind banana groves /Children peer behind

fences” (ll, 42-43). Such was the welcome (l, 44) “Or drums to greet the white ambassador” (l,45) and Only silent nods. Personification is the device used in these lines. As a result, this mood shows that there is a hesitation and an indecision in the mind of these African inhabitants. This uncertainty is revealed since children look with difficulty and concentration. A look, full of suspicion because there is a doubt related to the arrival of the foreigner, ‘Stanley’. With the semiotics meaning, “silent nods” are signs of mutual respect or a friendly recognition acknowledging another’s presence without being pushed. It implies that the reception reserved is full of distrust. A long look of these lines has shown the feeling of distrust during the ambassador’s invasion. It is observed that:

Or drums to greet the white ambassador (l,46)
Only a few silent nods from aged faces
And one rumbling drum roll
To summon Mutesa’s court to parley
For the country was not sure
The gate of reeds is flung open (l,51)

David uses synecdoche in the phrase, “aged faces” line 47 to represent old people. The rumbling is an imitation of the sound of drumming, and this is an onomatopoeia which portrays the behaviour of the Buganda people depicting some traditional realities in Africa. Then,

There is silence
But only a moment of silence
A silence of assessment (ll.52-54)

The mood in the above quotation is a way of evaluating and judging the newcomers because there is a doubt, since they do not know the intention of these strangers. Furthermore, repetition in lines 54 lays emphasis on the attitude of the country that welcomes Europeans.

Furthermore, David makes use of simile to depict the setting of Africa by comparing the Nile river to lake Nyanza. This issue raised is the geographical setting stated as:

“the Nile and the Nyanza
Lay like twins” (1129-30)

Both the Nile and the Nyanza are compared as being twins. The imagery, visually descriptive makes the thought more emotionally and vivid. These lines run into enjambement. Indeed, the Nile and the Nyanza are rivers, which are water resources and means of transport. They are important economic drivers supporting agriculture and fishing. Referring to “the green countryside”, it symbolises agricultural harvests and features and mineral resources. Hence, these elements are some factors of wealth or economic impact that the visitors are looking for.

Therefore, “the discussion that follows is confined to representation of migration defined from a geographical viewpoint as a change in the place of residence” King *et. al* (1995:5). In this narrative, one can lay bare European and African cultures and the contrast between their ideologies. Henceforth, the poet underscores the power dynamics and the opposition between African leadership and colonialism. This issue is highlighted in lines 55 and 56 as follows:

He towers bearded white man (1,55)
Then grabbing his lean white hand. (1,56)

From what precedes, it can be said that colonialism has subjugated the indigenous people through its control over a dependent area and people. It is evident that Rubadari’s “Stanley meets Mutesa” exhibits time and place images to the affliction of White men hegemony in Africa. For the critic, Ngugi, the

development of human society and the emergence of the state are explained by the fact that:

A power develops which stands above conflicting social interests, seemingly as a neutral force. Armed with coercive instruments and institutions, it regulates the whole society like a patriarch did his household in the feudal era. As late as nineteenth century pre-colonial Africa, there were many communities which had not yet developed what Engels calls that ‘special public power’ above society which requires taxes for its maintenance. This ‘special public power’ was largely introduced by colonialism to control and keep the colonized in their place ... Ngugi (1998:7-8)

Reading these lines, one can infer that power and colonialism are involved in human beings’ emergence, whereby society principles affect people’s culture. The above reality is a call to the oppressed to be committed for a change in an environment where identity diversity prevails.

2-Social Movement and Identity Diversity in David Rubadiri’s “Stanley meets Mutesa”

Social Movement is a factor of the change of human’s identity. Obviously, social movement and identity diversity are involved in the definition of human identity. In “Stanley meets Mutesa”, it is the issue of migration, construction and contestation of identity, and the question of history on the encounter between the African continent and the West. Here, we experience the journey of Henry Stanley, a European explorer of Africa, (1856-1884). The latter meets Kabaka Mutesa, a king of Buganda kingdom in present day Uganda. The different socio-cultural

settings depicted shows that there is a movement for a purpose, an exploration. And, this implies the socio-cultural interactive discourse. The identity of Europeans is shown through the following imageries. The name “Stanley” refers to a European and historically an explorer, “White man” the colour of this individual is to mean a different race and different identity. The painting of both personas is a metaphor for Western colonial powers. The change of the mood of the inhabitant from desolation they come to accept to welcome the strangers. For instance, the “human skeleton” (l, 21) is a metaphor which depicts an individual or a person who is weak and reduced to a skeleton. Moreover, the word “lapt” (l, 36) describes the discomfort of the travellers. In other cases, simile is used to outline the physical proximity of the River Nile and Lake Nyanza which “lay like two twins (l, 30)/ Like young gazelles to water hole” (l, 33). Through this figure of speech, the speaker makes the sight of the lake be visible as it reduces the pain of the travellers and calm their tired spirits. As a consequence, the cautious welcome means a mood of hospitality, diplomacy and intercultural interactions. In this atmosphere, the villagers in Rubadiri’s poem extend hospitality clues that are illustrated in the following lines:

White Man you are welcome
The gate of polished reed closes behind him
And the west is let in (ll. 60-63)

These lines affirm the arrival and insertion of Europe in Buganda in particular and in Africa in general. In addition, the use of apostrophe, in “White Man, you are welcome” and the processes of welcoming a stranger in a mother tongue is an expression of accepting another race. In this case the writer uses Swahili language “Mtu Mweupe karibu” to mean white man you are welcome.

In so doing, one can opine that Rubadiri is generating the coming together or the collaboration of different cultures -the European and African one-. Through the factors described above, one can deduce that there is the notion of migration in manifold leading to multiculturalism as the explorer is accepted in Africa in general and in Buganda in particular. Therefore, the emergence of multiculturalism “can be seen as the different ways in which different people agree to put their differences in common use” (Pewissi, 2014:153). As a matter of fact, migration can shift the identity. In this vein, King *et. al* (1995:2) provide explanations in the following lines:

...the discussion of the representational outcomes of migration experiences lies in setting up a conceptual framework consisting of a series of possible shifts in identity that occur in relation to migration....We may perhaps conceptualise a number of overlapping multiple identities which are the subject of constant negotiation in the face of the conflicts and compromises of everyday life.

With these words, King reveals a relationship between social movement and cultural identities and their impacts. In fact, in the poem, Rubadiri explores the identity crisis whereby the self-identity and culture of Bunganda people are influenced by the White men through their forced entrance in Africa. As a result, one acknowledges “the expression... of socio- cultural dissonance. The native having swallowed the bitter pills of alien values, suffers cultural indigestion.” (Amuta, 1985:115)

It is perhaps fitting to examine this poem of seven stanzas, talking of a journey of Henry Stanley, one of the British explorers. Historical facts reveal that Stanley is an explorer who worked for the colonization of some African countries and their invasion to the British Empire. One can assume in that respect

that this land is the land of King Mutesa of Buganda. So far, the poem describes the discomfort and danger which the colonizers, as explorers experienced during their journey with African carriers.

In addition, there is the use of paradox in “Each day sweated their body dry.” The analysis reveals that the heat coming from the sun can cause them to sweat and at the same time dries. This dualism in orientation used through hotness and dryness from the sky is the solar energy engendered by the sky. Another instance which needs to be recalled is the intense and the unbearably heat mentioned:

The heat of the day (l.2)

The sun fierce and scorching... (l012)

In fact, the environment described is extreme and unendurable. The hot weather, with which the White man is unfamiliar. Furthermore, the hunger, and physical tiredness, pain and suffering lead some of the carriers to death. To show the misdeed of colonizers, the parallel syntax highlights the idea. Subsequently, the narrator writes:

Each day a weary pony dropped,

Left for the vultures on the plains;

Each afternoon a human skeleton collapsed

Left for the Masai on the plains (ll.19-23)

No wonder, Africans and animals that participate to this system of exploitation and oppression, acknowledge the same fate. Throughout this scrutiny, one comes to the conclusion that the persona Stanley epitomizes the Europeans with their gloomy ideas which are to explore the Black men. As a matter of fact, he minimizes the death and destruction, especially that of the Africans during his unwelcome intrusion. Admittedly, the

invaders are treated worse than the beast. These intruders' attention is rather focussed on their benefit, the hope of material. But this gain or quest is an illegal one. The following lines are illustrative:

With it rose their spirits, (l.13)

With its fall their hopes (l.14)

He the spirit that inspired (l.28)

He the light of hope (l.29)

This antithesis shows that the poet is revealing a striking opposition of words to lay emphasis on the rise and the fall of the travellers with the sun. This is to display the beginning and the end of the day. The poet lets the travellers obey the dictate of the nature which is the journey during the daylight and the rest during the night. The harsh African environment and dangerous wildlife used in narrative is the real nature and environment that show the nature of beauty. The determination and perseverance of Stanley to meet Mutesa at his court can remind one of Obierika's words in Chinua Achebe's (1958) *Things Fall Apart* about the White man coming into Umuofia peaceably with his religion and at the things that held the people together, breaking them apart.

Eventually, the objective of Stanley is to have Africans' or Buganda's resources but Buganda's property is viewed as his self-interest. The use of anaphora, with it/with its, he the/he the is meaningful, as it is a means to bring to light the message it carries. Further, an atmosphere is exhibited in these lines as a metaphor whereby Stanley does not show any compassion in "a hungry march"/"the march leapt on chaunting"(l.32). Also, the alliteration is disclosed in the lines below:

...battered bulky... (l.9)

Flies clung in clumps on their sweat scented backs
(l.16)

A hot and angry march it was (1.28)
Lay like ... (1.30)
...their sore soft feel (1.36)

This is to say that the explorer desires the resources with a hunger. Henceforth, an ironic description changes the mood of Africans. This doubtful, bitter and angry atmosphere turns into dubious and happiness. It is thought that this arrangement is planned and ployed by Stanley who manipulates the dwellers of Buganda. It is easy to understand a typical attitude of the colonizers who cheated on the colonized.

Moreover, David's poem is examining the arrival of system of conquest of the Whiteman "the white ambassador" and the kind of reception that prevailed. The mood described by the poet is focussing attention on the inhabitants of this area seen as "folk, villagers who are suspicious of the motives of this visit. Unfortunately, the propositions brought by the stranger in Mutesa's court were accepted and symbolism is shown whereby the king

Mutesa 'grabs his lean white hands' (1.58) to Stanley.

Similarly, Amuta (1985:165) quotes Eustace Palmer who puts stress on the matter of Western imperialism and domination in the following terms:

The African novel, generally speaking, is a reaction to the consequences of imperialist occupation and exploitation, a historical process which comprised three phases: first, there was the phase of imperialist conquest with consequent erosion of African values and disruption of traditional society: this was followed by the phase of anti-imperialist rebellion: finally, there was the period of post-independence, largely one of readjustment in an attempt to rediscover lost values.

The foregoing quotation exhibits the response of African writers for the cultural national awareness raising and the reaffirmation of socio-cultural and moral values because they front onto many policies of Western extending their continent's or country's power and influence through colonization. In so doing, writers raise people awareness on the opposition of the idea of the influence over African countries and invite the latter to reject the system of being governed by another country.

Conclusion

Through the evaluation of this study, we come to conclude that the social movement has enabled the arrival of Europeans, who Africans accept after resistance. Postcolonial approach and semiotics have led the analysis which has shown that this existing condition brings not only cultural conflicts but also multiculturalism and multiple identities. Furthermore, it has found that the relationship and the exchange that exist between culture, language and demographics are vital for economic and human development. It has also highlighted that effective leadership is founded on respect rather than fear or the principle of ruling over a tyranny. This is a means of exchange, as we have different realities depending upon the spaces, culture and ideology.

Bibliography

ADEDEJI Ridwan, (2022), Analysis of David Rubadiri's "Stanley meets Mutesa" Literature padi Retrieved 8h 15, December 15, 2024. From <https://www.literaturepadi.com.ng>
ADOKI Kemealo, (2023), "Eternalism and Crisis of Identity in Yvonne Vera's *Without a Name*" in *RILLIC, Revue Internationale de Langue, Littérature, Culture et Civilisation, Acte de colloque international*, Vol.3 N°1, 25 février 207-222.

AMIN Larry, (2011), "Post-colonial Criticism and the Visibility of Black Diasporan Culture" in *Particip'Action*, Revue interafricaine de literature, linguistique et philosophie, Revue semestrielle, Volume 3, N°1 janvier, Lomé-Togo, 209-224.

AGYEKUM Kofi. (2013). *Introduction to Literature*. Legon: Accra. Adwinsa Publication.

AMUTA Chidi, (1965), *Towards A Sociology of African Literature*, Port Harcourt, Zim Pan African Publisher 5 Umuahia Street.

HALLIDAY Michael and HASAN Ruqaiya, (1991), *Language, Context, and Text: Aspects of Language in a Social Semiotic Perspective*, Oxford, Oxford University Press.

IRELE Abiola, (2001), *The African Imagination Literature in Africa and the Black Diaspora*, Oxford, New York, Oxford University Press.

KING Russel, *et.al* (1995), *Writing Across Worlds: Literature and Migration*, London and New York, Routledge.

NGUGI wa Thiong'o, (1998), *Penpoints, Gunpoints, and Dreams: Towards a Critical Theory of the Arts and the State in Africa*, Oxford, New York, Oxford University Press.

NWACHUKWU-AGBADA, J. & Kwami A. &Ogunsiji, A. 2010-2013. (2010).

Exam Focus: Literature in English, for SSCE (NECO) Ibadan: University Press PLC.

PEWISSI Atafei, (2014), "Multiculturalism, A Literary Mediation for Positive Change through African Literature" in *Multifontaines*, CReLAND, Centre de Recherche en Littératures de l'Afrique Noire et de la Diaspora, Revue annuelle, N°1-janvier, Lomé-Togo, 141-160.

RUBADIRI David, (1960), "Stanley meets Mutesa", Uganda, Makerere University College.

TCHASSIM Koutchoukalo, (2015), "Le symbolisme de l'espace à travers les traversées des émigrés clandestins dans les œuvres de la littérature africaine" in *Littératures et civilisations*,

Revue de la faculté des lettres et sciences humaines, N°3, décembre, 62-94.

Analysis of the poem: Literature padi Retrieved 5h 30, December 5, 2024. From

<https://www.aiol.info/index.php/IH:article/view/191055/180231>

Literary devices: Literature padi Retrieved 6h 10, December 18, 2024. From

<https://www.aiol.info/index.php/IH:article/view/191055/180231> : Oleyede: definition of figures of speech Retrieved 12h 20, December 20, 2024. From <https://examplanning.com/common-figures-of-speech/>

A stylistic appraisal of David Rubadiri's "Stanley meets Mutesa" by Abdullahi Ayinde Kadir, Ph.D and Abdullahi-Idiagbon, Ph.D

Response to "Stanley meets Mutesa" by David Rubadiri, and Comparison of "Stanley meets Mutesa" and "*Things Fall Apart*" by Chinua Achebe (2006, April). In WriteWork.com. Retrieved 9h 45, December 28, 2024. From <https://www.writework.com/essay/response-stanley-meets-mutesa-david-rubadiri-and-compariso>

« La femme, entre devoir et sacrifice chez Boubou Hama et Abdoulaye Mamani »

Mariama OUMAROU NA-AWA,

Assistante au département de Lettres, Arts et Communication (LAC),
à la Faculté des Lettres et Sciences Humaines (FLSH) de
L'Université Abdou Moumouni de Niamey (UAM)

rirose212@gmail.com

0022791884167

Résumé

La littérature nigérienne bien que relativement jeune, comparée à celles de certaines régions d'Afrique, a le mérite d'avoir mis sur la scène littéraire des écrivains aussi prolifiques que polyvalents à l'image de Mamani Abdoulaye et Boubou Hama. Ces deux contemporains ont marqué l'histoire politique mais surtout littéraire du Niger avec chacun une œuvre fournie qui continue de susciter l'intérêt des chercheurs. Leurs écrits s'ancrent dans la réalité du terroir et abordent plusieurs thématiques à travers des personnages porteurs de valeurs auxquelles le lecteur s'identifie. Notre analyse s'appuie sur des ouvrages de ces deux écrivains et s'intéresse au rôle qu'ils assignent à la femme dans leurs écrits. Cette dernière occupe une place très importante dans la société qu'évoque chacune des œuvres. Ainsi, le sujet « La femme, entre devoir et sacrifice chez Boubou Hama et Abdoulaye Mamani » mettra l'accent sur la façon dont les deux écrivains peignent la femme dans leurs œuvres précisément dans les récits « Toula » et « la princesse et la jument » de Boubou Hama et le roman Sarraounia de Mamani Abdoulaye. L'approche comparatiste convoquée dans cette étude permettra de répondre à la question de recherche suivante : Quelle image de la femme transparait dans ces récits ? La présente étude se décline en deux principaux points. Le premier mettra l'accent sur le sens du devoir incarné par les personnages féminins du corpus et le deuxième sur le sacrifice consenti par ces femmes au nom de la communauté.

Mots clés : femme-devoir-sacrifice-littérature.

Abstract:

Nigerien literature, although relatively young, compared to that

of certain regions of Africa, has the merit of having brought onto the literary scene writers as prolific as they are versatile, such as Mamani Abdoulaye and Boubou Hama. These two contemporaries left their mark on the political but especially literary history of Niger, each with an extensive work which continues to arouse the interest of researchers. Their writings are anchored in the reality of the region and address several themes through characters who carry values with which the reader identifies. Our analysis is based on the works of these two writers and focuses on the role they assign to women in their writings. The latter occupies a very important place in the society that each of the works evokes.

Thus, the subject "Woman, between duty and sacrifice in Boubou Hama and Abdoulaye Mamani" will focus on the way in which the two writers paint women in their works precisely in the stories "Toula" and "the princess and the mare » by Boubou Hama and the novel Sarraounia by Mamani Abdoulaye. The comparative approach used in this study will make it possible to answer the following research question: What image of women is reflected in these stories?

This study is divided into two main points. The first will emphasize the sense of duty embodied by the female characters in the corpus and the second on the sacrifice made by these women in the name of the community.

Key words: woman-duty-sacrifice-literature.

Introduction

De la littérature orale africaine à celle écrite, le rôle assigné à la femme même s'il n'est pas central, il a quand même le mérite d'être important dans la mesure où très souvent elle motive la quête du héros. On ne la retrouve certes pas dans toutes les sphères surtout celle du pouvoir où elle est faiblement représentée, mais elle demeure un élément important qui contribue fortement à l'évolution de l'intrigue. Avec l'arrivée des écrivaines sur la scène littéraire, on assiste à la mise en scène des personnages féminins au centre de l'intrigue. Mais bien avant elles, certains écrivains avaient octroyé une place de choix à la femme dans leurs écrits. Ainsi, on rencontre des récits inspirés de l'histoire ou des légendes locales dans lesquelles la femme occupe le rôle principal et commande aux destinées de tout un peuple.

Les écrivains ont par exemple célébré la bravoure et le sacrifice de la reine Pokou, princesse achanti et mère du peuple Baoulé ivoirien qui sacrifie son unique fils pour le bien être de sa communauté. Le Burkina Faso célèbre pour sa bravoure, la princesse Yennega considérée comme la mère du peuple mossi et l'icône de la culture de ce pays. Au Dahomey, les amazones s'illustrent parfaitement dans ce registre du combat et de la bravoure en s'opposant à la colonisation à la fin du 19^{ème} siècle. Ces guerrières étaient craintes et respectées au Dahomey où elles avaient un statut presque sacré.

Les deux écrivains de ce corpus à savoir Boubou Hama (1907-1982) et Abdoulaye Mamani (1932-1993) se sont inspirés des personnages historiques ou légendaires du terroir pour produire les récits convoqués dans cette étude. Ce sont des contemporains qui sont aussi bien des écrivains que des hommes politiques. Boubou Hama, écrivain polyvalent et prolifique a dans beaucoup de ses contes donné une image négative de la femme à qui il attribue le mauvais rôle de la mégère ou de la méchante marâtre. Mais il a également dans certains de ses ouvrages mis en scène des personnages féminins emblématiques comme Weyza-Goungou, Kassai, Toula, Harakoy Dikko tirées de la culture songhay-zarma. Mamani Abdoulaye est également polyvalent mais moins prolifique que le premier, il revisite l'histoire coloniale du Niger et réhabilite la reine des Aznas, Sarraounia Mangou, qui s'était opposée à la colonne Voulet-Chanoine en 1899. Dans les ouvrages de chacun, on retrouve ce profond attachement à la culture du terroir qui est omniprésente et qui transparait aussi bien à travers les événements, les personnages que les lieux évoqués.

Le thème de cette étude intitulée : « *La femme, entre devoir et sacrifice chez Boubou Hama et Abdoulaye Mamani* » va à travers une étude comparée de trois récits respectivement « *La princesse et la jument* », « *Toula* » de Boubou Hama

et «*Sarraounia* » de Mamani Abdoulaye se pencher sur le rôle attribué à la femme par ces écrivains.

L'analyse qui va s'appuyer sur ce corpus répondra aux questions suivantes : quelle image de la femme ressort dans les textes de ces deux auteurs ? Comment répondent-elles à l'appel du devoir ? quelles sont les répercussions des sacrifices consentis par ces héroïnes sur les autres membres de la communauté ?

Le travail s'articulera autour de deux grands points. Dans un premier temps, il sera question de se pencher sur les trois récits du corpus en les présentant individuellement. Le second point quant à lui va s'intéresser au rôle de chacune des trois femmes dans sa communauté. Le premier sous point est consacré au devoir de chacune, le second au sacrifice consenti pour le bien-être du peuple et le troisième est consacré aux exploits de ces héroïnes.

1. Les femmes dans l'univers de la royauté

Le fait d'appartenir à la famille royale confère à la femme une certaine autorité dans la société même traditionnelle. Les trois femmes évoquées dans le corpus sont toutes issues de la royauté. Weyza Goungou est l'unique enfant du roi de Kebbi, elle est très entourée par sa communauté qui s'inquiète lorsqu'elle entreprend son voyage périlleux vers le royaume de Zanfara. Toula est la fille d'une princesse, la sœur du roi Baharga Béri. Toute sa communauté lui voue un amour profond et a été affectée par sa mort. Quant à Sarraounia, elle est la fille du roi des Aznas, une femme qui succède à son père et qui excelle dans le maniement des armes et l'art de la magie.

1.1. Le résumé des trois récits

Ce corpus essentiellement narratif met en scène trois héroïnes toutes issues de la royauté. Ce sont des femmes qui ont évolué

dans une société pourtant traditionnaliste, un univers régi par les hommes mais dans lequel elles sont écoutées et respectées.

« *La princesse et la jument* » est le premier récit du recueil *Contes et légendes du Niger* de Boubou Hama. Inspirée de la légende de Weyza-Goungou évoquée dans *le Tarik el-Fettah ou chroniques du chercheur*, l'écrivain met en scène l'histoire de la première reine de Kebbi. C'est un long récit subdivisé en trois parties. L'histoire commence avec la naissance de l'amitié sincère et durable entre le prince de Kebbi et de Zanfara. Inséparables depuis leur tendre enfance, les deux amis, sosies de surcroît vont progressivement s'éloigner l'un de l'autre après leur mariage. A la mort des deux pères, chaque prince va devoir présider aux destinées de son peuple. Le seul lien qui continuait à les relier était rendu possible grâce à un échange de bagues magiques entre les deux amis. Chacun avait remis à son ami une bague qui contenait son reflet et qui devrait être restituée au fils du propriétaire 21 ans après.

Mais le roi de Kebbi eut une fille contrairement à son ami de Zanfara. Il décide de faire passer la princesse pour un prince aux yeux de tous. Ce qui lui permit de partir réclamer la bague de son père. Aidée par sa jument, elle parvient à déjouer tous les complots et à revenir chez son père avec sa bague. Mais auparavant, elle dévoile sa véritable identité à son hôte et son peuple. Pour se venger, le roi de Zanfara demande à son ami la main de sa fille en mariage. Ignorant tout du complot qui se tramait contre sa fille, il accepta. Elle retourne au Zanfara mais au lieu d'aller dans la famille royale, elle fut donnée à un homme de condition modeste par le roi de Zanzara. Elle manipule et corrompt la femme du roi pour la remplacer dans le lit de ce dernier et conçut le même soir. Weyza-Goungou parvient facilement à hisser son fils à la tête du royaume de Zanfara et régna à Kebbi après la mort de son père.

« *Toula* » le second récit du même auteur est inspiré d'une légende locale, celle de la jeune Toula sacrifiée au génie de la

mare de Yalambouli, village situé dans la région de Téra. L'écrivain met en scène un personnage issu de la royauté. Le roi Baharga Béri, à la recherche d'une solution pour sauver son peuple de la sécheresse et de l'exode, consulte un devin qui lui annonce le sacrifice d'un être cher pour apaiser le courroux du génie de la mare de Yalambouli. Le génie lui reproche son inobservance de la coutume. Peiné par la nature du sacrifice, il réalise qu'il ne peut pas sacrifier sa propre fille car la tradition le lui interdit. En effet, étant dans une société matriarcale, ce sont les oncles maternels de sa fille qui ont refusé qu'elle soit sacrifiée. Il se rend au bord de la marre où se trouve le génie pour le négocier espérant ainsi ne pas devoir sacrifier sa nièce Toula, la fille de sa sœur, sur qui il a tous les droits.

Le génie reste intransigeant, il maintient son exigence. Le roi scelle le pacte avec ce dernier en lui donnant la vie de Toula. Il charge la jeune fille de conduire le cortège de danse jusqu'au milieu de la marre en l'honneur du génie de l'eau pour le louer et implorer sa clémence. Ignorant ce qui se tramait Toula assura son rôle et fut piégée dans l'eau où elle passe de simple mortelle à un génie qui hantera à son tour la mare pour l'éternité.

Le roman Sarraounia est le troisième récit de ce corpus. Tout comme dans les deux premiers récits, ici aussi, l'auteur met en scène un personnage historique qui s'était opposé à la pénétration coloniale. Evoquée et qualifiée de « sorcière malfaisante » par Jacques-Francis Rolland dans *le Grand Capitaine, un aventurier inconnu de l'épopée coloniale* (1972), Abdoulaye Mamani décide à son tour de magnifier cette résistante occultée par l'histoire. En effet « *Écrivain engagé, poète de renom, ce dernier a donné une dimension nationale à une figure auparavant méconnue et d'envergure régionale.* » (*Sarraounia, une reine africaine entre histoire et*

mythe littéraire (Niger, 1899-2010) en ligne consulté le 16 Août 2024).

Dans le roman, Sarraounia est orpheline de mère. Elle est née par un soir de grande tornade. Sa mère étant morte en couche, elle est allaitée par une jument et élevée par un grand guérisseur, Dawa le meilleur ami de son père. Sous le mentorat de cet homme, elle reçoit une éducation atypique et succède à son père à sa mort. Une fois sur le trône, par la magie et la force de son armée, elle repousse courageusement les Foulanis qui voulaient la convertir à l'islam et se bat pour le droit de son peuple à disposer de lui-même. Les gobirawa qui sont ses voisins la respectent et la redoutent.

Sa stratégie guerrière, force de frappe et ses pouvoirs magiques font que tous les soldats la craignent. C'est d'ailleurs cette réputation de grande magicienne qui la précède qui fera peur aux tirailleurs sénégalais de la colonne Voulet-chanoine. Cette colonne militaire va affronter l'armée de la reine magicienne qu'elle parvient à déloger de Lougou sans pour autant la soumettre. Sarraounia va se retrancher dans une forêt difficile d'accès pour les soldats ennemis qui durent laisser tomber et poursuivre leur trajet.

1.2. La naissance et l'éducation des héroïnes

Sur les trois personnages, seule la naissance de deux est évoquée : celle de Weyza-Goungou et de Sarraounia. Le roi de Kebbi avait annoncé à son peuple la naissance d'un prince, pas celle d'une princesse. Ayant eu une fille, il décide avec son épouse de cacher le sexe à toute la communauté et surtout à son meilleur ami, le roi de Zanfara. La princesse Weyza-Goungou dont le nom est commun car pouvant être aussi bien attribué à un garçon qu'à une fille fut ainsi élevée comme un garçon selon la volonté de son père. « *On lui rase les cheveux à la manière des garçons. On l'habilla de même. Elle vécut la vie des garçons, parmi ceux-*

ci » (B. Hama, 1972, p18). La jeune fille bien que consciente de sa féminité « *elle accepta avec gaité et gentillesse la condition qui lui avait été imposée* » (B. Hama, 1972, p18) et joua le jeu à tel point que personne n'en su rien. Et ce mensonge entretenu depuis sa naissance va lui permettre d'aller facilement réclamer la bague de son père dans la mesure où aux yeux de tout le monde, elle est un homme.

Contrairement à Weyza Goungou, l'écrivain passe sous silence l'enfance de Toula, il la présente déjà âgée de dix-huit ans en s'attardant sur sa beauté et ses qualités. Toula est aimée de tout le village, sa beauté et sa bonté sont ainsi présentées par le narrateur :

« Toula avait 18 ans. Elle était grande. Elle était belle. Prompte, gaie(.....) Ses dents avaient la blancheur du lait. Son front doux brillait de l'éclat de son innocence. Son teint d'un bronze pur lui donnait un charme dont elle captivait les jeunes garçons de son âge. Elle était leur ange. Serviable envers les vieux, elle était d'une politesse délicate. »(B. Hama, 1972, p186).

Le jour de la fête en l'honneur du génie de la mare, le roi habilla sa nièce comme une princesse amplifiant du coup sa beauté : « *Toula parut sur la scène telle une déesse. La foule, médusée, la fixa de son regard captivé par la beauté de la jeune fille, éblouissante sous les doux rayons du soleil levant* »(B. Hama, 1972 p13). Surnommée "la flèche du roi", Sa mission était de conduire le cortège jusqu'au milieu de la mare en louant le génie de la mare et en implorant sa clémence pour le retour de l'eau, symbole de la prospérité pour un peuple aux abois.

Dans le roman *Sarrouania*, l'auteur se penche sur la naissance de la princesse avant de relater ses exploits. Unique enfant de serkin azna, elle naquit par une nuit de grande tornade. Sa mère

étant morte en couche et comme aucune femme du village n'allaitait, elle fut nourrie au lait par la jument de Dawa. Ce dernier avec l'accord de son père décide de l'élever et de l'éduquer. Ainsi, cette jeune princesse ne connut jamais les soins et la compagnie d'une mère, Dawa a rempli tous ces rôles.

Sarraounia reçut une éducation atypique car : « *bousculant les traditions établies, Sarraounia grandit à l'ombre solitaire de Dawa, le meilleur ami de son père. Par toutes les saisons, elle portait le minuscule banté réservé aux garçons mâles* » (A. Mamani, 1980, p22) et défendait les fillettes que les garçons malmenaient. Déjà petite, elle avait les sens du devoir et de la justice. Contrairement à Weyza, elle n'avait pas eu besoin de cacher sa féminité, et son mentor lui avait prédit qu'elle serait une femme différente des autres car n'ayant pas bénéficié de l'encadrement d'une mère : « *...tu n'as pas été nourrie de lait humain* » (A. Mamani, 1980, p23) « *Tu n'as pas été élevée par les femmes* » (A. Mamani, 1980, p23).

A l'âge adulte, sa relation avec les hommes sera également différente des autres femmes car comme l'a prédit son mentor : « *Quand le moment sera venu, tu connaîtras l'homme comme ton serviteur et non comme ton maître* » (A. Mamani, 1980, p23). Sarraounia ne se mariera pas, elle choisit ses amants selon ses humeurs. Passant outre les convenances, cette reine animiste va aimer son griot Gogué et en faire son amant, il en sera de même avec son chef des archers Baka. Elle n'aura pas non plus d'enfant car n'étant pas destinée à une vie de femme normale : « *...ton corps ne connaîtra pas les affres de l'enfantement* » (A. Mamani, 1980, p23). En plus d'être une grande guerrière, elle est aussi une grande magicienne dont le pouvoir mystique est redouté des soldats ennemis. Elle inspire la peur et le respect et se distingue des autres chefs en résistant là où beaucoup de rois se sont inclinés.

2. Les personnages féminins entre devoir et sacrifice

Les personnages de ces trois récits font des choix difficiles ou assument les choix faits par leurs proches pour le bien-être de la communauté. Elles évoluent dans l'univers de la royauté et paient d'une certaine façon cette filiation à cause des devoirs qui leur incombent et des sacrifices qu'elles sont amenées à faire pour le bien de tous. Par devoir, elles font des sacrifices énormes et leurs exploits les rendent légendaires.

2.1. *Le devoir des princesses*

Le Dictionnaire de l'Académie française (9^{ème} édition en ligne) donne plusieurs définitions du terme « devoir » dont celle qui correspond au contexte de cette étude et qui le définit ainsi: « *Être obligé envers quelqu'un, tenu à quelque chose par la morale, par la loi, par l'honneur, ou par sa condition, par les convenances, etc.* ». En partant de cette dernière, on se rend compte que chacune des trois héroïnes du corpus répond d'une façon ou d'une autre à l'appel du devoir. Si Weyza-Goungou entreprend une quête périlleuse, elle le fait par devoir filial. Il en est de même pour Toula, qui à la demande de son oncle, conduit le cortège jusque dans la mare d'où elle ne sortira jamais. Sarraounia quant à elle conduit la résistance pour la liberté de son peuple.

Weyza-Goungou choisit de cacher son sexe à toute sa communauté pour préserver les chances de son père de pouvoir un jour récupérer sa bague. En faisant cela, elle couvre le mensonge de ses deux parents qui à sa naissance avaient annoncé un garçon à toute la communauté. Des années après, devant le dépérissement du roi causé par la tristesse de ne pas pouvoir récupérer sa bague qui contient son reflet, elle se porte volontaire pour aller au royaume de Zanfara réclamer l'anneau

magique. Durant ce voyage périlleux, elle dut braver beaucoup de dangers et réussit à déjouer les pièges tendant à la démasquer. Devant le grand tribunal du royaume, elle justifie et explique son choix lourd de conséquences :

« Je dus, pour me conformer au pacte qui liait votre roi à mon père, me travestir en garçon. Je sais que cela était en opposition avec nos traditions. Mais, j'avais eu à choisir entre ces traditions et la mort certaine de mon père. En princesse consciente de son devoir filial envers son père, je n'ai pas hésité. J'ai choisi de sauver mon père »(B. Hama,1972,p84).

Si cette princesse a bravé les coutumes en vigueur dans sa communauté, c'est uniquement par devoir envers son père. Elle était pleinement consciente des risques qu'elle encourait si jamais, son travestissement était découvert. Et d'ailleurs son père l'avait mise en garde lorsqu'elle a manifesté son désir d'aller à la quête de la bague magique : « *La cour des rois regorge d'hommes astucieux. L'esprit du malin les habite. Ils saisiront bien vite que tu n'es pas un garçon, mais une fille. Ils te tueront pour te punir de ton travestissement interdit par nos coutumes* »(B. Hama,1972,p20).

Ce même devoir filial lui fera accepter un mariage qu'elle savait sans lendemain uniquement pour plaire à son père. En effet, pour se venger, le roi de Zanfara cède Weyza Goungou après l'avoir épousée, à un homme de condition modeste. Elle s'installe chez lui et à son tour, planifie pendant des années sa vengeance.

Tout comme Weyza-Goungou, Toula aussi agit par devoir, celui envers son oncle qu'elle représente à certaines cérémonies. Au sein de sa communauté, elle est surnommée « la flèche du roi », un rôle qu'elle assume avec plaisir et une certaine fierté. C'est donc tout naturellement à la demande de son oncle, qu'elle conduit le cortège de danse en l'honneur du génie de la mare. Et

comme tout ce qu'elle entreprend, sa mission fut couronnée de succès car le peuple rentre au village sous la pluie. Ce qui fait d'ailleurs la fierté de sa mère qui s'exprime ainsi : « *O Toula ma fille, tu es la flèche de mon frère. Tu réussis tout ce que tu entreprends. Tu ne rates jamais ton but.* »(B. Hama,1972,p 206). Son rôle dans le succès de cette entreprise est salué par tous, comme le confirme la sœur du roi : « *Toula ! C'est bien à toi que mon frère doit cette pluie abondante qui fera renaitre la vie, la joie, enfin, de vivre* »(B. Hama,1972,p 206).

Dans *Sarraounia*, l'auteur met en scène une héroïne, qui dès son jeune âge, avait un sens très élevé de responsabilité. En effet, elle ressentait le besoin de protéger les plus vulnérables qui sont les filles qu'elle protégeait des garçons. Elle se dévoue à sa communauté et de toutes ses forces se bat au nom de la liberté.

2. 2. Le sacrifice

Selon l'Encyclopaedia Universalis, Le sacrifice comporte deux pôles : d'un côté, on offre et, de l'autre, on se prive de ce que l'on offre. Donc, dans un sens, il renvoie à l'idée de l'offrande impliquant une victime humaine ou non. Dans un autre sens, le sacrifice renvoie à un « *renoncement volontaire à quelque chose, perte qu'on accepte, privation, en particulier sur le plan financier* ». On trouve cet aspect du sacrifice comme privation ou renoncement à quelque chose dans « *la princesse et la jument* » et dans une certaine mesure *Sarraounia* d'Abdoulaye Mamani. Le sacrifice qui renvoie à l'offrande se retrouve dans le récit de « Toula » où il est question du sacrifice de la jeune fille au génie de Yalambouli pour sauver un peuple.

Toula a été sacrifiée pour la survie de sa communauté. La décision a été prise par son oncle, Baharga Béri qui n'avait pas d'autres victimes à offrir au génie de Yalambouli. Bien qu'étant le roi, la tradition ne lui donnait aucun droit sur sa fille Koundoum, il n'eut d'autre choix que de sacrifier sa nièce. Il la donne au génie à l'insu de sa mère, en la chargeant d'une

dernière mission, celle de danser et louer le génie jusque dans la mare. Au retour du cortège, pendant que tout le village atterré par la perte de Toula pleurait, Baharga Béri s'adresse au peuple pour lui expliquer l'importance de ce sacrifice et sa douleur face au choix qu'il a dû faire pour le bien de tous :

« Pour vous, pour mon royaume, le génie de la mare de Yalambouli a pris Toula, ma nièce. C'est une grande perte pour sa mère et pour moi. (...) Gardez dans votre mémoire l'image de Toula. Sacrifiée, elle est devenue pour notre peuple le symbole de la vie, celui de l'eau abondante qui donne la vie, sans laquelle il ne peut exister de joie et de bonheur pour un peuple » (B. Hama, 1972, p202)

Baharga Béri était profondément attaché à sa nièce. Pour l'épargner, il avait auparavant proposé sa vie au génie de Yalambouli, mais en vain : *« je ne veux pas de ton vieux sang. Je n'ai pas le droit de m'en repaître. La coutume me le défend. Moi, j'observe la coutume. (...) Je veux le sang de ta fille Koundoum ou mieux celui de la fille que tu me caches, le sang de Toula, ta nièce sur laquelle tu as tous les droits »* (B. Hama, 1972, p187).

Au-delà du roi Baharga, Toula a été choisie par le destin car en dehors de Koundoum sa fille sur qui il n'avait aucun droit selon leur tradition, elle reste la seule victime éligible pour ce sacrifice humain. Le sacrifice était inévitable, il fallait qu'elle meurt pour que son peuple survive. C'est d'ailleurs à cette conclusion qu'elle est parvenue lorsqu'immobilisée dans l'eau elle attendait patiemment la mort : *« Adieu, sujets du roi mon oncle ! Que mon sacrifice vous apporte la pluie abondante qui donne la vie. Que l'hivernage reprenne son cours normal. Je meurs contente, car vous ne connaissiez plus la soif, plus la faim. Que vive heureux le royaume de mon oncle ! »* p ! (B. Hama, 1972, p199).

Cet oncle dont elle a toujours fait la fierté la pleura à l'instar de son peuple. Il l'aimait et la chérissait et pourtant il la sacrifie sur l'autel du bonheur de son peuple : « *Oui ! J'ai sacrifié Toula, non pas pour le plaisir de plaire à un génie exigeant, mais pour semer la semence de la vie dans mon royaume, la vie pour ceux qui y vivent aujourd'hui, après eux, pour ceux qui y vivront* » (B. Hama, 1972, p204)

A sa mère qui se rendit au bord de la mare, elle annonce son passage de simple mortelle à l'immortalité : « *Ne te plains pas, ma mère, je suis vivante. Je suis devenue la vie qui ne meurt pas* » (B. Hama, 1972, p211) . Désormais, elle est devenue l'esprit de la mare qui, sur la demande de sa mère, n'exigera à son tour que le sang de ses parents de la branche masculine.

Dans « *La princesse et la jument* », la notion de sacrifice rejoint celle du renoncement à une vie normale, à une enfance normale, à une vie de femme épanouie. Weyza-Goungou n'a pas eu une enfance normale, celle de toute jeune fille. Etant considérée par tous comme un garçon, elle a joué avec les garçons et a une reçu formation visant à faire d'elle un grand guerrier. Par devoir, elle brave des obstacles pour ramener la bague de son père. Elle s'incline devant la décision de son père qui, à son insu, la donne en mariage à son ami le roi de Zanfara.

Sachant ce qui l'attendait, elle repart à Zanfara et sacrifie cette fois-ci son droit à une vie de femme épanouie. En épousant le roi de Zanfara, elle renonce au bonheur car elle savait au préalable qu'il l'épousait pour l'humilier. Cela se confirme dans les propos de celui-ci : « *Infâme princesse, je te tiens dans ma main. Je ne veux pas t'épouser. Tu es indigne d'être mon épouse. Je t'ai fait venir pour t'offrir à mon général en chef. C'est tout ce que tu vaudras.* » (B. Hama, 1972, p77)

De son enfance à l'âge adulte, la princesse Weyza-Goungou a renoncé à tout ce à quoi une femme aspire au nom de l'amour qu'elle porte à son père. Le devoir filial rejoint l'idée du

sacrifice, celui que la princesse fait de façon consentie pour contenter son père.

2-3 Les exploits des héroïnes

Les trois femmes de ce corpus s'illustrent par leur bravoure car chacune à sa manière, a posé des actes mémorables. Sarraounia est restée dans l'histoire comme un symbole de résistance. Elle avait courageusement résisté aux envahisseurs peuls qui voulaient convertir le peuple azna animiste à la religion musulmane. Ses premiers exploits guerriers remontent à ses vingt hivernages lors de la première attaque des Foulanis de Sokoto. Contrairement aux autres femmes qui criaient et courraient dans tous les sens, elle se fait remarquer en combattant aux côtés des hommes à la stupeur générale :

« Tandis que les femmes éperdues caquetaient et poussaient des cris de désarroi, une jeune fille surgit, un énorme carquois sur l'épaule et brandissant un arc aussi grand qu'elle. (...) Elle décochait ses flèches empoisonnées avec une telle vigueur qu'elle traversait de part en part ses victimes les plus éloignées. En la voyant poitrine nue et cheveux au vent exhortant les hommes et vociférant sa haine contre l'ennemi, les fanatiques de Sokoto croyaient avoir affaire à un djinn descendu des cieux. Ils tremblaient de terreur et tournaient bride après mille malédictions ». (A. Mamani, 1980, p74)

Au moment du passage de la colonne Voulet-Chanoine, contrairement aux autres rois qui se sont inclinés, bien que consciente de la force de frappe de l'adversaire, elle a préféré combattre pour la liberté de son peuple. Cet acte est d'ailleurs salué par ses voisins qui reconnaissent en elle une femme puissante et fière. C'est ce qui ressort des propos du Serkin Yaki

du Gobir qui propose aux dignitaires du royaume de s'allier à l'armée de la reine magicienne pour combattre ensemble « les Nassourous ».

Par la même occasion, il loue l'héroïsme de Sarraounia qu'il respecte malgré leurs divergences « *Cette femme a su préserver son royaume par l'épée et par la magie contre tous ceux qui tentent de la soumettre et de l'humilier. Elle a fortifié sa cité, organisé une escouade d'hommes rompus au métier d'armes les plus diverses.* » (A. Mamani, 1980 p33). Tout comme son chef de guerre, le Serki Gobir est conscient de la puissance militaire de la reine mais aussi de son courage et de son profond attachement à la liberté, il savait qu'elle n'allait jamais se rendre sans combattre. Il déplore l'incapacité de son armée devenue trop amorphe pour combattre aux côtés de Sarraounia et conclut ainsi : « *Si les Nassarous sont assez forts pour casser la Sarraounia, o ! mes frères, que Allah ait pitié de nous !* »(A. Mamani,1980, p36).

Les exploits de Weyza-Goungou sont intimement liés à la magie de sa jument. La princesse n'est pas magicienne, mais elle va suivre toutes les instructions de sa jument avec laquelle elle communique à l'insu de tout le monde. Ainsi, elle va triompher de toutes les épreuves sur le chemin de Kebbi-Zanfara et celles de son retour lorsque le mounafiki du roi de Zanfara était à ses trousses. En partant, elle rencontre successivement un troupeau de lions, de panthères, des hyènes et des voleurs.

Sous les conseils avisés de sa jument enchantée, elle nourrit les lions avec de la viande : « *Ces derniers, repus, sautèrent sur l'autre bord de la route. Ils libérèrent, ainsi, le chemin* »(B. Hama,1972, p37). Elle passe devant la panthère et ses petits et rencontre l'hyène et ses petits qu'elle nourrit avant de pouvoir passer : « *la princesse, sur sa jument, vint passer au milieu des hyènes rangées. sur les deux bords de la route.* »(B. Hama,1972,p42) . Aux voleurs qui lui barrent la route, elle jette de l'or et des cauris. A Zanfara, elle passe successivement

l'épreuve du filage du coton, celle de la dégustation du poulet et celle du bain, toutes destinées à la démasquer. À son retour, poursuivie par les soldats du roi de Zanfara, elle jette un brin de paille qui se transforme en forêt, puis une pierre qui donne une chaîne de montagnes et enfin un œuf qui devient un fleuve entre elle et ses poursuivants.

Toula se distingue des villageois par son courage devant l'inéluctable. Pendant que les danseurs se dégagent des eaux de la mare, elle se retrouve piégée dedans. Devant l'insistance des villageois apeurés par le tableau qui s'offraient à eux, elle répond : « *Amies, je ne puis me dégager. Une main forte, dans l'eau, comme un étau me retient. Je ne puis me dégager, amies* » (*B. Hama, 1972, p198*). Comprenant ce qui lui arrive, elle reste calme, salue la foule et attend courageusement la mort.

Conclusion

Dans le présent travail, il a été question de présenter d'abord les trois textes, ensuite de se pencher sur la nature du devoir auquel le personnage se soumet. Il oscille entre le devoir filial chez Toula et Weyza-Goungou et celui envers la communauté chez Sarraounia. Pour finir, il a été établi que cette notion de devoir a aussi évolué vers celle du sacrifice qui est différemment portée par chacune des femmes. En effet, si Weyza Goungou oscille entre sacrifice consenti et imposé par son père, Toula a, de son côté, été donnée par son oncle au génie de la marre pour apaiser sa colère et ramener la pluie et la prospérité à cette communauté éprouvée par la sécheresse. Sarraounia de son côté sacrifie sa vie de femme en renonçant à une vie de famille normale pour être une bonne dirigeante.

La présente analyse a à travers une étude comparée permis de se pencher sur trois textes de deux écrivains contemporains ayant construit la trame de leurs récits autour de personnages féminins légendaires. Boubou Hama et Abdoulaye Mamani se sont

inspirés respectivement des récits oraux de la culture songhai zarma et haoussa pour produire des œuvres qui ont rendu célèbres à l'échelle nationale et internationale ces figures héroïques. Ces femmes se sont illustrées par leur bravoure et leur esprit de sacrifice pour le bien-être de leurs communautés respectives.

Références Bibliographiques

BOUBOU Hama 1972. *La Princesse et la jument ou l'aventure de Weyza-Goungou. Contes et légendes du Niger*, Tome 1, Présence Africaine, Paris

BOUBOU Hama, 1973. *Toula, Contes et légendes du Niger*, Tome 1, Présence Africaine, Paris

ROLLAND Jacques-Francis ,1972. *Le Grand Capitaine, un aventurer inconnu de l'épopée coloniale*, Grasset, Paris

MAMANI Abdoulaye,2016(1^{ère} éd 1980). *Sarraounia le drame de la reine magicienne*, Les éditions de l'aïr, Niamey

-devoir | Dictionnaire de l'Académie française | 9e édition (dictionnaire-academie.fr) consulté le 15 Aout 2024

- Elara Bertho, « Sarraounia, une reine africaine entre histoire et mythe littéraire (Niger, 1899-2010) » in *Genre & Histoire* [En ligne], 8 | Printemps 2011, mis en ligne le 21 novembre 2011, consulté le 16 août 2024. URL :

<http://journals.openedition.org/genrehistoire/1218> ; DOI :

<https://doi.org/10.4000/genrehistoire.1218>

Analyse des déterminants du chômage des diplômés sortants de l'Ecole de Santé de Koutiala.

Moussa COULIBALY

Institut National de Formation en Sciences de la Santé.

mouscoul34@yahoo.fr

Mohamed TOGO

Institut National de Formation en Sciences de la Santé.

Mamadou FOMBA

Institut National de Formation en Sciences de la Santé.

Résumé

Cet article analyse les déterminants du chômage des diplômés de brevet de technicien et de licence, sortants de l'Ecole de Santé de Koutiala « Espoir ». Il a été jugé utile, de faire l'ancrage des contraintes sociales, règlementaires présagent du chômage au Mali. Nous avons mené une étude mixte, avec un positionnement épistémologique interprétativiste pour comprendre les difficultés de l'insertion des diplômés des écoles de santé par les structures sanitaires publiques et privées. Le questionnaire et l'entretien semi directif auprès des autorités administratives et scolaires, les enseignants, les encadreurs terrains et les diplômés chômeurs ont été utilisés. Les résultats montrent un taux de chômage de 82,01% au moment de l'enquête. Les filières Sages-femmes (SF) et Santé Maternelle et Infantile (SMI) payent le lourd tribut avec un taux de chômage respectif 86,67% et 93,65% avec une tranche d'âge 25 – 29 ans. Il ressort aussi clairement que, les diplômés de 2020 – 2022 sortants de l'ESK « Espoir » de Koutiala chôment à cause du manque de relation sociale et de la pléthore de l'effectif sur le terrain, consécutive à l'offre de travail nettement supérieure à la demande de travail. Ces contraintes sociales et réglementaires augmentent le chômage et la précarité de l'emploi à Koutiala. Selon les enquêtés, la relecture des textes régissant les collectivités, en subventionnant, les CSRéf et les CSCOMS des collectivités défavorisées afin de les permettre de recruter le personnel de santé qualifié, réduira considérablement le chômage et la précarité de l'emploi, dans la capitale de l'or blanc.

Mots clés : analyse, Chômage ; déterminant ; diplômés ; ESK de Koutiala.

Abstract

This article analyzes the determinants of unemployment, of graduates of technicians' certificates and licenses, leaving the Koutiala Health School "Espoir". It was considered useful to anchor the social and regulatory constraints that predict unemployment in Mali. We conducted a mixed study with interpretivist epistemological positioning to understand the difficulties of integrating graduates of health schools into Malian public and private health structures. The questionnaire and telephone interview with administrative and school authorities, teachers, field supervisors and unemployed graduates were used. The results show an unemployment rate of 82.01% at the time of the survey. The Midwives (SF) and Maternal and Child Health (MCH) sectors are paying a heavy price with a respective unemployment rate of 86.67% and 93.65% with an age group of 25 - 29 years. It is also clear that the 2020-2022 graduates of the ESK "Espoir" in Koutiala are unemployed due to the lack of social relations and the plethora of staff in the field, resulting from the job offer significantly exceeding the demand for work. Social and regulatory constraints increase unemployment and job insecurity in Koutiala. According to those surveyed, the review of the texts governing the communities, by subsidizing the CSRéf and CSCOMS of disadvantaged communities in order to enable them to recruit qualified health personnel, will considerably reduce unemployment and job insecurity in the capital of white gold.

Keywords: analysis, Unemployment; determining; graduates; Koutiala ESK

Introduction

L'instabilité politique et l'insécurité croissante et persistante au Mali ont considérablement aggravé le chômage et la précarité de l'emploi. L'économie malienne, déjà fragile a été frappée de plein fouet par la crise politique et sécuritaire créant ainsi, un environnement défavorable au développement des activités économiques et à l'emploi des jeunes. Les taux de chômage s'élèvent à 16,10% à Bamako, contre 11,40% en milieu rural (TRAORE Ousmane Z, et al, 2023, p.02).

Aucun secteur n'a été épargné des conséquences de la crise que le pays traverse depuis 2012. Les diplômés en sciences de la

santé sont confrontés actuellement, à une précarité d'emploi sans précédent. Au-delà de la problématique de l'acquisition des compétences des étudiants dans les écoles de santé au Mali, la question d'insertion professionnelle de leurs produits est aujourd'hui au centre des débats politiques. Les écoles privées de santé pullulent partout au Mali et le nombre d'étudiants aussi augmente considérablement chaque année.

S'intéresser à cette question d'insertion, s'explique par le fait que, sur les trois (3) dernières années, le nombre de candidats à l'examen de fin d'étude des écoles privées de santé a connu une augmentation très significative et leurs taux de réussite aux examens de fin d'étude est environ 90% (examens-du-brevet-de-technicien-de-sante-session-de-juillet-2022). Le nombre de candidats aux examens de fin d'étude 2024 pour le Brevet de technicien de Santé et la licence est environs 20 000, contrairement à 2023 qui était 12 000 (dossier de correction des examens, 2022). Le frais de scolarité pour la formation en sciences de la santé, varie entre 400 000 et 900 000 Francs CFA par année, selon les établissements et cela sans compter les autres dépenses, telles que, le frais de transport et la restauration. Dans la région de Koutiala et précisément dans le cercle de Koutiala, l'évolution de la situation du personnel qualifié et le ratio par habitant a connu une petite amélioration (voir tableau 1)

Tableau n°1 : Evolution de la situation du personnel qualifié et le ratio par habitant 2024 (Structure publique et privée).

District/Corps	Nombre (2022)	Nombre (2023)	Nombre (2024)
Médecin	86	85	91
Sage-femme	155	151	156
Infirmier (AM, TSS, TS)	338	391	444
Total agent de santé	579	627	692
Population	864659	888536	912637
Ratio/10000	6,69	7,05	7,57

Source : les statistiques CSRéf Koutiala

Légende : **A M** = Assistant Médical ; **TSS** = Technicien Supérieur de Santé ; **TS** = Technicien de Santé

Au regard du tableau n°1, nous constatons une amélioration du ratio personnel du district soit 6,69 à 7,57 pour 10 000 habitants entre 2022 et 2024. Certes, il y a une amélioration de la disponibilité du personnel d'année en année mais ces chiffres sont loin des normes fixées par l'OMS (23/10 000 habitants). Le

choix de l'Ecole de Santé de Koutiala (ESK) n'est pas anodin, il s'explique par le fait qu'elle est l'une des premières écoles de santé de Koutiala. Elle forme chaque année plus de cent (100) diplômés et dans toutes les spécialités confondues (voir figure 1).

Figure 1 : le nombre d'étudiant enquêté par spécialité

Source : ESK « ESPOIR » Koutiala

L'ESK « Espoir » seule a une offre de formation annuelle estimée à plus de 100 diplômés (voir figure 1), sans compter les deux autres écoles de santé de Koutiala. Selon le CSRéf de Koutiala, la ville de Koutiala regorge trois écoles de santé donc une offre de formation en sciences de la santé estimée à 300 diplômés par année. Malgré cette offre de travail annuelle des agents de santé, le ratio personnel de santé du district est 7,57 en 2024, loin des normes fixées par l'OMS 23/10 000 (Statistiques CSRéf de Koutiala).

Eu égard aux différents constats, que nous avons jugé utile, de s'intéresser aux facteurs explicatifs du chômage des diplômés sortant de l'Ecole de Santé Koutiala de 2020 à 2022.

Nous avons formulé des questions de recherche :

Question générale : quelles sont les déterminants du chômage des diplômés sortants de l'ESK « ESPOIR » de 2020 à 2022 ?

Questions spécifiques :

- Les diplômés sortants de l'ESK « ESPOIR » de 2020 à 2022 chôment - ils à cause de leur effectif pléthorique lié à l'offre de travail très inférieure à la demande de travail ?
- Le manque de relation sociale peut-il expliquer la cause du chômage des diplômés sortants de l'ESK « ESPOIR » de 2020 à 2022 ?
- Quelles sont les différentes propositions permettant de réduire considérablement le chômage des diplômés sortants de l'ESK « ESPOIR » de 2020 à 2022 ?

Ce travail est organisé en trois parties :

- la première partie traite les méthodes et les matériels utilisés;
- la deuxième partie présente et analyse les résultats de l'enquête empirique ;
- la troisième partie est la discussion des résultats ;

1. Méthodes et matériels

Cette étude a été menée dans la région de Koutiala et précisément dans le cercle de Koutiala de juin à Août 2024. Le choix de cette zone de recherche s'explique en un premier temps, par le fait que, le cercle de Koutiala reste le principal centre de concentration de toutes les activités économiques (les centres administratifs, politiques et économiques majeurs) de la région. En un deuxième temps, les écoles de formation socio-sanitaires ont été créées, dans le souci de pallier la pénurie des ressources humaines sanitaires qualifiées. Mais nous constatons que, cela

n'a pas eu un effet significatif sur le ratio personnel de santé/population de la région de Koutiala (Voir tableau n°1)

1.1. Approches et instruments utilisés

Nous avons mené une étude mixte (quantitative et qualitative), pour déterminer les instruments de collecte des données tels que le questionnaire et le guide d'entretien. Dans cette étude transversale, nous avons un positionnement épistémologique interprétativiste, car, il s'agissait d'analyser les facteurs explicatifs des difficultés d'accès à l'emploi par les diplômés sortants de l'ESK « ESPOIR » de Koutiala de 2020 à 2022.

1.2. Analyse documentaire

L'analyse documentaire porte sur la lecture des ouvrages, des articles, et des mémoires ayant traité le thème. Elle nous a permis d'avoir des informations relatives au sujet de recherche, à construire non seulement la problématique et d'avoir une meilleure compréhension sur le chômage et processus d'insertion des jeunes diplômés des écoles de santé.

1.3. Population cible

Dans la démarche quantitative, nous avons administré un questionnaire à 196 jeunes chômeurs, titulaire de brevet de technicien et de licence en sciences de la santé sortants de l'ESK de Koutiala à la base sur un échantillon par commodité. Concernant les spécialités, le sexe et l'âge, aucun critère n'a été soumis au préalable. Quant à la démarche qualitative, nous avons choisi 14 personnes ressources de Koutiala en entretiens semi-directif par appels téléphoniques en occurrence (4) autorités administratives, (2) responsables des écoles de santé, (6) enseignants et encadreurs de terrain (encadreur de stage) et (2) responsables d'entreprises publiques et privées. Les données analysées ont été les principaux facteurs qui expliquent les difficultés d'accès à l'emploi.

2. Résultats

2.1 les résultats sociodémographiques

2.1.1 Nombre de chômeurs par rapport au nombre de diplômés de l'ESK de 2020-2022.

Figure 2 : rapport diplômé et chômeur.

Source : Auteurs

Il ressort de cette figure 2, un taux de chômage de 82,01% au moment de l'enquête. Presque la totalité des sortants de l'Ecole de Santé de Koutiala (ESK espoir) de 2020 à 2022 chôment autrement dit n'ont pas un emploi salarié. Malgré les efforts fournis par les parents, en payant les frais de scolarité très élevé, l'insertion professionnelle de leurs enfants reste très timide voire nulle.

2.1.2 Enquêtés selon le niveau de formation et les spécialités.

Figure 3 : les enquêtés selon le niveau de formation et de spécialité.

Source : Auteurs

Les résultats de la figure 3, montrent que, la spécialité Santé Maternelle et Infantile (SMI) est la plus touchée par le chômage avec 93,65%. Elle est suivie par la spécialité Sage-femme (SF) avec 86,67%. Ces deux spécialités sont constituées uniquement de sexe féminin. La spécialité Technicien Labo-Pharmacie est épargnée du phénomène de Chômage avec 00%.

2.1.3 Enquêtes selon le sexe

Figure 4 : répartition des enquêtés selon le sexe.

Source : Auteurs

Plus de la moitié des enquêtés sont de sexe féminin avec 69,90%. Parmi les chômeurs de l'ESK de 2020 à 2022, les femmes sont les plus touchées par le chômage. En effet, cela s'explique par le fait que, les femmes sont plus nombreuses dans les écoles de santé plus que les hommes. La SMI et SF constituées uniquement de femmes. En plus de cela, nous rencontrons aussi les femmes dans les trois autres filières qui restent à savoir SP, IDE et TLP.

2.1.4 chômeurs selon l'âge

Tableau n°2 : répartition des chômeurs selon l'âge.

Age	Effectif	%
20 à 24 ans	54	27,55
25 à 29 ans	91	46,43
30 à 34 ans	39	19,90
35 à 39 ans	09	04,59

40 ans et plus	03	01,53
Total	196	100

Source : Auteurs

Il ressort des résultats du tableau n°2 que, le chômage concerne principalement les jeunes diplômés se trouvant dans la tranche d'âge de 25 à 29 ans soit 46,43%. Et le plus faible taux est de 03% qui correspond à la tranche d'âge 40 ans et plus. Ce faible taux (03%) s'explique par la présence des étudiants professionnels et ceux qui ont eu aussi des difficultés dans leurs parcours scolaires antérieurs avant de s'inscrire dans une école de santé.

2.2 les déterminants du chômage des diplômés de l'ESK « ESPOIR » de 2020 à 2022.

Les déterminants du chômage des diplômés sortants de l'ESK « ESPOIR » varient en fonction du niveau de formation. Les Brevets de Techniciens de Santé et les détenteurs de Licence n'ont pas forcément les mêmes déterminants du chômage. C'est pourquoi, il a été jugé utile de présenter les déterminants par niveau de formation.

2.2.1 déterminants du Chômage des Brevets de Techniciens de Santé (BTS) .

Figure 5 : les déterminants du chômage selon les BTS enquêtés

Source : Auteurs

Selon les résultats de la figure 5, il ressort plusieurs raisons expliquant le chômage des jeunes diplômés de brevets de techniciens de santé sortant de l'ESK DE Koutiala. 28,28% des chômeurs pensent qu'ils chôment à cause du manque de relation sociale, 24,24% ont lié leur chômage au nombre trop élevé de diplômés sur le terrain, 20,20% ont attribué leur chômage aux conditions socioprofessionnelles des parents, 17,98% croient que leur chômage est lié à l'exigence des critères des entreprises ou des ONG, seulement 9,10% pensent qu'ils chôment à cause des incompétences techniques professionnelles et enfin 0,20% pensent à autres choses comme conséquences des crises politiques et économique du pays.

2.2.2 déterminants du Chômage des détenteurs de licence

Figure 6 : déterminants du chômage selon les détenteurs de Licence enquêtés.

Source : Auteur

Il ressort des résultats de la figure 6, plusieurs raisons expliquant le chômage des jeunes diplômés détenteurs de licence en sciences infirmières et obstétricales sortant de l'ESK DE Koutiala. 26,95% des chômeurs pensent que la raison de leur chômage est dû à l'offre d'emploi supérieur à la demande d'emploi, 25,15% pensent que le fait qu'ils sont au chômage est dû à leur manque de relation sociale, 23,95% croient que leur chômage est lié à l'exigence des critères des entreprises ou des ONG, 14,97% ont mis l'accent sur l'insuffisance des conditions économiques et financières des parents, 5,99% pensent que cela est lié à leurs incompétences techniques professionnelles et enfin seulement 2,99% pensent à autres choses comme manque de l'implication des écoles de formation à la recherche de l'emploi de leurs sortants.

2.3 Perception des personnes interviewées sur l'emploi des diplômés sortant de l'ESK « espoir » de Koutiala.

Pour obtenir la perception des personnes ressources, nous avons fait des entretiens semi-directifs par téléphone auprès des autorités administratives de Koutiala, des chefs d'entreprise publique et privée, des responsables des établissements de formation en santé, des enseignants et des encadreurs de terrain. Les thématiques abordées ont concerné les déterminants du chômage et les perspectives de solution pour réduire considérablement ce fléau dans la capitale de l'or blanc. Les discours ont été enregistrés et retranscrits en Word afin de les soumettre à une analyse de contenu. Cela nous a permis, de recueillir des indicateurs essentiels qui peuvent être considérés comme des facteurs explicatifs du chômage desdits diplômés.

Tableau n°3 : dictionnaire des thèmes

Thèmes	Fréquences des thèmes	Facteurs des thèmes
Compétences techniques	07	Facteurs endogènes : 19
Assiduité au travail (Stage)	12	
Critères exigeants des entreprises ou ONG	12	Facteurs exogènes : 51
Manque de relation sociale	13	
Conditions socioprofessionnelles des parents	12	
Offre de demande supérieure à l'offre de travail	14	

Source : Auteurs

La présente grille de lecture montre les facteurs du chômage des diplômés enquêtés de l'Ecole de Santé de Koutiala, les plus exprimés par les personnes interviewées. Dans l'ordre, ils sont : les facteurs endogènes (exprimés 19 fois) et les facteurs exogènes (exprimés 51 fois). Il ressort clairement des résultats de notre approche mixte (quantitative et qualitative) que, les

titulaires de Brevet de technicien n'ont pas le même point de vu que les détenteurs de licence en termes de déterminants de chômage. Malgré leur divergence d'opinion, nous constatons qu'ils chôment tous, à cause des facteurs exogènes.

- **Les facteurs exogènes :** Par raison exogène, nous faisons allusion à des facteurs qui ne dépendent pas de la qualité de la formation et des compétences requises par les diplômés au cours de leur cursus. Il s'agit, des facteurs externes aux diplômés mais qui ont une influence sur leur insertion professionnelle. Ces raisons exogènes procèdent de la grise politique et économique que le pays traverse actuellement. La situation conjoncturelle et le besoin du marché de l'emploi nettement limité, imputable aux entreprises du pays et à l'état malien font qu'il est quasiment impossible que les diplômés trouvent du travail. L'Etat malien cherche, à réduire l'effectif de ses fonctionnaires au moment où le nombre des diplômés des écoles de santé s'accroît exponentiellement.

Ces facteurs exogènes les plus exprimés par les enquêtés sont :

- **La relation sociale.** La société est le milieu dans lequel nous sommes tous intégrés. Elle est organisée en réseau d'appartenance ou de collectivité autrement dit en cercles sociaux dans lesquels nous sommes insérés. Ces différents cercles sociaux sont constitués par premier niveau la famille proche ou élargie à savoir les cousins, les tantes et un réseau connecté de ses mêmes parents. Le deuxième niveau est composé des habitants du quartier, les camarades de promotion et les différentes connaissances à ceux-ci. L'ensemble des personnes de ces deux niveaux et autres peuvent se résumer au capital social. L'ensemble de ces relations sociales structurées

par les sociétés, permettent aux individus d'atteindre leurs buts. Le social en Afrique, précisément au Mali se présente souvent comme un frein pour le développement humain. Cette situation semblerait expliquer le chômage ou la précarité d'emploi des brevets de technicien de santé de l'ESK « Espoir » de Koutiala.

- L'offre de travail et demande d'emploi

L'offre de formation joue un rôle capital dans la mesure où elle permet de modifier la structure de la population active. En effet, non seulement la formation permet d'adapter, l'offre de travail à la demande, mais également du fait des externalités qu'elles génèrent, l'éducation et la formation permettent d'améliorer le niveau général des connaissances et donc la productivité au sein de l'économie. Le système éducatif joue à ce niveau un rôle important dans le maintien de l'équilibre entre l'offre de formation et la demande de l'offre d'emploi.

Quand la demande de travail est supérieure à l'offre de travail, il y a un équilibre social en termes de satisfaction de toutes les offres de travail. Donc, il n'y aura pas de demandeur d'emploi par ricochet pas de chômeur. Dans le cas contraire, si la demande de travail est inférieure à l'offre de travail, il y a forcément de sous-emploi. La deuxième situation semble expliquer, les raisons du chômage des détenteurs de licence, en dehors du manque de recrutement par la fonction publique et des collectivités de l'Etat malien.

3. Discussion

3.1 Aspect sociodémographique

Les résultats de notre étude ont trouvé 82,01% de taux de chômage des diplômés sortants de L'ESK de 2020 à 2022. Ce résultat est supérieur à celui trouvé par KASSOGUE, D et al qui ont trouvé 76,1 % en 2024 dans leur recherche intitulée : *Analyse socio-anthropologique des déterminants du chômage des jeunes*

diplômés de l'enseignement technique et professionnel à Bamako. En ce qui concerne le sexe des enquêtés, nous avons une prédominance du sexe féminin avec 69,90%. Notre résultat est différent de celui trouvé par KASSOGUE, D et al 58% de sexe masculin. Pour l'âge des enquêtés, nous avons trouvé une tranche d'âge 25 à 29 ans avec 46,43% similaire à celui de KASSOGUE, D et al qui ont trouvé une tranche d'âge de 25 à 30 ans soit 36%.

3.2 déterminants du chômage des sortants de l'Ecole de Santé de Koutiala « espoir » de 2020 à 2022.

En ce qui concerne les déterminants du chômage pour les deux catégories enquêtées (BTS et Licence), il apparait comme les premières raisons du chômage, le manque de relation sociale avec 28,28% et l'offre d'emploi supérieure à la demande d'emploi avec 26,95%. Ces résultats sont différents de celui trouvé par Daouda KASSOGUE et al qui ont trouvé 40,80%.

Conclusion et recommandation

Le présent article a pour objectif d'analyser les déterminants du chômage des sortants de l'Ecole de Santé de Koutiala « espoir » de 2020 à 2022. Notre questionnement est soutenu par une série de réponse organisée comme suite : le manque de relation sociale et la pléthore de l'effectif consécutive à l'offre d'emploi nettement supérieure à la demande d'emploi sont les facteurs explicatifs du chômage des jeunes diplômés sortants de l'Ecole de Santé de Koutiala de 2020 à 2022.

Il ressort clairement de l'étude, un multiple facteur expliquant le chômage ou la précarité de l'emploi des sortants de l'ESK. Les résultats des données quantitatives montrent que, la spécialité Sages-femmes et la spécialité Santé maternelle et infantile payent le lourd tribut avec respectivement 86,67% et 93,65% de chômage. En ce qui concerne les déterminants du chômage, les

résultats quantitatifs sont multiples et variés. Mais la force est de constater que, toutes ces raisons évoquées par les enquêtés sont liées en grande partie aux facteurs exogènes. Les facteurs explicatifs, les plus exprimés par les enquêtés sont le manque de relation sociale selon les BTS avec un taux de fréquence d'apparition de 28,28% et la pléthore de l'effectif des diplômés sur le terrain, consécutive à l'offre de travail très inférieure à la demande de travail selon les détenteurs de licence avec un taux de fréquence d'apparition de 26,95%.

Les résultats qualitatifs corroborent bien ceux quantitatifs, car il ressort clairement des discours des interviewés que, le chômage desdits diplômés est lié à l'offre de travail supérieure à la demande de travail (exprimé 14 fois) et au manque de relation sociale (exprimé 13 fois).

En somme, cette étude a permis de répondre à nos questions provisoires de recherche et d'arriver à une conclusion que, les diplômés sortants de l'ESK « Espoir » de 2020 à 2022 chôment à cause des contraintes sociales et réglementaires. Selon les enquêtés, la relecture des textes régissant les collectivités, en subventionnant, les CSRéf et les CSCOMS, des collectivités défavorisées afin de les permettre de recruter le personnel de santé qualifié, réduira considérablement ce fléau dans la capitale de l'or blanc.

5. Bibliographie

BATHILY Drissa, CAMARA Farouk, 2022. *Problématique de l'emploi des femmes ingénieures et techniciennes géologues dans les entreprises minières maliennes : analyse de l'employabilité par les facteurs de compétences, sociaux et réglementaires*. Revue Internationale du Chercheur Volume 3 : Numéro 1, pp.18 – 36

CROGUENNEC Yannick, 2019. *Les trois quarts des diplômés infirmiers trouvent leur premier emploi en moins d'un mois. Études et résultats*, (1099), pp.1-6.

COOVI Gilbert, and COFFI Rémy Noumon. 2020. *Insertion Socioprofessionnelle des Jeunes au Bénin : entre Employabilité Publique, Privée ou Personnelle*. *African Sociological Review/Revue Africaine de Sociologie*, 24(1), pp.105-130.

DOLO Amadou, MARIKO Ousmane, TANGARA B Mamadou & SY Boubacar, 2022. *Emploi des jeunes au Mali : caractéristiques et défis*. *International Journal of Accounting, Finance, Auditing, Management and Economics*, PP.193-209.

ENOKA Patrice, NIZEYIMANA Jean Baptiste, KAMGA Henri Lucien, LINDJOUOM Abdou, 2023. *la problématique de l'insertion socio-professionnelle des lauréats des sciences de la santé de l'institut privé des sciences appliquées à la santé de bafia au cameroun : une étude longitudinale axée sur les déterminants des trajectoires de la promotion 2018*. *Brainae Journal of Business, Sciences and Technology*, Volume 26, pp. 1-11

KASSOGUE Daouda, TRAORE Lamine Boubakar, DIALLO Issa, 2024. *Analyse socio-anthropologique des déterminants du chômage des jeunes diplômés de l'enseignement technique et professionnel à Bamako*. *Revue des Arts, Linguistique, Littérature & Civilisations Université Peleforo Gon Coulibaly – Korhogo*, pp.151-168

KONATE Mamadou Kani, 2017. *L'insertion professionnelle des diplômés de l'enseignement supérieur au Mali. Enquête auprès des employeurs, des enseignants et du personnel administratif des Instituts d'Enseignement Supérieur. Projet d'Appui au Développement de l'Enseignement Supérieur*. (PADES), Consortium de recherche, Marikani, Mali, pp.1-39

NIANG Doudou Ben Béchir, KONE Salif, 2022. *La jeunesse malienne face à*

l'insertion professionnelle : les problèmes d'accès à l'emploi.

Revue

Internationale Dônni, Vol.2, N°1, juin, pp.221-234.

SOMPARE Ester Botta and SOMPARE Abdoulaye Wotem, 2020. Les étudiants guinéens face aux incertitudes de l'insertion professionnelle. *Les Cahiers d'Afrique de l'Est/The East African Review*, pp.1-37

TRAORE Fousseini, 2005. *Chômage et conditions d'emploi des jeunes au Mali*. Cahiers de la stratégie de l'emploi, pp.1-39

TRAORE Ousmane Z, SOUNTOURA Lansine, et DEMBELE Aoua Saran, 2023. *Le Potentiel d'Emploi pour les Femmes et les Jeunes dans les Secteurs Économiques du Mali*. AFRICAN ECONOMIC RESEARCH CONSORTIUM, CONSORTIUM POUR LA RECHERCHE ÉCONOMIQUE EN AFRIQUE, pp.1-59

<https://www.afribone.com/brevet-des-techniciens-de-sante-dans-la-quietude-et-la-transparence/> consulté en ligne le 23/09/2024.

Le Personnage féminin et la déconstruction de l'invisibilité de la femme : Une lecture de *L'intérieur de la nuit* de Léonora Miano

Nicole NANA NGUEGONG

Université de Dschang

Zebaz_ni@yahoo.fr

Résumé :

*La présente réflexion traite de la condition féminine dans l'univers socioculturel africain à travers l'œuvre de Léonora Miano, *L'intérieur de la nuit*. En adoptant une approche archéologique des textes littéraires, l'étude met en lumière les mentalités qui façonnent l'invisibilité des femmes. Celles-ci se trouvent souvent réduites à des rôles subalternes et à des travaux domestiques. En s'inspirant en outre, du statut sémiologique du personnage de Philippe Hamon, cette démarche permet de mieux percevoir les mécanismes culturels qui perpétuent la marginalisation des femmes. Il en résulte qu'en dépit de leur apparente invisibilité, les femmes s'engagent dans un combat pour s'approprier leur place dans la société. Cette lutte, à la fois personnelle et collective, remet en question les normes traditionnelles et les attentes socioculturelles. L'article met en avant la prise de conscience des femmes de leur condition comme facteur déterminant dans leur quête de visibilité. En conclusion, l'étude démontre que la déconstruction des matrimoines culturels est un impératif si l'on veut favoriser le changement des mentalités et promouvoir les droits des femmes dans la société africaine contemporaine. Ainsi, le personnage féminin, loin d'être un simple reflet de l'invisibilité, s'identifie ici comme un agent actif de transformation sociale. Se faisant, il contribue à l'évolution des perceptions et des rôles féminins dans son environnement.*

Mots-clés : invisibilité, matrimoines culturels, statut sémiologique, approche archéologique, mentalités.

Abstract :

*This paper examines the status of women in the African socio-cultural world through Léonora Miano's *L'intérieur de la nuit*. By adopting an archaeological approach to literary texts, the study sheds light on the*

mentalities that shape the invisibility of women. They are very often reduced to subordinate roles and domestic work. More so, according to Phillippe Hamon's semiological status of character, the study provides a clearer picture of the cultural mechanisms that perpetuate female marginalisation. The results reveal that, despite of appearing invisibility, women are engaged in a struggle to take their place in society. This struggle, which is both personal and collective, challenges traditional norms and socio-cultural expectations. The analysis highlights the fact that women's awareness of their condition is a determining factor in their quest for visibility. In conclusion, the study shows that the deconstruction of cultural heritages is an imperative if we are to encourage a change in mentalities and promote women's rights in contemporary African society. The female character, far from being a mere reflection of invisibility, is identified here as an active agent of social transformation. In so doing, she contributes to the evolution of women's perceptions and roles in her environment.

Keywords: invisibility, cultural heritage, semiological status, archaeological approach, mentalities.

Introduction

Le statut social de la femme dans les sociétés africaines a souvent été occulté et marqué par des traditions qui la confinent à des rôles subalternes. À l'instar de plusieurs écrivaines féministes qui ne sont pas restées insensibles face à cette situation, Léonora Miano publie *L'intérieur de la nuit* en 2005, œuvre dans laquelle elle s'emploie à reconsidérer la problématique de la condition des femmes africaines en mettant en lumière leur marginalisation et leur déshumanisation par des normes socialement prescrites dans une société sexiste. Cette étude interroge si la femme, confrontée à cette invisibilité culturelle, n'est pas l'actrice de sa propre visibilité. Il devient, dès lors, pertinent de s'interroger sur la manière par laquelle la femme adosse son invisibilité sur l'immobilisme et le fixisme socioculturels. En quoi consiste la remise en question de soi par soi par la femme ? Comment s'opère le passage de l'invisibilité culturelle à la visibilité par la femme elle-même ? La dualité que revêt la posture du

personnage féminin dans ce roman en tant que victime et actrice de sa libération est significative à plus d'un titre dans la mesure où elle permet d'admettre comme hypothèse principale que *L'intérieur de la nuit* explore la lutte des femmes contre leur invisibilité et prône également la restauration de leur identité. Cette idée alimente la thèse d'une image féminine doublement représentée face à l'invisibilité culturelle de la femme. Le personnage féminin étant notre centre d'attention dans nos analyses, la réponse à nos questionnements passera par sa soumission à l'analyse sémiologique du personnage de Philippe Hamon. Pour lui, le personnage est « une métaphore de la cohérence du texte d'une part, une résultante, le point nodal anthropomorphe où se recompose, dans la mémoire du lecteur et à la dernière ligne du texte, une série d'informations échelonnées, d'autre part » (Hamon, 1983 :185). Par ailleurs, nous associons à cette analyse, l'approche archéologique des textes littéraires qui nous permettra de repérer les mentalités qui contribuent au rabaissement de la femme. Cette démarche permet de « pister, dans les lignes des textes, les embryons ou les manifestations nouvelles qui signalent une/des évolution(s) intervenue(s) dans les façons de penser ou dans les croyances des collectivités ou des individus » (Ngetcham, 2022 : 34). Enfin, une esthétique des spécificités littéraires de cette romancière va permettre de mieux cerner les péripéties du personnage féminin dans sa double posture face à son invisibilité culturelle. Notre argumentation qui repose sur trois points essentiels, va s'amorcer sur l'invisibilité de la femme comme produit des structures socioculturelles figées. La transformation de l'invisibilité du personnage féminin à sa visibilité ne sera examinée qu'après avoir exploré au préalable, la remise en question de l'invisibilité de la femme par elle-même.

1. L'invisibilité de la femme comme produit des structures socioculturelles figées

Léonora Miano, dans *L'intérieur de la nuit*, explore avec une acuité remarquable la condition féminine en Afrique, soulignant ainsi comment les structures socioculturelles figées perpétuent l'invisibilité socioculturelle des femmes. À travers une analyse des personnages et des dynamiques sociales, nous examinons comment les normes traditionnelles et coutumières maintiennent les femmes dans des rôles subalternes et les condamnent à un silence imposé.

1.1. La femme face à l'immobilisme socioculturel

Dans *L'intérieur de la nuit*, les femmes sont souvent reléguées au second plan de l'humanité. Elles sont contraintes de se conformer aveuglément aux normes coutumières et traditionnelles pour éviter des sanctions mystiques et sociales. Elles supportent seules les charges du foyer et, paradoxalement, refusent de s'en départir, surtout lorsque les gestes d'entraide à son égard sont mal perçus dans sa société. Par exemple, le personnage d'Ekié, qui aide son épouse dans les tâches domestiques, est dévalorisé par les femmes du village, car il transgresse, par son comportement, les rôles traditionnels de genre. Cette dévalorisation révèle l'intériorisation des normes patriarcales par les femmes elles-mêmes, qui deviennent ainsi les gardiennes des traditions oppressives. À ce sujet et faisant référence au personnage d'Aama, le narrateur fait dire aux femmes indignées : « [...] Elle avait dû garder le lit, transformant pour de bon le mari en femme [...] Il l'avait conduite à l'hôpital pour accoucher en voiture, à la maternité. Cela avait achevé de bouleverser le clan » (Miano 2005 :19). De même, le fait qu'Ekié aide son épouse en allant puiser de l'eau à la source indigne la

population, et curieusement les femmes : « [...] L'autre jour, Ekié ne s'est pas contenté de l'accompagner à la source. Il y est allé à sa place ! Comme une femme ! » (Miano 2005 :17).

En effet, en se basant sur des traditions ancestrales, les normes coutumières imposent une hiérarchie rigide où la femme occupe systématiquement une position inférieure. Ces normes sont souvent renforcées par des croyances mystiques et des tabous qui dissuadent toute forme de contestation. Par exemple, dans les récits de la communauté de Migindi, les femmes sont exclues des prises de décision importantes. Leur voix est considérée comme moins pertinente ou non autorisée dans les affaires publiques. Cette exclusion systématique conduit à une forme d'invisibilité sociale où les contributions des femmes sont minimisées ou totalement ignorées. Selon Odile Cazenave, spécialiste de la littérature africaine, « les récits de Miano révèlent une société où les traditions deviennent des outils de contrôle et d'oppression des femmes, les confinant à un silence forcé » (Cazenave, 2011).

Cette posture qu'adoptent les femmes dénote un niveau élevé d'immobilisme socioculturel chez les personnages féminins, les empêchant de remettre en question les normes (pré)établies à savoir, les rôles traditionnels de genre, l'instruction de la femme et bien d'autres faits qui ne contribuent qu'à l'invisibilité de la femme. Dans le roman, les sanctions sociales et mystiques sont des outils puissants utilisés pour maintenir l'ordre patriarcal. Le cas du personnage d'Ekié en est évocateur dans la mesure où ce dernier est ridiculisé et ostracisé lorsqu'il décide de soutenir sa femme dans les tâches domestiques. Il en résulte que toute déviation des rôles de genre prescrits est inacceptable et punie. Ce mécanisme de contrôle social est souligné par Léonora Miano elle-même lorsqu'elle déclare : « Les traditions ne sont pas seulement

imposées par les hommes ; les femmes aussi en deviennent des gardiennes, souvent par peur des répercussions sociales et mystiques » (Miano, 2009). C'est suivant ce point de vue que l'anthropologue Henrietta Moore souligne également que « dans de nombreuses sociétés africaines, les structures patriarcales sont si profondément enracinées que les femmes elles-mêmes participent activement à la perpétuation de leur propre subordination » (Moore, 1994). Cette observation est particulièrement pertinente dans le contexte de *L'intérieur de la nuit*, où les femmes, en adhérant aux normes coutumières, contribuent à leur propre invisibilité. Bien plus, les normes culturelles et religieuses sont souvent des justificatifs à la marginalisation des femmes, en leur imposant des rôles subalternes et en limitant leur participation dans les sphères publiques (Sow, 2003). Ce cadre théorique trouve une illustration concrète dans le roman de Léonora Miano, où les femmes sont non seulement exclues des décisions politiques, mais aussi confinées à des rôles domestiques qui les rendent invisibles.

En outre, l'interdiction de l'éducation pour les filles, comme représentée dans le village de Migindi, renforce ces structures oppressives. L'éducation est un outil crucial pour l'émancipation, et son absence perpétue l'ignorance et la soumission. Les travaux de Malala Yousafzai et de Kailash Satyarthi vont dans ce sens en soulignant l'importance de l'éducation pour les filles dans les contextes où les normes traditionnelles sont dominantes, montrant ainsi que l'accès à l'éducation est essentiel pour briser le cycle de la marginalisation (Yousafzai et Lamb, 2013). Ainsi, *L'intérieur de la nuit* met en lumière la manière par laquelle les structures socioculturelles figées et les normes coutumières immuables jouent un rôle central dans l'invisibilité des femmes. En questionnant ces dynamiques, il devient évident que la lutte

pour la visibilité féminine nécessite une remise en question profonde des traditions et des mentalités collectives. Les femmes doivent être soutenues dans leurs efforts pour contester ces normes et redéfinir leur rôle dans la société.

1.2. Le fixisme socioculturel : une entrave inéluctable pour la libération de la femme

Le fixisme socioculturel, tel qu'illustré dans *L'intérieur de la nuit*, représente une entrave significative à l'émancipation des femmes en Afrique. Ces normes figées, enracinées dans des traditions anciennes et souvent justifiées par des interprétations religieuses ou mystiques, limitent considérablement la liberté des femmes et leur capacité à revendiquer leur identité. Dans son roman, Léonora Miano présente des structures socioculturelles rigides qui maintiennent les femmes dans un état de subordination et qui contribuent à leur invisibilité sociale. Celles-ci croient ataviquement à leur souffrance et enseignent à leurs filles à accepter passivement leur destin, perpétuant ainsi un schéma de silence et de conformité. L'auteur affirme à propos : « Elles leur apprenaient à vivre comme elles l'avaient fait elles-mêmes. Les dents serrées, les dos bien rigides, l'espérance vaincue. Les filles se marieraient, enfanteraient, se tairaient » (Miano, 2005 : 14). Il s'agit en quelque sorte d'une hérédité qu'elles ont fabriquée elles-mêmes et qu'elles admettent comme un destin. Elles assurent la pérennité des formes d'oppression qui transparaissent à travers les expressions telles que « dents serrées » pour souligner la souffrance à laquelle les filles sont livrées. Bien plus, l'ascendance de la gradation ici utilisée par l'auteur vise à montrer, à travers ce style, comment s'élabore le destin de la femme durant toute sa vie. Cette manière de penser se résume dans une invisibilité culturelle qui se manifeste par le biais du mariage forcé, des maternités abusives et du silence. À ces facteurs d'invisibilité des femmes

s'additionne leur refus à l'éducation. Pour avoir été instruite, l'héroïne Ayané est jugée comme allant à l'encontre des normes établies. Ce refus est soutenu par les femmes elles-mêmes qui s'opposent à l'instruction de leurs filles au point de critiquer celle d'Ayané. Le narrateur affirme à propos: « Ayané avait grandi, puis elle avait quitté le village pour étudier au loin, ce qui une fois de plus n'avait absolument pas de sens. Et ce non-sens alimentait les conversations des femmes, lorsqu'elles se retrouvaient entre elles » (Miano, 2005 : 24). Cette attitude concrétise ainsi le renforcement des barrières à la progression et la considération de l'identité féminine. Cet asservissement alimente l'invisibilité des femmes en les aliénant à des croyances rigides et en compliquant davantage leur processus de prise de conscience de leur statut précaire. Les travaux de Chimamanda Ngozi Adichie, notamment dans son ouvrage *We Should All Be Feminists*, soulignent comment les normes patriarcales rigides, transmises de génération en génération, entravent le progrès des femmes en Afrique. Adichie argumente que ces normes, bien que souvent déguisées en traditions culturelles, sont en réalité des mécanismes de contrôle destinés à maintenir les femmes dans des rôles subalternes.

C'est donc ce même fixisme qui conduit les personnages féminins à percevoir des éléments progressistes, tels que l'éducation, comme des menaces à l'ordre établi dans la société, devenant ainsi leur propre bourreau. L'indignation des femmes de la communauté à l'égard du personnage d'Ayané atteste cet état de fait : « [...] on ne lui avait rien enseigné de valable, et elle ignorait qu'il n'appartenait pas aux femmes de courir les routes » (Miano, 2005 : 24). Dans *L'intérieur de la nuit*, cette dynamique est clairement représentée par les interdictions et les tabous qui empêchent les femmes de remettre en question l'autorité masculine et de

revendiquer leur propre autonomie (Adichie, 2014). De plus, les études anthropologiques sur les sociétés traditionnelles africaines mettent en évidence le rôle central des structures patriarcales dans la perpétuation de l'oppression des femmes.

En outre, les recherches sociologiques sur le genre en Afrique ont mis en lumière les conséquences néfastes du fixisme socioculturel sur la santé et le bien-être des femmes. Dans *Gender, Health and Healing in Sub-Saharan Africa*, Catherine Campbell démontre comment les normes de genre rigides participent à la prévalence de la violence domestique, de la mutilation génitale féminine et d'autres formes de discrimination à l'égard des femmes. Ces pratiques, bien que profondément enracinées dans la culture, ont des répercussions néfastes sur la vie des femmes et entravent leur capacité à s'épanouir pleinement (Campbell, 2007).

En fin de compte, le fixisme socioculturel représente une barrière significative à la libération féminine en Afrique, comme illustré dans *L'intérieur de la nuit*. Cette posture des femmes du clan les maintient dans leur position par le biais des croyances aveugles et immuables. Puisque l'auteur est le seul responsable de l'évolution du personnage tel qu'inspirée par Philippe Hamon, l'on assiste progressivement à une prise de conscience qui permet à la femme de remettre en question son invisibilité.

2. La résistance des femmes à leur invisibilité socio-culturelle

Dans *L'intérieur de la nuit*, Léonora Miano dépeint un tableau dynamique où les femmes se veulent combattantes contre l'invisibilité qui leur est imposée par les normes socioculturelles rigides. Cette articulation analyse les défis auxquels les personnages féminins sont confrontés dans leur

insurrection contre les contraintes traditionnelles et la revendication de leur propre identité et autonomie.

2.1. L'insurrection féminine contre les normes coutumières

Dans sa quête de libération contre l'invisibilité qui lui est imposée par les normes traditionnelles de sa société, la femme adopte une démarche révoltante, bravant ouvertement les règles établies.

L'intérieur de la nuit en est une illustration parfaite de cette révolte des femmes contre leur propre invisibilité. Ce roman met en scène des femmes qui, confrontées à la marginalisation et à l'oppression, refusent de se soumettre passivement aux normes établies et se rebellent. Un exemple marquant dans cette œuvre est celui de la vieille Ié, personnage emblématique qui, malgré la rigidité du système patriarcal qui prévaut dans son milieu, ose défier les interdits de la société en adoptant des comportements traditionnellement réservés aux hommes : « Elle portait les cheveux courts, presque ras comme un homme. Son teint était aussi obscur que la réalité, et ses yeux semblaient voir au-delà du visible » (Miano, 2005 : 64). Ce dénie de la tradition préétablie met en exergue la ferme volonté des femmes à sortir de ce cocon qui les empêche de s'épanouir véritablement en société. Afin de mieux montrer l'insurrection féminine contre les interdits, Léonora Miano met davantage l'accent sur la transformation de ce personnage féminin Ié : « Elle qui se montrait si intransigeante dans l'observation des usages sous son toit et sous celui de ses fils, elle qui leur imposait la tradition comme un rempart contre tout et n'admettait aucun comportement qui ne fût pas strictement respectueux de l'étiquette ancestrale, voilà qu'elle bafouait tout » (Miano, 2005 : 66). La métamorphose de ce personnage féminin, jadis, gardienne de la tradition, et à présent, rebelle, est significative à plus d'un titre. La répétition du pronom « elle » renvoyant à ce personnage féminin transformé, met en

exergue le drame faisant suite à sa nouvelle posture qui lui permet de se mettre en porte-à-faux avec sa société, en enfreignant les règles et lois prescrites par la tradition. Sa transformation est le symbole d'un signe annonciateur, d'un temps nouveau où les femmes commenceront à s'affirmer, à revendiquer leur droit à la parole et à défier les normes patriarcales qui les maintiennent dans l'ombre.

Dans la même lancée, l'amitié insolite et inopinée que la vieille Io entreprend avec l'étrangère Aama, cette femme qui a épousé un homme du village, symbolise à proprement parler, le changement et le progrès : « [...] La vieille Io s'était liée d'amitié avec l'étrangère. Elle avait pardonné l'affront que lui avait fait Ekié » (Miano, 2005 : 21). Cependant, il importe de souligner que cette relation transforme le destin de l'étrangère qui, jadis, vue comme une sorcière, est désormais regardée différemment par les autres femmes en dépit de leur hypocrisie. Cette amitié inopinée avec l'étrangère qui représente « la marginalité » tout en incarnant les valeurs étrangères, fonctionne désormais comme un mobile de changement, d'ouverture, et de visibilité. En ce sens, l'extérieur prime sur l'intérieur et libère la femme de son invisibilité. Cette révolte contre les normes coutumières est également étayée par les travaux de chercheurs en études de genre et en anthropologie culturelle. Nawal El Saadawi, écrivaine égyptienne et militante féministe, dans son ouvrage *The Hidden Face of Eve*, analyse comment les femmes, même dans des sociétés patriarcales oppressives, trouvent des moyens de résistance et de subversion pour contester les structures de pouvoir existantes. De même, Fatou Sow, sociologue sénégalaise, utilise ses travaux pour mettre en lumière les mouvements de femmes en Afrique qui luttent pour leurs droits et leur émancipation, démontrant ainsi que la résistance contre l'invisibilité est un phénomène mondial et multiculturel.

On le perçoit donc à suffisance, à travers *L'intérieur de la nuit* où Léonora Miano s'aligne dans la logique de ces féministes pour célébrer le courage et la détermination des femmes africaines à défier les normes oppressives et à revendiquer leur place dans la société. Ces actes d'insurrection marquent le début d'une transformation sociale où les femmes s'affirment comme des agents de changement, refusant de rester confinées dans les rôles qui leur ont été assignés par une société patriarcale.

2.2. La dialectique de l'interne et de l'externe pour le changement

Le roman de Léonora Miano met en lumière la tension entre les perspectives internes ancrées dans les traditions et les croyances locales, et les influences externes, représentées par des personnages comme l'étrangère Aama et l'éducation occidentale d'Ayané. Parlant d'Aama, le narrateur affirme : « elle vivait dans ce paradis que les femmes d'Eku croyaient perdu, et leur prouvait qu'il était au contraire encore à conquérir » (Miano, 2005 : 22). De même, le fonctionnement de l'interne s'illustre aussi à travers l'instruction d'Ayané : éduquée hors des traditions coutumières, elle revient à Eku avec une pensée critique forgée à l'étranger. Animée d'un esprit de révolte, la quête qu'elle mène en vue de comprendre les pratiques sacrificielles du village souligne l'importance de remettre en question les croyances préétablies. Cette tension illustre les défis auxquels sont confrontées les femmes dans leur lutte pour l'émancipation et la reconnaissance de leur identité. L'éducation et les expériences externes permettent souvent aux femmes de remettre en question les normes préétablies et d'envisager des alternatives à la marginalisation. Ce thème est soutenu par les travaux de Chandra Mohanty, féministe et universitaire indo-américaine, dont les recherches mettent en lumière l'importance des perspectives

intersectionnelles dans la compréhension de la condition féminine dans les contextes postcoloniaux. De même, les études de Gayatri Chakravorty Spivak, philosophe et théoricienne féministe, soulignent la nécessité de décoloniser les mentalités pour permettre l'autonomisation des femmes dans les sociétés dominées par des structures patriarcales et impérialistes.

Il se perçoit, en fin de compte, comment les influences externes et les perspectives alternatives contribuent à élargir les horizons des femmes, leur offrant des possibilités d'émancipation et de résistance contre l'invisibilité. Cette dialectique entre l'interne et l'externe devient de ce fait un moteur de changement à l'origine d'une réflexion critique sur les normes socioculturelles établies et ouvrant la voie à de nouvelles formes d'expression et de liberté pour les femmes africaines.

3. De l'invisibilité du personnage féminin à sa visibilité

Ce n'est qu'en essayant de comprendre les différents sens des traditions et d'évaluer leur impact sur leur destin que le personnage féminin peut effectivement sortir de sa torpeur et renouer avec sa propre identité. Sa sortie de son invisibilité marquera un moment fort dans le processus de restauration de l'identité féminine.

3.1. La métamorphose du destin et de l'identité féminine

Au fur et à mesure de l'évolution de son récit, Léonora Miano dépeint dans *L'intérieur de la nuit* une transformation profonde du destin et de l'identité féminine. Le roman offre également une perspective novatrice sur le rôle des femmes dans les sociétés africaines. À travers les personnages comme Aama et Ekié, l'auteure transcende les stéréotypes traditionnels pour présenter des figures féminines qui revendiquent leur

humanité et leur droit à une existence pleine et entière. Cette métamorphose narrative reflète une évolution significative dans la manière dont la société perçoit les femmes, passant d'une invisibilité aliénante à une visibilité affirmée.

En effet, le style de vie du couple formé d'Ekié et d'Aama offre à cette dernière une voix et une invisibilité à la différence des autres femmes du village. Ces personnages féminins désinscrivent ainsi l'absence de leur présence au monde afin de transformer la société en un univers culturel qui admet la revalorisation de l'être féminin et son ascension à une échelle beaucoup plus humaine. Désormais, les femmes ne sont plus considérées comme le « sexe faible ». Elles n'appartiendront plus ni à une société où « [...] il fallait admettre que le possible féminin n'était que peu de chose » (Miano, 2005 : 79), ni à celle où seules les femmes s'essoufflent dans le travail de la terre alors que les hommes se plaisent dans leur libertinage, comme le souligne le narrateur : « C'était aux femmes qu'il incombait de biner et de sarcler, les hommes ayant le devoir de prendre la route selon une tradition dont le temps avait gommé l'origine et le sens » (Miano, 2005 : 13). Désormais, le style de vie du couple suscité constitue un spécimen de vie réformée offert à la femme. Dorénavant, cette dernière est capable de transformer le milieu culturel d'Eku, vu comme « perdu » par les autres femmes de la communauté, en un espace bien plus fructifiant qu'épanouissant. Ce cachet de vie, illustré par l'existence de ce couple, permet de lire en l'auteure une perspective différente sur la vie domestique des femmes en Afrique. Il est donc question de provoquer le changement des mentalités et de créer chez les femmes une ferme volonté de réclamer leur place dans le monde. Elles doivent rompre avec les normes patriarcales qui les relèguent souvent à des rôles secondaires, dénués de toute aspiration humaine. Ce changement met en évidence la

lutte des femmes pour une reconnaissance pleine et entière de leur humanité.

La métamorphose du destin et de l'identité féminine trouve écho dans les travaux de féministes africaines telles que Nawal El Saadawi, dont le chef d'œuvre *The Hidden Face of Eve* dénonce les mécanismes d'oppression qui maintiennent les femmes dans l'invisibilité et l'assujettissement. Nawa El Saadawi souligne l'importance de reconnaître les femmes comme des sujets autonomes capables de façonner leur propre destin. De même, les études de Fatou Sow sur la mobilisation des femmes au Sénégal mettent en lumière le rôle crucial des femmes dans les mouvements sociaux et politiques, soulignant ainsi leur capacité à catalyser le changement.

On assiste ainsi dans ce roman, à une révolution silencieuse, mais puissante qui s'opère au sein des sociétés africaines. Les personnages féminins, autrefois relégués à l'ombre de l'invisibilité, émergent comme des agents de transformation sociale, défiant les normes établies et revendiquant leur droit à une existence pleinement réalisée. La victoire symbolique des personnages tels Aama et Ekié incarne un espoir renouvelé pour les luttes féministes en Afrique et au-delà, offrant un modèle concret pour une société plus équitable et inclusive.

3.2. La victoire de la femme et le changement social

Dans son roman, Léonora Miano illustre la victoire progressive de la femme sur les normes oppressives et son rôle catalyseur dans le changement social en Afrique. À travers les luttes individuelles des personnages féminins et leur résistance collective, le roman propose une vision optimiste d'une société africaine en pleine transformation, où les femmes jouent un rôle central dans la réinvention des structures socioculturelles.

Inoni, personnage féminin, incarne cette lutte en faveur du changement social lorsqu'elle défie ouvertement les traditions oppressives en assassinant son époux, coupable de participer à un acte sacrificiel barbare. Son acte radical symbolise la nécessité et l'urgence de remettre en question les normes établies pour progresser vers une société plus juste et égalitaire. Pourtant, c'est elle, la gardienne de cette tradition qui s'insurge désormais contre de telles pratiques. Pour preuve, elle assassine publiquement son époux pour avoir participé à l'immolation d'un petit garçon à des fins de purification du clan : « Comme elle parlait, le souffle court mais le bras ferme et déterminé, elle ne cessait de frapper l'homme qui tentait de se protéger le visage de ses mains. Le hurlement de terreur qui lui torturait les traits du visage demeurait muet » (Miano, 2005 : 135). La justification qu'elle donne à son acte fait ressortir la controverse qui n'est que le signe de la violente insurrection contre ces pratiques barbares en dépit du remords qu'elle exprime à l'égard de l'âme du défunt : « Je tiens à exposer les motifs de mon crime, puisque le meurtre fait partie des actes les plus répréhensibles ici chez nous, avec l'inceste, la sorcellerie et le suicide » (Miano, 2005 : 184). Ces actes qui ressortent de l'ordinaire reflètent non plus seulement une prise de conscience profonde de son identité et de son pouvoir en tant qu'individu, mais bien plus, témoignent d'une volonté farouche de briser les chaînes de l'invisibilité et d'affirmer sa propre existence.

Cette victoire de la femme s'inscrit dans un contexte plus large de mobilisation sociale en Afrique, où les mouvements féministes gagnent en force et en visibilité. Les travaux de Sylvia Tamale sur les mouvements féministes en Afrique subsaharienne mettent en lumière l'importante croissance des femmes dans les luttes pour les droits humains et l'égalité des sexes. Tamale souligne que les femmes

africaines sont devenues des agents de changement essentiels, contribuant à remodeler les politiques et les structures sociales pour refléter leurs besoins et leurs aspirations. De même, les recherches d'Aili Mari Tripp sur le rôle des mouvements de femmes en Afrique démontrent que ces mouvements ont joué un rôle crucial dans la promotion de réformes politiques et sociales visant à améliorer la condition des femmes et à renforcer leur participation à la vie publique. Tripp souligne l'importance de reconnaître le potentiel des femmes en tant qu'actrices du changement social et politique, mettant ainsi en lumière leur capacité à transformer les sociétés africaines.

En fin de compte, *L'intérieur de la nuit* de Léonora Miano offre un regard éclairant sur la victoire progressive de la femme et son impact sur le changement social en Afrique. À travers la narration des actes de résilience et de rébellion des personnages féminins, le roman célèbre le pouvoir des femmes à défier les normes oppressives et à ouvrir la voie à une société plus juste et égalitaire.

Conclusion

En conclusion, l'analyse approfondie de *L'intérieur de la nuit* de Léonora Miano révèle la puissance narrative de l'auteure à déconstruire les normes socioculturelles oppressives et à mettre en lumière la lutte des femmes africaines pour leur visibilité et leur émancipation. À travers une exploration rigoureuse des personnages féminins et de leurs luttes, le roman offre une perspective nuancée sur les défis auxquels sont confrontées les femmes dans les sociétés africaines tout en célébrant leur résilience et leur capacité à catalyser le changement social. En s'appuyant sur des approches méthodologiques convoquées et sur des références scientifiques évoquées, cette étude démontre que la

déconstruction de l'invisibilité des femmes est un processus complexe, mais essentiel pour la construction des sociétés plus équitables et inclusives en Afrique. Léonora Miano, à travers son œuvre, appelle à une réflexion profonde sur les questions de genre et d'identité, soulignant l'importance capitale de reconnaître et de valoriser la voix et la contribution des femmes à la société. En définitive, *L'intérieur de la nuit* s'impose comme un texte fondateur dans la littérature contemporaine africaine, qui offre un récit poignant et inspirant sur la quête de liberté et de dignité des femmes dans un monde marqué par les traditions et les conventions sociales arbitraires. Cette réflexion se positionne donc comme témoin d'une grande transformation, promotrice d'un avenir plus lumineux pour les générations féminines futures.

Bibliographies

CAZENAVE Odile, 2011. *Afrique sur Seine: A New Generation of African Writers in Paris*. Lexington Books.

EL SAADAWI et NAWAL, 1980. *The Hidden Face of Eve*. Zed Book.

HAMON Philippe, 1983. *Le personnel du roman. Le système des personnages dans Les Rougon-Macquart*, Droz, Genève

MIANO Léonora, 2005. *L'intérieur de la nuit*. Plon, Paris.

MOHANTY et CHANDRA, 2003. *Feminism without Borders: Decolonising Theory, Practising Solidarity*. Duke University Press.

NGETCHAM, 2022. *Pour une critique archéologique des arts et des lettres*, Atramenta, Finlande

SOW Fatou, « The Mobilisation of Women and Feminist Issues in Senegal », in *African Studies Review*, no. 3, 1992, vol. 35, pp. 111-130.

SOW Fatou, 2003. *Islam, Gender, and Social Change in Africa*. University Press, Oxford

SPIVAK et CHAKRAVORTY Gayatri, 2010. *Can the Subaltern Speak? Reflections on the History of an Idea*. University Press, Columbia

TAMALE Sylvia, 2015. *African Feminism: A Pan-African Perspective*. Fahamu, Pambazuka

TRIPP et AILI Mari, 2015. *Women and Power in Postconflict Africa*. University Press, Cambridge

YOUSAFZAI Malala & LAMB Charles, (2013). *I Am Malala: The Girl Who Stood Up for Education and Was Shot by the Taliban*. Little, Brown and Company.

Von den mystischen Symbolen zum Ausdruck der mystischen Erfahrung in der Lyrik Georg Trakls

Patrice ADICO

Université Félix Houphouët-Boigny
adicopatrice@yahoo.fr

Zusammenfassung:

Dieser Artikel untersucht die Beziehung zwischen mystischer Erfahrung und Lyrik im Werk von Georg Trakl. Er geht der Frage nach, wie Trakl mithilfe von Symbolen eine transzendente Erfahrung vermittelt, welche die physische und die spirituelle Welt miteinander verbindet. Die angewandte Methodik kombiniert eine semiotische und hermeneutische Lektüre von Trakls Texten. Die Analyse zeigt, dass die von Trakl verwendeten Symbole eine Suche nach spiritueller Transformation strukturieren. Indem er die Begegnung zwischen dem Menschen und dem Göttlichen in den Vordergrund stellt, offenbaren seine Gedichte, in denen die Grenzen zwischen der physischen und der geistigen Welt zu verschwimmen scheinen, eine Spannung zwischen existenzieller Einsamkeit und dem Streben nach einer transzendenten Vereinigung. Die Ergebnisse unterstreichen, dass Trakls Dichtung zutiefst persönliche mystische Erfahrungen kommunizierbar macht. Abschließend beleuchtet diese Studie die zentrale Rolle der Lyrik als bevorzugte Sprache, um sich den Geheimnissen der Existenz zu nähern und eine transformierende spirituelle Einheit zu erreichen.

Schlüsselwörter: Lyrik, Mystik, Erfahrung, Symbol, Vereinigung.

Résumé:

Cet article explore la relation entre l'expérience mystique et la poésie dans l'œuvre de Georg Trakl. Il s'interroge sur la manière dont Trakl, à travers des symboles traduit une expérience transcendante mêlant le monde physique et spirituel. La méthodologie adoptée combine une lecture sémiotique et herméneutique des textes de Trakl. L'analyse montre que les symboles utilisés par Trakl structurent une quête de transformation spirituelle. En mettant en avant la rencontre entre l'homme et le divin, ses poèmes, où les frontières entre le monde physique le monde spirituel semblent s'estomper, révèlent une tension entre solitude existentielle et aspiration à une union transcendante. Les résultats soulignent que la poésie de Trakl rend communicables des

expériences mystiques profondément personnelles. En conclusion, cette étude met en lumière le rôle central de la poésie comme langage privilégié pour aborder les mystères de l'existence et atteindre une unité spirituelle transformante.

Mots-clés : Poésie, mystique, expérience, symbole, union.

Abstract:

This article explores the relationship between mystical experience and poetry in the work of Georg Trakl. It examines the way in which Trakl, through symbols, conveys a transcendent experience that intertwines the physical and spiritual worlds. The methodology adopted combines a semiotic and hermeneutic reading of Trakl's texts. The analysis shows that the symbols used by Trakl structure a quest for spiritual transformation. By highlighting the encounter between humanity and the divine, his poems, in which the boundaries between the physical and spiritual worlds seem to blur, reveal a tension between existential solitude and the aspiration to transcendent union. The results underline that Trakl's poetry makes deeply personal mystical experiences communicable. In conclusion, this study highlights the central role of poetry as a privileged language for addressing the mysteries of existence and achieving a transforming spiritual unity.

Keywords: Poetry, mysticism, experience, symbol, union.

Einleitung

Mystische Erfahrung ist durchweg eine Realität, die über die Menschheitsgeschichte hinausgeht und eine Reihe von Transformationen sowohl auf individueller, als auch kollektiver Ebene hervorrufen. Viele Persönlichkeiten mit unterschiedlichem Hintergrund haben mystische Erfahrungen gemacht. Im Klartext findet die mystische Erfahrung ihren Ausdruck in fast allen Bereichen des menschlichen Lebens, sogar in der Literatur: „Aber nicht nur in den Religionen artikuliert sich diese [mystische] Erfahrung, auch in Kunst, Literatur, Musik können sich solche mystischen Dimensionen niederschlagen“ (Achtner, 2016: 1).

Hierdurch rückt eine lange Tradition die lyrische Erfahrung in die Nähe der Erfahrung des Heiligen, ja sogar der

mystischen Ekstase einer einträchtigen Begegnung zwischen dem Lyriker und allem, was ihn umgibt, sei es sichtbar oder unsichtbar: “La poésie est création d’un sujet assumant un nouvel ordre de relation symbolique au monde,, (Lacan, 1981: 91). Diese symbolische Beziehung, die die Lyrik mit der Welt unterhält, kann mystische Züge annehmen, wenn es darum geht, der Enthüllung Raum zu geben. Die Lyrik selbst sieht sich durch ihre Sprache in der Lage, das Unsichtbare einzufangen, weil sie durch das Zusammenspiel von Rhythmus und Musikalität oder von Bild und Symbol, das heißt einer unbestimmten Ausdehnung, die das Sinnliche mit einer Transzendenz vereint, ein Gefühl der Vereinigung vermitteln kann (vgl. Fanlo, 2021: 206). Die Lyrik scheint das Göttliche näher zu bringen: “Il faut [...] consentir à être un Poète, ce qui est bien plus près de Dieu“ (Morin, 1994: 22).

Es ist wahrscheinlich das mystische Wort, das ausgehend vom Unaussprechlichen versucht, das im Heiligen enthaltene Geheimnis heraufzubeschwören. Diese Sprache wird transformativ, wenn sie auf die Lyrik trifft und die gewundenen Pfade eines ontologischen Weges beschreitet. Es ist dieser Weg der mystischen Erfahrung, den wir in der lyrischen Produktion von Georg Trakl zu hinterfragen versuchen, dessen Werk von einer tiefen mystischen Dimension durchdrungen ist. Visionen und mystische Vereinigung stehen im Mittelpunkt seines lyrischen Denkens.

Da die mystische Erfahrung in der Lyrik oft durch eine Verschmelzung mit dem Unerkennbaren, ein Eintauchen in die Tiefen der Seele gekennzeichnet ist, befasst sich dieser Beitrag daher mit diesem Ausdruck und betont gleichzeitig die vereinigende Transmutation. Diese Arbeit nimmt sich zur Aufgabe, den logischen Faden der mystischen Erfahrung innerhalb der Lyrik Georg Trakls zu erschließen, die von einer einheitlichen Erfahrung in einem lyrischen Erguss zu zeugen scheint. Seine Lyrik, die von starken symbolischen Bildern

geprägt ist, öffnet die Tür zum Eintauchen in eine außergewöhnliche mystische Erfahrung. Von dieser Basis ausgehend, wie stellt sich also die mystische Erfahrung in Georg Trakls Gedichten dar? Ein weiterer Schwerpunkt dieser Arbeit liegt in dem Versuch der Beantwortung der anschließenden Fragen: Welche Symbole sind bei dieser mystischen Erfahrung am Werk? Was sind die charakteristischen Merkmale der transformierenden Vereinigung? Zur Beantwortung der Forschungsfragen fokussiert die Analyse auf eine semiotische und hermeneutische Lektüre der Gedichte Trakls. Davon ausgehend konzentriert sie sich auf zwei Schwerpunkte. Im ersten Teil werden die Symbole in den Blick gewonnen, um die herum diese Erfahrung stattfindet. Den Etappen des Ausdrucks dieser Erfahrung soll in der Folge nachgegangen werden.

1. Die Symbole der mystischen Erfahrung Georg Trakls

In Bezug auf die Symbole im Rahmen der mystischen Erfahrung sagt Rami Folgendes: „Dies alles sind Symbole, die bedeuten, / dass jene Welt herab in diese kommt... / Mein Herz hat seine eigenen fünf Sinne, diese Sinne meines Herzens erfahren die beiden Welten.“ (Rumi, 2010: 18). Bei genauerem Hinsehen scheint die mystische Erfahrung von Symbolen getragen zu werden, die ihr eine gewisse Gültigkeit verleihen. Es sind die Symbole, die den Effekt einer Berührung, eines Auftauchens, kurz gesagt, die Indikatoren einer beginnenden Verklärung darstellen. Aus dieser Sicht beginnt die mystische Erfahrung mit der Erfahrung der Symbole:

Somme toute, presque rien : lueurs, vols d'oiseaux, regards, paroles égarées dans l'air. Véritablement de ces choses dont je sais aussi pertinemment que quiconque combien elles sont légères, insaisissables, inutiles [...]. Il y a [...] des moments qui sont [...] des entrebâillements

sur un espace autre. Ce qui rejoint la méditation de Musil sur ce qu'il appelle l'autre état, « der andere Zustand », qu'il rapproche plutôt de l'état mystique [...]: un état dans lequel notre perception du monde est modifiée (Jaccottet, 1987: 293).

Alles scheint dann mit Symbolen zu beginnen, die die mystische Erfahrung strukturieren und die Türen zu sein scheinen, durch die die Erfahrung gemacht wird. Offenbar ist keine mystische Erfahrung ohne Symbole lebensfähig; sie sind die Auftakte für eine Reise ins mystische Anderswo. Und diese Symbole sind auch in Georg Trakls Gedichten zu sehen, die die Grundlage seiner mystischen Erfahrung bilden. In seinem lyrischen Werk wimmelt es von mehreren Symbolen, aber drei scheinen für ihn eine gewisse Bedeutung zu haben: das Auge, die Nacht und die Farbe Purpur.

1.1. Das Symbol des Auges

Das Symbol des Auges bei Trakl ist von zahlreichen mystischen Bedeutungen durchdrungen. Für ihn ist das Auge die Metapher der inneren Vision, der Wahrnehmung des Göttlichen. Aufgrund dieses besonderen Charakters wird das Auge oft mit transzendentalen Erfahrungen und einer Form von Offenbarung oder Erleuchtung in Verbindung gebracht. Seiner Ansicht nach beginnt die Erfahrung mit der Beseitigung des physischen Auges, das ein Hindernis darstellt: „Das Goldne fällt von deinen Augen nieder“. (Trakl, 2018: 107). Beim Lesen dieses Verses springt es ins Auge, dass der Dichter dem physischen Auge misstraut, das nur trügerisch ist, und hindert daran, eine echte Erfahrung zu machen. Das ist der Grund, weshalb er also einer Wahrnehmung bedarf, die über das physische Auge hinausgeht: „Die Seele, auf der Flügel Schatten; / Im Rosenbusch tönt leise der Quelle“ (Trakl, 2018: 107). Das Auge hier ist implizit in der Art und Weise enthalten, wie die

Seele die Präsenz der Flügel und das Flüstern der Quelle „sieht“ oder wahrnimmt. Sobald der Dichter das physische Auge losgeworden und mit diesem „mystischen“ Auge ausgestattet ist, kann er eine andere Welt betreten: „Es ist ein Licht, das der Wind ausgelöscht hat. / [...] / Es ist ein leerer Raum im Geäst / [...] / Es ist eine Insel der Südsee, / Den Sonnengott zu empfangen (Trakl, 2018: 107). In den oben zitierten Versen wird das Auge zwar nicht direkt erwähnt, aber das Gedicht evoziert eine mystische Wahrnehmung der Leere und des Lichts. Es ist nicht nur angebracht, mit den physischen Augen zu sehen, sondern mit einer inneren Vision wahrzunehmen, die tiefere Dimensionen des Daseins erfasst. Die wahre Realität liegt hinter der sichtbaren Welt verbogen.

Diese innere Vision führt dazu, die gewöhnliche Realität zu transzendieren und in einen Bewusstseinszustand einzutreten, in dem sich das Mystische manifestiert (den Sonnengott zu empfangen). Und dank des Auges beginnt das Erlebnis. Die folgenden Verse aus dem Gedicht „Abendmuse“ bieten eine reiche Illustration der Beziehung zwischen dem Auge und der mystischen Erfahrung: „Von Lüften trunken sinken balde ein die Lider / Und öffnen leise sich zu fremden Sternenzeichen“ (Trakl, 2018: 87). Bei genauem Hinsehen symbolisiert das Schließen der Augen den Übergang von der Sinneswahrnehmung zu einer Form der inneren oder spirituellen Vision: „Neben dem Augenschließen der zwingenden Blendung steht das Augenschließen als Einleitung der Selbstversenkung, der inneren Kontemplation, als Freier Akt einer Blickwendung“ (Dinzelbacher, 1989: 442). Die Augen für „fremde Sternzeichen“ zu öffnen deutet dementsprechend auf den Empfang mystischer Erleuchtungen hin.

Friedrich Georg Jünger fasst die Wichtigkeit des Auges bei Trakl wie folgt zusammen: „Das Sehen, das nicht vorbeisieht am Wesen der Dinge, sondern in der Vergänglichkeit ihre Wahrheit erkennt, ist ein Tun und Leiden ... In diesem tätigen

und leidenden Sehen ist das Wunder des Neuen. Das Verstehen wird, indem es eingeht in das Wesen der Dinge, neu und wunderbar. Die Welt verwandelt sich“ (Jünger, 1973: 2). Das Auge als Symbol spielt bei dieser mystischen Erkundung eine Schlüsselrolle und bietet einen Weg, tiefe und unaussprechliche Wahrheiten zu sehen und zu verstehen. Aber es ist nicht das einzige Symbol in Trakls mysteriöser Entfaltung. Diese Wahrnehmung der göttlichen Verbindung durch die Augen Trakls ähnelt jener der deutschen Romantiker, die die Augen als Fenster der Seele betrachteten. Jene Augen, die in der Lage sind, ein geistiges Licht wahrzunehmen, das das göttliche Licht symbolisiert. Im weiteren Verlauf der Arbeit gehe ich zur Analyse anderer Symbole über, nämlich der Dämmerung (bzw. Abenddämmerung) und der Nacht.

1.2.Dämmerung und Nacht

Die Nacht bei Trakl in seiner mystischen Erfahrung folgt einer bestimmten Schematisierung. Um der Nacht eine mystische Bedeutung zu verleihen, muss sie angemessen gewürdigt werden. Dieser Weg hat seinen Ursprung in der Dämmerung. Das liegt daran, dass sie den Eintritt in eine geheimnisvolle Sphäre markiert. Der Zeitpunkt, an dem die Sonne untergeht und die Nacht beginnt, ist ein Moment von großer Bedeutung. Aus diesem Grund findet dieses Symbol bei Trakl viel Anklang, denn „les poèmes où le crépuscule est présent contiennent souvent des allusions à des présences spirituelles ou des apparitions. Le crépuscule crée un cadre où les frontières entre le matériel et le spirituel s'amenuisent, permettant l'émergence de visions et de révélations mystiques“(Jaccottet, 1987: 105). Dazu ist folgendes hinzuzufügen: „Die Mystik sucht die Dämmerung und das Schweigen“ (Brunner, 1924: 5).

Es stellt sich deutlich heraus, dass die Dämmerung ein Symbol des Wandels ist. Hierbei markiert sie den Ausgang einer

Sequenz und den Beginn einer anderen: „Am Kehrlicht pfeift verliebt ein Rattenchor / In Körben tragen Frauen Eingeweide, / Ein ekelhafter Zug voll Schmutz und Räube, / Kommen sie aus Dämmerung hervor“ (Trakl, 2018: 57). Die Wichtigkeit der Dämmerung wird durch den entscheidenden Vers „Kommen sie aus der Dämmerung hervor“ hervorgehoben. Sie stellt den Moment dar, in dem sich das Heilige und das Profane berühren können, der zwischen Tag und Nacht liegt. Das Bild der Dämmerung, die Gestalt annimmt, ebnet den Weg für die Enthüllung verborgener Realitäten und tieferer spiritueller Erfahrungen. Die Dämmerung ist eine Zeit, in der die Barrieren zwischen dem Sichtbaren und dem Unsichtbaren verschwimmen.

Und es ist vor allem die Ruhe, die er zu erzeugen beginnt, die den Lyriker interessiert, denn sie ermöglicht ihm den Eintritt in die Nacht, auf die er so sehr hofft: „O, ihr Zeiten der Stille und goldener Herbste, / Da wir friedliche Mönche die purpurne Traube gekelter; / [...] / O, die Stunde des Untergangs. Da wir ein steinernes Antlitz in schwarzen Wassern beschaun“ (Trakl, 2018: 139). Während die Hektik des Tages allmählich verblasst, legt sich eine friedliche Ruhe über die Welt und gewährt dem Dichter die Möglichkeit, wieder mit sich selbst und der Welt um ihn herum in Verbindung zu treten.

Was Trakl am meisten beeindruckt und ihn in die Atmosphäre der Nacht hineinzieht, ist die Magie der wechselnden Schatten. Dies drückt er in seinem Gedicht „Dämmerung“ aus: „Formlose Spottgestalten huschen, kauern / Und flattern sie auf schwarz-gekreuzten Pfaden. / O! trauervolle Schatten an den Mauern“ (Trakl, 2018: 64). Die „Dämmerung“ wird in dieser Strophe als wirkungsvoller Rahmen genutzt, um ein mystisches Erlebnis darzustellen, das von Symbolik und Atmosphäre geprägt ist. Eine Bühne, die die spirituellen Realitäten und die Geheimnisse der Seele erforschen und enthüllen kann, wird durch formlose Spottgestalten,

schwarze Kreuzwege und traurige Schatten geschaffen. Es zeigt sich deutlich, dass die Dämmerungsszene ein Gefühl von Geheimnis und Intrige erzeugt, das nachts besonders gut zur Geltung kommt.

Die Nacht bezeichnet den Zeitraum zwischen dem Ende der Dämmerung am Abend und dem Beginn der Morgendämmerung. Die Nacht ist eines der am häufigsten verwendeten Symbole des Dichters, um über die mystische Erfahrung zu sprechen. Novalis drückte sogar eine wahre Bekehrung zur Nacht in seinem sehr berühmten Werk „Hymne an die Nacht“ aus: „Abwärts wend’ ich mich / zu der heiligen, / unaussprechlichen, / geheimnisvollen Nacht“ (Novalis, 2013: 13). Und Johannes vom Kreuz, dessen Nacht die denkwürdige Zeit war, in der seine Erfahrung ihren Höhepunkt erreichte, sagt, dass die Nacht „zum eigentlichen Prinzip der mystischen Theologie“ geworden sei (vom Kreuz z.n. Haas, 1989: 108).

Trakl ist der Ansicht, dass die Dunkelheit die Voraussetzung für die Wahrnehmbarkeit der mystischen Welt ist, während sie gleichzeitig dazu beiträgt, die nicht wahrnehmbaren Dinge sichtbar zu machen: „Die Bläue meiner Augen ist erloschen in dieser Nacht, / Das rote Gold meines Herzens. O! wie stille brannte Licht“ (Trakl, 2018: 100). Nachts werden die üblichen Sinneswahrnehmungen ausgeschaltet, die durch das Bläuen der Augen repräsentiert werden. Auf diese Weise ist es dem Menschen möglich, seine Aufmerksamkeit von der Außenwelt zu nehmen und sich auf die Innenwelt zu fokussieren.

Die einzige Möglichkeit, das Göttliche zu erkennen, liegt in Wirklichkeit über das Sinnliche und das Verständliche hinaus und erfordert daher die Prüfung der Nacht (Laniel, 2024: 12): „Wenn es Nacht wird, / Hebt der Wanderer leise die schweren Lider; / Sonne aus finsterner Schlucht bricht“ (Trakl, 2018: 145). Hier wird die Nacht als Schlüssel zum Sehen des Göttlichen dargestellt. Die Sonne, die aus der Finsternis aufsteigt, ist wie

das göttliche Licht, das nach der Prüfung der Nacht sichtbar wird. In dieser Sichtweise hilft die Nacht bei der Wiedergeburt eines Menschen: „O, die Geburt des Menschen. Nächtlich rauscht / Blaues Wasser im Felsengrund“ (Trakl, 2018: 138). Die Nacht wird so zu einem Katalysator für die Entstehung eines neuen Seinszustands, in dem sich der Mensch neu erfinden und zu einem tieferen Verständnis seiner selbst und des Universums gelangen kann. Dieser spirituelle Impuls drückt sich auch in einem anderen Symbol aus, dem der chromatologischen Welt.

1.3. Die Farbe Purpur

Wie das Auge, die Dämmerung und die Nacht nimmt auch die Farbe Purpur einen wichtigen Platz in den Symbolen ein, die an Trakls mystischem Ausdruck beteiligt sind. Das Wort „Purpur“ leitet sich wahrscheinlich von einem griechischen Wort ab, das „mischen, berühren“ bedeutet und diese Farbe nimmt im religiösen Bereich eine besondere Stellung ein. (Edmonds z.n. Zentgraf u.a., 2000, S.1). In der Antike wurde Purpur oft mit dem Königtum und dem Adel in Verbindung gebracht: Die Farbe, „poupre constitue un symbole reconnu de la majesté impériale“ (Agnès, 2003, S. 301). Aus dieser Feststellung ergibt sich bereits der mystische Wert dieser Farbe. Darüber berichtet Adeline Grand-Clément (2020: 249) wie folgt:

La couleur pourpre [...] suscite [...] attraction, fascination, désir et admiration. C’est que la couleur exprime [...] quelque chose de la majesté divine. En effet, les sources littéraires et épigraphiques révèlent que les tissus pourpres constituent des offrandes de choix pour les divinités et servent à vêtir leurs effigies, pour donner à voir la splendeur surnaturelle des Immortels et susciter ainsi déférence et admiration de la part des fidèles.

Es ist gerade diese Nähe zur mystischen Welt, die Trakl dazu veranlasst hat, dieser Farbe einen wichtigen Platz einzuräumen, die sein lyrisches Werk durch und durch durchzieht: „Dem Teppich entsteigt Gebein der Gräber, / Das Schweigen verfallener Kreuz am Hügel, / Des Weihrauchs Süße im purpurnen Nachtwind“ (Trakl, 2018: 89). Es ist leicht zu erkennen, dass mit der Farbe Purpur eine mystische und feierliche Stimmung hervorgehoben wird. Sie steht für Sakralität, spirituelle Verwandlung und die Präsenz Gottes. Der „purpurne Nachtwind“ verleiht der Szene eine übernatürliche Bedeutung und deutet auf eine mystische Enthüllung hin. In diesem Zusammenhang wird durch die Süße des Weihrauchs die Vorstellung eines heiligen Rituals betont und die Farbe Purpur wird zu einem zentralen Punkt der Mystik. Das Vorhandensein dieser Farbe führt den Einzelnen dazu, sich bei seinem visionären Aufstieg und seiner meditativen Suche zu orientieren, indem er spirituelle Wesenheiten um Hilfe und Unterstützung bittet: „Purpurn färbt sich das Laub im Herbst; der mönchische Geist / Durchwandelt heitere Tage; reif ist Traube“ (Trakl, 2018: 101). Die mystische Darstellung der Farbe Purpur ist mit Reife, Spiritualität und Naturschönheit assoziiert. Daher fungiert sie als Verbindungspunkt zwischen Natur, Spiritualität und menschlicher Reflexion. Sie präsentiert eine lyrische und mystische Vorstellung vom Leben und der Herbstsaison.

Es ist genau diese Mischung oder Transformation, die die purpurne Farbe, die aus der Mischung von Rot und Blau entsteht, andeutet, die der Dichter hervorheben möchte. In seiner Vorstellung evoziert sie den Übergang zwischen dem Materiellen und dem Spirituellen sowie das Mysterium. Trakl verwendet diese Farbe, um tiefe emotionale und spirituelle Zustände zu suggerieren, wie dieser Vers es zum Ausdruck bringt: “Schön: o Schwermut und purpurnes Lachen“ (Trakl, 2018: 112). Tiefe emotionale und spirituelle Zustände werden

durch einen starken Kontrast zwischen tiefer Melancholie und purpurfarbenen gefärbtem Lachen ausgedrückt.

Die Farbe Purpur ist in den Gedichten von Georg Trakl ein vielfältiges und vielschichtiges Symbol, das Themen wie Verwandlung, Geheimnis und Opfer hervorruft. Die Darstellung tiefer emotionaler und spiritueller Zustände und ihre Betonung der Präsenz des Heiligen in der Welt tragen zur mystischen Dimension seiner Gedichte bei. Indem alle diese Symbole miteinander verknüpft werden, erlebt der Dichter eine mystische Erfahrung, die durch Vereinigung gekennzeichnet ist.

2. Ausdruck der mystischen Erfahrung

Trakls Lyrik ist eine Lyrik, die von emotionalen Zuständen geprägt ist, die mit Einsamkeit verbunden sind, wie in dieser Strophe: „Es ist ein Stoppelfeld, in das ein schwarzer Regen fällt, / Es ist ein brauner Baum, der einsam dasteht. / Es ist ein Zischelwind, der leere Hütten umkreist -/ Wie traurig dieser Abend“ (Trakl, 2018: 66). Nun scheint die Einsamkeit eine der Triebfedern für die Suche nach mystischen Erfahrungen zu sein: „Qu'un homme se sente seul [...], que cet homme croie à l'existence d'un Principe qui le domine, à la possibilité d'atteindre à ce Principe et de s'y unir d'une union intime et personnelle, voilà, semble-t-il, les conditions psychologiques indispensables à toute mystique.“ (Festugière, 1950: 74). Trakl, ein einsamer Mann, hat sich, ausgehend von den oben erwähnten Symbolen, auf den Weg der mystischen Erfahrung begeben. Diese Erfahrung hat jedoch zwei Seiten:

[Der Mystiker] sucht die Begegnung mit Gott, wobei sein Bild von Gott von der Vorstellungswelt der Gesellschaft, in der er lebt, stets begleitet wird. Daher ist die institutionalisierte Religion immer der Ausgangspunkt des Mystikers. Doch auf seiner Suche

nach Gott entfernt er sich von dieser Religion, die, zumindest aus mystischer Perspektive, Gott zum Objekt des Wissens gemacht hat, über den alles in der Glaubenslehre gesagt ist: Der Mystiker will nicht alte, festgelegte Dogmatik, sondern neue, lebendige Erfahrung. (Zimmer z.n. Neumann, 2016: 31)

2.1. Die institutionalisierte Religion als Ausgangspunkt der mystischen Erfahrung Georg Trakls

Die Mystik à la Trakl bezieht sich häufig auf religiöse Elemente, um spirituelle und mystische Zustände heraufzubeschwören. Diese Elemente sind zwar in der institutionellen Religion, besonders in dem christlichen Glauben verankert, werden aber oft neu interpretiert, um persönliche Erfahrungen von Transzendenz auszudrücken.

Von Beginn dieser Erfahrung an, so der Autor, muss die Seele aus ihren Zuneigungen und aus sich selbst heraustreten, sich von ihren Anhaftungen an alles Geschaffene befreien, um zu einem Leben voller Sanftmut und Lieblichkeit in Gott zu gelangen, wie es die christliche Mystik in Kolosser 3:2 voll und ganz versteht: „Neigt euch zu den Dingen, die in der Höhe sind, und nicht zu denen, die auf der Erde sind“. Allerdings vollzieht sich dieser Selbstaustritt bei Trakl in der Nacht, begleitet von allen Werten der Farbe Purpur: „Unsäglich ist das alles, o Gott, dass man erschüttert ins Knie bricht. / O, wie dunkel ist diese Nacht. Eine purpurne Flamme / Erlosch an meinem Mund. In der Stille / Erstirbt der banger Seele einsames Saitenspiel“ (Trakl, 2018: 103). Das erste Prinzip erweist sich als vollständige Erfassung der Seele. Dieser Selbstaustausch wird in der tiefen Nacht vollzogen, in einer reinigenden Kontemplation, die passiv in der Seele eine radikale Entsagung bewirkt: „Gottes Schweigen / Trank ich“ (Trakl, 2018: 66). Die Seele wird in dem Maße unterwürfig und gehorsam, in dem sie nach und nach ihre Unvollkommenheiten ablegt. Sie wird vergeistigt. „Plus l’âme,

en effet, se spiritualise, plus elle [...] se concentre dans un seul acte général et pur [...]“ (de la Croix, 1947: 151). Aus dieser Vergeistigung der Seele entsteht ein Wunsch.

So entsteht, wie in der christlichen Mystik, ein Verlangen nach Gott, wie es in Psalm 42:2 ausgedrückt wird: „Meine Seele dürstet nach Gott“. Die Absicht des Lyrikers ist es, sich dem verborgenen Gott zu nähern. Das Wichtigste ist, Gott zu finden und sich mit Ihm zu vereinen: „Und hebt die Hände auf zu Gottes goldenem Schrein“. Hiermit ist gemeint, dass Trakl eine tiefe Sehnsucht nach Gott zeigt, indem er starke Zeichen des Gebets, der Hingabe und der Sakralität verwendet. Der goldene Schrein steht für die reine und reiche Seite der geistigen Gespräche, während das Heben der Hände auf das Bitten und Hoffen auf Gottes gütiges Herz hindeutet. Gemeinsam vereinen sich diese Bestandteile mit dem Streben nach einer mystischen Vereinigung mit dem Göttlichen und der Suche nach Transzendenz. Dieser Vers nimmt also die Form in der Begegnung des Endlichen mit dem Unendlichen an: „Schweigsam über der Schädelstätte öffnen sich Gottes goldene Augen,“ (Trakl, 2018: 62) und „Gott sprach eine sanfte Flamme zu [meinem] Herzen: / O Mensch!“ (Trakl, 2018: 115). Das Ausrufezeichen am Ende dieses Verses betont eine emotionsgeladene geäußerte Epiphanie.

Aus dieser Begegnung heraus manifestiert sich Gott, macht sich sichtbar und greift auf die Sehnsucht des Dichters zu: „Gottes blauer Odem weht / In den Gartensaal herein, Heiter ein“ (Trakl, 2018: 18). Diese Verse fangen einen Moment mystischer Gemeinschaft ein, in dem der Atem Gottes, dargestellt durch einen sanften, blauen Wind, in einen Raum der Natur und der Besinnung eindringt und Frieden und Gelassenheit mit sich bringt. Kurzum erlebt der Dichter eine Verwandlung seiner Seele in Gott, wie sie in der christlichen Mystik beschrieben wird: „Wir alle, die wir mit entblößtem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn wie in einem Spiegel

betrachten, werden in dasselbe Bild verwandelt, von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, wie durch den Herrn, den Geist“ (2. Korinther 3:18). Der Lyriker erlebt eine einzigartige, transformierende Einheit: „O, die Geburt des Menschen“ (Trakl, 2018: 124). Es ist also der geistige Tod des „alten Menschen“. Aus der Nähe betrachtet erlebt der Lyriker eine zweite Geburt, eine Verwandlung der Seele in Gott. Dieselbe Transformation erlebt er auch entfernt von der institutionalisierten Religion.

2.2. Mystische Erfahrung fernab von institutionalisierter Religion: eine lebendige Erfahrung

Der Lyriker möchte sich von den Erfahrungen mit der institutionalisierten Religion lösen und sich aus bestimmten Fesseln befreien, die seine Seele daran hindern könnten, echte mystische Freiheit zu erleben. In Wirklichkeit möchte er andere Aspekte des mystischen Aktes erfahren, da die Göttlichkeit unter anderen Aspekten gesehen werden kann, denn „Stufe für Stufe führt der Weg vom Niedrigsten zum Höchsten hinauf; zum anderen führt der Weg nach Innen“ (Zimmer, 1999: 14). Diesbezüglich ist seine Mystik daher von Offenheit und Elan geprägt, Offenheit gegenüber verschiedenen Gottheiten.

Aus diesem Grund wimmelt es in seiner Lyrik von mythologischen Göttern, insbesondere dem des Lichts: „Den Sonnengott zu empfangen. Man rührt die Trommeln“ (Trakl, 2018: 60). Er gibt mehr Aufschluss über die Natur dieses Gottes: „Die Zeit verrinnt. O süßer Helios! / O Bild im Krötentümpel süß und klar; / Im Sand versinkt ein Eden wunderbar. / Goldammern wiegt ein Busch in seinem Schoss“ (Trakl, 2018: 25). Helios steht für das göttliche Licht, das selbst die alltäglichsten Aspekte des Lebens erleuchtet und verwandelt und Momente der spirituellen Offenbarung, des Verlusts und der Wiederentdeckung der Reinheit sowie der harmonischen Zuflucht bietet. Dieses göttliche Licht ist eine Quelle des Trostes auf der spirituellen Reise des Dichters. Das Licht von Helios hat

auch eine transformierende Funktion und symbolisiert die spirituelle Reinigung und Wiedergeburt. Indem Helios das Licht bringt, bewirkt er eine Art innere Metamorphose, durch die sich die Seele erneuern und zu Zuständen der Gnade aufsteigen kann. Der vorliegende Vers ist aus dieser Tatsache entstanden: „In den einsamen Stunden des Geistes / Ist es schön, in der Sonne zu gehen (Trakl, 2018: 80).

Wenn der Dichter von der Sonne spricht, richtet er das Augenmerk nicht auf das Tageslicht, das trügerisch ist, um Novalis' Idee heraufzubeschwören. Vielmehr handelt es sich um ein inneres Licht, das den Menschen erleuchtet: „Unter hohen Bäumen. O, wie ernst ist das hyazinthene Antlitz der Dämmerung.“ (Trakl, 2018: 101). Georg Trakl vermittelt ein beträchtliches Bild: Er beschreibt ein Gesicht, das in der Dämmerung wie eine Hyazinthenblüte blüht, um eine Art göttliches oder heiliges Auge darzustellen. Es lässt sich erkennen, dass dieses Auge Geheimnisse und Wahrheiten über unsere Welt hinaus erfassen kann. Unter den hohen Bäumen taucht der Dichter in einen heiligen und mystischen Raum ein, in dem das Licht der Dämmerung eine spirituelle Tiefe und eine innige Verbindung mit dem Göttlichen offenbart: „Licht mit magnetischer Geißel die steinerne Nacht verdrängt“ (Trakl, 2018: 133). Dadurch lässt sich verstehen, dass das Licht bei Georg Trakl dazu dient, die göttliche Offenbarung, die spirituelle Erleuchtung, die innere Transformation und die Enthüllung des Unbewussten auszudrücken. Seine Lyrik bietet eine tiefe Vision der Gemeinschaft mit dem Göttlichen.

2.3. Von der mystischen Hochzeit zur transformierenden Vereinigung

Die mystische Leidenschaft hat wie jede Liebe die Vereinigung mit dem geliebten Objekt zum Ziel (Vgl. Sese, 1995: 36). In diesem Sinne „là nous nous transformerons en transformation de nouvelles connaissances et de nouveaux actes

et de nouvelle communication d'amour“ (Baruzi, 1931: 619). Die transformierende Vereinigung scheint die höchste Ebene der mystischen Erfahrung zu sein. Es handelt sich um eine Grenzüberschreitung zwischen der menschlichen und der göttlichen Natur. So wie die Erfahrung auf verschiedene Weise empfunden wird, so werden auch verschiedene metaphorische und allegorische Bilder verwendet, um sie zu beschreiben. Und wie viele Mystiker vor ihm stützt sich Trakl auf die eheliche Vereinigung, um von seiner transformierenden Vereinigung zu sprechen, und schließt sich in dieser Hinsicht Lacan an: „Et pourquoi ne pas interpréter une face de l'Autre, la face de Dieu, comme supportée par la jouissance féminine ?“ (Lacan, 1975: 71).

Die topografische Vermessung der mystischen Erfahrung, die anhand von Georg Trakls Schriften erstellt wurde, verortet die spirituelle Ehe in der Dunkelheit, in der alle symbolischen Elemente seiner mystischen Erfahrung - die Nacht, die Augen und die Farbe Purpur – zusammenkommen: „Mit dunklen Blicken sehen sich die Liebenden an, / Die Blondes, Strahlenden. In starrender Finsternis / Umschlingen schwächling sich die sehenden Arme. / Purpurn zerbrach der Gesegneten Mund“ (Trakl, 2018: 101). Die Vereinigung hier findet in absoluter Einsamkeit des Geistes statt. Eine Entfremdung der Seele, die ganz der Gottheit gehören will.

Aus dieser Teilnahme des Körpers an der Erfahrung der Seele ragen mehrere Bilder in Trakls lyrischem Raum hervor: „Die Liebenden in Faltern neu erglühn / Und schaukeln heiter hin um Stein und Zahl“ (Trakl, 2018: 26). Das in diesen Versen enthaltene Bild der Flamme offenbart eine gewisse Glut, die die Finsternis erhellt. Diese Aufhebung verheißt eine Durchdringung der Seele durch das Eindringen einer ganz anderen Andersartigkeit, die auf die transformierende Vereinigung einer grenzenlosen Liebe zwischen dem göttlichen Bräutigam und der Braut abzielt. Dementsprechend vereinen

sich die Liebenden des Gedichts in der Unendlichkeit, nach der die Mystiker bei ihrem Versuch, Gott zu vereinen, streben. Wenn man in diesen Versen die Entfaltung der Liebe, die sie im Herzen des mystischen Subjekts andeutet, geschehen lässt, kommt einem das Bild der Geburt in den Sinn: „Das Seufzen Liebender haucht in Gezweigen / Und dort verweist die Mutter mit dem Kind / Unwirklich scheint der Lebendigen Reigen / Und wunderlich zerstreut im Abendwind“(Trakl, 2018: 48). Dieses allegorische Bild - von Mutter und Kind - würde andeuten, dass die Seele in dieser Atmosphäre der mystischen Vereinigung fähig ist, Gott zu gebären. Auf diese Weise würde Trakl den Gedanken von Meister Eckhart (1991: 89) nahe kommen, der behauptet: „Quand l’âme vit ce qui fait d’elle l’image de Dieu enfante Dieu“.

Eine solche Verbindung kann nur Folgen haben. Eine der Folgen ist der Genuss. Da die Gottheit das einzige Objekt des mystischen Begehrens ist, kann der Genuss in der transformierenden Vereinigung als die Befriedigung oder der Höhepunkt des Begehrens gesehen werden: „Die Liebenden blühen ihren Sternen zu / Und süß fließt ihr Odem durch die Nacht“. (Trakl, 2018: 24). Bemerkenswert ist dabei das Eindringen des Göttlichen in den Körper des Ekstatikers, was dann einen Rausch oder göttlichen Wahnsinn hervorruft. Die Liebenden sind eins in der Vollkommenheit der Erfüllung der göttlichen Liebe zur Vereinigung: “Le dessin précède cette transformation dans l’union divine avec l’Aimé, il prépare à la ressemblance avec Dieu en transformant la vie dans l’union“ (Boubli, 2016: 239). Aus diesen Ausführungen geht hervor, dass die andere Konsequenz die Ähnlichkeit mit der angestrebten Göttlichkeit ist, wie sie Trakl erneut allegorisch darstellt: “Mit dunklen Blicken sehen sich die Liebenden an“. Die innere Transformation der Seele und ihre Vereinigung mit Gott sind so, dass alle Dinge der Seele mit den Dingen Gottes eins werden: Die Seele wird verwandelt: „In der Bläue spiegelt den

Schlummer der Liebenden. / An deinem Mund/ Verstummen
ihre rosigen Seufzer“ (Trakl,2018: 98).

Schlussfolgerung

Aus dem Gesagten lässt sich die Schlussfolgerung leiten, dass die Gedichte von Georg Trakl eine Art mystischer Suche darstellen, deren Reichweite die gesamte Seele abdeckt. Bei der Erforschung dieses Feldes, seiner Furchen und Gerüche wird Trakl einen Weg finden, der zu einer transformierenden Vereinigung führt. Diese Mystik ist eine Anstrengung, die darauf abzielt, das Unausgesprochene, das Unsagbare zu berühren, und basiert auf den Symbolen, die den Wert dieser Route bestimmen.

Trakls Mystik zeichnet sich durch den Wunsch aus, ein passendes Symbol für das Unsagbare zu finden, das das Geheimnis des Göttlichen, das sich in seiner gesamten Ausdehnung manifestiert, verkörpert. Man ist zur Erkenntnis gelangt, dass er sich bemüht, seine Aufmerksamkeit anderswohin zu lenken, sich nicht auf das zu beziehen, was vereinbart wurde, sondern den Seher zu suchen, der über die Konventionen hinausgeht. Dort verbreitet er die Flügel seiner Seele, um die Freuden des mystischen Erlebnisses zu genießen, wie es Liebende tun, die ineinander verliebt sind. Trakls Lyrik ist in erster Linie ein Gedanke und eine Handlung, die es ermöglichen, die mystische Erfahrung durch die Beschwörung von Symbolen zu definieren und zu verstehen, aber diese Erfahrung durch eine lyrische Handlung zu verdichten, die der Irrationalität, die die mystische Erfahrung begleitet, eine neue Sprache verleiht. Es ist eine Lyrik, die sich in eine eminent existentielle Haltung begibt und es dem Dichter ermöglicht, die mystische Erfahrung zu rekonstruieren, zu sammeln und zu bearbeiten, um sie kommunizierbar zu machen und ihre verschiedenen Schichten und Faltungen zu würdigen.

Diese Studie zeigt eine doppelte Perspektive auf, nämlich eine soziale und eine utilitaristische. Sie beleuchtet die universellen Aspekte des Menschseins, vor allem in der Behandlung von Begriffen wie der existentiellen Einsamkeit, der permanenten Suche nach Transzendenz und spiritueller Einheit. Alles, was auf der utilitaristischen Ebene als Inspirationsquelle für Kunst- und Literaturschaffende dienen könnte, indem es ihnen eine starke Hand bei der Reflexion über wirklich tiefe Erfahrungen in zugänglichen und leicht kommunizierbaren Formen bietet. So führt diese Untersuchung zu therapeutischen und wohltuenden Ansätzen mit dem Ziel, die Individuen in ihrer existentiellen und spirituellen Suche zu unterstützen.

Bibliographie

ACHTNER Wolfgang, 2016, "Mystische Erfahrung und theologische Grundlagenforschung", in Gießener Universitätsblätter, Nr. 49 , S.1-10.

BARUZI Jean, 1931. *Saint jean de la croix et le problème de l'expérience mystique*, Alcan, Paris.

BOUBLI Lizzie, 2016, „Vision et image dans le processus mystique“, in Archives de sciences sociales des religions, Nr. 173, S. 219-244.

de la CROIX Jean, 1947. *Œuvres spirituelles*, Le Seuil, Paris.

DINZELBACHER Peter, 1989. *Wörterbuch der Mystik*, Kröner, Stuttgart.

FESTUGIERE André-Jean, 1950, „Cadre de la mystique hellénistique“, in Aux Sources de la Tradition chrétienne, Mélanges offerts à M. Maurice Goguel à l'occasion de son soixante-dixième anniversaire, Carrez Maurice, Neuchâtel, Delachaux et Niestlé, S. 328-335.

GRAND-CLÉMENT Adeline, 2020, „‘What color is the sacred?’ Couleurs et émotions dans les rituels grecs de l'époque

archaïque à l'époque hellénistique“, in *Psychologie de la couleur dans le monde gréco-romain: huit exposés suivis de discussions et d'un épilogue*, Vandœuvres : Fondation Hardt pour l'étude de l'antiquité classique, S.227-269.

JACCOTTET Philippe, 1987. *Une transaction secrète*, Éditions Gallimard, Paris.

JÜNGER Friedrich George, 1973, *Das Visuelle in der Lyrik Georg Trakls, Text • Kritik*, Heft 4/4a, München, S. 85-90.

LA SAINTE BIBLE, 1992. Valence, Bibles et Publications Chrétiennes.

LACAN Jacques, 1975. *Séminaire Livre XX. Encore (1972/1973)*, Seuil, Paris.

LANIEL Marie, 2015, „Dans la nuit mystique : Black Dogs de Ian McEwan“, in *Polysèmes*, Nr. 13., URL: <http://journals.openedition.org/polysemes/412>.

MORIN Françoise, 1994, „Les inédits et la correspondance de Roger Bastide“, in *Roger Bastide ou le Réjouissement de l'abîme*, L'Harmattan, Paris, S. 21-22.

NEUMANN Daniel, 2016, „Das Unsagbare schreiben: Mystische Erfahrungen bei Franz Kafka“, in *Blätter Abrahams*, Nr.16, S. 29-52.

NOVALIS, 2013. *Hymne an die Nacht / Die Christenheit und Europa*, Insel Verlag, Leipzig.

RUMI, 2010. *Gedichte aus dem Diwan*, C.H.Beck, München.

ZENTGRAF Matthias, IMMING Peter und IMHOF Ingo, 2000, „Purpur – die Farbe der Kaiser“, in *Pharmazeutische Zeitung*, Nr. 16, S.1-5.

ZIMMER Hans Dieter, 1999. *Geheimnisse der Schöpfung. Über Mystik und Rationalität*, Insel Verlag, Frankfurt/M./Leipzig.

Les marqueurs discursifs dans les interviews et débats télévisés en Côte d'Ivoire : quel rôle jouent-ils ?

Sibla COULIBALY

Ayé Clarisse HAGER-M'BOUA

Université Alassane Ouattara, Bouaké, Côte d'Ivoire

siblacoulibaly2019gmail.com

Résumé

Cet article s'inscrit dans le cadre théorique de l'analyse du discours, en occurrence l'usage des marqueurs discursifs dans les discours télévisés. L'analyse de ces 'petits mots' dans les débats et interview télévisés selon l'approche dynamique du discours : analyse hiérarchique et analyse fonctionnelle développée par Roulet Eddy (1991) a permis de montrer l'importance des marqueurs discursifs. Nous avons identifié ces 'petits mots' comme étant des éléments linguistiques présents dans tous les discours, surtout les discours oraux ; et avons également défini le rôle syntaxique voire fonctionnel de ces mots dans le discours oral à travers les canaux susmentionnés. Aussi disons-nous que l'usage des marqueurs discursifs dans les interviews et débats télévisés émane du fait qu'ils permettent de gérer le flux du discours : introduction d'une idée, prise de position, pause, réflexion, etc. Cette étude nous a ainsi permis de catégoriser les marqueurs discursifs, d'établir leur forme écrite, leurs significations et de pouvoir les utiliser aussi bien à l'oral qu'à l'écrit pour la didactique de la langue française.

Mots-clés : interviews et débats télévisés, marqueurs discursifs, rôle syntaxique/fonctionnel

Abstract

This article falls indeed within the theoretical framework of discourse analysis, in this case the use of discourse markers in televised discourse. The analysis of these 'little words' in televised debates and interview using the dynamic discourse approach: hierarchical analysis and functional analysis developed by Roulet Eddy (1991) has shown the importance of discourse markers. We have identified these 'little words' as linguistic elements present in all discourse, especially oral discourse; and we have also defined the syntactic and functional role of these words in oral discourse through the

above-mentioned channels. We therefore say that the use of discourse markers in televised interviews and debates stems from the fact that they make it possible to manage the flow of discourse: introduction of an idea, taking a position, speech break, reflection, etc. This study has thus enabled us to categorize the discourse markers used in television interviews and debates. This study has thus enabled us to categorize discourse markers, to establish their written form, their meanings and to be able to use them both orally and in writing for the didactics of the French language.

Keywords: televised interviews and debates, discourse markers, syntactic/functional role

Introduction

Les interviews et débats télévisés en Côte d’Ivoire occupent une place très importante dans le milieu audiovisuel ivoirien. En fait, les émissions télévisées tels que les interviews et les débats constituent des espaces pour la discussion et la confrontation d’idées tant sur des sujets d’actualités que sur d’autres thématiques. Aussi, il faut noter que dans l’acte de communication verbale, les interlocuteurs font usage de ‘petits mots’. Ils font, en effet, appel à un des éléments linguistiques entre autres : mais écoutez, voilà, alors, bon, euh, écoutez, enfin, ben, je pense. Il s’agit des marqueurs discursifs, des éléments repérables qu’on retrouve dans les discours oraux et dans les discours écrits.

Ce sont des mots ou périphrases qui servent à gérer le flux du discours, à lier ses composants et à mieux le structurer selon des règles, à l’instar de la combinaison des mots dans la structure de la phrase, de sorte à assurer une bonne interprétation du discours. Mosegaard Hansen définit les marqueurs discursifs en ces termes (traduits de l’anglais) : « Je propose de définir les marqueurs du discours comme des éléments linguistiques non propositionnels dont la fonction principale est connective et dont la portée est variable. “Par portée variable ” je veux dire que le segment de discours hébergeant un marqueur peut être de presque toutes les tailles ou formes [...]. » (Denturck, 1998 :73).

Quel est donc le rôle des marqueurs discursifs dans les discours oraux tels que l'interview, le débat, etc. dans le milieu audiovisuel ivoirien ? Comment le linguiste aborde-t-il les marqueurs discursifs ? Et, pourquoi les interlocuteurs, intervenants utilisent-ils ces 'petits mots' dans leur discours ? Nous allons dans un premier temps répertorier ces marqueurs discursifs et, ensuite, indiquer le rôle syntaxique voire fonctionnel de ces petits mots ainsi que leur signification dans le discours oral à travers une interview télévisée et deux débats télévisés, dont nous avons effectué les transcriptions ; et qui nous ont donc servi de corpus pour notre analyse. Notre but, à travers cet article, c'est d'analyser les marqueurs discursifs selon l'approche modulaire de l'analyse du discours ; afin de comprendre leur rôle et leur importance.

1. Le rôle des marqueurs discursifs dans l'émission Sans Réserve

1.1. Présentation de l'interview

Cette interview est un extrait de l'émission Sans Réserve de la Nouvelle Chaîne Ivoirienne (NCI). Il s'agit d'un échange sur un sujet d'actualité entre le présentateur et l'interviewé. Le présentateur essaie d'éclaircir des points sur la vie et les décisions de l'interviewé. Dans cette interview, il y a plusieurs marqueurs discursifs d'après le corpus.

1.1.1. Présentation et analyse du corpus

Le corpus présente sept marqueurs discursifs. Il s'agit de : « *bon* », « *euh* », « *mais* », « *je pense* », « *écoutez* », « *alors* » et « *enfin* ». Il ressort que le marqueur discursif « *bon* » est le plus utilisé dans cette interview. En effet, « *bon* » a été employé 24 fois. En deuxième position vient « *euh* » : 23 fois. Vient ensuite « *mais* » qui a été employé sept fois dans cette interview. Le marqueur discursif qui suit selon l'ordre de notre classement est

« je pense » qui a été employé quatre fois. Dans cette interview, « écoutez » et « alors » apparaissent trois fois chacun. Et, le marqueur discursif « enfin » apparaît une seule fois dans l'interview. Nous donnons le tableau ci-dessous :

marqueurs discursifs	nombre de fois	position syntaxique
bon	24	initiale et médiane
euh	23	médiane
mais	7	initiale et médiane
je pense	4	médiane
écoutez	3	initiale et médiane
alors	3	initiale et médiane
enfin	1	initiale

Tableau 1 : *Fréquence d'emploi des marqueurs discursifs*

Source : Émission Sans Réserve, NCI du 13 août 2023

Pour l'analyse de nos corpus, nous avons donc adopté l'approche modulaire de l'analyse du discours de Roulet (1991a ; 1991b). La base théorique de cette approche stipule qu'un modèle d'analyse systématique, voire modulaire, des structures du discours doit satisfaire au moins aux exigences suivantes :

- (1) rendre compte des structures de tout type de discours (tant dialogique que monologique, écrit qu'oral, littéraire que non littéraire) ;
- (2) rendre compte de la possibilité d'engendrer une infinité de structures discursives à partir d'un nombre limité de catégories et de principes (ce qui implique, comme en syntaxe, la définition d'unités, d'une structure hiérarchique et de principes de récursivité) ;

(3) rendre compte des différents niveaux d'organisation du discours et de leurs interrelations ;

(4) rendre compte de l'hétérogénéité du discours, qui combine souvent différents types de séquences : dialogique et monologique, narrative, commentaire, procédurale, etc.

Tout en respectant les exigences ci-dessus, nous avons analysé les marqueurs discursifs de nos corpus (une interview et deux débats télévisés que nous avons transcrits) selon l'approche modulaire de l'analyse du discours : une analyse hiérarchique et une analyse fonctionnelle ; afin de bien comprendre le rôle fonctionnel ainsi que l'importance des différents marqueurs discursifs.

« bon »

Le marqueur discursif « bon » apparaît en position initiale et aussi en position médiane dans le corpus tout en remplissant un rôle bien précis. L'apparition de « bon » en position initiale permet en effet d'entamer la discussion, de revenir sur le sujet ou de changer complètement le sujet de la discussion. En position médiane, « bon » permet d'explicitier des relations logiques dans le discours et de souligner une transition. Il faut souligner qu'un grand nombre de marqueurs discursifs occupent la position initiale. Le marqueur discursif « bon » joue donc plusieurs rôles dans l'interview exploitée. Sa première fonction, c'est l'acceptation d'une idée. L'intervenant, en employant « bon », fait comprendre à son interlocuteur qu'il comprend et accepte son point de vue et qu'il reconnaît la pertinence de son opinion pour la question qui lui a été posée. « Bon » permet également d'introduire un nouvel élément dans la discussion, réorientant ainsi le sujet de la discussion vers un autre point. Aussi, lorsque le présentateur veut changer de sujet ; il redirige la discussion en employant le marqueur discursif « bon ». Ce 'petit mot' introduit aussi des idées qui enrichissent l'interview. Tels sont les différents rôles de « bon ».

« euh »

Le marqueur discursif « euh » occupe uniquement la position médiane dans le corpus (interview transcrite). Sa position se réfère à la fonction de réflexion et/ou hésitation. Il est suivi de courtes ou de longues pauses. En fait, la réflexion dans le discours permet d'agencer les idées : les mettre en place. Aussi, permet-il d'approfondir les arguments pour plus d'efficacité dans le discours. Lorsque c'est l'hésitation, cet emploi de euh émane du fait qu'on prend le temps de réfléchir pour ne pas être hors sujet. L'hésitation démontre qu'il s'agit bien d'une situation de communication verbale ou orale. Il faut noter que l'hésitation n'existe pas à l'écrit. Autrement dit, on ne peut pas écrire : « euh » dans un texte. En réalité, « euh » écrit « heu » également permet de structurer le discours oral (cf. Auchlin, 1981). La présence de « euh » dans le discours ne modifie en rien sa véracité. Au contraire ce mot apporte un sens dans la mesure où le récepteur prend la peine d'interpréter la signification de cet élément. Autrement dit, lorsqu'un interlocuteur emploie « euh » ; l'autre perçoit alors son intention. En effet, dans une situation de communication, l'intervenant peut être confronté à une question ; et l'emploi de ce marqueur discursif va lui permettre de prendre le temps nécessaire pour réfléchir et pouvoir choisir ses mots ; afin de bien répondre à cette question.

« mais »

Ce marqueur discursif apparaît aussi bien en position initiale qu'en position médiane. En effet, « mais » a le rôle de constructeur d'énoncé. Ce marqueur discursif est effectivement l'élément linguistique qui sert à construire un énoncé dans la mesure où il introduit un énoncé opposé à celui qui a été construit auparavant (hiérarchie) dans le discours. Ce mot permet de donner une autre direction à l'interview grâce aux

deux énoncés contradictoires qui ont été associés. Un autre rôle est assigné au marqueur discursif « mais » dans l'analyse de notre corpus : celui de changement d'orientation. Il agit ainsi ; parce qu'il est un connecteur qui permet de rediriger le discours.

« je pense »

Ce marqueur discursif occupe la position médiane, malgré la présence de 'je'. L'usage de « je pense » est récurrent dans les interviews. Cette 'petite phrase' est toujours utilisée ; car elle permet, en effet, à l'interlocuteur de donner son opinion personnelle sur un sujet. La fonction de « je pense » dans le corpus est l'expression d'opinion : fonction dans laquelle est inclut la prise de position. Ce marqueur discursif est interactif. Il permet donc à l'interlocuteur d'exprimer une opinion personnelle de manière affirmée. Cependant, il faut noter que l'interlocuteur n'impose pas son opinion comme une vérité absolue. Il prend tout simplement une position par rapport à ce qui est dit. « je pense » indique également que les propos qui suivent sont fondés sur sa propre réflexion et sa manière de percevoir les choses. Le présentateur sait de ce fait que l'interviewé, son interlocuteur, est en train d'exprimer sa propre pensée.

« écoutez »

Le marqueur discursif « écoutez » apparaît en position initiale et en position médiane et a la fonction de capteur d'attention. Ce marqueur est également un élément d'explication. Lorsqu'il s'agit de la fonction de capteur d'attention; nous remarquons que ce marqueur discursif insiste sur l'écoute attentive des interlocuteurs et les amène à prendre en compte les propos qui leur sont présentés. Aussi, quand l'interlocuteur emploie ce mot en parlant ; l'auditoire qui n'accordait pas d'attention se voit automatiquement capté par ce qu'il dit. En observant les apparitions de ce marqueur discursif dans le corpus, nous avons

également identifié la fonction explicative de « écoutez ». Il est évident, après l'analyse fonctionnelle de ce marqueur discursif, que lorsque ce mot est utilisé dans une interview, en l'occurrence celle du corpus ; il sert à expliquer des faits. Nous donnons ci-dessous l'exemple recueilli de l'interview, objet de notre étude : « [...] donc c'était une introduction... 1999, *écoutez*, ça été certainement sur le plan personnel un choque, j'ai dû remettre mes fonctions, j'ai été démis de mes fonctions [...]. »

« alors »

Le marqueur discursif « alors » apparaît en position initiale et en position médiane également. Dans le corpus, il n'est utilisé que trois fois. Le journaliste l'a employé pour construire son discours. En effet, « alors » joue un rôle très important : introduction d'un nouveau thème, c'est-à-dire qu'il est employé pour présenter un nouveau thème, sujet dans la discussion, la conversation. Le marqueur discursif « alors » est en position initiale et en position médiane, et non en position finale ; parce qu'il est utilisé pour parler d'un nouveau point du sujet de l'interview. Aussi, le fait que « alors » soit présent dans le discours donne de l'importance au discours ; car, son emploi par un interlocuteur découle d'une ouverture d'esprit ou du commencement d'une discussion.

« enfin »

Le marqueur discursif « enfin » n'apparaît qu'en position initiale dans le corpus. Il sert à atténuer une information et à exposer un point de vue. Sa fonction d'atténuateur d'information permet de clore une argumentation. Autrement dit, lorsqu'un interlocuteur/intervenant est en train de développer ses arguments ; il emploie ce marqueur discursif pour mettre fin à son argumentation. Après avoir argumenté sur un thème ou un sujet pendant un bon moment, il dit « enfin » pour résumer tous ses dires. L'autre fonction de « enfin » est qu'il permet de donner

un point de vue dans la mesure où l'on prend la parole pour donner son avis sur un thème ou un sujet. Le marqueur discursif « enfin » permet également à l'intervenant de résumer ses idées, son point de vue. La présence de « enfin » dans le corpus est justifiée dans la mesure où il donne des orientations claires par rapport à un thème, un sujet donné, indiquant le positionnement de l'interlocuteur, l'intervenant.

2. Le rôle des marqueurs discursifs dans le débat télévisé “ 2023, année de la jeunesse : heure du bilan ! ”

2.1. Présentation du débat

Le corpus utilisé dans ce travail est extrait de l'émission 360° de la Nouvelle Chaîne Ivoirienne (NCI) en vue de débattre sur des sujets d'actualités. Sur le plateau, les invités tentent de satisfaire leurs attentes en posant des questions qui seront répondues en direct par l'invité spécial. Ce débat dure environ une heure et engage plusieurs personnes dans un cadre de discussion, de débat.

2.1.1. Présentation et analyse du corpus

Le corpus (débat sur le bilan de l'année de la jeunesse) contient plusieurs marqueurs discursifs, à savoir : « alors », « euh », « je pense », « enfin », « mais », « écoutez » et « mais écoutez ». Il y a une forte fréquence des marqueurs discursifs « euh », « mais » et « alors » (Auchlin, 1981).

Le marqueur discursif « euh » a été employé 57 fois dans ce débat, soit le nombre le plus élevé en comparaison aux autres marqueurs discursifs. En deuxième position vient le marqueur « mais », qui a été employé 14 fois dans les interactions. En troisième position, les marqueurs discursifs « écoutez », « alors » et « je pense » et donc après « euh » et « mais ». Chacun de ces trois marqueurs discursifs apparaît six fois dans le débat. Nous avons relevé trois occurrences du marqueur discursif « mais écoutez ». Quant au marqueur discursif « enfin », il n'a été

employé qu'une seule fois. Tous les marqueurs discursifs de ce corpus apparaissent soit en position initiale, soit en position médiane. Soit le tableau récapitulatif de ces marqueurs discursifs :

marqueurs discursifs	nombre de fois	position syntaxique
euh	57	médiane
mais	14	initiale et médiane
écoutez	6	initiale et médiane
alors	6	initiale et médiane
je pense	6	médiane
mais écoutez	3	initiale et médiane
enfin	1	initiale

Tableau 2 : Fréquence d'emplois des marqueurs discursifs

Source : Débat / 2023, année de la jeunesse : heure du bilan !

»

Après l'analyse des sept marqueurs discursifs présents dans ce corpus, nous avons réalisé que hormis « mais écoutez » (qui n'était pas dans le corpus de l'interview), tous les six autres marqueurs discursifs : « euh », « mais », « écoutez », « alors », « je pense » et « enfin » jouent chacun les mêmes rôles syntaxiques, fonctionnels que dans le corpus de l'interview télévisée.

3. Débat télévisé “Quel comportement pour un Ivoirien nouveau ?”

3.1. Présentation du débat

Extrait de l'émission intitulée : Le Débat, une émission de la Radiodiffusion et Télévision Ivoirienne (RTI), ce débat est issu du thème de l'Ivoirien nouveau, l'Ivoirien qui doit opérer un changement de mentalité et de comportement ; afin de pouvoir

participer au Développement de la Côte d'Ivoire (les 17 Objectifs du Développement Durable de l'Agenda 2030 des Nations Unies). Plusieurs interlocuteurs donnent alors leur avis sur le sujet évoqué de sorte à trouver des solutions pour le développement durable de la Côte d'Ivoire.

3.1.1. Présentation du corpus

Nous avons recueilli dans ce corpus les marqueurs discursifs suivants : « alors », « euh », « je pense », « mais », « voilà », « ben », « enfin ». Et, donc, il y a sept marqueurs discursifs, à l'instar des deux précédents corpus. Le marqueur discursif « alors » est le plus employé dans ce débat. Il apparaît, en effet, 35 fois. Ensuite, vient « euh » qui apparaît 32 fois dans le corpus. Puis, le marqueur discursif « je pense » qui apparaît 17 fois. « mais » apparaît 12 fois. Nous avons répertorié six emplois du marqueur discursif « Voilà » dans les interactions. Quant aux marqueurs discursifs « ben » et « enfin », ils apparaissent chacun deux fois dans le corpus de ce débat sur le bilan de l'année de la jeunesse. Nous donnons ci-dessous le tableau du classement des différents marqueurs discursifs, le nombre de fois qu'ils ont été employés par les interlocuteurs dans ce débat, ainsi que leurs positions syntaxiques.

marqueurs discursifs	nombre de fois	position syntaxique
alors	35	initiale et médiane
euh	32	médiane
je pense	17	initiale et médiane
mais	12	initiale et médiane
voilà	6	initiale et médiane
ben	2	initiale et finale
enfin	2	initiale et médiane

Tableau 3 : Fréquence d'emplois des marqueurs discursifs

Source : Débat / Quel comportement pour un Ivoirien nouveau ?

« voilà »

Le marqueur discursif « voilà » apparaît en position initiale et médiane. Il occupe les fonctions de confirmation et d'explication. Le marqueur discursif « voilà » est employé dans le discours pour dire que l'on est entièrement d'accord avec ce que l'interlocuteur dit. L'explication, sa deuxième fonction se justifie par le fait que « voilà » se trouve à la fin d'une argumentation. On peut aussi utiliser le marqueur discursif « voilà » pour démarrer une interview, un débat télévisé comme cela a été le cas dans ce corpus (transcription, débat sur l'Ivoirien nouveau). Prenons l'exemple ci-dessous, extrait de ce corpus :

*« Bien sûr, nous sommes tous des usagers de la route ; nous sommes également responsables. C'est de pouvoir encore accentuer la sensibilisation [...] ; parce que c'est vraiment tout un désordre sur nos routes **voilà**... La société civile mais également les journalistes [...] pour sensibiliser de façon régulière **voilà** ».*

On se rend bien compte que dans cet exemple le marqueur discursif « voilà » joue son rôle, sa fonction d'explication.

« ben »

Le marqueur discursif « ben » apparaît aussi bien en position initiale qu'en position finale dans ce corpus. En position initiale, il a pour rôle : la réflexion et l'introduction d'explication. La fonction de réflexion de « ben » permet à l'interlocuteur/intervenant, lors de son intervention, de prendre un temps de réflexion avant de poursuivre ses propos, son argumentation de façon plus approfondie. « ben » permet

d'introduire une explication en indiquant aux interlocuteurs qu'on est au début de son argumentaire et que tout ce qui suit est une explication détaillée de cet argumentaire. Contrairement à son rôle de réflexion en position initiale, le marqueur discursif « ben », en position finale, joue un rôle de renforcement d'une idée, d'une argumentation, d'un raisonnement.

Concernant les autres marqueurs discursifs, à savoir : « mais », « alors », « euh », « je pense » et « enfin », nous avons constaté qu'ils occupent les mêmes fonctions que celles que nous avons déjà définies.

La position syntaxique des marqueurs discursifs est très importante dans le discours. En réalité, la présence d'un marqueur discursif en position initiale sert à introduire une nouvelle discussion, un nouveau thème/sujet ou un changement de thème/sujet. Dans nos corpus, hormis « ben » et « je pense », tous les autres marqueurs discursifs apparaissent en position initiale : « alors », « mais », « bon », « voilà », « mais écoutez », « enfin », « écoutez », « ben ». Cela indique que ce sont des mots qui, grâce à leur position initiale, permettent d'entamer la discussion, de revenir sur le sujet ou alors de changer complètement le thème/sujet de la discussion, du débat.

En position médiane, selon l'analyse hiérarchique du discours, le marqueur discursif permet d'explicitier des relations logiques entre les parties du discours et à souligner une transition. Tous les marqueurs discursifs de nos corpus, hormis « ben », apparaissent en position médiane : « euh », « alors », « mais », « je pense », « bon », « voilà », « enfin », « écoutez », « mais écoutez ». Ils occupent cette position ; parce que dans un discours on a besoin d'être compris ; et ces 'petits mots' appelés marqueurs discursifs interviennent donc pour mieux structurer l'argumentation ; afin de rendre le discours plus cohérent.

En position finale, le marqueur discursif marque le renforcement d'une argumentation, d'un raisonnement. Dans nos corpus, seul un marqueur discursif apparaît à cette position syntaxique. Il s'agit de « ben ».

Il faut donc retenir qu'un marqueur discursif occupe librement une position syntaxique dans le discours et ce, conformément aux caractéristiques de chacun des marqueurs discursifs (Denturck, 2008 : 15-16). Toutefois, les positions les plus occupées sont les positions initiales et médianes comme nous l'avons constaté dans nos corpus. Cela s'explique par le fait que, dans une discussion, il est nécessaire de débiter par le sujet de la discussion (interview, débat). Leur présence permet de gérer la bonne compréhension du discours. En effet, dans la discussion, les transitions, conjonctions et marqueurs discursifs utilisés pour relier les différentes parties du discours doivent être marqués pour une bonne coordination et aussi pour l'intelligibilité du discours. Les marqueurs discursifs qui apparaissent en position finale ne sont pas marqués ; car, ils sont utilisés juste pour une meilleure organisation. L'emploi d'un grand nombre de marqueurs discursifs peut surcharger le discours et empêcher la compréhension de ce discours. Toutefois, la présence des différents marqueurs discursifs dans un discours permet de donner du sens à ce qui a été dit et aussi de signifier clairement aux interlocuteurs la suite et la fin de ce discours.

Conclusion

Pour atteindre notre objectif, en l'occurrence l'identification des marqueurs discursifs, leur forme écrite, ainsi que leurs fonctions et pouvoir les utiliser aussi bien à l'oral qu'à l'écrit pour la didactique de la langue française, nous avons constitué des corpus : transcription d'une interview et de deux débats télévisés. L'observation ainsi que l'analyse de ces corpus, nous

a permis de répertorier ces ‘petits mots’ ou marqueurs discursifs. Nous avons répertorié 10 marqueurs discursifs, à savoir : « euh », « alors », « mais », « je pense », « bon », « voilà », « enfin », « écoutez », « mais écoutez » et « ben ». Nous les avons analysés selon l’approche modulaire (à la fois l’analyse hiérarchique et l’analyse fonctionnelle) de l’analyse du discours. Chacun de ces marqueurs discursifs apparaît en position initiale. Aussi avons-nous constaté que tous les marqueurs discursifs de nos corpus apparaissent en position médiane : « euh », « alors », « mais », « je pense », « bon », « voilà », « enfin », « écoutez » et « mais écoutez ». Il n’y a que le marqueur discursif « ben » qui n’apparaît pas en position médiane. Cependant, « ben » est le seul marqueur discursif de nos corpus qui apparaît en position finale.

Ces différentes positions syntaxiques indiquent que les marqueurs discursifs sont importants dans la structure et la cohérence du discours. Grâce à l’analyse modulaire, nous avons dégagé les différents rôles des 10 marqueurs discursifs dans le discours. Les 10 marqueurs discursifs ont des fonctions bien définies pour la compréhension du discours. Le marqueur discursif « euh » a pour fonction la réflexion et l’hésitation. Le marqueur discursif « alors » joue le rôle d’introduction de nouveau thème/sujet, d’ouverture de discussion et de transition. Le marqueur discursif « mais » a la fonction de constructeur d’énoncé, d’introduire un contre argument, un changement d’orientation. Le marqueur discursif « je pense » a pour rôle d’indiquer l’expression d’une opinion, d’une prise de position. Avec le marqueur discursif « bon », nous avons dégagé la fonction d’introduction de nouvel élément, de réorientation, et d’acceptation. Le marqueur discursif « Voilà » joue le rôle d’élément linguistique pour la confirmation et l’explication d’un énoncé. Le marqueur discursif « enfin » joue le rôle d’atténuateur d’information, de présentateur de point de vue. Les marqueurs discursifs « écoutez » et « mais écoutez » sont des

capteurs d'attentions, des explicateurs, introducteurs d'information. Le marqueur discursif « ben » a pour la fonction : la réflexion et l'explication.

Cette étude constitue un enrichissement pour la didactique du français. Elle nous a permis d'identifier les différents marqueurs discursifs, d'établir leur forme écrite, ainsi que leur/s rôle/s ou fonctions dans un discours de sorte à les utiliser aussi bien dans les discours oraux que dans les discours écrits.

Bibliographie

AUCHLIN Antoine, 1981. « Mais, heu, pis, bon, ben, voilà, quoi ! Marqueurs de structuration de la conversation et de la complétude », *Cahier de Linguistiques Françaises*, n°2, p. 141-159.

BARRY Alpha Ousmane, 2002. « Les bases théoriques en analyse du discours », Canada, *Chaire de recherche du Canada en Mondialisation, Citoyenneté et Démocratie*.

BEECHING Kate, 2007. « La co-variation des marqueurs discursifs bon, c'est-à-dire, enfin, hein, quand même, quoi et vous voulez : une question d'identité ? », *Langues Françaises Armand Colin*, n°154, p.78-93. <https://www.cairn.info/revue-langue-francaise-2007-2-page-78.htm>

BIRAME Sène, 2020. « Le marqueur discursif “bon” dans l'œuvre complète de Molière », *Langues et Usage*, n°4, p.120-128.

BOUAHANIKA Nabila & ZAITER Amina, 2022. « Analyse des marqueurs discursifs dans les interactions verbales : cas des étudiants de première et troisième année de Licence français », Mémoire de Master, Université Mohammed Seddick Ben Yahia, Jijel, Algérie.

BOUBERKRI Fatma Zohra, 2018. « Étude des marqueurs discursifs : “alors”, “mais” et “quoi” dans les débats

télévisés. Cas de l'émission "‘‘Toute une histoire’’ » , Mémoire de Master, Université Mohammed Seddick Ben Yahia, Jijel, Algérie.

DELAHAIE Juliette, 2011. « Les marqueurs discursifs, un objet d'enseignement pertinent pour les étudiants Erasmus ? *Ela - Étude de Linguistique Appliquée*, n° 162, Klincksieck, p. 153-163.

DENTUCK Elien, 2007. « Étude des marqueurs discursifs, l'exemple de quoi », Mémoire de Master, Université de Gand, Belgique.

DOSTIE Gaétane & PUSCH Claus, 2007. « Les marqueurs discursifs, sens et variations », *Langue Française*, N°154.

JEZEQUEL Clara, 2021. « L'usage des marqueurs discursifs dans le Petit Prince », Mémoire de Master, Linnaeus University, Suède.

KRIEG-PLANQUE Alice, 2011. « Les « petites phrases » : un objet pour l'analyse des discours politiques et médiatiques », *Communication et Langage*, n° 168, p.23-41.

MAINGUENEAU Dominique, 2012. « Que cherchent les analystes du discours ? », *Argumentation et analyse du discours*, Université de Tel-Aviv, p.1-17.

ROULET Eddy, 1991c. « Vers une approche modulaire de l'analyse du discours », version développée de la communication présentée au Colloque intitulé : L'analyse des interactions, Aix-en-Provence, France, du 12 au 14 septembre 1991.

ROULET Eddy, 1991b. « Une approche discursive de l'hétérogénéité discursive ». *Études de Linguistique Appliquée* 83, p. 117-130.

ROULET Eddy, 1991a. « Le modèle genevois d'analyse du discours. évolution et perspectives ». *Pragmatics* 1, p. 243-248.

Description morphosyntaxique du syntagme adjectival en français. Étude menée à partir de trois œuvres françaises

Sosthène Marie Xavier ATENKÉ ÉTOA

Faculté des Lettres et Sciences Humaines-

Université de Douala-Cameroun

sostheneetooa@yahoo.com/sosafidizamba@gmail.com

Résumé :

Le présent article ambitionne d'étudier les éléments constitutifs du syntagme adjectival en français moderne. Pour mener à bien cette description, nous nous appuyons sur un corpus de trois œuvres et sur la grammaire générative et transformationnelle afin de décrypter tous les éléments satellites susceptibles de graviter autour du groupe adjectival en français. L'étude aboutit à la conclusion selon laquelle un syntagme adjectival peut comporter facultativement un adverbe de degré, un complément prépositionnel ou un complément propositionnel.

Mots clés : adjectival, adverbe, complément, prépositionnel, propositionnel.

Key words : adjectival, adverb, complement, prepositional, propositional.

En guise d'introduction :

Comme d'autres catégories grammaticales susceptibles de bénéficier d'un développement, l'adjectif qualificatif peut aussi être considéré comme mot-tête d'un groupe nommé groupe adjectival en français et en plusieurs langues. Ce noyau du groupe peut avoir comme expansions différents types de modificateurs. Ces modificateurs échappent souvent aux élèves, aux étudiants et parfois aux enseignants lorsqu'il faut soit analyser grammaticalement l'un d'eux ou alors lorsqu'il faut donner la structure d'un énoncé, on ne sait à quel groupe appartiennent certaines de ces expansions de l'adjectif qualificatif. Cependant, toute catégorie grammaticale peut-elle développer un adjectif qualificatif ? Tout adjectif peut-il admettre une expansion ? Si

oui quels en sont les catégories grammaticales ? Sinon, qu'est-ce qui fait obstacle ou alors quelle en serait l'exception ? La suite du texte s'articule autour des axes suivants : la définition du syntagme adjectival ; la justification du corpus ; la justification du cadre théorique ; la modification de l'adjectif qualificatif par un adverbe ; l'expansion du groupe adjectival par les compléments prépositionnels et l'enrichissement de l'adjectif qualificatif par les compléments propositionnels. L'argumentation s'appuie sur la grammaire structurale et sur un corpus constitué de trois œuvres françaises et revêt *de facto* un intérêt pédagogique par ses illustrations.

1. Définition du syntagme adjectival

Avant de définir le syntagme adjectival, il est nécessaire de définir au préalable ce qu'est un adjectif qualificatif. Pour Wagner R.L et Pinchon, J.,

« Les adjectifs appartiennent à la classe des noms. Ce sont des mots d'espèce variable. Ils entrent dans la catégorie du genre et dans celle du nombre, mais n'en prennent les marques que d'après le genre et le nombre du terme principal auquel ils se rapportent (...). Pour leur sens, les adjectifs (autres que les possessifs, les démonstratifs, les numéraux et les indéfinis) sont des mots qui servent à caractériser une personne, une chose sous le rapport de la qualité. » (Wagner R.L et Pinchon, J., 1990 :125)

Dubois, J. *et alii* (1973 :11) affirment que :

« La grammaire traditionnelle définit l'adjectif comme le mot qui est joint au nom pour exprimer la qualité de l'objet ou de l'être, ou de la notion désignée

par ce nom (**adjectif qualificatif**), ou bien pour permettre à ce nom d'être actualisé dans une phrase (**adjectif déterminatif**). Des adjectifs aussi différents que **bas, noir, fragile, petit, laid, glacial, hugolien, superbe, municipal, spirituel** sont qualificatifs. (...) les adjectifs qualificatifs ont pu être subdivisés en **adjectifs qualificatifs proprement dits** (exprimant une qualité) et **adjectifs de relation ou relationnels** : ces derniers sont dérivés de noms, par ex. **universitaire de université, porcine de porc, économique de économie**, et indiquent qu'il existe un rapport entre le nom qualifié et le nom dont l'adjectif dérive (...). » (Dubois, J. *et alii*, 1973 :11)

Du point de vue logique, pensent Chevalier, J. –C. *et alii*, « L'adjectif qualificatif désigne une qualité attachée à une substance : homme *malheureux*, ciel *bleu*, raison *pure*. (...) Cependant, certains faits syntaxiques montrent qu'il n'existe pas d'opposition tranchée, au sein de la catégorie du nom, entre le substantif et l'adjectif qualificatif. » (Chevalier, J. –C. *et alii*, 1984 :162) C'est-à-dire qu'il est fréquent qu'un substantif soit utilisé comme adjectif par translation. C'est le cas dans les exemples suivants : une fleur *rose*, une robe *marron*, etc. L'adjectif qualificatif peut exprimer simplement une qualité d'une personne ou d'une chose. Aussi dira-t-on qu'il est au positif. La personne ou la chose possède-t-elle cette qualité à un certain degré, inférieur, égal ou supérieur par rapport aux autres de la même espèce, on emploie le comparatif. Par contre, si la personne ou la chose possède cette qualité à un degré plus ou moins élevé que toutes les autres du même genre, on fait usage du superlatif relatif comme dans Vanessa est la plus belle fille du pays. Bouba est le moins intelligent des élèves. Par ailleurs, si on veut exprimer que la personne ou la chose possède cette qualité à un degré très élevé, on emploie le superlatif absolu

comme suit : la salle de fête est archicomble. Tous ces types de comparatifs intéressent l'objet de notre étude et serviront d'illustrations à notre argumentation.

L'adjectif qualificatif, comme dans la plupart des langues du monde à l'instar de l'anglais, de l'espagnol, du latin, de l'ewondo, du douala, etc., s'il entre dans la catégorie du genre et du nombre, peut aussi avoir des expansions comme le nom et le verbe. En d'autres termes, en tant que constituant obligatoire du syntagme adjectival, il est aussi susceptible d'être à la tête d'un groupe nommé *groupe adjectival* et s'enrichir d'éléments satellites gravitant autour de lui dénommés « modificateurs ». Ou mieux encore, son statut de noyau central d'un groupe lui donne la latitude de s'entourer d'autres éléments adventistes afin de l'enrichir. Aussi constituera-t-il un groupe adjectival expansé.

Pour Riegel, M.,

« Comme mot-tête d'un groupe adjectival, l'adjectif qualificatif est susceptible d'être complété par différents types de modificateurs. L'adjectif relationnel (I) n'admet pas d'expansion sauf s'il acquiert le statut d'adjectif qualificatif (II est très américain). Les adjectifs de couleur peuvent être suivis d'un autre adjectif (rouge vif/foncé) ou d'un nom d'objet (vert émeraude, bleu azur) qui nuancent leur sens de base. Pour le reste, on peut distinguer trois grands types de complémentation. » (Riegel, M., 1994 :626)

Pour Le Galliot, J., « Le syntagme adjectival (SA) est formé d'un constituant obligatoire et de deux constituants facultatifs. Sa réécriture est la suivante :

SA → (adv.degré) + GA + (SP). » (Le Galliot, J., 1975 :130)

La syntaxe structurale, selon Tesnière, L., rend compte de trois ordres de phénomènes : la connexion, la jonction et la translation qui sont « les trois grands chefs sous lesquels viennent se ranger tous les faits de syntaxe structurale ». (Tesnière, L., 1959 :323) Voilà pourquoi on distingue la phrase simple (ne faisant intervenir que la connexion) et la phrase complexe (où intervient la jonction et/ou la translation). Les connexions (ou rapports de dépendance entre éléments de la phrase simple) unissent par un trait vertical, dans le stemma, un terme supérieur (appelé régissant) et un terme inférieur (appelé subordonné). Comme terme supérieur, nous avons le groupe adjectival, et comme termes inférieurs, nous avons l'adverbe de degré et le syntagme prépositionnel. Ce dernier peut se décliner en complément d'adjectif, d'après la grammaire traditionnelle, et en syntagme propositionnel. Un terme peut être à la fois subordonné à un terme supérieur et régissant d'un terme inférieur.

En raison de cela, tout régissant qui commande un ou plusieurs subordonnés est appelé nœud, chez Tesnière. On dénombre autant d'espèces de nœuds que de catégories de mots pleins. Ici, toute phrase est l'agencement d'un ou de plusieurs nœuds, où celui qui domine tous les autres est appelé « nœud central ». Au vu de cela, on peut faire la typologie des phrases en fonction de la nature de leur nœud central. Aussi en dénombrons-nous quatre : la phrase verbale, la phrase substantivale, la phrase adjectivale et la phrase adverbiale (1959 : 99-101). Ces différentes définitions des termes « adjectif », « groupe adjectival » et « syntagme adjectival » nous conduisent à la justification du corpus choisi.

2. Justification du corpus

Un travail scientifique ne se fait pas *ex nihilo*, mais à partir des données palpables et probantes. Car cela donne la

possibilité de vérifier les données recueillies dans un référentiel. Voilà qui justifie l'importance d'un corpus. Et qu'est-ce qu'un corpus ? Arrivé, M. *et alii* entendent par le vocable corpus un « Ensemble d'énoncés d'une langue donnée (écrits ou oraux enregistrés) qui ont été recueillis pour constituer une base d'observation permettant d'entreprendre la description et l'analyse de la langue en question. » (Arrivé, M. *et alii*, 2010 :198) Par ailleurs, Nicolas Ruwet ajoute que « La grammaire descriptive d'une langue s'établit à partir d'un ensemble d'énoncés qu'on soumet à l'analyse et qui constitue le *corpus* de la recherche. » (Nicolas Ruwet, 1967 :32) Cette définition du terme *corpus* par ces auteurs nous permet de comprendre ses contours pour justifier le choix des œuvres choisies dans le cadre de notre étude. Ce choix, faut-il le rappeler, repose sur *L'École des Femmes* de Molière (désormais LEF), œuvre dramatique, les *Fables* de La Fontaine (désormais (F), œuvre poétique, et sur les *Méditations poétiques* d'Alphonse Lamartine (désormais MP), une autre œuvre poétique. Nous avons jeté notre dévolu sur ces œuvres parce qu'il s'agit non seulement des écrivains confirmés mais aussi des locuteurs natifs de la langue française. Les textes de La Fontaine et de Molière sont du XVII^{ème} siècle, tandis que celui de Lamartine est du XIX^{ème} siècle. Ces œuvres du corpus, bien qu'appartenant aux siècles et genres différents, nous fournissent à profusion des cas d'adjectifs qualificatifs épithètes et attributs avec des développements susceptibles de nous aider à argumenter et à illustrer à suffisance le fait grammatical en étude. Après avoir indiqué les textes sur lesquels notre argumentation va s'appuyer, nous pouvons, dans les lignes subséquentes, préciser et décrire la béquille linguistique qui nous permettra de peindre le syntagme adjectival en français. Car en nous posant sur les épaules de ces théoriciens, nous pourrons voir plus loin, analyser et décrypter le fait grammatical aisément.

3. Le cadre théorique

Le cadre théorique choisi est la Grammaire générative et transformationnelle. Pour Nicolas Ruwet, « Une grammaire générative n'est rien d'autre, en effet, qu'une grammaire explicite, qui énumère explicitement toutes et rien que les phrases grammaticales d'une langue (ainsi que, comme vous (sic) le verrons, leurs descriptions structurales). » (Nicolas Ruwet, 1967 :32) Cette béquille linguistique nous permettra de voir comment un adjectif qualificatif, en tant que mot-tête, pourra avoir à sa suite un ou plusieurs développements. Et il ne s'agira que des énoncés grammaticalement corrects.

Dubois, J. *et alii* entendent par grammaire générative « une théorie linguistique élaborée par N. Chomsky et par les linguistes du Massachusetts Institute of Technology entre 1960 et 1965. » (Dubois, J. *et alii*, 1974 :226) Critiquant le modèle distributionnel et le modèle des constituants immédiats de la linguistique structurale, qui, selon eux, décrivent seulement les phrases réalisées et ne peuvent expliquer un grand nombre de données linguistiques (comme l'ambiguïté, les constituants discontinus, etc.), Noam Chomsky définit une théorie capable de rendre compte de la créativité du sujet parlant, de sa capacité à émettre et à comprendre des phrases inédites... Cette grammaire est formée de trois parties ou composantes à savoir : une composante syntaxique, système des règles définissant les phrases permises dans une langue ; une composante sémantique, système des règles définissant l'interprétation des phrases générées par la composante syntaxique ; une composante phonologique et phonétique, système de règles réalisant en une séquence de sons les phrases générées par la composante syntaxique. Le cadre théorique défini, il est loisible de procéder à l'analyse du corpus. Lequel corpus nous fournira des mots susceptibles de renvoyer à un adjectif qualificatif en français, dans ses différentes structures.

4. Analyse du corpus

L'observation du corpus nous a offert trois types de syntagmes adjectivaux en français. Nous avons tour à tour identifié des syntagmes adjectivaux comportant soit un adverbe de degré facultatif suivi d'un groupe adjectival et d'un syntagme prépositionnel facultatif, soit d'un syntagme adjectival suivi d'un syntagme prépositionnel, soit enfin un adjectif qualificatif suivi d'un groupe propositionnel. Il a également été relevé des énoncés comportant, dans un syntagme, un adjectif apparaissant tout seul. En détail, dans les paragraphes subséquents, nous allons décrire ou mieux analyser ces différents syntagmes.

4.1. La modification de l'adjectif qualificatif par un adverbe ou non

Le syntagme adjectival, en français, peut être modifié soit par un adverbe de degré facultatif soit par un groupe prépositionnel facultatif soit à la fois par un adverbe de degré facultatif et par un syntagme prépositionnel facultatif. Il se réécrit donc : SA → (adv._{degré}) + GA + (SP). La présente section se penche sur le GA modifié ou non par un adverbe. Les énoncés suivants montrent la construction d'un syntagme adjectival :

- 1a. Enfin l'**aimable** Agnès a su m'assujettir. LEF.p.55.v337 ;
- 1b. L'océan, refoulé sous mon bras tout-puissant,
Sait-il comment au gré du **nocturne** croissant (...) MP.p.78 ;
- 1c. L'autre exemple est tiré d'Animaux **plus petits**.
F.p.31.v19 ;
- 1d. - Vous chantez ? J'en suis **fort aise** : (...). F.p.36.v.21 ;
- 1e. Ses amours qu'un rival, **tout fier de sa défaite**,
Possédait, à ses yeux (...).F.p.49.v13 ;
- 1f. Qui t'a dit qu'une forme est **plus belle qu'une autre** ?
F.p.53.v44 ;
- 1g. Elle retira l'os ; puis, pour un **si bon** tour,

Elle demanda son salaire. F.p.67.vv9-10 ;

1h. (...) Le galant aussitôt

Tire ses grègues, gagne au haut,

Mal content de son stratagème. F.p.79.vv27-29 ;

1i. J'y suis **assez modeste**; LEF.p.38.v51

1j. « Moi, j'ai blessé quelqu'un ! fis-je **toute étonnée.** (...)

LEF.p.65.v513.

Nous observons que, dans les énoncés [1a-b], le SA n'est composé que des GA « aimable » et « nocturne ». Il est dépouillé de tout modificateur. Par contre, en [1c, d, e, f, i, j], le GA est constitué d'un adverbe et d'un adjectif à savoir les adverbes « plus », « tout », « assez » et « fort », qui s'emploient indifféremment devant le verbe ou un adjectif, selon Chevalier. J-C *et alii* (1984 :424). Il s'agit donc, ici, des comparatifs de supériorité en [1c-j]. En [1d et g], le SA est constitué d'un adverbe au superlatif absolu « fort », « si » et d'un GA « aise » et « bon ». Ces adverbes marquent un degré d'intensité et « expriment, selon Wagner, R.L et Pinchon, J, un degré supérieur (...) (et) traduisent un mouvement affectif très fort, s'usent vite et sont constamment renouvelés par la mode.» (Wagner, R.L et Pinchon, J, 1990 :139-140)

Une autre structure s'offre à notre observation du corpus. Il s'agit de la construction du SA avec un adverbe d'intensité, un GA et avec un SP. Les illustrations en [1e, h.] l'attestent. Dans cette rubrique, il y a lieu de faire un *distinguo* non seulement au niveau de l'adverbe d'intensité mais aussi au niveau du SP. En [1e. et i], le GA est précédé d'un adverbe marqué par le degré d'intensité. Il s'agit en [1e.] de l'adverbe « tout » et en [1h.] de l'adverbe « mal ». Alors qu'en [1f.], nous avons à faire avec l'adverbe « plus » qui s'utilise dans le comparatif de supériorité.

Bien qu'en [1i-j] on ait des GA suivis d'un complément de l'adjectif, la particularité de [1f] est que le complément de l'adjectif est une subordonnée comparative elliptique : « **qu'une**

autre ? ». Il est possible de restituer le verbe effacé dans ladite subordonnée pour avoir : « **qu'une autre** ne l'est ? ».

Nous observons, avec Le Galliot, J., que « Le constituant facultatif Adv.^{degré} (abréviation de « adverbe de degré ») représente une classe grammaticale dont les principales réalisations sont *plus, moins, très, aussi, fort, peu, trop, assez, etc.* ». (Le Galliot, J., 1974 :130) Tesnière, L. observe que « Le subordonné normal de l'adjectif est donc l'adverbe, qui, en cette fonction, est représenté stemmatiquement au-dessous de lui et uni à lui par un trait de connexion de type vertical : *un livre extrêmement joli* ». (Tesnière, L., 1976 :181) Figuratiquement, nous pouvons avoir comme stemmas les énoncés en [1a] et [1c] suivants:

Agnès Aimable	Animaux petits plus
Stemma 1	Stemma 2

Après la description du GA modifié par un adverbe et suivi d'un (SP), nous abordons *infra* le GA ayant comme expansion un complément prépositionnel.

4.2. L'expansion du groupe adjectival par les compléments prépositionnels

Le GA peut être développé par un syntagme prépositionnel complément de l'adjectif. Cependant, tous les adjectifs ne sont pas aptes à recevoir cette expansion. C'est en raison de cela que Riegel, M. *et alii* affirment que :

« L'adjectif qualificatif peut être

complété par un groupe prépositionnel
traditionnellement appelé **complément de l'adjectif**.

Certains adjectifs sont sémantiquement inaptes à ce type de complémentation (p. ex. intelligent, rond, confortable), d'autres ont nécessairement un tel complément (apte à, enclin à, exempte de, etc.), d'autres enfin admettent les deux constructions (fier (de), content (de), fidèle (à), etc.). Dans le dernier cas, l'adjectif en construction absolue prend souvent un sens spécifique : un père indigne, un général incapable, un mari impuissant, etc. » (Riegel, M. *et alii*, 1994 :626-627)

Dans cette rubrique, nous décrivons la syntaxe du GA au sein duquel nous avons comme noyau l'adjectif qualificatif suivi d'un syntagme prépositionnel facultatif. Ce groupe adjectival a pour réécriture : GA → Adj. + (SP). Le dépouillement de notre corpus nous a laissé identifier et relever les occurrences obéissant à la structure ci-dessus comme le renseigne à suffisance le relevé suivant :

- 2a. Ou qu'un grain de poussière emporté par le vent,
Glorieux de son sort, puisqu'il est ton ouvrage (...) MP.p.29
- 2b. **Semblable au criminel** qui, plongé dans les ombres, (...) Se penche sur sa lampe et la voit expirer, MP.p.33
- 2c. Cet esprit abattu s'élançe encore à toi (...)
Impatient d'aimer, brûle de te connaître. Mp.p.53
- 2d. Comme un enfant **bercé par un chant monotone**,
Mon âme assoupit au murmure des eaux. MP.p.57.
- 2e. Car les femmes sont **faites à coqueter**. LEF.p.53.v294.

Dans cette rubrique, nous analysons deux types de constructions du SA. Dans cette catégorie d'expansion, nous relevons le GA suivi d'une expansion renvoyant au complément de l'adjectif, il s'agit du SP facultatif. Ces expansions de l'adjectif sont soit un groupe nominal comme en [2a-b] soit un

infinitif complément de l'adjectif comme le montre le cas de [2c et e].

Au sujet du GA → Adj. + (SP), cette construction apparaît plusieurs fois dans le corpus. Ici, le (SP) est soit un verbe à l'infinitif, soit un substantif. En [2a-b], les substantifs « sort » et « criminel » sont compléments des adjectifs « glorieux » et « semblable ». Cette construction va dans le sillage de Chevalier, J.-C *et alii* qui soulignent que: « Ces compléments peuvent être des substantifs, des pronoms (*amoureux de soi*), des infinitifs (*aisé à tromper*), des relatives substantivées (*amoureux de qui lui en imposait*). » (Chevalier, J.-C *et alii*, 1984 : 80) Malheureusement, le corpus ne nous a pas fourni des occurrences comportant un pronom. Le constituant (SP) facultatif mérite une attention particulière afin d'éviter des confusions avec d'autres syntagmes. Le Galliot, J. affirme que « L'élément facultatif SP ne doit pas être confondu avec le syntagme de comparaison dont il vient d'être question : ce SP correspond au complément d'adjectif de l'analyse traditionnelle. » (Le Galliot, J. 1974 :130) Nous observons que les compléments d'adjectifs sont introduits par un certain nombre de prépositions. Parmi ces prépositions, nous avons relevé dans notre échantillonnage *à, de*. D'ailleurs, Riegel, M. *et alii* (1994 :627) l'attestent et dressent une liste desdites prépositions appuyés par des exemples : *de, à, contre, envers, pour, avec* et *en*. Cet auteur reconnaissait déjà ces prépositions lorsqu'il écrit : « À côté des adverbes proprement dits, les adjectifs peuvent avoir comme dépendants des quantités de formules adverbiales introduites par des prépositions, dont les plus fréquentes sont *de* et *à* ». (Tesnière, L. ,1976 :182). Parmi les prépositions qu'il énumère, on retrouve : *de, à, avec, pour, en, par* et *sur*. Riegel, M. *et alii* soutiennent que « Tous ces compléments entretiennent avec l'adjectif une relation actancielle (VI :3.3.1.) qui permet de les analyser, sur le modèle des verbes, comme des prédicats à deux, voire à trois actants :

Pierre est fier de son fils/Pierre admire son fils- La note B est intermédiaire entre AB et TB/ La note B se situe entre AB et TB. » (Riegel, M. et alii ,1994 :627).

Le SA n'a guère comme subordonné possible que l'adverbe. Les développements possibles du nœud adjectival sont assez restreints. C'est pourquoi nous abordons le dernier type de subordonné de l'adjectif qualificatif : le complément propositionnel dans le paragraphe *infra*.

4.3. L'enrichissement de l'adjectif qualificatif par les compléments propositionnels

Le SA peut aussi s'enrichir d'une proposition subordonnée. Dans ce cas, le constituant facultatif est une comparative. Le Galliot, J. affirme :

« Le constituant facultatif SP correspond à un élément de comparaison qui apparaît dans certaines réalisations de surface et représente toujours l'aboutissement d'un processus transformationnel :

Jacques est aussi nul que **Pierre est nul.**

↓

Pierre

Vous êtes plus poli que je suis poli.

↓

moi

il est moins pressé que
nous sommes pressés.

nous.» (Le Galliot, J.,
1974 :130)

Cette description du SP facultatif élément de comparaison s'illustre à travers les énoncés ci-dessous :

- 3a. Tous mes songes viennent de toi,
Doux comme le regard d'une ombre. MP.p.87 ;
3b. Toi **plus belle** à mes yeux, à mon âme **plus chère** !
MP.p.122 ;
3c. Un bœuf est **plus puissant que soi** : F.p.27.v7.
3d. On a souvent besoin d'un **plus petit que soi**. F.p.31.v2 ;
3e. « Pour vous, dit-il, dont la peau
Est **plus dure que la mienne...** » F.p.39.vv10-11.
3f. Après mon procédé, je suis **presque certain**
Qu'on se contentera de s'en rire sous main ;
LEF.p.40.vv61-62.

Ces constructions du SP facultatif élément de comparaison apparaissent sous deux formes : l'une est elliptique et l'autre surgit avec son verbe. Le parcours de notre corpus, malheureusement, ne nous fournit aucun cas isolé d'un SP entièrement construit. Cependant, presque tous les SP compléments propositionnels sont elliptiques dans notre échantillonnage. Ici, le verbe est omis dans la comparative, celle-ci devenant par le fait même elliptique. Les énoncés en [3a-e] en sont une parfaite illustration.

Cependant, cette ellipse de verbe est restituable. Les énoncés en [3a'-e'] ci-dessous repris l'attestent :

- 3a'. Tous mes songes viennent de toi,
Doux comme le regard d'une ombre est doux. MP.p.87 ;

3b'. Toi **plus belle** à mes yeux *que tout ce qui est beau*, à mon âme **plus chère** *que tout ce qui est cher!* MP.p.122 ;

3c'. Un bœuf est plus puissant **qu'il ne l'est** : F.p.27.v7.

3d'. On a souvent besoin d'un **plus petit qu'on ne l'est.** F.p.31.v2 ;

3e'. « Pour vous, dit-il, dont la peau

Est plus dure **que la mienne ne l'est...** » F.p.39.vv10-11.

Nous pouvons dire des comparatives elliptiques avec Maingueneau, Dominique (1999 :113) que :

« Le problème majeur posé par les comparatives est celui de l'**ellipse** d'un de leurs constituants : dans Il est aussi bête que Luc la séquence que Luc se réduit-elle à un GN ou faut-il y voir le sujet d'une phrase à GV « sous-entendu » (test bête) qui reprend celui le (sic) la principale ? Ce problème d'ellipse rapproche la structure de ces comparatives de celle des relatives, qui elles aussi font appel à un élément déjà mentionné dans la principale, en l'occurrence le GN antécédent. Dans les deux cas la subordonnée est incomplète et elle a besoin de la principale pour être interprétée. » (Maingueneau, Dominique, 1999 :113)

Dans ces expansions à subordonnées comparatives elliptiques ou non, les comparatives forment un ensemble disparate. Et comme le dit Maingueneau, « Les structures les plus importantes reposent sur une **corrélation** avec un élément placé dans le Spécifieur du GA, ou parfois celui du GN (...)» (Maingueneau, D., 1999 :112). Pour cet auteur, les adjectifs noyaux du SA sont des « adjectifs opérateurs » et « appellent des complétives qui, selon l'adjectif, seront au subjonctif (*Paul est content que tu partes/*que tu pars*), ou à l'indicatif (*Paul est certain que tu pars/*partes*). » (Maingueneau, D., 1999 :100). L'illustration en [3d] *supra* le témoigne suffisamment.

Malheureusement, les illustrations avec l'indicatif ne figurent pas dans notre référentiel.

Nous observons aussi un autre type de complément propositionnel. Ici, le SA est construit non seulement grâce à un adverbe *presque* mais encore et surtout à l'aide d'une subordonnée complétive complément de l'adjectif *Qu'on se contentera de s'en rire sous main* à travers l'énoncé [3f] qui le montre clairement. Tout comme certains noms correspondant pour la forme ou le sens tels *l'idée, la crainte* ou à des adjectifs comme *la certitude que, la probabilité que* sont eux-mêmes pourvus d'une construction complétive, ils ont la possibilité d'avoir pour compléments des propositions conjonctives initiées par *que* ou *de ce que*, Riegel, M. *et alii* reconnaissent aussi à l'adjectif qualificatif cette syntaxe lorsqu'ils affirment :

« Il existe également des adjectifs qui ont la propriété d'avoir une complétive comme complément (XI : 5-3.) : construits directement avec *que*, ils exigent généralement le subjonctif ; on trouve parfois l'indicatif au lieu du subjonctif avec *de ce que* : *Ces sauveteurs sont heureux, fiers et confus que le Président soit venu les féliciter- Je suis content qu'il lise ce livre/ de ce qu'il lise ce livre/ de ce qu'il lit ce livre.* » (Riegel, M. *et alii*, 1994 :828)

La manipulation du corpus nous permet de dire que l'adjectif qualificatif, en français, peut apparaître tout seul pour former un syntagme, dans un énoncé, soit être modifié à l'aide d'un adverbe soit être développé par le truchement d'un syntagme prépositionnel ou encore étendu par la magie des compléments propositionnels. On pourrait donc parler de : du groupe adjectival de base au groupe adjectival développé.

En guise de conclusion :

Au terme de nos investigations, nous pouvons dire que les hypothèses de départ ont été confirmées. Le corpus d'observation nous a permis de faire le tour d'horizon de toutes les structures susceptibles de renvoyer à un syntagme adjectival en français. En raison de cela, nous convenons que, dans un SA, un adjectif qualificatif, en plus d'apparaître tout seul, reçoit comme expansions soit un adverbe d'intensité soit un SP complément prépositionnel de l'adjectif facultatif ou les deux à la fois soit enfin des compléments propositionnels. La comparaison « porte sur deux choses l'une et comme réelles », d'après Wagner, R.-L et Pinchon, J., (1990, 614). Au plan syntaxique, le nœud du GA peut ne comporter que l'adjectif qualificatif. Cet adjectif est apparu avec une syntaxe variée : antéposé ou postposé au nom qu'il qualifie. C'est-à-dire l'adjectif s'est réalisé tout seul sans expansion avant ou après le nom qu'il qualifie. En raison des facteurs d'ordre rythmique, l'adjectif monosyllabique est placé devant le substantif. Est-il polysyllabique, le corpus l'a placé après le substantif monosyllabique. Les facteurs d'ordre sémantique ont antéposé l'adjectif épithète, lequel adjectif s'est combiné avec le substantif pour constituer avec lui une désignation plus précise, mais globale. L'épithète postposée a conservé son indépendance et a indiqué une qualité distinctive de ce dont on parle dans notre corpus. On pourra parler du GA de base. Ce GA a aussi été précédé par un adverbe d'intensité et suivi soit d'un complément prépositionnel soit d'un complément propositionnel. Plusieurs prépositions ont initié le complément prépositionnel et ce complément prépositionnel était de diverses natures à savoir soit un infinitif soit un substantif soit une subordonnée comparative elliptique ou non. Dans ce cas, nous avons dans l'énoncé un groupe adjectival expansé ou développé. Et Biloa, E. de

conclure : « L'ordre des constituants de « A » varie suivant les langues ; si en français les adjectifs peuvent précéder leurs compléments, en allemand, ils peuvent les suivre... » (Bilola, E., 1998 :34). Cette assertion de l'auteur est également valable dans les langues bantou comme l'ewondo, le bassa, le douala, pour ne citer que celles-là. *In fine*, la réflexion revêt un intérêt didactique en ce sens qu'elle propose à profusion des illustrations variées susceptibles de sortir élèves, étudiants et parfois enseignants de l'embarras lorsqu'il faut segmenter un énoncé en groupes ou lorsqu'il faut analyser grammaticalement ces éléments satellites de l'adjectif qualificatif.

Références bibliographiques :

- ARRIVÉ Michel, 2010. *La Grammaire d'aujourd'hui : Guide alphabétique de linguistique française*, Paris, Flammarion.
- BILOA Edmond, 1992. *Syntaxe générative. La Théorie des Principes et des Paramètres*, München, Lincom Europa.
- CHEVALIER Jean-Claude et alii, 1984. *Grammaire Larousse du français contemporain*, Paris, Larousse.
- DUBOIS Jean et alii, 1961. *Grammaire française*, Paris, Larousse.
- DUBOIS Jean et alii, 1973. *Dictionnaire de linguistique*, Paris, Larousse.
- FUCHS Catherine et LE GOFFIC Pierre, 1992. *Les linguistiques contemporaines. Repères théoriques*, Paris, Hachette.
- GREVISSE Maurice et GOOSSE André. 1993. *Le bon usage*, Duculot, Gembloux.
- LE GALLIOT Jean, 1975. *Description générative et transformationnelle de la langue française*, Paris, Nathan.
- LE GOFFIC Pierre, 1993. *Grammaire de la phrase française*, Paris, Hachette.
- MAINGUENEAU Dominique, 1999. *Syntaxe du français*, Paris, Hachette.

- NIQUE Christian, 1978. *Grammaire générative : hypothèses et argumentations*, Paris, Colin.
- RIEGEL Martin *et alii*, 1994. *Grammaire méthodique du français*, Paris, P.U.F.
- ROBERT Paul, 1990. *Dictionnaire alphabétique et analogique de la langue française*, Montréal, Les Dictionnaires Robert-Canada S.C.C.
- RUWET Nicolas, 1968. *Introduction à la grammaire générative*, Paris, Plon.
- TESNIÈRE Lucien, 1959. *Éléments de syntaxe structurale*, Paris, Klincksieck.
- WAGNER R.L. et PINCHON J. 1990. *Grammaire du français classique et moderne*, Paris, Hachette.

La chanson dans *Sia*, le rêve du python, une stratégie narrative du récit filmique : narrativisation, typologisation et fonctions

Soungalo COULIBALY

Université Daniel Ouezzin Coulibaly/Dédougou (Burkina Faso)

soungacoulibaly@yahoo.fr

Maténé OUATTARA

Université Daniel Ouezzin Coulibaly/Dédougou (Burkina Faso)

ouattaramatiti@gmail.com

Résumé :

*L'avènement du septième art ou cinéma a été un phénomène qui a beaucoup révolutionné le monde. Il est, de nos jours, une manifestation artistique qui touche l'humanité toute entière : toutes les couches sociales y trouvent leur compte. S'inspirant de la réalité quotidienne des peuples, le cinéma exploite plusieurs domaines pour la réalisation de ses films. La littérature orale qui est celle des peuples qui ont privilégié et valorisé le verbe dans la transmission de leurs valeurs culturelles, recèle de nombreux genres qui sont exploités dans ce sens. Notre étude s'intéresse, de ce fait, au film, *Sia le rêve du python* inspiré, en effet, d'une légende africaine. Dans l'étude de ce film, nous entendons montrer, sous le prisme de la narratologie, et de l'ethnolinguistique, la stratégie narrative de la chanson qui est d'une importance capitale dans cette société filmique à dominance orale. La réflexion se mène alors autour de trois (03) grands points qui sont : le cadre théorique, les effets narratifs et esthétiques de la chanson, la typologie des chansons.*

Mots-clés : Cinéma- oralité- narratologie- stratégie narrative

Abstract:

The advent of the seventh art or cinema has been a phenomenon that has greatly revolutionized the world. It is, nowadays, an artistic manifestation that touches all of humanity: men, women, old, young, adults, children, etc. Everyone finds something for themselves. Inspired by the daily reality of peoples, cinema exploits many areas for the production of its films. Oral literature, which is the literature of peoples who have privileged and valued

the word in the transmission of their values, their customs and traditions, contains many genres that are exploited in the cinematographic field. The adaptation of genres of oral literature such as tales, legends, epics, etc. is increasingly being done to the genre of written literature including novels, short stories, poetry, etc., but especially to cinema, which remains a very prolific field in this sense. Our study is therefore interested in the film, Sia the dream of the python, inspired, in fact, by an African legend. In the study of this film, we intend to show, through the prism of narratology and ethnolinguistics, the narrative strategy of the song which is of capital importance in this film society with oral dominance. The reflection is then conducted around three (03) major points which are: the theoretical framework, the narrative and aesthetic effects of the song, the typology of songs.

Keywords: Cinema- orality- narratology- narrative strategy

Introduction générale

Le cinéma parlant a bien intégré la chanson dans la construction du récit filmique. Il a aussi fait l'objet de plusieurs études scientifiques. Ces recherches ont examiné les thèmes, les images, les plans, la lumière, le décor, etc. Cependant, la chanson a été peu abordée dans les études, en ce qui concerne le cinéma africain, en général, et celui burkinabè, en particulier. De *Yaaba* (1989), *Buud Yam* (1997), *Les rois de Ségou* (2010), en passant par *Sia, le rêve du python*, la chanson enrichit submerge le décor, enrichit la sémantique du récit et véhicule les aspirations du peuple qui la chante. Ainsi, la chanson cesse d'être un simple ornement filmique, un simple accompagnement sonore-musical- des actions filmiques pour actionner la structuration du sens, de la narration et de l'esthétique du récit au film.

La présente réflexion s'articule autour de la fondamentale question qui est : comment la chanson participe-t-elle à la structuration de la narration dans le film *Sia, le rêve du python* ? Comment la chanson génère -t-elle le récit ? Quel effet la chanson a-t-elle sur la narration ? A travers ces interrogations,

cette étude entend mettre en lumière la capacité de la chanson à générer un récit et à raconter une histoire. Il s'agira d'étudier dans ce film la chanson, en révélant ses stratégies narratives, les types de chansons convoqués dans la narration et leurs différentes fonctions.

A ces questionnements, sont sous-tendus des hypothèses selon lesquelles la chanson est une stratégie narrative. En effet, elle se manifeste sous forme d'implications orale, idéologique, axiologique et esthétique. Elle intervient sous diverses formes tout en assumant des fonctions socio-sémiotiques.

Pour accéder à cette hauteur, nous convoquons deux approches dont la narratologie et ethnolinguistique. L'approche narratologique examinera la narrativisation de la chanson tandis que l'ethnolinguistique élucidera sa typologisation et ses fonctions dans le film *Sia, le rêve du python*.

1. Cadre théorique et méthodologique

Pour mener à bien la présente étude, il est important, pour nous, d'élaborer un cadre théorique et méthodologie approprié. Ainsi, les concepts de stratégie narrative, de narratologie et d'oralité seront examinés.

1.1. La stratégie narrative

La stratégie narrative renvoie à un procédé de narration, à une technique de construction du récit, en général. Elle intervient dans la structuration de l'histoire en vue de lui imprimer une cohérence et une logique narrative. Ainsi, l'intelligibilité de tout récit dépend des stratégies narratives utilisées dans son élaboration. Ce sont elles qui travaillent à rendre le récit émotionnel et surtout expressif. Elles participent avec efficacité à attirer l'attention du public-lecteur sur le texte.

Si la stratégie narrative est considérée comme un construit narratif de l'histoire filmique en particulier, que renferme donc la notion de narratologie ?

1.2. La narratologie

Approche théorique convoquée pour l'analyse du corpus de la présente étude, la narratologie se définit en tant qu'une discipline scientifique qui examine les procédés de structuration et de narration du récit. Elle s'intéresse à tous les outils qui participent à l'élaboration, à la narration et à l'esthétisation du récit, qu'il soit littéraire ou filmique.

La narratologie littéraire, développée par Gérard Genette, met l'accent sur les outils linguistiques impliqués dans la narration du récit. Elle met en valeur les aspects du temps de la narration et du temps du récit. La narratologie cinématographique considère le film comme un système narratif très complexe qui fusionne les deux modes de narration de transmission du message que sont la narration et la monstration. Dans la même veine d'idées, André Gaudreault (1999, p.61) souligne que :

Le cinéma a réussi à développer un mode de transmission du narrable qui est tout à fait spécifique puisqu'il combine allègrement et organiquement, par ses propres moyens, l'équivalent filmique des deux modes respectifs du récit scriptural(narration) et du récit scénique(monstration).

La narration filmique relève étroitement du pouvoir de la caméra et du montage à rendre compte des réalités filmées avec une synchronisation ingénieuse des images et sons et bruitage pour en faire une unité significative et donc une œuvre à part entière.

Qu'entendons-nous par oralité après un examen approprié de la narratologie ?

1.3. L'oralité/ Ethnolinguistique

Il est important de comprendre que l'oralité n'est pas un mode ordinaire de l'expression oral mais plutôt « *un mode culturel spécifique de communication verbale* » comme le dit J. Derive (2008) Il faut alors faire une distinction nette entre le « parlé » et l' « oral ». D'ailleurs, les auteurs comme Marcel Jousse (1925) et Jacques Dournes (1976) avaient fait cette distinction. Pour eux,

L'oral est conçu comme une énonciation consciemment proférée de manière spécifique, selon un art oratoire, dans le cadre d'une manifestation soumise à un certain degré de ritualisation. L'oralité apparaît donc comme une véritable modalité de civilisation par laquelle certaines sociétés tentent d'assurer la pérennité d'un patrimoine verbal ressenti comme un élément essentiel de ce qui fonde leur conscience identitaire et leur cohésion communautaire.

Les œuvres orales, à travers l'oralité, assument donc une fonction très importante dans les sociétés à tradition orale.

En outre, l'oralité telle que nous la concevons, a été présente au départ dans tous les modes d'expression culturelle des différentes sociétés. Les peuples ont, en effet, d'abord valorisé le verbe avant de l'écrire sur un quelconque support pour le conserver. Cette assertion est partagée par Paul Zumthor (1990

p. 70) selon qui « *On peut soutenir que jamais dans l'histoire n'exista de civilisation dépourvue de littérature orale* ».

L'étude des textes de l'oralité se faisant à travers la théorie ethnolinguistique, il est important d'aborder cette théorie.

L'ethnolinguistique est une discipline qui est à cheval entre la linguistique et ethnologie. Elle utilise la langue comme l'outil principal d'analyse. C'est suite à la découverte par les chercheurs de l'étroite relation entre langue et culture que la théorie ethnolinguistique sera adoptée pour cerner d'une part l'organisation d'une société au moyen de sa langue, et d'autre part, cerner l'organisation d'une société au moyen de sa langue, et d'autre part, éclairer les faits de langage et de langue par les phénomènes d'ordre culturel. Les auteurs comme Sapir (1921) et Whorf B L (1956) sont les pionniers du courant ethnolinguistique.

Le chant étant un genre oral, il s'avère important de l'analyser à la lumière de l'ethnolinguistique, pour cerner davantage la fonction qu'il assume dans l'univers du film.

2. Les effets narratifs et esthétiques de la chanson

La chanson, au cinéma, s'aperçoit à la fois en tant qu'un construit du récit aux implications narratives et esthétiques. Elle participe à l'élaboration, à la narration et à l'esthétisation du récit au cinéma. De cette construction du récit, la chanson génère de la signification et suscite des émotions diverses selon son type ou son contenu. Dans cette perspective d'articulation de la signification, D. Nasta (2020, p.64) considère la chanson comme un « *embrayeur de sens* ». Sur ce point, pour Nasta, la chanson au cinéma est porteuse de sens. Des rôles joués par la chanson, elle renchérit en lui octroyant la capacité d'esthétiser le film et

de lui rendre une certaine vraisemblance. C'est la raison pour laquelle elle (2020, p.78) traite la chanson d'un « vecteur [...] esthétique à part entière ». Mais que pouvons retenir des effets narratifs de la chanson dans le film *Sia, le rêve du python* de Dany Kouyaté ?

1.4. La chanson, un syntagme oral narratif du récit

La chanson se définit comme un ensemble de textes bien structurés et chantés par un individu dans l'optique d'exprimer ses désirs, ses joies, ses tristesses ou ses plaintes. Elle peut également être comprise en tant qu'un moyen d'alerte, de sensibilisation et de conscientisation des masses populaires. Dans la même lancée, A. Sié Kam (1990, p.101) pense que « *le chant sert à réjouir les cœurs par sa mélodie mais aussi de critiquer les attitudes négatives, à se plaindre des injustices, à louer les vertus* ».

Au-delà de cette acception de la chanson, il convient de relever que, dans ses divers emplois et précisément au cinéma, elle est aperçue comme une stratégie de narration du récit filmique. En effet, dans le film *Sia, le rêve du python*, la chanson raconte l'histoire à travers la sémantique qu'elle dégage. Elle est un descriptif dans son présent emploi. Elle décrit le pouvoir du roi Kaya Magan. En clair, elle fait le portrait des dignitaires du roi et décrit avec ironie les décisions, les actes, les faits et gestes du premier responsable du palais. Cette description met à nu les affects des protagonistes et participe *ipso facto* à la structuration du récit et à son avancement sur plan de l'histoire. Cette fonction narrative assumée par la chanson est décrite par F. F.B. Kaboré (2020, p.154) comme suit : « *les chansons font partie de la structure narrative avec leur part de contribution au plan affectif traduite par la voix du conteur* ». Dans *Sia*, le fou Kerfa joue le rôle du conteur. C'est lui qui imprime du rythme aux événements qui structurent le récit à travers ses chansons

énigmatiques. Les mêmes chansons modifient le cours de l'histoire et (dés) orientent le narrateur-personnage dans ses choix et prises de décisions. Ainsi, la chanson du supposé fou Kerfa est révélatrice du mode de gestion du pouvoir de Kaya Magan, le vénéré roi de Wagadu. Une gestion qualifiée de tyrannique, sans réserve et même chaotique. La chanson permet de lever le voile sur les pratiques sociales en lien avec la gestion du pouvoir dans les royaumes africains en général et en particulier le royaume de Wagadu, comme le soutient G. Balandier (1971, p.73) les chansons, à l'image des musiques, sont de véritables « révélateurs sociaux ». Effectivement, dans ce film d'étude, elle révèle la société filmique du Wagadu, révèle le caractère du roi Kaya Magan, de ses dignitaires, de ses guerriers et, encore mieux, de sa population.

2.3. La chanson : un narratif idéologique

La chanson dans le film *Sia* peut être appréhendée en tant qu'un construit idéologique. Puisque, comme le dit Justin Ouoro (2011, p.229), dans le texte filmique « *se trouvent inscrits des idéologèmes et des axiologèmes qui sont les traces du réel modélisé sur le plan axiologique et idéologique* ». Ce sous point s'intéresse alors à la dimension idéologique de la chanson employée dans ce film.

Dans la perspective sémiotique, la chanson fredonnée par Kerfa reste un cri de cœur d'un collectif, d'une population apeurée qu'il incarne et extériorise facilement compte de son statut de fou. Cette chanson exprime implicitement le ras-le-bol d'un peuple meurtri. Elle est considérée ici comme un moyen de sensibilisation, d'éveil de conscience, de révolte de la population de Wagadu et surtout de défense de l'intégrité physique et morale des peuples. Ce rôle joué par Kerfa émane d'une conviction propre et d'un engagement pour une société plus

juste, paisible où la vie humaine devient sacrée et respectée de tous.

Grâce à ses chansons, Kerfa est considéré, dans le film, comme l'éclaireur du peuple, le troubadour de la population. Il révèle au peuple les mensonges, les pratiques inhumaines, insensées et barbares du roi Kaya Magan qui travaille à se maintenir au pouvoir. Dans la même perspective, Justin Ouoro (2011, p.231) renchérit comme suit : « *leur [le roi et ses dignitaires] préoccupation est de s'y maintenir aussi longtemps que possible en usant de tous les moyens y compris celui de leur déification* ». Ce roi Kaya Magan était craint et vénéré à l'image d'un dieu. Et c'est ce qui ressort dans les chansons du fou Kerfa. Il ressort clairement que les chansons discursives de Kerfa portent une intention idéologique qui est la transformation ou la reconfiguration des vécus des peuples auxquels il appartient, de leurs pratiques culturelles et cultuelles. Dans ses chansons, il décrie et rejette les pratiques rétrogrades à l'image de la dictature, du sacrifice humain-la chosification et l'animalisation de l'être humain- dans la gestion de la cité. A contrario, il souhaite et défend implicitement une gestion participative de la cité, les pratiques sensées développées le pays avec au centre le respect de l'individu.

A travers la stratégie idéologiquement discursive de la chanson, dans le film *Sia, le rêve du python*, il ressort, pour peu dire, que la chanson est d'abord un construit sémiotiquement idéologique qui défend des valeurs positives au service du peuple. Ensuite, il est bien de reconnaître à la chanson sa capacité génératrice du discours qui structure le film et lui imprime un rythme narratif particulier. Enfin, la chanson est acceptée en tant qu'un outil d'éveil de conscience des masses populaires, fil conducteur du récit dans ce film.

2.4. La narrativisation axiologique de la chanson

En dehors de l'utilisation de la chanson comme une stratégie narratologique idéologiquement discursive, elle est aussi employée en tant que procédé narratologique axiologiquement discursive. Elle participe à la structuration et à la narration du récit en opposant certaines valeurs. Dans la discursivisation de la chanson de Kerfa transparaissent certains axiologèmes qui font ressortir l'essence même du récit cinématographique africain.

En effet, Kerfa a utilisé le dioula comme langue de véhicule de sa chanson. Il l'a employé au détriment de la langue française dans la dynamique de la valorisation de la culture africaine, des traditions africaines grâce à l'usage réfléchi du langage cinématographique. C'est ainsi qu'elle participe à la « reterritorialisation » du cinéma africain, selon l'acceptation de Justin Ouoro.

Cette valorisation part du discernement qui permet de distinguer le mal du bien. Dans les différentes chansons entonnées dans le film, les actes du roi sont jugés inhumains contrairement à ceux du peuple. Ainsi, le roi Kaya Magan est opposé au fou kerfa. Le premier fait du mal en cautionnant le sacrifice rituel de la jeune fille *Sia*. Le second fait du bien, pose des actes bienséants, en acceptant *Sia* dans sa cabane dans l'optique de la soustraire de la mort sacrificielle. (Confère chanson N°1 en annexe)

Dany Kouyaté fait de la chanson une stratégie discursive de dénonciation dans laquelle la vie humaine occupe de choix. Il révèle l'importance l'individu dans la société africaine en général et dans la société dioula en particulier. Ce sont donc les acteurs filmiques qui en sont la pierre angulaire de la transformation de la société. Le rôle tant important des sujets-personnages dans génération du récit est soutenu par Justin

Ouoro (2011 ; p.216) en ces mots « *le sujet filmique africain fonctionne comme un signe sémiotique. Derrière un personnage se cache une couche sociale, une frange de la société, un essaim d'individus dont il n'est que la représentation* »

Au total, l'importance des chansons, dans ce film à essence orale, traduit conséquemment la visée sémiotique du récit et l'intention du réalisateur à éradiquer les contre-valeurs déployées par le roi du Wagadu, ses dignitaires et ses guerriers. Ces contre-valeurs sont chantées avec ironie et sarcasme dans le film afin de construire un discours de protestation, de revendication de meilleurs traitements, d'aspiration au respect des valeurs humaines, de protection et de sauvegarde de la vie humaine en la sacralisant, en un mot, un discours de changement de paradigme dans la gestion de la cité.

2.5. La chanson, un esthétisant narratif du récit filmique

Dans le domaine du cinéma, la chanson contribue fortement à l'élaboration du récit, du discours filmique. Cette élaboration va au-delà de celle narrative pour embrasser la construction esthétique du récit. Ainsi, la chanson, dans son actualisation dans le film *Sia*, s'inscrit directement dans la dynamique de l'esthétisation narrative du récit.

La chanson dans le film *Sia* s'inscrit dans la veine de l'oralité. Elle organise poétiquement le récit afin de lui donner un certain attrait dû à la bonne articulation des sons qui composent la chanson. La chanson génère un récit dont le temps de narration est égal au temps de l'histoire. En effet, Kerfa, pour compatir à la souffrance des populations et leur venir en aide de la plus belle des manières, c'est-à-dire avec douceur, use de la chanson, de l'oralité mélodieuse pour attirer leur attention sur la dictature du roi. Dany Kouyaté utilise, ici, la chanson comme « *thématique, mais aussi comme technique de narration filmique* », selon l'entendement de Justin Ouoro (2011, p.108). Ainsi, il met en

valeur l'esthétique traditionnelle dans le récit cinématographique. Cette esthétique traditionnelle émane de l'utilisation sémiotique de la langue dioula, de l'oralité dioula comme substrat esthétique-narratif du discours chanté. La chanson dans sa quête esthétique devient un affectif émotionnel en ce sens qu'elle crée, renforce ou aiguise les sentiments de repli ou de vengeance chez les actants qui en sont les destinataires.

L'esthéticité narrative des chansons apparaît également dans ce film à travers l'alternance des chansons et la synchronisation de différents plans. En effet, la chanson de mise en garde de Kerfa intervient avec ce dernier dans un plan d'ensemble laissant voir les populations l'écoutant et analysant les expressions qui découlent de la chanson. Cet emploi esthétique-sémantique de la chanson et des divers plans laisse lire la profondeur du trouble, du chaos dans lequel vivent les peuples. Cela permet au récit filmique d'atteindre son niveau de polémique. La tension discursive devient intense en vue de permettre une accélération du récit. Cette chanson de mise en garde est alternée par celle d'une dame, une chanson interpellatrice sur la négativité des actes de sacrifices humains, leur dangerosité, et leurs caractères inhumains. Le réalisateur, pour nous laisser écouter cette chanson, utilise à la fois un plan d'ensemble et un plan rapproché. Ce qui nous permet de lire l'inquiétude et la frustration des actants écoutant la chanson sur place.

In fine, cette esthétique génère un récit contrasté, troublant et sémiotiquement porteur de signification qui attire l'attention des peuples actuels sur la nécessité d'abandonner les pratiques ancestrales qui sont aux antipodes du respect de la vie humaine, qui ne participent point au développement de la société et à l'amélioration des conditions de vie des peuples.

3. Typologisation et fonctions de la chanson dans *Sia, le rêve du python*

Dans le domaine de l'oralité, la chanson demeure un genre prolifique en ce sens que plusieurs manifestations dans la société sont des occasions où elles sont entonnées. Genre de l'expression des réalités sociales par excellence, les chants évoquent les joies, les peines, les souvenirs douloureux du peuple concerné. C'est dans cette logique que Steinbeck Jean affirme :

Les chants sont l'histoire d'un peuple. Vous pouvez apprendre plus sur les gens en écoutant leurs chansons que de tout autre manière car dans les chansons, s'expriment toutes les expériences et toutes les blessures, toutes les colères. Tous les besoins et toutes les aspirations (Steinbeck Jean cité par René Luneau, 1981, p.13)

S'inspirant des textes oraux, les réalisateurs ont su exploiter les chants pour être plus expressifs, plus explicites, esthétiques dans leurs réalisations. La présence de chansons dans le film, *Sia le rêve du python* n'est pas anodine. D'ailleurs la récurrence du chant du fou Kerfa tout au long du film nous montre que les chansons remplissent une fonction dans l'œuvre cinématographique. Cette partie de notre étude s'attèle donc à donner la typologie et la fonction de la chanson dans ce film.

3.1. La typologie

La plupart du temps, les chansons sont entonnées lors d'une activité, d'un rituel, d'une cérémonie, etc. Suivant le type de manifestation qui se produit, on peut avoir plusieurs types de

chant : les cérémonies de mariage, d'attribution de prénom, d'activité agricole, de travaux de femme, etc. peuvent donner lieu à des chansons profanes qui sont accessibles à tous. Cependant, certains rites lors des funérailles, ou certaines sorties de masques, etc. donnent l'occasion à la production de chants sacrés qui ne sont pas à la portée de tous.

Nous constatons que les chants produits dans le film *Sia, le rêve du python* sont des chants profanes accessibles à tous. De façon spécifique, on a des chants liés aux faits et activités suites : le jeu, réjouissance, la guerre, au mariage.

3.1.1. La chanson ludique ou de jeu

Dans le film, le chant¹, chant du fou Kerfa est celui de jeu pour les enfants qui le trouvent très amusant. En effet, dès qu'il apparaît dans un coin de la rue, Les enfants le suivent en entonnant le chant avec lui, en le provoquant. Ainsi, les enfants passent des journées agréables en la compagnie du fou bien que celui-ci les trouve embêtants, puisqu'il les insulte et les pourchasse. Il faut souligner aussi que c'est le chant entonné par Kerfa qui attire les enfants, qui les amuse.

3.1.2. Les chansons de réjouissance

Les cabarets sont des lieux de réjouissance, de défoulement ; nous voyons qu'au cabaret il y a eu des chants. Ces chants servent de musique pour réjouir le cœur des clients, pour les égayer, pour les distraire. La présence du cabaret dans le film est importante, car c'est le lieu aussi où les genres oraux comme le chant, les proverbes, la danse, les langages codés sont au rendez-vous dans certaines sociétés traditionnelles.

3.1.3. Les chansons de guerre

Le thème de guerre apparaît dans le chant 2 du corpus. Il revient régulièrement tout au long du film. C'est une exhortation, un encouragement qui invite l'homme, le guerrier à n'avoir pas

peur de la mort sur le champ de bataille ; à s'engager, à braver l'adversaire pour la victoire patriotique.

3.1.4. Les chansons de mariage

Le dernier chant est un chant de femme pendant le mariage. Cette chanson est entonnée au moment où la jeune fille, est retrouvée et on l'apprête pour l'amener chez le serpent qui est son mari. C'est le moment où elle doit recevoir les conseils pour adopter l'attitude, les comportements d'une bonne femme envers son mari.

3.2. Les fonctions de la chanson

Dans la société traditionnelle, la production de tout genre nécessite un performateur et un destinataire. Cela signifie que les genres oraux assument une fonction dans la société. Pour bien percevoir ces fonctions, Dérive (1983, p.43) propose les observations suivantes

L'un des premiers révélateurs du rôle social de la parole de la tradition consignée dans un patrimoine est l'étiquette rigide qui règle la circulation dans le corps social. On sait en effet, que les différents « genres » qui, dans une société forment taxinomie indigène ne peuvent pas être produits ni consommés par n'importe qui. Il y a une répartition par groupes sociaux délimités selon différents types de critères dans l'appropriation des divers types de parole littéraire. Cette répartition sociale, institutionnelle qui donne à certains le droit de produire

ou de consommer des discours qui sont interdits à d'autres marque déjà en soi l'existence d'une hiérarchie .

Le film, *Sia le rêve du python*, est destiné aux peuples africains, au monde entier. Cependant dans l'univers du film l'improvisation des chansons assume bien des fonctions qui sont : la fonction ludique, la fonction didactique, la fonction de critique sociale, la valorisation de la tradition orale.

3.2.1. La fonction ludique

Les chansons assurent une fonction ludique dans le film qui est loin d'être négligeable. En effet, que ce soit le chant 1, le chant 2, le chant 3 et 4 la dimension ludique est bien notoire.

Le fou Kerfa se défoule, de détente à travers son chant qui lui procure du plaisir, il y a une distraction qui se dégage du plaisir de chanter. En outre, il apparaît comme un jeu pour les enfants qui le trouvent amusant.

Dans le cabaret, la musique et le chant de griotte servent à divertir les clients, à les relaxer. De même, le chant no 4 accompagné d'instrument de musique et de danse est également un moyen de distraction au-delà du rituel qui l'accompagne.

3.2.2. La fonction didactique

La fonction didactique dans les textes oraux est le volet qui assure l'éducation, la formation, l'enseignement. En général, les chansons sont de véritables écoles de sagesse qui éduquent. Le chant n°1, le chant du fou est en réalité une leçon. En effet, il prévient, il met en garde la société, contre le fait de faire le mal, de causer du tort à autrui. Dans le même registre, le chant de la griotte dénonce le sacrifice humain qui est en réalité un danger, un mal contre la race humaine. Ce sont des enseignements donnés, pour éveiller les consciences, pour sensibiliser.

3.2.3. La critique sociale

Les chants 1 et 3 dénoncent les attitudes, les comportements qui s'écartent en réalité de la norme. Donner un être humain en offrande est injuste. Tout être humain a de la valeur et ne doit être immolé sur aucun autel. Dans le film, c'est le pouvoir autoritaire et abusif de Kaya Maghan et ses proches qui est visé par ces critiques acerbes. Ces critiques sont une source de défoulement pour les pauvres, les laisser pour compte, les marginalisés qui n'ont pas de voix dans la société.

3.2.4. La valorisation de la tradition orale

En général, *Sia le rêve du python* est un film qui s'inspire d'une légende africaine. Le réalisateur à travers cette inspiration valorise les croyances africaines. Cela est une manière de connaître le passé, l'histoire et la tradition de nos ancêtres. L'exploitation de la chanson dans le film est salutaire. En effet, elle est le genre qui rythme le quotidien des africains. Depuis les funérailles, les cérémonies d'attribution de prénom, le mariage, les sorties de masque, etc. jusqu'au rites sacrés, les chansons tiennent une grande place.

Conclusion générale

Le film *Sia, le rêve du python* est un film à essence orale. Son récit est structuré et narré avec efficacité grâce à un traitement spécifique de la chanson qui, dans ses divers emplois demeure une stratégie narrative du discours cinématographique. Elle assume la fonction d'élaboration du récit en ce sens qu'elle génère un discours d'interpellation, d'alerte, de sensibilisation à l'endroit du peuple de Wagadou. La présence d'idéologèmes dans la chanson est manière pour le réalisateur de véhiculer l'idéologie de la cohésion sociale. De même, la chanson intervient dans le film en tant qu'esthétisant rendant le récit

fluide, agréable à lire, à visionner. Par ailleurs, le récit regorge de plusieurs types de chants qui assument diverses fonctions. En définitive, il s'avère que la chanson n'est pas un simple appareillage du récit filmique. Elle est un véritable catalyseur du discours filmique. Elle est et demeure une conduite du récit filmique, un embrayeur de l'histoire filmique.

Annexe

1 Affiche du film, objet d'étude

2. Le corpus

ãani ãani bala

*La souffrance, la souffrance
bala !*

mogo si kana kojugu lamaga

*Que personne ne soit la cause
du mal*

kojugu lamaga

La cause du mal

mogo si kana kojugu lamaga
de

*Que personne ne soit la cause
du mal hein !*

ãani ãani bala	<i>La souffrance, la souffrance bala !</i>
mogɔ kana kojugu lamaga	<i>Que personne ne soit la cause du mal</i>
kojugu lamaga	<i>La cause du mal</i>
mogɔ si kana kojugu lamaga	<i>Que personne ne soit la cause du mal</i>
ãani ãani bala	<i>La souffrance, la souffrance,</i>
mogɔ kana kojugu lamaga de	<i>Que personne ne soit la cause du mal hein !</i>
kojugu lamaga	<i>La cause du mal,</i>
mogɔ si kana kojugu lamaga	<i>Que personne ne soit la cause du mal</i>

Commentaire

ãani: Ce terme renvoie à la souffrance, à la difficulté. Dans ce contexte, c'est le mal, le calvaire. Ce chant entonné par le fou qui est contre le pouvoir du roi, est une interpellation une mise en garde contre la souffrance, le calvaire que le peuple subi.

Kojugu : Ce mot est composé de deux éléments dont ko (affaire) et jugu (mauvais, méchant) Le kojugu est donc un fait ou un acte horrible, mauvais, dangereux, qui peut nuire.

Chant 2

Kana siran saya ãan

N'aie pas peur de la mort

Saya ti ma to	<i>La mort n'épargne pas l'homme</i>
Kana siran	<i>N'aie pas peur !</i>
Ni i tara kele ra	<i>Si tu vs à la guerre</i>
Kana siran saya aan	<i>N'aie pas peur de mort</i>
Saya ti mogo to	<i>La mort n'épargne personne</i>

Commentaire

Siran saya aan : Cette expression pourrait être traduite par *la peur de la mort*. Ce chant est une exhortation à affronter certaines situations sans avoir en tête l'idée de la mort. Par exemple, en cas de guerre, pour l'honneur de la famille, du clan, il faut se donner même si cela doit coûter la vie.

Chant 3

Ni ko a maâi	<i>Je dis que ce n'est pas bon</i>
Ka manfin ke saraka ye	<i>Sacrifier un être humain</i>
A maâi	<i>Ce n'est pas bon</i>
Ka adamaden ke saraka ye	<i>Sacrifier le fils d'Adam</i>
A maâi de	<i>Ce n'est pas bon hein !</i>

Commentaire

Manfin : Être humain, en particulier le noir. Mais le terme est employé ici pour désigner tous les êtres humains sans distinction de race.

Saraka : sacrifice, offrande, rituel ou on immole. Ici il s'agit de rituel ou un être humain est immolé pour une divinité.

Adamaden : L'enfant d'Adam. Dans l'espace Manding, les êtres humains sont appelés fils d'Adam car ils descendent tous d'Adam et de Eve les premiers êtres que Dieu a créés.

Chant 4

Koma a

La parole !

Koma ye dogo le

La parole ne se dit pas

Koma a

La parole !

Furu koma ye dogo le

La parole du foyer ne se dit pas

Ko min ka kɛ

Ce qui s'est passé,

I ka taga fɔ na ye

Si tu le dis à ta mère,

A jusu ye cɛn le

Tu l'offusques

Koma : Ce terme renvoie à la parole. Cependant, il est employé dans ce contexte pour parler des histoires, querelles dans le foyer.

Furu koma ye dogo le : Littéralement traduit, ce verset veut dire que *la parole du foyer se cache*. Comme nous l'avons dit ci-dessus, la parole dans ce contexte renvoie aux différends que le couple rencontrent parfois dans le foyer. Ce chant est destiné à la nouvelle mariée pour lui rappeler que lorsqu'il y a le conflit dans le foyer, elle ne doit pas l'en parler à sa mère, car celle peut la mettre dans une situation désagréable.

Références bibliographiques

Filmographie

Dani Kouyaté, *Sia, le rêve du python*, 2001, Sahelis Productions, Burkina Faso

Bibliographie

- BALANDIER Georges, 1971. *Sociologie actuelle de l'Afrique Noire : Sens et puissance, les dynamiques sociales en Afrique Centrale*, Presses Universitaires de France,
- BAUMGARDT Ursula et DERIVE Jean, 2008, *Littératures orales africaines. Perspectives théoriques et méthodologiques*, Karthala, Paris.
- BARKET Olivier, 1996. *Les Cinémas d'Afrique Noire : le regard en question*, L'Harmattan, Paris
- CHION Michel, 2003. « *Le Cinéma, un art sonore : histoire, esthétique, poétique* », Cahiers du Cinéma, Paris.
- DERIVE Jean, 1983. La littérature orale et régulation des tensions sociales in J.P CAPRIILLE, Aspect de la communication en Afrique, Paris SELAF No 337
- GAUDREAUULT André, 1999. *Du littéraire au filmique*, Paris, Editions Nota Bene
- KABORE F. B. Frédéric, 2020. *Esthétique du son dans le film Yaaba de Idrissa Ouédraogo*, Actes du colloque international en hommage au cinéaste burkinabè Idrissa Ouédraogo, « L'homme et ses œuvres » sous la direction de Justin OUORO et de Valentine PALM/SANOU, Editions Céprodif pp.149-166
- KAM Alain Sié, 1990. « Ceux qui savent raconter. Panorama d'ensemble de la littérature orale » in littérature du Burkina Faso, notre librairie n°101, PP. 22-26
- NASTA D, 2020. *Chanson et signification au cinéma : un demi-siècle de parcours croisés (1964-2014)*, dans Sophie Dufays, Dominique Nasta et Marie Cadalanu (direction), Connait-on la chanson ?, op. cit., p.64.
- OUEDRAOGO Jean, 2005. *Cinéma et littérature du Burkina Fasso. De la singularité à l'universalité*, Editions Sankofa et Gurli.
- OUORO Justin, 2011. *Poétique des cinémas d'Afrique noire francophone*, PUO.

RASTIER François, 2001. *L'Action et le sens pour une sémiotique des cultures*, Journal des anthropologues, n°85-86, mai, pp.183-219.

SEPTENTRION, 2015. « *Arts du spectacle : images et sons* », Presses universitaires, [https://books google.bf/boo](https://books.google.bf/boo)

ZUMTHOR Paul, 1990. *Performance, réception, lecture*, Longueuil, Le Préambule coll. « L'Univers des discours »

Les dix compétences du conseiller d'orientation dans un établissement scolaire

Mezo'o Gaston-Lebeau

Université de Yaoundé I

École Normale Supérieure -Yaoundé

Département des Sciences de l'Éducation

gaston.mezo'o@univ-yaounde1.cm

Résumé

La mission d'orientation et son importance sont souvent relativisées au sein des systèmes éducatifs, notamment par les principaux membres de la communauté éducative au sein de laquelle le conseiller d'orientation ne bénéficie pas encore d'une image assez reluisante au niveau national et international, en raison de la représentation sociale peu confortable que l'on se fait de ce praticien. Ses compétences sont souvent questionnées a priori, sur fond de non compréhension de la mission d'orientation. Au Cameroun comme dans la plus part des pays, les compétences du conseiller d'orientation ne sont pas clairement définies. La présente recherche se propose d'initier la réflexion sur les dix (10) compétences clés du professionnel de l'orientation scolaire, en répondant à la question : quelles sont les compétences clés du conseiller d'orientation au sein d'un établissement scolaire ? Cette recherche décline, dans une perspective descriptive, les savoirs, les savoirs-faire et les savoirs-être nécessaires à l'exercice professionnel du métier, en vue de l'amélioration de la qualité de l'éducation de manière fonctionnelle par cette ingénierie éducative.

Mots clés : Compétence ; Conseiller d'orientation ; Établissement scolaire ; Orientation scolaire ; Éducation.

Abstract

The guidance mission and its importance are often relativized within education systems, particularly by key stakeholders of the educational community, where the guidance counsellor's image is still not good enough at national and international level, due to the uncomfortable social representation of this practitioner. Their skills are often questioned a priori, against a backdrop of a lack of understanding of the guidance mission. In Cameroon as in most countries, the skills of the guidance counsellor are not

clearly defined. The aim of this research is to describe the ten (10) key competencies of the school guidance professional, by answering the question: what are the key competencies of the school guidance counsellor? From a descriptive perspective, this research sets out the knowledge, know-how and interpersonal skills required for the professional practice of the profession, with a view to improving the quality of education in a functional way through this educational engineering.

Key words: Competence ; Guidance counsellor ; School ; School guidance ; Education.

Introduction

Considérée comme une pratique éducative de type continu visant à aider le consultant à une meilleure adaptation scolaire et à la préparation à l'insertion professionnelle, l'orientation scolaire et professionnelle est une pratique éducative qui a pour finalité : l'amélioration de la qualité de l'éducation (Mezo'o, 2019). Au Cameroun comme dans la plupart des pays, l'orientation scolaire n'occupe pas encore une place déterminante en raison des facteurs endogènes et exogènes. Fondée sur des à priori négatifs de l'opinion publique en général et des membres de la communauté éducative en particulier, l'importance du conseiller d'orientation est souvent relativisée par des discours sociaux à tendance péjorative selon lesquels, le conseiller d'orientation fait un travail que tout le monde peut faire, c'est-à-dire informer, conseiller, aider, suivre, accompagner, orienter, etc. Cela dénote d'une représentation sociale négative. Ce qui précède semble indiquer que le professionnel de l'orientation-conseil n'a pas de compétences particulières. Cependant, la formation initiale et continue dont il bénéficie lui permet d'acquérir des compétences techniques et spécifiques en termes de savoir, savoir-faire et savoir-être utiles à l'exercice professionnel du métier. Au Cameroun, voire dans plusieurs pays du monde, les compétences du conseiller d'orientation ne sont pas clairement définies. La problématique de la présente étude se résume dans l'interrogation suivante :

quelles sont les compétences clés du conseiller d'orientation au sein d'un établissement scolaire ? Cette recherche se propose d'y apporter une réponse claire et pertinente, ce qui permettra d'améliorer la visibilité, le rôle et l'importance de ce professionnel au sein de l'établissement où il exerce. La réflexion s'articule autour de deux principales parties : (1) les dix compétences du conseiller d'orientation dans un établissement scolaire ; (2) les indicateurs de l'efficacité du conseiller d'orientation dans un établissement scolaire.

1. Les dix compétences du conseiller d'orientation dans un établissement scolaire

L'exercice de la profession de conseiller d'orientation requiert un certain nombre de compétences clés. La présente recherche se propose de mettre en évidence les savoirs, savoirs-faire et savoirs-être utiles à l'amélioration de la qualité de l'éducation au sein du système éducatif quel qu'il soit.

1.1. La notion de compétence et de qualification

Il existe manifestement un effet de mode dans l'attention croissante des entreprises et des organisations aux compétences. De nos jours, la notion de compétence fait l'objet de discours et de pratiques variées. Elle trouve des terrains d'application multiples dans les pratiques éducatives, notamment à travers les bilans de compétence et les démarches de validation des acquis de l'expérience (VAE). Elle peut s'avérer être une notion qui fédère les composantes multiples intervenant dans la description des emplois et la caractérisation des personnes au regard de ces emplois et permet notamment d'exprimer les relations complexes entre individus et emplois (Guichard & Huteau, 2007). La réalisation des activités d'orientation par les conseillers nécessite des compétences professionnelles pointues.

La formation professionnelle reçue par le conseiller d'orientation a pour but de le doter d'un certain nombre de compétences (savoirs, savoirs-faire, savoirs-être) lui permettant de répondre aux exigences professionnelles. La compétence est un paramètre important dans la réalisation d'une activité, car elle détermine le comportement et les résultats. Elle renvoie à un pouvoir d'agir, de réussir et de progresser, fondé sur la mobilisation et l'utilisation efficace d'un ensemble de ressources pour faire face à une famille de situations de la vie. La compétence est appréhendée comme un :

«savoir combinatoire (...), l'individu construit ses compétences en combinant et en mobilisant un double équipement de ressources: des ressources incorporées (savoirs, savoir-faire, qualités personnelles.), et des réseaux de ressources de son environnement (réseaux professionnels, banques de données)». (Le Boterf, 2010: 25).

Pour Le Boterf, les compétences se construisent et se développent en situation réelle, de travail. Par ailleurs, il souligne, qu'il n'en demeure pas moins que la formation est à la base de leur émergence. Cela suggère le rôle important de la formation dans l'acquisition et le développement des compétences. La formation initiale reçue par le conseiller d'orientation le prépare à la pratique de l'orientation scolaire et professionnelle en lui conférant un certain nombre de compétences utiles à l'exécution de ses missions/activités. La formation continue qui se fait sous forme de séminaire, de recyclage ou de stage vient renforcer ses compétences, ce qui permet de faire face aux évolutions/défis professionnels qui l'interpellent. Un individu est compétent lorsque celui-ci exécute avec aisance, habileté et efficacité les activités liées à son domaine de formation et plus encore, lorsqu'il est capable

d'innover, d'apporter sa touche personnelle tout en respectant une certaine éthique. Autrement dit, l'individu compétent est celui qui agit avec professionnalisme. Pour Le Boterf, le professionnalisme correspond à la capacité non seulement d'exécuter le prescrit, mais d'aller au-delà du prescrit.

De cette définition, il apparaît que la formation donne le matériau (savoir, savoir-faire, savoir-être) pour exécuter le prescrit, et le terrain permet d'implémenter le matériau pour aller au-delà de ce que nous avons appris. L'apprentissage, lorsqu'il est cristallisé, confère un certain transfert à l'individu. La formation selon l'auteur de la théorie, participe grandement à la construction des compétences dans la mesure où elle :

- Conduit l'individu à acquérir des ressources (connaissances, savoir-faire, qualités, culture, etc.) pour savoir agir avec compétence ;
- Entraîne l'individu à combiner des ressources pour construire et mettre en œuvre des réponses pertinentes à des exigences professionnelles (réaliser une activité, résoudre un problème, faire face à un événement, conduire un projet, etc.) ;
- Développe la capacité de réflexivité et de transfert.

Il est important de préciser que bien que se construisant en situation de travail, la compétence tire ses racines dans la formation. Cet argument est défendu par l'auteur de la théorie qui affirme à cet effet ce qui suit :

« si une compétence professionnelle se manifeste dans la mise en œuvre d'une action en situation de travail, il ne faut pas oublier qu'elle prend appui sur des corps de savoirs qui sont élaborés socialement et pour la plupart en dehors du contexte de travail (centres de recherche, universités, écoles...) (Le Boterf, 2010 : 205).

Une distinction mérite d'être faite entre agir avec compétence et avoir des compétences. Avoir des compétences pour l'auteur, c'est avoir des ressources (connaissances, savoir-faire, aptitudes, etc.) pour agir avec compétence. Avoir des ressources est une condition nécessaire et non suffisante pour agir avec compétence car agir avec compétence c'est être compétent. En d'autres termes, c'est être capable de mobiliser et de combiner un ensemble de ressources appropriées personnelles et de son milieu pour gérer un ensemble de situations professionnelles afin d'obtenir des résultats. Pour Le Boterf, être compétent peut être considéré comme une résultante de trois facteurs à savoir :

Facteur 1 : le savoir-agir qui suppose de savoir combiner et mobiliser des ressources appropriées et de savoir mettre en œuvre des pratiques professionnelles pertinentes ;

Facteur 2 : le vouloir-agir qui se réfère à la motivation personnelle de l'individu et au contexte plus ou moins incitatif dans lequel il intervient ;

Facteur 3 : le pouvoir-agir qui renvoie à l'existence d'un contexte d'une organisation du travail, de choix de management, de conditions sociales qui rendent possibles et légitimes la prise de responsabilité et la prise de risque de l'individu.

De ce qui précède, il ressort que la construction des compétences n'est plus considérée comme relevant de la seule formation, mais comme résultant des parcours professionnalisants. Le Boterf souligne que la formation, malgré tout, participe du processus de professionnalisation. La professionnalisation qui ne consiste pas seulement à préparer à un métier, mais à l'exercer comme un professionnel. Le professionnel sait agir avec compétence et est capable de mobiliser un certain nombre de ressources pour régler un

problème, ou conduire un projet concernant son champ de compétences et même en dehors. Comme Le Boterf le souligne si bien, le professionnel est celui qui doit non seulement être capable d'exécuter le prescrit, mais aussi d'aller au-delà du prescrit. La notion de compétence se situe au centre des discours et des usages sociaux divers. Si elle prend une telle importance aujourd'hui, c'est notamment parce qu'elle tend de plus en plus à se substituer à celle de qualification (Wittorski, 1997).

Une distinction mérite d'être faite entre la compétence et la qualification. Nous convenons avec Hillau (1994) qui affirme que la compétence n'est pas un contenu connu, absolu, attaché par exemple à une procédure. Elle est en permanence l'évaluation sociale d'un protocole effectif, individuel, de l'action, et à travers cette évaluation, l'appréciation des qualités de l'individu en rapport à une norme sociale d'activité. La compétence est évaluable à travers l'action de l'individu ou du collectif dans une situation donnée. Ce que la qualification « rajoute » à la compétence, c'est une hiérarchie et une quantification. La qualification est davantage du côté de l'inscription et de l'organisation des compétences dans un système de classification des emplois (Wittorski, 1997). C'est précisément ce système de classification qui est remis en cause aujourd'hui en constatant des pratiques de définition du travail non plus par rapport aux qualifications mais aux compétences, ajoute-t-il. Selon Wittorski, la notion de compétence se situe clairement à l'intersection de trois champs : le champ du parcours de socialisation/ de la biographie ; le champ de l'expérience professionnelle et ; le champ de la formation. Les compétences se produisent et se transforment dans ces trois champs. Cet auteur pense que la compétence est davantage un processus qu'un état. À ce titre, nous pouvons dire que la compétence est le processus générateur du produit fini qui est la performance (elle-même mesurable et parfois mesurée/ évaluée au titre de la compétence).

La compétence est finalisée (et non abstraite), contextualisée, spécifique et contingente. Ajoutons, dans la lignée des auteurs anglo-saxons de la science-action (Argyris & Schon : 1978,1989), qu'elle est produite en fonction non pas seulement des caractéristiques de la situation mais aussi de la représentation que se fait l'acteur (sa production est dépendante des façons de voir et de penser la situation). Il faudrait par ailleurs, tenir compte de ce que les psychologues du travail et ergonomes appellent les «compétences incorporées à l'action» qui sont en réalité des compétences tacites, difficilement explicitables. Elles font corps avec les actions et sont très liées au contexte. Elles sont mobilisées essentiellement dans des situations connues de l'acteur et s'apparentent à des «routines» réalisées sans nécessité de raisonnement (Leplat, 1995). Pour bien comprendre comment s'élaborent ces compétences incorporées à l'action, il faut probablement faire un détour par le modèle de Léontiev (1972, 1975) qui différencie l'action de l'opération en affirmant qu'une action est un processus soumis à un but conscient, alors qu'une opération est un moyen de réalisation de l'action. Une autre caractéristique importante est que la compétence est un « savoir agir » reconnu. Cela signifie que même si l'on se considère soi-même compétent : c'est aussi une appréciation sociale (les autres nous perçoivent comme tel). La compétence a un aspect à la fois psychologique et social. Cet argument est repérable à travers ce qui suit : *« C'est cette approche de la compétence comme fait à la fois sociologique et psychologique qui nous a conduit à une définition large de la compétence comme contenu cognitif et comme rapport social »* (Hillau,1994: 65).

Selon Wittorski (1997), une compétence est une combinaison de cinq composantes : cognitive, culturelle, affective, sociale et praxéologique qui s'alimentent elles-mêmes dans l'interaction de trois niveaux à savoir :

Niveau 1 : l'individu ou du groupe producteur/ auteur de la compétence (niveau micro) ;

Niveau 2 : l'environnement social immédiat (niveau méso ou social qui est le niveau de la socialisation, du groupe d'appartenance, du collectif de travail) ;

Niveau 3 : l'organisation dans laquelle sont insérés les individus (niveau macro ou sociétal).

La compétence appelle la notion de savoir, de connaissance, de capacité et de professionnalité. Le savoir est défini comme étant « *un énoncé communicable socialement validé* ». C'est en fait un énoncé descriptif ou explicatif d'une réalité, établi et reconnu par et dans une communauté scientifique et culturelle donnée à une époque donnée (les lois de la physique, par exemple) à en croire Le Boterf (2010). Il est disponible dans les encyclopédies et les ouvrages spécialisés. La connaissance est appréhendée comme étant le résultat du processus d'intériorisation et d'intégration par l'individu des savoirs qui lui sont transmis. De ce point de vue, elle est le produit du processus de compréhension et de mémorisation : c'est ce que l'individu conserve du savoir qui lui a été transmis (qualitativement et quantitativement). La capacité que nous pouvons définir comme une disposition à agir relativement transversale. Les capacités sont des compétences décontextualisées : il s'agit de potentialités d'action acquises non investies dans l'action mais disponibles pour agir. Ainsi, la capacité à la résolution de problèmes pourra être mise en œuvre sous la forme de compétences particulières dans des situations différentes selon qu'il s'agit de résoudre par exemple un problème mathématique, un problème d'organisation du travail. Enfin, la professionnalité renvoie à l'ensemble des compétences reconnues par une profession comme caractérisant celle-ci. La pratique de l'orientation scolaire requiert des compétences nécessaires que les praticiens doivent posséder nécessairement

pour s'acquitter honorablement de leurs missions.

1.2. Les savoirs du conseiller d'orientation

Pour exercer efficacement la profession de conseiller d'orientation au sein d'un établissement scolaire, il est important de posséder certains savoirs. Le savoir étant appréhendé comme une connaissance approfondie dans un domaine. Il correspond à ce que nous savons, à nos connaissances théoriques (Faure & Cucchi, 2020). Le praticien de l'orientation a des savoirs professionnels. Le savoir c'est en fait un ensemble de connaissances ou d'aptitudes reproductibles, acquises par l'étude ou l'expérience. La formation initiale et permanente des conseillers d'orientation leur fournit des outils conceptuels et théoriques leur permettant de réaliser les activités prescrites aux professionnels de l'orientation-conseil.

Les savoirs :

Un certain nombre de savoirs sont nécessaires à la pratique de l'orientation scolaire et professionnelle par le conseiller en l'occurrence :

- La connaissance de la psychométrie et des tests utilisés en orientation-conseil ;
- La connaissance des types de counseling et les techniques en relation d'aide ;
- La connaissance des cadres idéologiques généraux de la pratique de l'orientation-conseil ;
- La connaissance des théories de l'orientation scolaire et professionnelle ;
- La connaissance de l'éthique et la déontologie du conseiller d'orientation ;

- La connaissance des filières/ spécialités/ séries d'études et leurs débouchés professionnels ;
- La connaissance des mécanismes d'orientation des élèves / étudiants vers les filières / séries / spécialités d'études selon leurs aptitudes, projets professionnels des secteurs d'activité et de la situation du marché de l'emploi ;
- La connaissance des missions, objectifs, moyens d'interventions et cibles du conseiller d'orientation ;
- La connaissance des secteurs d'activités ;
- La connaissance des éléments essentiels d'un projet professionnel ;
- La connaissance des secteurs saturés et les secteurs porteurs / métiers porteurs ;
- La connaissance des facteurs psychologiques susceptibles d'influencer la conduite de l'élève ;
- La connaissance des principaux types d'activités du conseiller d'orientation au sein d'un établissement scolaire ;
- La connaissance de la psychologie de l'adolescent.

1.3. Les savoirs-faire du conseiller d'orientation

Le savoir-faire (pratique, compétences et habiletés) correspond à ce que nous savons faire, c'est-à-dire nos compétences. Il est visible à travers la pratique aisée d'une discipline. Elle met en évidence les habiletés intellectuelles acquises du conseiller lorsqu'il réalise les activités d'orientation prescrites par des documents de référence et par la législation en matière d'orientation-conseil en vigueur dans un pays donné. Le savoir-faire est une habileté, une compétence acquise pour et/ou dans la réalisation d'une activité professionnelle en orientation scolaire et professionnelle. Le savoir-faire est une composante de la compétence. La notion de compétence introduit un certain niveau de complexité qui implique plusieurs éléments.

Les savoirs-faire :

Les savoirs-faire qui suivent rendent les éléments de compétence du conseiller d'orientation nécessaires à l'exercice professionnel des activités d'orientation scolaire :

- Être capable d'administrer efficacement les tests psychotechniques, interpréter les résultats et les restituer ;
- Être capable d'appliquer les tests psychotechniques en relation d'aide dans le cadre de l'accompagnement en counseling ;
- Être capable de tenir compte des cadres idéologiques généraux de l'orientation en situation professionnelle ;
- Être capable d'appliquer les théories de l'orientation scolaire en situation ;
- Être capable d'appliquer l'éthique et la déontologie du conseiller d'orientation en situation professionnelle ;
- Être capable d'orienter les élèves vers les filières / spécialités/ séries d'études de manière technique et professionnelle c'est-à-dire, en prenant en compte leurs aptitudes, projet professionnel, secteurs d'activités et la situation du marché d'emploi dans le strict respect des mécanismes et procédures d'orientation et de conseil ;
- Être capable de réaliser les activités institutionnelles prescrites au conseiller d'orientation au sein d'un système éducatif donné ;
- Être capable d'appliquer les missions et objectifs du conseiller d'orientation en situation professionnelle ;
- Être capable de délivrer une information adaptée et actualisée sur les filières/ spécialités/ séries d'études et leurs débouchés professionnels en tenant compte des secteurs d'activités ;
- Être capable de tenir compte des éléments relatifs à la connaissance de soi, à la connaissance des milieux de formations et à la connaissance du monde du travail ;

- Être capable de tenir compte des facteurs susceptibles d'influencer la conduite de l'élève.

1.4. Les savoirs-être

Le savoir-être du conseiller d'orientation se réfère à un ensemble de qualités personnelles, d'habiletés sociales correspondant à la capacité de produire des actions et des réactions adaptées à l'environnement humain et écologique. Il est nécessaire à l'autonomie, au partage avec les autres et à une vie affective riche. Le savoir-être implique des aspects contextuels, conceptuels et relationnels. L'aspect contextuel est axé sur la prise en compte d'un environnement ou d'une situation et sur la réaction de la personne dans l'accomplissement d'une tâche. L'aspect conceptuel est axé sur la posture de la personne dans l'accomplissement d'une tâche. L'aspect relationnel quant à lui est axé sur le rapport et le lien avec autrui dans l'accomplissement d'une tâche. La pratique professionnelle de l'orientation-conseil requiert des savoirs, des savoirs-faire procéduraux et un savoir-être professionnel et social qui correspond à la réalité, à des compétences comportementales.

Désigné parfois par des termes comme « compétences comportementales », « compétences sociales ou relationnelles », « attitudes professionnelles », « compétences socio-affectives » encore « soft skills », le savoir-être revêt une importance croissante dans les pratiques professionnelles (Faure & Cucchi, 2020). Confronté à l'obsolescence des compétences techniques et à des besoins d'adaptabilité grandissants dans des environnements toujours plus incertains et interdépendants (Griffin Neal & Parker, 2007), le savoir-être d'un professionnel est un paramètre important.

La compétence professionnelle comprend trois processus cognitifs intrinsèquement liés lors de la planification et l'exécution d'une activité / tâche professionnelle. La structure

de description des compétences s'appuie sur une approche classique qui met en évidence trois composantes : le savoir, le savoir-faire et le savoir-être. Le plus souvent opposé au savoir et au savoir-faire dans la trilogie des savoirs, le savoir-être désigne ainsi des dimensions personnelles et transversales des compétences en situation de travail comme dans la vie en société (Le Boterf, 1994) ce qui précède suggère le caractère ambigu du savoir-être. Le comportement et l'attitude sont des éléments très importants dans la pratique de l'orientation-conseil.

Les savoirs-être :

Le praticien doit mobiliser les savoirs-être professionnels suivants dans le cadre de l'exercice de sa profession :

- Disposition à aider ;
- Port des vêtements propres ;
- Attitude qui ne juge pas ;
- Respect de la confidentialité des entretiens et de l'identité du client ;
- Volonté de comprendre le problème du client en de termes dont il se pose ;
- Défense des intérêts du client ;
- Discrétion professionnelle ;
- Regard neutre et bienveillant ;
- Accessibilité ;
- Respect de l'autodétermination du client.

1.5. La synthèse des compétences du conseiller d'orientation

Les compétences clés du conseiller d'orientation qui viennent d'être décrites peuvent être regroupées en quatre (04) groupes à savoir : les compétences relatives à la fonction d'orientation, les compétences relatives à la fonction de

communication, les compétences relatives à la fonction d'éducation et les compétences relatives à la fonction de recherche d'analyse et de régulation.

a) Les compétences relatives à la fonction d'orientation

- Être capable d'administrer efficacement les tests psychotechniques, interpréter les résultats et de restituer les résultats ;
- Être capable d'appliquer l'éthique et la déontologie du conseiller d'orientation en situation professionnelle ;
- Être capable de délivrer une information adaptée et actualisée sur les filières/ spécialités/ séries d'études et leurs débouchés professionnels, en tenant compte des secteurs d'activités ;
- Être capable de réaliser et d'animer les activités institutionnelles prescrites au conseiller d'orientation au sein du système éducatif ;
- Être capable d'orienter les élèves vers les filières / spécialités/ séries d'études, de manière technique et professionnelle c'est-à-dire, en prenant en compte leurs aptitudes, projets professionnels, secteurs d'activités et la situation du marché d'emploi dans le strict respect des mécanismes et procédures d'orientation et de conseil ;
- Être capable de respecter le droit à l'autodétermination du client consultant ;
- Être capable de tenir compte des éléments relatifs à la connaissance de soi, à la connaissance des milieux de formations et à la connaissance du monde du travail ;
- Être capable d'appliquer les théories de l'orientation scolaire et professionnelle en situation ;

b) Les compétences relatives à la fonction de communication

- Être capable de délivrer une information adaptée et

- actualisée sur les filières/ spécialités/ séries d'études et leurs débouchés professionnels, en tenant compte des secteurs d'activités (en s'exprimant correctement à l'oral et à l'écrit dans la langue de travail au bénéfice de la communauté éducative, en travaillant en équipe et en collaborant avec la hiérarchie).

c) Les compétences relatives à la fonction d'éducation

- Être capable d'appliquer l'éthique et la déontologie du conseiller d'orientation en situation professionnelle ;
- Être capable de réaliser et d'animer les activités institutionnelles prescrites au conseiller d'orientation au sein du système éducatif camerounais ;
- Être capable d'appliquer les théories de l'orientation scolaire et professionnelle en situation ;
- Être capable de réaliser efficacement le counseling dans le cadre d'une relation d'aide ;
- Être capable d'appliquer la psychologie de l'adolescent dans la gestion des adolescents.

d) Les compétences relatives à la fonction de recherche, d'analyse et de régulation

- Être capable d'analyser les résultats des élèves et la tendance de l'orientation dans l'établissement ;
- Être capable d'identifier un problème relatif à l'éducation et à l'orientation et d'y apporter une solution ;
- Être capable de mener une recherche appliquée en orientation en éducation ;
- Être capable d'accompagner les élèves à la résolution des conflits divers (personnels, relationnels).

2. Les indicateurs de l'efficacité du conseiller d'orientation dans un établissement scolaire

Les pratiques professionnelles en orientation scolaire et professionnelle ont des finalités et aboutissent à un résultat. Dans cette partie, nous parlerons de la différence entre l'efficacité et l'efficience, puis des indicateurs de l'efficacité du conseiller d'orientation dans un établissement scolaire. Les services financés par l'État sont de plus en plus contrôlés et soumis à l'évaluation. L'évaluation vise à déterminer dans quelle mesure une politique publique a atteint les objectifs visés, et a produit les impacts attendus auprès des publics concernés (Perret, 2008).

2.1. La différence entre l'efficacité et l'efficience

Depuis plus de deux décennies, la qualité de l'éducation s'est imposée comme une préoccupation majeure au cœur de toute problématique sur l'éducation dans le monde, principalement en Afrique Subsaharienne. En raison de l'importance que revêt l'éducation pour le bien-être de l'individu et de la société de manière générale, la qualité de l'éducation a mobilisé la réflexion et le débat dans la perspective d'améliorer l'offre de l'éducation dans les systèmes éducatifs. Les organisations du système des Nations Unies, à l'instar de l'Organisation des Nations Unies pour l'Éducation, la Science et la Culture (UNESCO, 2005, 2009) et du fonds des Nations Unies pour l'enfance (UNICEF, 2000) accordent une importance centrale à cette problématique.

L'efficacité correspond à la capacité d'une personne, d'un groupe et d'un système à parvenir à ses fins, à ses objectifs ou ceux qu'on lui a fixés. Être efficace revient donc à produire à échéances prévues, les résultats escomptés et réaliser des objectifs fixés. Ces objectifs peuvent être définis en termes de

quantité, mais aussi de qualité, de rapidité (temps), de coût, de rentabilité, d'effort (Hellriegel, Slocum & Woodman, 1992). L'efficacité est en d'autres termes, la capacité à parvenir à l'effet/résultat attendu ou souhaité à travers la réalisation d'une activité.

Définie comme la capacité à atteindre des objectifs au prix d'une consommation optimale de ressources (personnelles, matérielles, financières), l'efficience est un concept très proche de celui d'efficacité. L'efficacité mesure un résultat au regard des ressources consommées alors que l'efficience est une mesure des résultats. Etre efficient c'est faire une bonne utilisation des moyens, des ressources (humaines, informationnelles, matérielles et financières). En d'autres termes, l'efficience est une mesure des moyens mis en œuvre (Perdrix, 2013). Nous convenons avec cette auteure que la différence entre l'efficacité et l'efficience est la suivante : l'efficacité est la mesure des résultats alors que l'efficience est la mesure des moyens mis en œuvre.

2.2. Les indicateurs de l'efficacité du conseiller d'orientation dans un établissement scolaire

La qualité en orientation-conseil au Cameroun est définie par le ministère des enseignements secondaires (MINESEC, 2009) qui décrit les différentes activités que le conseiller d'orientation doit réaliser, et comment il doit le faire à quelque niveau que ce soit dans un établissement scolaire. Au niveau européen, il y a un effort de standardisation des pratiques d'orientation ; par exemple le réseau scientifique network for innovation in career guidance and counseling en Europe (NICE, 2011 ; Schiersmann, Ertelt, Katsarov, Mulvey, Reid & Weber, 2012) est un regroupement de 41 institutions de formation européennes qui vise à aider les professionnels de l'orientation à relever les défis de l'orientation contemporaine et à faire des directives politiques sur l'apprentissage tout au long de la vie

une réalité. Les buts immédiats sont le partage et la mise en commun des recherches et des méthodes d'enseignement dans le domaine de l'orientation. La professionnalisation du conseil en orientation en Europe (Kraatz & ertelt, 2011) passe par la recherche de la qualité en orientation, de l'efficacité et de la cohérence des pratiques d'orientation. Dans un contexte sociétal marqué par la performance et l'évaluation, la démarche qualité est devenue d'actualité également dans le domaine de l'orientation au niveau international (Plant, 2004 ; Sweet, 2003).

L'opinion publique, notamment les membres de la communauté éducative décrits par la loi n°98/004 du 14 avril 1998 d'Orientation de l'Education au Cameroun se font une certaine représentation sociale de l'orientation scolaire et des conseillers d'orientation. Entre autres auteurs, Mezo'o (2005) ; Bomda (2008a, 2008b, 2014) ont mis en évidence la représentation sociale négative dont sont l'objet, les conseillers au sein du système éducatif camerounais, ce qui semble remettre en cause leur efficacité. Cette image relativement négative n'est pas l'apanage exclusif du Cameroun. Cette réalité est repérable à travers ce qui suit :

En ce qui concerne la question des points de vue sur l'efficacité à l'orientation, je commencerai par une remarque sur la représentation sociale de l'orientation. Je ne pense pas trop m'avancer en disant que son efficacité n'est pas un élément saillant auprès du public et qu'elle souffre d'une image relativement négative. C'est un point de départ crucial et un bon baromètre pour comprendre les problèmes dont souffre la discipline. (Perdrix, 2013 : 37).

Une étude menée par Mezo'o (2005) auprès de 150 enseignants du Lycée Général Leclerc de Yaoundé au Cameroun, avec 89 sujets de sexe masculin et 61 de sexe

féminin révèle que 70,67% de sujets enquêtés affirment que les conseillers d'orientation ne remplissent pas leur mission. Cela signifie qu'ils ne sont pas efficaces. Seulement 11,23% pensent le contraire. La mise en cause de l'efficacité des praticiens de l'orientation par l'opinion publique nous situe dans l'un des enjeux actuels de l'orientation : l'évaluation de l'impact des activités, c'est-à-dire de l'efficacité des praticiens et des pratiques d'orientation. Au Cameroun, les missions assignées à l'orientation scolaire visent des objectifs bien ciblés. Ces objectifs peuvent être évalués à travers les résultats attendus des activités d'orientation à travers les résultats atteints par ces activités.

La conception de l'efficacité dans le cadre de la présente recherche, est vue sous un angle différentiel et concerne les résultats que les professionnels de l'orientation obtiennent des activités qu'ils réalisent, notamment auprès de leur cible privilégiée (élève) compte tenu des objectifs et des finalités de l'orientation scolaire et professionnelle (Mezo'o, 2019). À partir d'une étude descriptive de type corrélationnel, mettant en lien la pratique de l'orientation scolaire et l'efficacité du conseiller d'orientation au sein du système éducatif camerounais menée auprès de 300 conseillers d'orientation exerçant dans 62 établissements scolaires des villes de Yaoundé et de Douala, la recherche révèle l'efficacité et la résilience des praticiens de l'orientation. L'étude montre des corrélations positives maximales entre les variables de HR1, HR2, HR3 et HR4. Les résultats décrivent une relation fonctionnelle de type linéaire croissante entre les variables des hypothèses de recherche (HR), HR1 (réalisation des activités de formation prescrites et l'efficacité du conseiller d'orientation), HR2 (activités administratives prescrites et l'efficacité du conseiller d'orientation), une corrélation de type linéaire décroissante entre les variables de HR3 (services adaptés prescrits et l'efficacité du conseiller d'orientation) et HR4 (environnement

social de la pratique de l'orientation et l'efficacité du conseiller d'orientation). L'étude révèle des corrélations entre les variables des hypothèses. Selon Guichard & Huteau, 2006 ; Mezo'o, 2019, les indicateurs suivants peuvent permettre d'évaluer l'efficacité du conseiller d'orientation au sein d'un établissement scolaire. L'efficacité du conseiller d'orientation se traduit à travers un certain nombre d'indicateurs mis en évidence par Mezo'o à savoir :

Indicateur 1 : Une meilleure adaptation scolaire de l'élève ;

Indicateur 2 : La motivation des élèves à leurs études ;

Indicateur 3 : La résolution des difficultés scolaires de l'élève ;

Indicateur 4 : La résolution des problèmes psychologiques des élèves ;

Indicateur 5 : La formulation par l'élève des projets scolaires et professionnels réalistes ;

Indicateur 6 : La réussite scolaire.

Conclusion

Les dix (10) compétences du conseiller d'orientation dans un établissement scolaire développées dans le cadre de la présente recherche constituent à la réalité des compétences clés, susceptibles d'aider le système éducatif concerné quel que soit le pays, à améliorer la qualité de l'éducation tel que préconisé par l'Organisation des Nations Unies pour l'Éducation, la Science et la Culture (UNESCO, 2005). Elles témoignent de la spécificité de la profession de conseiller d'orientation. Cette recherche a mobilisé les savoirs, les savoirs-faire et les savoir-être nécessaires à l'exercice professionnel du métier. Les compétences relatives à la fonction d'orientation, à la fonction d'éducation et à la fonction de recherche, d'analyse et de régulation a été mise en évidence. Les indicateurs d'efficacité du conseiller d'orientation au sein d'un établissement scolaire

que la présente étude met en évidence permettent au praticien et aux différents membres de la communauté éducative de connaître les compétences centrales du conseiller dans l'établissement scolaire qui constitue à la réalité le cadre de référence par excellence de la pratique du métier.

Pour se positionner comme une force de propositions et d'actions, le conseiller d'orientation doit mobiliser ses compétences professionnelles dans le cadre de la réalisation de ses activités institutionnelles au sein de l'établissement scolaire ou du service public dans lequel il exerce. À travers les systèmes éducatifs dans le monde, la profession de conseiller d'orientation semble ne pas être valorisée à sa juste valeur notamment en Afrique subsaharienne et au Cameroun en particulier en raison des pesanteurs structurelles, conjoncturelles, professionnelles et personnelles. Ce qui ne favorise pas l'émergence et le positionnement stratégique du conseiller d'orientation comme un acteur central au sein de la communauté éducative en raison de ses missions et du rôle qu'il est appelé à jouer auprès de chaque acteur, notamment au Cameroun si l'on se réfère à la législation en matière d'orientation. L'étude a une portée sociale et utilitaire dans la mesure où elle offre un cadrage professionnel des compétences que les étudiants en formation et les conseillers d'orientation en activité doivent mobiliser dans le cadre de l'exercice des activités professionnelles.

Références bibliographiques

- Argyris, C. & Schon, D.A (1989). *Theory in practice: increasing professional effectiveness*. Jossey (Mass).
- Argyris, C. & Schon, D.A. (1978). *Organization learning: a theory of action perspective*. Addition Wesley: Reading Mass.
- Beauvois, J-L. & Dubois, N. (1994). « Croyances internes et croyances externes ». In S. Moscovici (éd.). *Psychologie*

- sociale des relations à autrui* (pp163-180). Paris : Nathan.
- Bomda, J. (2008 a). *Le Conseiller d'orientation scolaire, universitaire et professionnel au Cameroun : un luxe ? Une sinécure ?* Yaoundé : CEPER.
- Bomda, J. (2008 b). *Orientation-Conseil scolaire, universitaire et professionnel au Cameroun : l'urgence d'une remédiation.* Paris : l'Harmattan.
- Bomda, J. (2014). *Les paradoxes de l'éducation formelle et de l'orientation scolaire et professionnelle en Afrique Subsaharienne.* Paris : Edilivre.
- Faure, F. & Cucchi, A. (2020). *Quelle caractérisation du savoir être ? Une revue de la littérature en deux exemples.* Rimhe : *Revue Interdisciplinaire Management, Homme. Entreprise* 2020/2 n°39, vol 9, 26-50
- Griffin, M., Neal, A., & Parker, S. (2007). *A New Model of Work Role Performance : Positive Behavior in Uncertain and Independent Contexts* [En ligne]. Consulté le 07 novembre 2023 à 10h03. DOI:10.5465/AMJ.2007.24634438.
- Guichard, G. & Huteau, M. (2006). *Psychologie de l'orientation.* 2^e édition entièrement Revue et augmenté. Paris : Dunod.
- Guichard, J. & Huteau, M. (dir) (2007). *Orientation et insertion professionnelle. 75 concepts clés.* Paris : Dunod.
- Hellriegel, D., Slocum, J.W., Woodman, R. W. (1992). *Management des organisations.* Bruxelles: De Boeck
- Hillau, B. (1994). *De l'intelligence opératoire à l'historicité du sujet.* In F. Minet, M. Parlier et S. de Witte (éd), *La compétence: mythe, construction ou réalité?* (pp. 45-71). Paris: l'Harmattan.
- Kraatz, S., & Ertelt, B.-J. (Eds.). (2011). *Professionalisation of career guidance in Europe.* Tübingen: DGVT Verlag.
- Le Boterf, G. (2010). *Construire les compétences individuelles et collectives. Agir et réussir avec compétences.* 5^{ème} édition

mise à jour et enrichie. Paris : Edition d'organisation groupe Eyrolles.

Léontiev, A. (1972). *Le développement du psychisme*. Paris : Editions sociales. Léontiev, A. (1975). *Activités, conscience, personnalité*. Editions du progrès.

Leplat, J. & Cuny, X. (1977). *Introduction à la psychologie du travail*. Paris : Presses Universitaires de France.

Leplat, J. (1995). A propos des compétences incorporées. *Education permanente*, 123, 101-115.

Loi N°98/004 du 14 Avril 1998 d'orientation de l'éducation au Cameroun.

Mezo'o G.-L. (2019). *Pratique de l'orientation scolaire et efficacité du conseiller d'orientation dans le système éducatif camerounais. Cas des établissements publics des villes de Yaoundé et de Douala*. Thèse de doctorat PhD en orientation-conseil. Yaoundé : Faculté des sciences de l'éducation.

Mezo'o, G.-L. (2005). *Représentation sociale du conseiller d'orientation par les enseignants et niveau d'intégration dans l'équipe éducative*. Mémoire de DIPCO 2^e Grade non publié, Yaoundé: École Normale Supérieure de Yaoundé.

MINESEC. (2009). *Cahier des charges du conseiller d'orientation au Cameroun*. Yaoundé : Les Editions de l'imprimerie Nationale.

NICE (2011). *Mission Statement*. [En ligne]. Consulté le 15 mars 2011 à l'adresse: <http://www.nice-network.eu/240.html>.

Perdrix, S. (2013). *Efficacité du counseling d'orientation : impact de l'alliance de travail et du contexte psychosocial*. Thèse de doctorat Ph.D. Faculté des sciences sociales et politiques. Lausanne: Faculté des sciences sociales et politiques.

Plant, P. (2004). Quality in career guidance : Issues and methods. *International Journal for Educational and Vocational Guidance*, 4, 141- 157.doi : 10.1007/s10775-005-1023-0

Schiersmann, C., Ertelt, B.-J., Katsarov, J., Mulvey, R., Reid, H., & Weber, P. (Eds.). (2012). *Network for Innovation in Career Guidance and Counselling in Europe (NICE). Nice Handbook for the academic training of career guidance and counseling professionals*. Heidelberg : University of Heidelberg.

Sweet, R. (2003). *Career guidance and public policy: Key findings form an OECD review*. Présentation au Congrès de l'Association Internationale d'Orientation Scolaire et Professionnelle, Berne : Suisse.

UNESCO. (2005). *Rapport mondial de suivi sur l'EPT. Education pour tous. L'exigence de qualité*. Paris UNESCO.

UNICEF. (2000). *Defining quality in education*. New York: UNICEF.

Wittorski, R. (1997). *Analyse du travail et production de compétences collectives*. Paris : L'Harmattan.